

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lernen ohne Noten aus Sicht der Sonderpädagogik

Chancen und Herausforderungen von alternativen
Formen der Leistungsbeurteilung für Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen im Zyklus 2

Eingereicht von: Carmen Gysin

Begleitung: Sabrina Buchli

Datum der Abgabe: 09.05.2025

Abstract

Die Beurteilung von Schüler:innen im inklusiven Unterricht ist komplex. In dieser Masterarbeit wurden Chancen und Herausforderungen des notenfreien Unterrichts für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Zyklus 2 untersucht. Dazu wurden vier Interviews mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen aus Schulen mit alternativen Beurteilungsansätzen durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass ein notenfreier Unterricht über das Weglassen von Ziffernnoten hinausgeht. Im inklusiven Kontext stehen die ganzheitliche Beurteilung und die Flexibilisierung von Lernprozessen im Vordergrund. Dies ermöglicht Kindern mit besonderen Bedürfnissen Erfolgserlebnisse, indem individuelle Ziele fokussiert und persönliche Fortschritte wertgeschätzt werden. Für die Umsetzung einer gemeinsamen Beurteilungspraxis wurden Erfolgsfaktoren, wie ein gemeinsames Konzept, die Unterstützung der Schulleitung, Vereinheitlichung und die Bereitschaft von Lehrpersonen identifiziert.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
1.1.	Problemstellung und Heilpädagogische Relevanz.....	5
1.2.	Persönlicher Bezug.....	5
1.3.	Zielsetzung und Fragestellung	6
1.4.	Aufbau der Arbeit	6
2.	Theoretische Grundlagen.....	8
2.1.	Definitionen und Begriffe	8
2.1.1.	Leistung	8
2.1.2.	Leistungserfassung	8
2.1.3.	Leistungsbewertung und Beurteilung.....	9
2.1.4.	Formativ	9
2.1.5.	Summativ	9
2.1.6.	Selektion	9
2.1.7.	Lernen.....	10
2.1.8.	Kompetenz.....	10
2.1.9.	Mitteilungsform.....	11
2.1.10.	Chancengleichheit.....	11
2.1.11.	Coachinggespräch/Lerncoaching	11
2.1.12.	Feedback	11
2.1.13.	Inklusion.....	12
2.1.14.	Kinder mit besonderen Bedürfnissen: Eine Kategorisierung	12
2.2.	Leistungsbeurteilung in der Schule	12
2.2.1.	Dimensionen der Beurteilung	13
2.2.2.	Bezugsnormen	13
2.2.3.	Funktionen der Leistungsbeurteilung.....	14
2.2.4.	Perspektive der Beurteilung	15
2.2.5.	Gütekriterien.....	16
2.2.6.	Ziele der Beurteilung	16

2.2.7.	Kompetenzorientierte Beurteilung	17
2.2.8.	Gemeinsame Beurteilungspraxis im Team.....	18
2.3.	Rechtliche und bildungspolitische Rahmenbedingungen.....	18
2.3.1.	Leistungsbeurteilung und Gesellschaft	18
2.3.2.	Richtlinien und Regeln in der Schweiz.....	19
2.3.3.	Kantone Zürich und Thurgau	20
2.4.	Leistung in der inklusiven Schule	25
2.4.1.	Leistungsbewertung aus inklusionspädagogischer Sicht	25
2.4.2.	Stigmatisierung und Ausschluss	25
2.4.3.	Perspektiven für eine inklusive Leistungsbeurteilung.....	26
2.5.	Argumente für eine Beurteilung mit Noten.....	28
2.5.1.	Orientierungsfunktion und Klarheit	28
2.5.2.	Vorbereitung auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt	28
2.5.3.	Ansporn und Umgang mit Druck.....	28
2.6.	Kritik an der Notengebung	29
2.6.1.	Noten und Fairness	29
2.6.2.	Rückmeldungen statt Noten	30
2.6.3.	Motivation und Frustration	31
2.7.	Lernförderlicher Umgang mit Leistungen.....	32
2.7.1.	Rahmenbedingungen für ein Lernen ohne Noten	32
2.7.2.	Lernförderliche Beurteilungskultur	32
2.7.3.	Alternative Konzepte und neue Formen der Leistungsbeurteilung.....	34
3.	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	41
3.1.	Forschungsdesign.....	41
3.1.1.	Qualitative Forschung	41
3.1.2.	Untersuchungsgruppe und Auswahl der Expert:innen	41
3.1.3.	Datenerhebung mit dem Leitfadenterview.....	42
3.2.	Datenauswertung.....	43
3.2.1.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	43
4.	Analyse der Ergebnisse.....	45

4.1.	Notenfreier Unterricht.....	46
4.1.1.	Definition aus Sicht der Praxis.....	46
4.1.2.	Form der Rückmeldung anstelle von Noten.....	47
4.1.3.	Vorgehen für das Erstellen der Zeugnisnoten.....	47
4.1.4.	Herausforderungen	48
4.2.	Richtlinien, Reglemente und Gesellschaft.....	49
4.2.1.	Umgang mit systemischen/politischen/kantonalen Vorgaben	49
4.2.2.	Gesellschaftlicher Wandel und Akzeptanz.....	50
4.3.	Gemeinsame Beurteilungspraxis.....	51
4.3.1.	Entwicklung und Umsetzung einer Beurteilungspraxis	51
4.3.2.	Einbindung und Unterstützung der Schulleitung	52
4.3.3.	Elternarbeit und Transparenz	52
4.4.	Effekte von Noten	52
4.4.1.	Scheingenauigkeit und Aussagekraft.....	52
4.4.2.	(De)motivierende Wirkung.....	53
4.5.	Alternative Beurteilungssysteme	54
4.5.1.	Vielfältige Beurteilungsmethoden	54
4.5.2.	Lernbegleitung und Coachinggespräche	55
4.6.	Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht.....	55
4.6.1.	Individualisierte Leistungsbeurteilung	55
4.6.2.	Flexibilisierung des Lernprozesses.....	56
4.6.3.	Inklusive Lernumgebung und Teilhabe	57
4.6.4.	Förderung der Lernmotivation bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen.....	59
5.	Diskussion.....	60
5.1.	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	60
5.1.1.	Notenfreier Unterricht	60
5.1.2.	Richtlinien, Reglemente und Gesellschaft	61
5.1.3.	Gemeinsame Beurteilungspraxis.....	62
5.1.4.	Effekte von Noten.....	63
5.1.5.	Alternative Beurteilungssysteme	64

5.1.6.	Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht	66
6.	Fazit	69
6.1.	Beantwortung der Fragestellung	69
6.2.	Implikationen für die Praxis	71
6.3.	Grenzen und Ausblick für die weiterführende Forschung	73
7.	Verzeichnisse	74
7.1.	Literaturverzeichnis	74
7.2.	Abbildungsverzeichnis	79
7.3.	Tabellenverzeichnis	79
8.	Anhang	80
8.1.	Kompetenzorientierung und Stofforientierung	80
8.2.	Thesen für eine gemeinsame Beurteilungspraxis	80
8.3.	Interviewleitfaden Expert:inneninterview	82
8.4.	Interviewberichte	86
8.5.	Transkripte	94
8.6.	Kategoriensystem	190

1. Einleitung

Für Lehrpersonen im Kanton Thurgau gibt es ein Handbuch mit 22 Broschüren zu unterschiedlichen Aspekten der Beurteilung (Monn, 2021). Auch für Schulen im Kanton Zürich gibt es umfassende Broschüren, welche über das Thema Beurteilung ausführlich informieren (Volkschulamt, Kanton Zürich, 2025). Dies allein zeigt, dass die Beurteilung in der Schule ein wichtiges und komplexes Thema ist und es scheinbar nicht mit der Vergabe von Ziffernnoten abgehandelt werden kann. Vor allem im Bildungskontext gibt es immer wieder intensive Diskussionen über die Beurteilung von Schüler:innen. Durch die Einführung des Lehrplan 21 und die damit verbundene Kompetenzorientierung wird erneut stark debattiert (Lötscher & Roos, 2021a, S. 13).

1.1. *Problemstellung und Heilpädagogische Relevanz*

«Leistungsbewertung bedeutet für mich, Ungleiche gleich behandeln zu müssen» (Streese & Urban, 2021). Diese Aussage einer Lehrperson beschreibt treffend die Herausforderung oder Belastung, der sich Lehrpersonen in inklusiven Schulen stellen müssen, insbesondere im Bereich der Leistungsbewertung. Die Diskussion über die Fairness von Leistungsbewertungen ist seit vielen Jahren präsent und spielt insbesondere im Zusammenhang mit der inklusiven Schulentwicklung eine zentrale Rolle. Es wird deshalb zunehmend bedeutsam, sich fundiert mit diesem Thema zu beschäftigen. Trotz teilweise anspruchsvoller rechtlicher Rahmenbedingungen sollte eine möglichst inklusive Haltung entwickelt werden, wobei eine enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung im Kollegium essenziell sind (ebd.).

Mit der kontinuierlichen Umsetzung von Inklusion im Schulbereich gewinnt die Frage nach effektiven Massnahmen zur Erfassung und Förderung der individuellen Leistungen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf an Bedeutung. Alternative Ansätze zur Leistungsbeurteilung rücken dabei zunehmend in den Fokus (Kopmann, Zeinz & Kaul, 2022, S. 368). Im notenfremen Unterricht geht es gemäss Nölte und Wampfler (2021, S. 18) darum, dass Lehrpersonen den Schüler:innen Rückmeldungen darüber geben, ob sie die Kompetenzen erreicht haben, welche erreicht werden sollten. Zudem nehmen sie den Förderbedarf wahr und bieten den Kindern Unterstützungsmöglichkeiten an. Dies ist gerade für Kinder mit besonderem Förderbedarf von grosser Bedeutung. Daher sollen die Möglichkeiten und Auswirkungen eines Unterrichts mit alternativem Beurteilungssystem im Bereich der Sonderpädagogik untersucht werden.

1.2. *Persönlicher Bezug*

Als schulische Heilpädagogin begegnet man regelmässig Herausforderungen bei der Beurteilung der Leistungen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Wenn Schüler:innen

Schwierigkeiten haben, den Anforderungen des Lehrplans gerecht zu werden, kann dies aus Erfahrung zu Enttäuschungen und Demotivation führen, da sie oftmals schlechte Noten erhalten. Daher stellt sich schnell die Frage, ob eine Lernzielanpassung vorgenommen werden sollte, um die Förderung auf die individuellen Ziele statt auf die der gesamten Klasse auszurichten. Allerdings kann dies zu einer Stigmatisierung führen, da diese Kinder ungleich behandelt werden. Deshalb ist es der Autorin wichtig herauszufinden, wie eine inklusive Lernumgebung geschaffen werden kann, in welcher die Kinder weder durch schlechte Noten demotiviert noch durch ungleiche Behandlung etikettiert werden. Ziel ist es, dass anschliessend Lehrpersonen beraten und Vorschläge für ein alternatives Beurteilungssystem entwickelt werden können.

1.3. Zielsetzung und Fragestellung

Ziel der Arbeit ist es, die Vor- und Nachteile eines Unterrichts mit einem alternativen Beurteilungssystem im Bereich der Sonderpädagogik zu analysieren. Dabei wird untersucht, wie diese alternativen Beurteilungssysteme gestaltet werden können, um eine faire und transparente Bewertung zu gewährleisten, die den individuellen Bedürfnissen der Schüler:innen gerecht wird. Der Fokus liegt auf dem 2. Zyklus, da in dieser Altersgruppe die Notenvergabe besonders relevant wird und der Vergleichsdruck steigt. Dieser Zyklus umfasst vier Jahre der Primarstufe (3. bis 6. Klasse). Aufgrund der obigen Ausführungen wurde daher folgende Fragestellung entwickelt:

Welche Chancen und Herausforderungen gibt es im notenfremen Unterricht für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Zyklus 2 in verschiedenen Regelschulen in der Ostschweiz?

Unterfragen:

- Welche alternativen Beurteilungssysteme gibt es und was sind die Vorteile derer?
- Wie kann Leistungsbewertung für das Lernen genutzt werden?
- Wie sieht eine faire Leistungsbeurteilung aus?
- Inwiefern bieten alternative Beurteilungssysteme Chancen für das Lernen und die Entwicklung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen?
- Welche Faktoren sind bei einer Einführung in den notenfremen Unterricht zentral?

1.4. Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt, die systematisch die verschiedenen Aspekte der Untersuchung darstellen. Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema, die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit sowie deren Relevanz und Struktur. Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargestellt, einschliesslich

Begriffsdefinitionen, allgemeiner Leistungsbeurteilung in der Schule, rechtlicher und bildungspolitischer Rahmenbedingungen sowie der Leistungsbeurteilung im inklusiven Kontext. Es wird zudem auf einen lernförderlichen Umgang mit Leistungen und die Argumente für und gegen Noten eingegangen. Das nachfolgende Kapitel zum forschungsmethodischen Vorgehen beschreibt das Verfahren für die qualitative Erhebung, inklusive der gewählten Methoden, Datenerhebung und -analyse sowie der Begründung für die Wahl dieser Methoden. Anschließend werden die Ergebnisse systematisch dargestellt und analysiert. Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse im Kontext des theoretischen Hintergrunds. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Fragestellung und beschreibt Implikationen für die Praxis. Zudem wird ein Ausblick auf weiterführende Forschung gegeben. Zum Schluss werden die Verzeichnisse der Arbeit dargestellt. Im Anhang sind weitere Abbildungen und Darstellungen aus der qualitativen Forschung zu sehen.

2. Theoretische Grundlagen

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen genauer ausgeführt, wobei zuerst Begriffsdefinitionen gemacht werden. Anschliessend steht die Beurteilung in der Schule allgemein im Fokus. Als Nächstes werden geschichtliche und kantonsspezifische Richtlinien und Regeln unter die Lupe genommen. Danach geht es um die Leistung im inklusiven Kontext und die Argumente für und gegen eine Beurteilung mit Noten. Abschliessend wird der lernförderliche Umgang mit Leistungen erläutert. Zudem werden alternative Ansätze und deren Effekte auf das Lernen beschrieben.

2.1. Definitionen und Begriffe

2.1.1. Leistung

Pant (2020) betont: «Wer in der Schule (nachweislich) etwas gelernt hat, hat etwas geleistet» (S. 25). Alles, was im schulischen Kontext als lernbar betrachtet wird und wofür Lernziele formuliert werden können, kann demnach grundsätzlich als Leistung definiert werden. Versucht man Lernprozesse mit Hilfe von Instrumenten oder Verfahren sichtbar zu machen, wird dadurch eine Leistungsfeststellung oder Leistungserfassung (ebd.). Die zu bewertenden Handlungen von Lernenden müssen zudem absichtsvoll und zielgerichtet sein, damit von Leistung gesprochen werden kann (Pant, 2020, S. 29). Leistung lässt sich aus inklusionspädagogischer Sicht als Ergebnis oder Vollzug von Tätigkeiten und Handlungen, die mit Anstrengung verbunden sind, umschreiben. Für die Anstrengung werden Gütemassstäbe gesetzt, welche beurteilt werden. Daher geht es um eine Lern-Leistung, bei welcher Lernen als Aneignung von Einstellungen, Fähigkeiten, Erkenntnissen, Wissen und Fertigkeiten verstanden wird. Somit sind nicht nur kognitive, sondern auch soziale, emotionale und psychomotorische Dimensionen eingeschlossen. Zudem sollen bei diesem Leistungsbegriff die Lernprozesse (Anstrengung) ebenso wie die Lernprodukte einbezogen und kritisiert werden (Klafki, 1993, zitiert nach, Streese, 2022, S. 42).

2.1.2. Leistungserfassung

Wenn sichtbar gemacht werden will, was Kinder gelernt haben, braucht es entsprechende Verfahren zur Leistungsfeststellung oder Leistungserfassung. Dafür werden Instrumente eingesetzt, welche etwas eigentlich Verborgenes, das Lernen selbst, sichtbar und für den Lehr-Lernprozess verfügbar machen (Pant, 2020, S. 24). Wird eine Handlung an sich wertgeschätzt und festgestellt, ohne sie direkt und im Unterrichtskontext zu bewerten, ist damit die Leistungsfeststellung oder Leistungserfassung gemeint (Pant, 2020, S. 31).

2.1.3. Leistungsbewertung und Beurteilung

Wird einer Sache, einer Person oder Institution ein Wert zugetragen, spricht man von Bewertung (Jäger, 2004, zitiert nach Lötscher & Roos, 2021a, S. 95). Der Begriff *Bewertung* wird hier gleichbedeutend mit dem Begriff *Beurteilung* verwendet. Die Form der Bewertung ist dabei unterschiedlich und kann durch zwei Kriterien «erfüllt/nicht erfüllt», durch mehrstufige Prädikate wie «genügend, ungenügend, gut, sehr gut», Punkte, Prozentwerte oder Noten dargestellt werden. Somit werden erhobene Daten in einen transparenten Bewertungsmaassstab eingeordnet (Lötscher & Roos, 2021a, S. 95). Durch Bewertungen werden Handlungen zu Leistungen. Allerdings können diese Bewertungen durch die Lehrpersonen, als auch durch die Lernenden selbst vorgenommen werden, da dies nicht festgelegt ist. Die Bewertungen müssen sich dabei grundsätzlich auf dieselben Kategorien beziehen, wie die Handelnden mit der Handlung beabsichtigt haben (Pant, 2020, S. 29). Berücksichtigt man ein pädagogisches Verständnis von Leistungsbewertung, steht der individuelle Wert einer Schüler:innenleistung im Vordergrund. Zudem werden neben den kognitiven Kompetenzen auch personale, soziale, emotionale und methodische berücksichtigt (Streese & Urban, 2021). Die Leistung entscheidet über die individuelle Schullaufbahn von Schüler:innen. Dies bedeutet, dass Schüler:innen nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern ihrer erbrachten Leistungen beurteilt werden dürfen. Hinsichtlich der Beurteilung wird über die Schullaufbahn entschieden. Bei Übergängen dient die Beurteilung als Grundlage für Selektionsentscheide bezüglich der weiterführenden Schullaufbahn und unterschiedlichen Schultypen (Criblez, 2002, S. 83).

2.1.4. Formativ

Formative Beurteilungen sind prozessorientiert. Dies bedeutet, dass die Lernschritte während des Prozesses festgehalten werden sollen. Dabei werden Rückmeldungen verbal ausgedrückt, beispielsweise durch freie Beschreibungen, Lernberichte, Raster oder komplexe Analysen der Fertigkeiten in bestimmten Fächern. Eine Beurteilung in Form von einer Note wird kaum gemacht (Allemann-Ghionda, 2002, S. 127).

2.1.5. Summativ

Eine summative Beurteilung ist auf das Ergebnis ausgerichtet. Die Rückmeldung enthält die Summe der Leistung, welche erbracht wurde (Allemann-Ghionda, 2002, S. 127).

2.1.6. Selektion

Gemäss Good, Nänny und Roth (2020, S. 2) liegt es in der Verantwortung der Schule, die Schüler:innen zu befähigen und zu qualifizieren. Basierend auf ihren erworbenen oder fehlenden Qualifikationen werden sie unterschiedlichen Schultypen und Bildungslaufbahnen zugeordnet, wodurch die Schule ihre Funktion der Selektion wahrnimmt. Winter (2018, S. 60) stellt fest, dass Noten weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen, sowohl

für Versetzungen als auch für den Zugang zu weiteren Ausbildungsmöglichkeiten. Dieser Prozess wird als Selektion beschrieben. Heute werden jedoch bei solchen Selektionsprozessen zusätzliche Instrumente und Kriterien wie beispielsweise Tests oder der Elternwille miteinbezogen. Mit Hilfe der Beurteilung wird über die weiterführende Schullaufbahn entschieden. Die Selektionsfunktion steht allerdings im Spannungsfeld zum Anspruch, dass die Lernenden bei der Beurteilung gerecht behandelt werden und somit die Chancengleichheit durch die Beurteilung unterstützt wird (Allemann-Ghionda, 2002, S. 126).

2.1.7. Lernen

Im Kontext von Unterricht und Schule wird der Begriff Lernen in Zusammenhang mit Lehren gesehen und somit als Lehr-Lernprozess. Das Lehren liegt dabei in der Verantwortung der Pädagog:innen und ist deutlich sichtbarer und planbarer als der Lernprozess. Das Lernen der Kinder muss daher durch entsprechende Verfahren der Feststellung und Erfassung von Ergebnissen sichtbar gemacht werden (Pant, 2020, S. 24). Lernen kann als Prozess beschrieben werden, welcher aktiv konstruierend ist, auf Vorwissen aufbaut, selbstreguliert und sozial ist (Reusser, 2016, zitiert nach Lötscher & Roos, 2021a, S. 27). Daher sollen Schüler:innen im Unterricht Lernprozesse ermöglicht werden, durch welche sie neues Wissen aufbauen und dieses flexibel anwenden können (Lötscher & Roos, 2021a, S. 27).

2.1.8. Kompetenz

Meyer und Junghans (2021) legen folgende Definition fest: «Eine Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, erworbenes Wissen und Können in neuen Handlungssituationen situationsangemessen, selbstständig und verantwortungsvoll zu nutzen» (S. 98).

Diese Definition wird folglich genauer erläutert. Um das **Wissen** für die Problemlösung und die Aufgabenbewältigung nutzen zu können, braucht es das **Können**. Diese beiden Faktoren reichen allerdings nicht aus. Es braucht zudem die Bereitschaft oder das **Wollen**, das Wissen und Können einzusetzen. Zu den drei Kompetenzdimensionen, Wissen, Können und Wollen, kommt die **Haltung** hinzu. Dabei geht es darum, die Kompetenzen verantwortungsvoll und solidarisch zu nutzen und dabei an die Konsequenzen des eigenen Handelns zu denken. Zu einem kompetenten Handeln gehört überdies das Meistern von neuen Situationen (Meyer & Junghans, 2021, S. 99).

Unterschieden wird grundsätzlich zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Bei ersteren geht es um das Erwerben von fach- und sachlichen Kenntnissen. Die Methoden-, Sozial-, und Selbstkompetenzen werden den überfachlichen Kompetenzen zugeordnet (Meyer & Junghans, 2021, S. 101). Lötscher und Roos (2021a, S. 23) betonen dabei, dass die Anwendungsorientierung in Bezug auf die Kompetenzen zentral ist.

Abbildung 1: Kompetenzdefinition (in Anlehnung an Meyer und Junghans 2021, S. 99)

2.1.9. Mitteilungsforn

Mit der Mitteilungsforn ist gemeint, in welchem Format die Beurteilungsergebnisse den Schüler:innen bekanntgemacht werden. Dies kann mittels einer Note, einer verbalen Beurteilung, einem individuellen Entwicklungsbericht, einer kriterienbezogenen Einschätzung oder einer mündlichen Mitteilung erfolgen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Informationen mitzuteilen. Je nach Mitteilungsforn ist der Grad an Informationspotential jedoch sehr verschieden. Noten sind beispielsweise sehr inhaltsarm, da sie selbst keine inhaltlichen Informationen mitliefern. Ein Portfolio hingegen hat ein sehr hohes Informationspotential, da es mehr Möglichkeiten zur genauen Informationsvermittlung gibt (Bohl, 2022, S. 6).

2.1.10. Chancengleichheit

Die Leistungen von Lernenden werden zu einem grossen Teil von externen Faktoren wie Herkunft, familiären Bedingungen, Familienstrukturen, Kommunikationsverhalten im privaten Umfeld, materielle Ausstattung, Bildungshintergründe der Familie und des Umfelds und weitere bestimmt. Diese können von den Kindern nicht beeinflusst werden (Nölte & Wampfler, 2021, S. 45–46). Gemäss Rhyn (2002, S. 145) sollen alle Schüler:innen unabhängig von ihrer Herkunft das gleiche Recht haben, im Bildungssystem aufzusteigen. Voraussetzung ist einzig das Mitbringen der notwendigen schulischen Leistungen. Zudem sollte jedes Kind den Anspruch darauf haben, dass seine Leistungen gemäss seinem individuellen Vermögen beurteilt werden.

2.1.11. Coachinggespräch/Lerncoaching

Im Coaching geht es um eine ziel-, lösungs- und ressourcenorientierte Beratung, wobei die coachende Person eine nichtwissende Haltung einnimmt. Dies heisst, dass ein Gespräch auf Augenhöhe stattfindet und beide Personen als gleichberechtigt angesehen werden. Inhalt des Coachings sind Faktoren, welche das Lernen beeinflussen, wie die Motivation, Mitlernende oder der Lernstoff. Ziel des Lerncoachings ist es, dass die Schüler:innen ihren Lernprozess bewusst lenken und Verantwortung dafür übernehmen, um motivierter lernen zu können. Dabei müssen sie aktiv am eigenen Lernprozess beteiligt sein und die Inhalte begreifen (Harde-land, 2024, S. 19).

2.1.12. Feedback

Im Lehrplan wird festgehalten, dass eine Feedbackkultur ein wesentlicher Bestandteil eines kompetenzorientierten Unterrichts ist. Die Feedbackkultur zeichnet sich durch konstruktive Rückmeldungen an die Schüler:innen aus, welche eine zentrale Rolle für die Qualität des Unterrichts spielen und sowohl den Lernprozess als auch den Erwerb von Kompetenzen fördern (Good et al., 2020, S. 2).

2.1.13. Inklusion

Im Kern steht Inklusion für das Eingebundensein ohne Sonderstellung, wobei alle individuellen Stärken, Schwächen, Eigenheiten und Interessen wertgeschätzt und angenommen werden (Schöler, 2013, zitiert nach Böttinger, 2016, S. 19). Das pädagogische Verständnis von Inklusion legt den Schwerpunkt auf die vollständige Gleichstellung aller Menschen und basiert auf den Gesetzgebungen zu Menschenrechten und -würde (Böttinger, 2016, S. 20).

Anders definiert wird Inklusion als die gemeinsame Bildung von Personen mit und ohne spezifische Bildungserschwerisse wie Behinderung oder sonderpädagogischer Förderbedarf (Werning, 2017, S. 19). Dabei geht es im inklusiven Unterricht darum, die Gleichheit und Ungleichheit in heterogenen Lerngruppen zu balancieren. Somit stellt sich demnach die Frage nach der möglichst optimalen Umsetzung der Chancengleichheit. Es soll also ein Unterricht gestaltet werden, welcher flexibel auf die Bedürfnisse aller Schüler:innen eingeht und ihnen angemessene Möglichkeiten zur Lern- und Entwicklungsförderung bietet (Werning, 2020). Inklusion als Begriff wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich verwendet (Böttinger, 2016, S. 19). Da es sich in der vorliegenden Arbeit um Inklusion im schulischen Kontext handelt, wird die pädagogische Begriffsdefinition verwendet.

2.1.14. Kinder mit besonderen Bedürfnissen: Eine Kategorisierung

Ein besonderes pädagogisches Bedürfnis liegt vor, wenn ein Kind eine Förderung benötigt, die in der Regelklasse nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Solche Bedürfnisse ergeben sich insbesondere aus aussergewöhnlicher Begabung, Lernschwächen, dem Erlernen von Deutsch als Zweitsprache, auffälligem Verhalten oder einer Behinderung. Lernziele sollen so gesetzt werden, dass sie erreichbar sind. Daher muss individuell auf den Entwicklungsstand des Kindes eingegangen werden. Wenn dadurch die Grundansprüche des Lehrplans nicht erreicht werden können, ist es für einzelne Fachbereiche möglich, gemeinsam mit allen Beteiligten eine Lernzielanpassung zu vereinbaren. Die Zielerreichung der individuellen Lernziele wird dabei fortwährend überprüft, um den Leistungsstand aufzuzeigen (Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022, S. 9).

2.2. *Leistungsbeurteilung in der Schule*

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Aspekte der Leistungsbeurteilung in der Schule beleuchtet. Hierbei geht es zuerst um die Dimensionen der Beurteilung. Zum Schluss wird auf die Kompetenzorientierung, welche durch den Lehrplan 21 gefordert wird, eingegangen. Zudem werden Aspekte, welche als Team in Bezug auf die Beurteilung beachtet werden sollen, beleuchtet.

2.2.1. Dimensionen der Beurteilung

Good et al. (2020, S. 3) nennen drei Dimensionen, wenn es um die Beurteilung der Leistung von Schüler:innen geht. Diese sind die Bezugsnorm, die Funktion und die Perspektive, welche hier in einem Modell dargestellt werden.

Abbildung 2: Dimensionen der Beurteilung: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Berner, Isler & Weidinger, 2018, S. 243 zitiert nach Good et al., 2020, S. 3)

Die Bedeutung dieser drei Dimensionen für den Unterricht und die Schule wird nachfolgend ausführlicher beschrieben.

2.2.2. Bezugsnormen

Gemäss Bohl (2022, S. 7) muss man eine Leistung auf einen Massstab, einen Standard oder eine Norm beziehen, damit sie bewertet werden kann. Dabei werden drei Bezugsnormen unterschieden:

- *Individuelle Bezugsnorm*: Hier wird der Fortschritt eines einzelnen Kindes berücksichtigt. Somit wird die Leistung des Kindes zu verschiedenen Zeitpunkten zum selben fachlichen Inhalt verglichen. Gemäss Streese (2022, S. 43) sollen dabei Lernende anhand individueller Fortschritte wertgeschätzt und gewürdigt werden.
- *Soziale Bezugsnorm*: Dabei wird die Leistung eines Kindes in Bezug zu einer Vergleichsgruppe, meist der Klasse gesetzt. Der Massstab ist das durchschnittliche Leistungsniveau der Klasse.

- *Sachliche Bezugsnorm*: Diese wird Gemäss Good et al. (2020, S. 5) auch kriterienorientierte Bezugsnorm genannt. Die Leistung von Einzelnen wird mit einem Standard verglichen, welcher von aussen vorgegeben wird. Im Vorhinein werden somit bestimmte Kriterien definiert, welche als Vergleichsmassstab gelten. Dies sind meist Anforderungen, welche in Form von Lernzielen transparent gemacht werden.

Das Definieren anhand welcher Bezugsnorm beurteilt wird, ist für die Lernenden wichtig, da die Ergebnisse je nachdem sehr unterschiedlich ausfallen können (Bohl, 2022, S. 7). In der Schule werden dabei hauptsächlich die beiden zuletzt genannten Bezugsnormen angewandt. Es gibt allerdings nachgewiesene positive Auswirkungen auf die Leistungsmotivation, wenn die Individualnorm angewandt wird (Nölte & Wampfler, 2021, S. 35–36). Auch Fauser (2022, S. 33) betont, dass die individuelle und sachliche Bezugsnorm im Vordergrund stehen sollen, damit die Lernfreude und der Leistungswille erhalten werden können und nicht durch ständigen Vergleichsdruck beschädigt werden.

2.2.3. Funktionen der Leistungsbeurteilung

Gemäss Good et al. (2020, S. 6) lassen sich drei Funktionen unterscheiden, formative, summative und prognostische Beurteilung, welche nachfolgend genauer erläutert werden.

Eine **formative Beurteilung** dient dem Lernen und der Förderung und ist auf den Prozess fokussiert. Noten sind daher für diese Funktion keine passende Mitteilungsform. Im Sinne der Unterstützung und Förderung werden Leistungen individuell analysiert, Fortschritte dokumentiert und für die weitere Planung genutzt. Dies ermöglicht es der Lehrperson, wertvolle Einblicke in die Lernweise der Schüler:innen zu gewinnen. Gemeinsam können Ursachen für gute oder weniger zufriedenstellende Leistungen besprochen werden. Dadurch wird es der Lehrperson möglich, gezielte Unterstützungsmassnahmen für die künftige Lernbegleitung zu planen (Good et al., 2020, S. 6).

Nach dem Abschluss einer Lerneinheit kann eine **summative Beurteilung** einer Leistung von einzelnen Schüler:innen stattfinden. Die abgeschlossene Leistung wird reflektiert und zusammenfassend im Rahmen einer Überprüfung bewertet. Die Rückmeldung erfolgt in geeigneter Form, sodass auch andere Personen nachvollziehen können, in welchem Masse das Lernziel erreicht wurde (Good et al., 2020, S. 7).

Werden Aussagen über die Zukunft für das weitere Lernen oder die Schullaufbahn getroffen, spricht man von einer **prognostischen Beurteilung**. Hierfür werden von der formativen und der summativen Beurteilung Werte berücksichtigt. Es wird eine Einschätzung über das künftige Lernpotenzial gemacht und findet daher vor allem bei Übertritten statt (ebd.).

Earl (2003, zitiert nach Winter, 2018, S. 15) beschreibt eine weitere Funktion der Leistungsbeurteilung, welche «assessment as learning» genannt wird. Dabei sollen Schüler:innen Fähigkeiten zur Selbstbeurteilung und Steuerung des eigenen Lernens entwickeln. Somit ist es das

Ziel, dass sie erkennen, wie sie selbst weiterkommen können. Dabei ist der Lernprozess und die Beurteilung weitestgehend selbstgesteuert.

Formative und summative Beurteilung im Vergleich

Da Noten meist keine Informationen darüber liefern, welche konkreten Massnahmen für eine zukünftige Leistungssteigerung vorzunehmen sind, werden sie oftmals der summativen Beurteilung zugeordnet (Black & William, 1998, zitiert nach Marx, 2020, S. 60). Wird eine Feedbackkomponente zur Ziffernote ergänzt, kann auch diese formativen Charakter erhalten. Oftmals werden in der Schule notenfreie formative Verfahren mit einer summativen Bewertung kombiniert. Während des Lernprozesses erfolgen hierbei mehrfach notenfreie Bewertungssituationen, welche für die Präsentation der Lernergebnisse, die Reflexion über den Lernprozess und die Einschätzung der eigenen Leistung dienen. Wird am Ende einer Unterrichtseinheit eine Note vergeben, wäre es hilfreich, wenn dabei ebenfalls lernförderliche Hinweise für die Weiterarbeit gegeben werden. Wichtig ist vor allem die Beteiligung der Lernenden am Beurteilungsprozess (Marx, 2020, S. 61–62). «Um lernwirksam werden zu können und die Lernmotivation sowie die Selbstreflexivität von Schülerinnen und Schülern zu fördern, sollte Leistungsbeurteilung dialogisch im Austausch mit den Lernenden erfolgen und gestaltet werden» (Beutel, 2010, zitiert nach Marx, 2020, S. 62).

2.2.4. Perspektive der Beurteilung

Durch die Selbst-, Peer- und Fremdbeurteilung gelangen Lernende zu einer umfangreichen Einschätzung ihrer Lernleistungen und ihres Lernverhaltens, um selbständig weitere Schritte zu planen. Zudem können durch den Austausch und das Vergleichen der drei Perspektiven blinde Flecken aufgedeckt oder die eigene Sichtweise bestätigt werden (Good et al., 2020, S. 3–4).

Die Fähigkeit zur realistischen Einschätzung des eigenen Lernwegs oder Ergebnisses steht bei der **Selbstbeurteilung** im Vordergrund. Vergleiche mit Rückmeldungen von Lehrpersonen sowie von Lernpartner:innen ermöglichen es, Schlussfolgerungen zu ziehen und diese für zukünftige Lernschritte zu nutzen. Im kompetenzorientierten Unterricht spielt die Bereitschaft für Selbstreflexion eine entscheidende Rolle. Laut Lehrplan gehört diese Reflexionsfähigkeit zu den personalen Kompetenzen (Good et al., 2020, S. 3).

Die **Peerbeurteilung**, welche die Mitschüler:innen vornehmen, bietet sich als alternative Beurteilungsform zur Rückmeldung der Lehrperson an. Zudem ist das mit- und voneinander Lernen für das individuelle Lernen zentral. Daher soll auch bei der Beurteilung ein gemeinsamer Austausch stattfinden. Das Erteilen von Peerfeedback fördert die vertiefte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und die kritische Betrachtung der eigenen Leistung umso mehr. Somit kann auch die eigene Leistung gesteigert werden (Good et al., 2020, S. 4).

Die **Fremdbeurteilung** durch die Lehrperson kann in Form eines Dialogs, eines schriftlichen oder mündlichen Kommentars oder einer strukturierten Bewertung erfolgen. Dafür sind sowohl fachliches als auch pädagogisches Wissen sowie diagnostische Fähigkeiten der Lehrperson essenziell, um vielseitige Beurteilungsmethoden zu entwickeln und Ergebnisse passend zurückzumelden. Gemäss Lehrplan ist eine Feedbackkultur, die auf Kompetenzziele ausgerichtet ist, ein wesentlicher Bestandteil eines kompetenzorientierten Unterrichts (ebd.).

2.2.5. Gütekriterien

Für eine Leistungsbeurteilung braucht es Kriterien, da sie professionell und mit hoher Qualität durchgeführt werden soll. Es werden daher drei zentrale Kriterien, die Validität, die Reliabilität und die Objektivität in der pädagogischen Diagnostik verwendet. Die **Objektivität** misst, inwiefern die Ergebnisse unabhängig von der Person sind. Es müssten also zwei verschiedene Personen, welche eine Leistung bewerten, zum selben Ergebnis kommen. Die Objektivität kann sich hierbei auf die Durchführung, die Auswertung und die Interpretation beziehen. Das Gegenteil von Objektivität wäre die Subjektivität, welche durch die Vereinbarung von Kriterien oder Massnahmen im Lehrpersonenteam, den regelmässigen Austausch von Verfahren der Leistungsbewertung oder der stichprobenartigen Korrektur von Tests durch eine andere Lehrperson, verringert werden kann. Die **Reliabilität** oder Zuverlässigkeit beschreibt, wie genau eine Leistungsüberprüfung ist. Es wird darauf geachtet, dass das Ergebnis nicht durch Messfehler verfälscht wird. Mit der **Validität** oder Gültigkeit wird geschaut, ob wirklich das gemessen wird, was man vorgibt zu messen. Somit soll gesichert werden, dass genau diejenige Kompetenz überprüft wird, welche man messen will. Es stellt sich also die Frage, ob im Test genau das Wissen und die Kompetenzen geprüft werden, welche zuvor im Unterricht wirklich erworben werden konnten (Bohl, 2022, S. 8).

In den letzten Jahren wurden allerdings zu den drei testtheoretisch legitimierten Gütekriterien alternative und eher pädagogisch legitimierte Verfahren entwickelt. Es sollen hierbei gemäss Winter (2015, zitiert nach, Bohl, 2022, S. 8) lerndienliche Leistungsbeurteilungen gemacht werden, welche sich an den Qualitäten der Beiträge der Kinder orientieren.

2.2.6. Ziele der Beurteilung

Die schulische Leistungsbeurteilung hat mehrere Ziele. Einerseits geht es um die Überprüfung des Lernerfolgs der einzelnen Schüler:innen für didaktische Zwecke und somit die Feststellung des Leistungsstandes für die Förderung. Andererseits hat die Schule als Institution die Aufgabe der Selektion und Promotion und muss somit Entscheidungsgrundlagen für die Schullaufbahn eines Kindes bieten. Wird eine Beurteilung für didaktische Zwecke eingesetzt, stecken verschiedene Absichten dahinter. Darunter gehören die Korrektur falscher Lernergebnisse, der Ausgleich von Lerndefiziten oder die Bestätigung erfolgreicher Lernschritte. Somit können

Beurteilungen in Form von Prüfungen zur Verbesserung des Unterrichts beitragen (Rhyn & Moser, 2002, S. 32–33).

2.2.7. Kompetenzorientierte Beurteilung

Birri, Nänny und Monn (2021, S. 2) erläutern, dass die im Lehrplan geforderte Kompetenzorientierung neue Akzente für die Beurteilung von Lernprozessen und Leistungen setzt. Dabei gewinnt die prozessbegleitende und formative Beurteilung an Bedeutung. Zudem wirken sich konstruktive Rückmeldungen, welche ebenfalls bedeutsam sind, positiv auf das Lernen und den Kompetenzerwerb aus. Soll am Ende eines Zeitraums Bilanz gezogen und der Lernstand festgehalten werden, eignen sich summative Formen der Beurteilung. Allerdings sollen Lehrpersonen vielfältige Kompetenznachweise durchführen und Beobachtungen und Erfahrungen aus der Lernbegleitung in die Beurteilung miteinbeziehen.

Meyer und Junghans (2021, S. 122–124) haben zehn Lerngerüste für den Kompetenzorientierten Unterricht definiert, welche nachfolgend gekürzt dargestellt werden.

1. Themenpläne (Wochenpläne, Planarbeit)
2. Lernlandkarten auf welchen Strukturen, Probleme und Perspektiven des Unterrichts dargestellt werden.
3. Förderpläne, in welchen individuelle Ziele vereinbart und festgehalten werden.
4. Bilanzgespräche, welche oft kurz vor der Zeugnisvergabe stattfinden. Zudem werden Lernfortschritte angeschaut und neue Ziele vereinbart.
5. Kompetenzraster und Selbstbeurteilungsbogen enthalten die wichtigsten Inhalte in den Bereichen Methoden-, Fach-, und Sozialkompetenzen einer Unterrichtseinheit.
6. Lerntagebücher, worin die Schüler:innen die eigenen Lernschritte reflektieren und dokumentieren. Die Lehrperson kann Rückmeldungen zur Reflexion geben.
7. Feedbackkultur, welche das Unterrichtsklima verbessern und zu einem höheren Lernerfolg führen soll.
8. Rückmeldungen während der Lernarbeit und nicht erst am Schluss als Bilanz. Es sollen prozessbegleitende Rückmeldungen erteilt werden, welche mit einem individuellen Fördern der Kinder verbunden werden.
9. Transparente Leistungserwartungen, welche den Lernenden klar kommuniziert oder sogar mit ihnen vereinbart werden.
10. Portfolio-Arbeit, bei welcher die Schüler:innen in einer eigenen Mappe ihre Leistungsnachweise und Arbeitsergebnisse dokumentarisch festhalten.

Viele dieser Methoden werden bei alternativen Beurteilungsformen gleichermassen vorgeschlagen und angewandt. Eine ausführlichere Darstellung dazu findet sich in Kapitel 2.7.3.

Vergleicht man stoff- oder lehrplanorientiertes Lernen mit dem kompetenzorientierten Lernen, geht es darum, nicht den Input vorzugeben, sondern die zu erreichenden Kompetenzziele. Zudem soll es hierbei keine allgemeinen, sondern individualisierte Leistungsziele geben. Es wird empfohlen, dass der Lernprozess klar von der Leistungsbewertung abgegrenzt ist (Herold & Herold, 2017, S. 112–113). Eine anschauliche Abbildung, welche stoff- und lehrplanorientiertes Lernen mit dem kompetenzorientierten Lernen vergleicht, ist im Anhang im Kapitel 8.1 ersichtlich.

2.2.8. Gemeinsame Beurteilungspraxis im Team

Die Beurteilung kann vielfältig und lernunterstützend gestaltet werden. Dabei spielt die Lehrperson eine zentrale Rolle. Möchte man eine kompetenzorientierte, diversitätssensible Beurteilung weiterentwickeln, sollte man sich in einem Team zusammenschliessen, um gemeinsam die Weiterentwicklung der Beurteilungspraxis voranzutreiben. Widmen sich Schulen aktiv der Weiterentwicklung ihrer Beurteilung, kann eine neue Kultur entstehen, welche die Lernenden stärkt und fördert, sie in den Bewertungsprozess einbindet und ihre Kompetenzen möglichst gerecht beurteilt. Eine solche Veränderung an der Beurteilungspraxis erfordert, dass eine klare Kommunikation gegenüber den Eltern sichergestellt ist. Da Eltern oft noch von früheren, veralteten Vorstellungen der Schulbeurteilung ausgehen, ist es wichtig, dass die Schule sie gezielt über aktuelle Entwicklungen informiert (Lötscher & Roos, 2021b, S. 392–393).

2.3. *Rechtliche und bildungspolitische Rahmenbedingungen*

2.3.1. Leistungsbeurteilung und Gesellschaft

Wirft man einen Blick auf die Geschichte des Schulsystems in der Schweiz, geht es oft auch um die Demokratie. Während des 18. Jahrhunderts entstanden fortwährend moderne Gesellschaften, welche sich gegen die Aristokratie und kirchliche Macht auflehnten und eine öffentlich-rechtliche Schule forderten. Zum einen ging es damals um die Freiheit, welche bedeutete, dass jeder Person der Weg zu allen Berufen und Ämtern geöffnet und die Teilhabe an Staatsfragen ermöglicht werden sollte. Allerdings mussten für diese Freiheit die entsprechenden Leistungen erbracht werden können. In der ständischen Gesellschaft, welche es vor der demokratischen gab, zählten für gesellschaftliche Positionen die Merkmale der Geburt, Rasse oder Religion, oder sie konnten sogar gekauft werden. Die demokratische Gesellschaft allerdings zeichnete sich dadurch aus, dass ein Aufstieg in höhere Positionen individuell erworben und Leistung erbracht werden musste. Deshalb gewann die Beurteilung der Leistung an hoher Bedeutung, welche allerdings über die didaktische Absicht hinaus ging. Der zweite wichtige Wert im modernen Schulsystem war die Gleichheit, wonach nicht nach Vorrechten, sondern Leistung Positionen vergeben werden sollten. Alle sollten Zugang zur Volksschule haben und dort persönliche Leistungen und Fähigkeiten erwerben können. Somit wurde der Schule die

Aufgabe übertragen, Lernende zu beurteilen, um die Selektion für gesellschaftliche und berufliche Positionen vollziehen zu können. Daher entstand das Prinzip der Leistungsselektion durch Leistungsbeurteilung (Rhyn, 2002, S. 144–145).

Die Selektionsfunktion der Schule

Da nicht alle alles leisten können und eine Gesellschaft nur mit Ärzt:innen oder Bäcker:innen nicht funktionieren würde, braucht es eine Selektion und somit eine Leistungsbeurteilung. Denn immer wieder gibt es Positionen oder Berufe für welche, die Nachfrage höher ist als das Angebot. Eine faire Leistungsselektion ist daher notwendig (Rhyn, 2002, S. 149–150).

Im Zusammenhang mit der Selektionsfunktion der Schule gibt es das Problem, dass unsere Gesellschaft ein legitimes Kriterium benötigt, um die nachwachsende Generation auf die beruflichen und sozialen Positionen verteilen zu können. Diese Positionen sind normalerweise ungleich attraktiv. Jedoch macht es die Selektionsfunktion nicht erforderlich, dass Zensuren vom ersten Schuljahr an oder in jedem Fach erteilt werden. Für das gesellschaftliche Zuweisungsproblem ist es daher nicht relevant, welche Bewertungsstrategien innerhalb des Schulsystems angewandt werden. Wichtig ist, dass es ein Kriterium oder einen Massstab gibt, mit dem Unterschiede abgebildet werden (Wischer, 2022, S. 17). Denn Wischer (2022, S. 17) hebt hervor: «Das meritokratische Leistungsversprechen setzt voraus, dass Unterschiede nicht nur markiert, sondern als Platzierungskriterium von allen Beteiligten anerkannt und akzeptiert werden müssen.» Beim meritokratischen Prinzip geht es darum, dass die erbrachte Leistung in der Schule das Kriterium für die Verteilung ist mit dem Anspruch auf eine gerechte Selektion. Dieses wird vielfach kritisiert. Meritokratie kommt aus dem Lateinischen (meritum) und bedeutet Verdienst. (Wagener, 2022, S. 40).

Allerdings werden Zeugnisse, welche in Form von Noten erteilt werden und für Dritte einsehbar sind, im Rahmen von Selektionsverfahren als Entscheidungsgrundlage genutzt. Dadurch wird ihnen eine grosse individuelle und gesellschaftliche Bedeutung zugemessen. Noten dienen als Basis für die Entscheidung, ob Lernende Zugang zu weiterführenden Schulen erhalten oder nicht. Sie beeinflussen die Einstufung in verschiedene Leistungsniveaus der Sekundarschule sowie die Aufnahme in Förderprogramme oder Sonderpädagogische Einrichtungen. Daher werden die Noten im Alltagsverständnis häufig mit Beurteilung und Selektion gleichgesetzt. Beurteilung umfasst jedoch mehr als nur das «Noten geben» und die «Selektionsentscheide». Aus professioneller Sicht soll viel mehr die formative Funktion der Beurteilung im Vordergrund stehen (Lötscher & Roos, 2021a, S. 110–111).

2.3.2. Richtlinien und Regeln in der Schweiz

Im Frühling/Sommer 2024 wurde eine IDES-Kantonsumfrage durchgeführt. Die IDES ist eine Fachagentur der EDK (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren). Dabei wurde folgendes festgestellt: Schüler:innen in der Schweiz erhalten in allen Kantonen

Zeugnisse mit Noten. Allerdings werden die Noten in Zeugnissen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verteilt. In fast allen Kantonen setzen die Zeugnisse mit Noten in der 1. bis 4. Klasse der Primarschule ein. Im Kindergarten erfolgt die Beurteilung oft mittels Beobachtungsbogen. Ziffernnoten werden in dieser Stufe keine verteilt (IDES, 2024). Da es allerdings hierbei grosse Unterschiede gibt, wurde ein Fokus auf die Kantone Zürich und Thurgau gelegt. Für diese beiden Kantone werden im Anschluss an die Ausführungen zur Geschichte der Beurteilung in der Schweiz die Richtlinien und Regeln genauer ausgeführt.

Geschichte der Beurteilung in der Schweiz

Die Geschichte der schulischen Beurteilung, der Zeugnisse und Zensuren beginnt gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die Einführung der Zeugnisse und Zensuren war allerdings nicht pädagogisch motiviert und nicht fürs Lernen bestimmt (Vögeli-Mantovani, 1999, S. 8).

Vögeli-Mantovani beschrieb 1999 die aktuelle Situation in den verschiedenen Kantonen der Schweiz. Schon länger war damals bekannt, dass für eine zielorientierte Förderung und aus Sicht des pädagogischen Leistungsverständnisses die individuelle und die kriteriale Bezugsnorm eingesetzt werden sollen. Bei der sozialen Bezugsnorm werden Leistungsunterschiede durch Noten deutlich gemacht, wodurch selektioniert werden kann. Obwohl die Noten seit Jahren wissenschaftlich kritisiert werden, gelten sie als Garanten für die Leistungsorientierung und setzen sich weiterhin durch. Die Noten sind allerdings nicht genügend objektiv und reliabel. Zudem geben Noten keine klaren Aussagen und sind als Messinstrument für beispielsweise Kreativität und Originalität ungeeignet (Vögeli-Mantovani, 1999, S. 10). Es liessen sich damals zwei unterschiedliche Bedeutungen von Noten feststellen. Mancherorts waren Noten traditionell und undifferenziert (4 = genügend) und an anderen Orten hatten sie einen bestimmten Bezug zu den Lernzielen (4 = Lernziele erreicht) (Vögeli-Mantovani, 1999, S. 11).

2.3.3. Kantone Zürich und Thurgau

Geschichte

Schon im Jahr 1989 gab es im Kanton Zürich ein Zeugnisreglement, in welchem die Beurteilung der Gesamtleistungen hervorgehoben wurde. 1995 wurde eine Broschüre mit dem Titel «Lernbeurteilung in Unterricht und Schule» verfasst, in welcher der Grundsatz der Gesamtbeurteilung ausführlich erklärt wird. Dabei sollen Beurteilungen unter den drei oben beschriebenen Funktionen summativ, formativ und prognostisch geschehen. Im damals neuen Lehrplan stand dazu gemäss Vögeli-Mantovani (1999): «Die Schülerbeurteilung soll vom Kind als Unterstützung seines Lernens erlebt werden können. Sie steht im Dienst der Förderung des Kindes und seiner schulischen Leistung» (S. 164) Allerdings fragte man sich schon damals, wie nun die Gesamtbeurteilung auf eine Note übertragen und reduziert werden kann. Es sollte dabei auf eine differenzierte, auf die Lernziele fokussierte Beurteilung der Gesamtleistungen

geachtet werden. Zudem sollten Selbstbeurteilungen durch Schüler:innen einbezogen und Elterngespräche zu den Beurteilungen geführt werden (ebd.).

Im Vergleich zum Kanton Zürich war die Gemeindeautonomie im Kanton Thurgau vor über 20 Jahren sehr hoch, wodurch sich die Bestimmungen zur Beurteilung in den Gemeinden unterschieden. Deshalb gab es auch keine statistischen Erhebungen über Beurteilungsgespräche oder die Notengebung. Es ist einzig festgehalten, dass sich die Gemeinden in Bezug auf die Beurteilung, Schullaufbahnentscheide und Übertrittsverfahren eher in traditionellen Bahnen bewegen (Vögeli-Mantovani, 1999, S. 147–148). Es lässt sich somit vermuten, dass Beurteilungen meist in Form von einer Ziffernote gemacht wurden.

Übersicht zu den Kantonalen Richtlinien

In der nachfolgenden Tabelle werden Kantonale Richtlinien und Regeln zusammenfassend aus mehreren Quellen (Reglement über die Beurteilung in der Volksschule, 2021, S. 2–3), (Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022, S. 6–25), (Birri et al., 2021, S. 4) dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht zu den Kantonalen Richtlinien

	Zürich	Thurgau
Zeugnisse mit Noten	<ul style="list-style-type: none"> Ab der 2. Klasse (2. und 3. Klasse: nur Mathe und Deutsch) 	<ul style="list-style-type: none"> Ab der 3. Klasse
Zeugnisperiode	1 Zeugnis pro Semester	1 Jahreszeugnis
Professioneller Ermessensentscheid der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> Einbezug von Produkten, Vorträgen, Portfolios, Beobachtungen oder Erkenntnissen aus Dialogen nicht nur summative Lernkontrollen, sondern Gesamtleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> Gesamtbeurteilungen mit vielfältigen Kompetenznachweisen chancengerechte und faire Beurteilung keine Bewertung nur aufgrund des Durchschnitts von Noten
Übertritt	<ul style="list-style-type: none"> Selektion nach der 6. Klasse in 2 oder 3 verschiedene Abteilungen der Sekundarschule (A, B, C) oder Langzeitgymnasium durch bestandene Prüfung Entscheidung mit dem Kind, den Erziehungsberechtigten und der Lehrperson Gesamtbeurteilung 	<ul style="list-style-type: none"> Selektion nach der 6. Klasse Einteilung in Typ E oder G Niveaugruppen: e (erweitert) m (mittel) g (grundlegend)
Beurteilungen während des Schuljahres	<ul style="list-style-type: none"> Die kantonalen Richtlinien gelten nur für das Zeugnis. Ausserhalb des Zeugnisses kann auf die Notengebung bei Beurteilungen verzichtet werden. 	

Funktionen des Zeugnisses

Dem Zeugnis können vier verschiedene Funktionen zugewiesen werden, welche nachfolgend dargestellt sind.

Das Zeugnis dient im Wesentlichen zur

- Orientierung: Schülerinnen, Schüler und Eltern/Erziehungsberechtigte sowie Lehrpersonen erhalten eine Information über den Lernstand, welcher in einer bestimmten Beobachtungsperiode erreicht wurde.
- Motivation: Die Aussicht, gute Leistungen im Zeugnis abgebildet zu sehen, kann individuell motivierend wirken, z. B. durch die individuelle Bestätigung «Ich bin auf dem richtigen Weg».
- Kontrolle: Der Staat kontrolliert den Schulbesuch und die Erfüllung der Schulpflicht. Das Zeugnis bestätigt den Schulbesuch.
- Selektion: Beim Übertritt insbesondere auf die Sekundarstufe II können die im Zeugnis ausgewiesenen Leistungen beigezogen werden, z. B. bei der Lehrstellensuche oder beim Wechsel an ein Gymnasium.

(Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022, S. 18)

Beurteilung und Kompetenzorientierung

Durch den Lehrplan 21 wird für den Kanton Zürich gemäss Hollenweger, Leibundgut und Koch (2021, S. 4) die formative und somit förderorientierte Beurteilung bedeutsamer. Der kompetenzorientierte Unterricht fordert dabei vielfältige Beurteilungsformen. Dies bedeutet, dass verschiedene Informationsquellen benötigt werden, um ein grundlegendes Verständnis zum Lernstand von Schüler:innen zu erhalten. Zudem dienen regelmässige, individuell angepasste Rückmeldungen als wichtige Grundlage für die Förderung, die Gestaltung des Unterrichts und Entscheidungen über den Bildungsweg.

Gubler (2021, S. 4–5) hält für den Kanton Thurgau fest, dass bei der Beurteilung anhand summativer Leistungsüberprüfungen die Lernziele und somit die erworbenen Kompetenzen überprüft werden sollen, wodurch der Fokus auf der kriterialen Bezugsnorm liegt. Die Kompetenzorientierung richtet sich aber auch nach den einzelnen Lernenden, welche individuelle Lernwege gehen. Dadurch wird die individuelle Bezugsnorm bedeutend. Somit wird die soziale Bezugsnorm und eine Orientierung am Klassendurchschnitt nebensächlicher. In einem kompetenzorientierten Unterricht ist es essenziell, das Produkt und gleichzeitig den Prozess zu beachten. Zudem sind vielfältige Formen von Kompetenznachweisen wie Präsentationen, Berichte, Ausstellungen und Werkstücke zusätzlich zu den vorhandenen Prüfungsformen einzubeziehen. Für die Beurteilung von Lernprozessen können Portfolios oder Dokumentationen dienlich sein.

Schüler:innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Alle Schüler:innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erhalten im Kanton Zürich das reguläre Zeugnis ihrer Stufe. Die Funktionen des Zeugnisses, insbesondere die Orientierungs- und Motivationsfunktion haben unter anderem auch für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen eine hohe Relevanz. Weichen die Leistungen der Kinder wesentlich von den im Lehrplan festgehaltenen Grundansprüchen ab, können am Standortgespräch angepasste Lernziele festgelegt werden. Da nur für das Ende des Zyklus Grundansprüche definiert sind, geschieht eine prognostische Beurteilung für die Lernzielanpassung. Wurde eine solche vereinbart, wird auf die Notengebung verzichtet und ein Lernbericht, in welchem die angepassten Lernziele beurteilt werden, obligatorisch verfasst (Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022, S. 26).

Die Grundansprüche des Lehrplans sollen im Kanton Thurgau für alle Schüler:innen verbindliche Bildungsziele sein. Individuelle Lernzielanpassungen beziehen sich auf das Leistungsniveau und nicht etwa auf das Bildungsangebot. Daraus lässt sich schliessen, dass alle Lernenden das Recht haben, die im Lehrplan beschriebenen Kompetenzen zu erlangen. Werden selbst Grundansprüche nicht erreicht, ist es nicht zulässig das Lernangebot zu reduzieren. Individuelle Anpassungen müssen durch Differenzierung vor allem in der Komplexität und Abstraktion und Scaffolding geschehen. Die Partizipation an gemeinsamen Lerngegenständen und am Unterricht miteinander steht dabei allen offen (Gubler, 2021, S. 8).

Beurteilungspraxis im Team ZH

Da die Beurteilung sehr komplex ist und die individuellen Lernprozesse sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern elementar beeinflusst, sollen Schulteams sinnvollerweise grundlegendes zur Beurteilung zusammen reflektieren und so eine gemeinsame Haltung entwickeln (Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2023, S. 5). Die Auseinandersetzung mit der Beurteilung betrifft das ganze Schulteam. Daher hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Broschüre mit Leitsätzen erstellt, um schulinterne Entwicklungsprozesse zur Beurteilung durchzuführen. Die Leitsätze orientieren sich daran, eine kompetenzorientierte und chancengerechte Beurteilung zu ermöglichen und dienen als Anregung und Orientierung, um im Entwicklungsprozess eigene Leitsätze zu formulieren (Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2023, S. 3 & 11). Nachfolgend werden ausgewählte Leitsätze aufgelistet.

- Wir gehen beim Beurteilen bewusst mit den Unterschieden zwischen Sach-, Individual- und Sozialnorm um.
- Unsere Schule legt bei der Beurteilung das Hauptaugenmerk auf deren formative Funktion, das heisst auf die Lernförderung.
- An unserer Schule verwenden wir ein breites Repertoire an Formen, um kompetenzorientiert und passend zum Lernbereich zu beurteilen.

- Der Umgang unserer Schule mit (summativen) Leistungsbeurteilungen ist für alle Beteiligten transparent und verständlich.
- Unsere Schule legt ein besonderes Augenmerk darauf, die Vermittlung und Beurteilung anspruchsvoller Kompetenzen auch für Schüler:innen aus schulbildungsfernen oder fremdsprachigen Familien chancengerecht zu gestalten.
- Unsere Schule bezieht alle Beteiligten und Betroffenen in den Prozess der Beurteilung ein.
- Die Beurteilung ist ein regelmässiges Thema in der Zusammenarbeit mit den Eltern.
- Zeugnisnoten und Laufbahntscheide beruhen auf breiter Datenbasis; sie sind begründet und dokumentiert.
- Eine individuelle Anpassung von Lernzielen ist gut begründet und unterstützt die Teilhabe der Betroffenen am Lernen und an der Gesellschaft.
- Die Lehrpersonen nutzen ihre aus Beurteilungen gewonnenen Erkenntnisse, um einen Unterricht vorzubereiten und durchzuführen, an dem alle Schüler:innen teilhaben und in dem sich alle weiterentwickeln können.
- Im Unterricht finden Rückmeldungen statt, die die Schüler:innen in ihrem Lernen unterstützen.

(Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2023, S. 10)

Beurteilungspraxis im Team TG

Eine vielfältige Beurteilungspraxis ist an Thurgauer Schulen gewollt und Schulleitungen sind zusammen mit der Schulgemeinde jeweils für die pädagogische Ausrichtung verantwortlich (Zwicker, 2021, S. 2). Gemäss Artikel 20 des Beurteilungsreglements soll innerhalb der Schulinheiten eine abgestimmte Beurteilungskultur herrschen, wobei die Schule im Rahmen der kantonalen Vorgaben arbeitet. Ziel ist es, dass sich die Beurteilungspraxen der Lehrpersonen angleichen (Reglement über die Beurteilung in der Volksschule, 2021, S. 6). Ist eine gemeinsame Beurteilungspraxis vorhanden, wird das fachliche Wissen im Team gefestigt. Es bietet zudem Orientierung für die Lernenden und macht die Kommunikation mit Eltern und aufnehmenden Schulen einfacher. Die abgestimmte Beurteilungskultur braucht allerdings Zeit zur Erarbeitung und eine gemeinsame Haltung (Zwicker, 2021, S. 2). Innerhalb des lokalen Gestaltungsspielraums können verschiedenste Absprachen zu folgenden Themen der Beurteilung sinnvoll sein: Formen und Instrumente im Verlauf des Schuljahres, Gewichtung formativer und summativer Bewertungen, Verdichtung von Beurteilungen aus verschiedenen Fachbereichen und unterschiedlicher Lehrpersonen für die Zeugnisnote und Gestaltung von Standortgesprächen (Zwicker, 2021, S. 4). Wie im Kanton Zürich, ist es auch Ziel der Volksschule Thurgau, eine möglichst chancengerechte Beurteilungspraxis für die Schüler:innen zu entwickeln. Dabei soll der Fokus vor allem darauf gelegt werden, wie die Lehrpersonen einer Schule gemeinsam die Beurteilungskultur gestalten können (Zwicker, 2021, S. 15).

Gubler (2021, S. 9–10) hat mehrere Thesen zur Beurteilung formuliert, welche als Diskussionsgrundlage dienen und zum Nachdenken anregen sollen. Dabei handelt es sich nicht um

kantonale Vorgaben, sondern mögliche Haltungen, um in der eigenen Schule eine gemeinsame Beurteilungspraxis zu entwickeln. Einige wichtig erscheinende Thesen werden im Anhang unter Punkt 8.2 tabellarisch aufgeführt.

2.4. Leistung in der inklusiven Schule

Seit 300 Jahren ist nun klar, dass Lernen ein individueller Prozess ist, was durch Forschungsergebnisse mittlerweile belegt wurde (Herold & Herold, 2017, S. 20). Überdies ist Lernen nicht die Reaktion auf Lehren, weshalb die Unterrichtssynchronisation ein Problem für das Lernen darstellt (Herold & Herold, 2017, S. 24). Daraus lässt sich schliessen, dass der Unterricht individualisiert gestaltet werden muss, um den Kindern gerecht zu werden. Aus diesem Grund geht es im Folgenden um die Leistung und die Beurteilung in inklusiven Kontexten.

2.4.1. Leistungsbewertung aus inklusionspädagogischer Sicht

Im inklusionspädagogischen Ansatz wird betont, dass alle Schüler:innen unterschiedliche Leistungen zeigen und die Leistungsbeurteilung auf individuellem Fortschritt basieren sollte. Daher soll man sich von der sozialen Bezugsnorm distanzieren, um den Wert eines Menschen nicht anhand der Leistungsbewertung zu bestimmen. Eine inklusive Schule erkennt sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf und entscheidet, ob ein Kind zielgleich oder zieldifferent unterrichtet wird. Die zieldifferente Leistungsbeurteilung steht dabei im Spannungsfeld, da unklare Vorgaben wenig Handlungssicherheit bieten. Veränderte Bewertungsmaßstäbe können zu Irritationen innerhalb der Lerngruppe führen und die Fairness der Lehrpersonen infrage stellen. Ebenso kann der Nachteilsausgleich für Schüler:innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu Spannungen führen. Durch den Nachteilsausgleich werden spezifische Benachteiligungen kompensiert, sodass die Schüler:innen zielgleich wie andere Lernende beurteilt werden können. Diese Kompensation kann jedoch als ungerecht empfunden werden, da die erbrachten Leistungen als nicht gleichwertig gesehen werden (Streese, 2022, S. 43–45).

2.4.2. Stigmatisierung und Ausschluss

Inklusion und schulische Leistung stehen in einem Spannungsverhältnis. Im inklusiven Unterricht verfestigen Differenzpraktiken meist die Leistungsnormen. Regelschüler:innen gelten als leistungsfähig und eigenverantwortlich, während Schüler:innen mit Förderbedarf von der Leistungsordnung ausgenommen und als nicht leistungsfähig adressiert werden. Stigmatisierungsprozesse stehen oft im Zusammenhang mit der Zuständigkeit von Sonderpädagog:innen für etikettierte Schüler:innen und Fach- oder Klassenlehrpersonen für Regelschüler:innen. Diese Prozesse geschehen meist unbewusst und sind im routinierten Unterricht impliziert. Wird Stigmatisierung vermieden und eine Pädagogik umgesetzt, die sich für alle Kinder verantwortlich zeigt, kann von Inklusion gesprochen werden. Dafür müsste das Schulsystem von

den nach Leistung kategorisierten Bildungsgängen und den exkludierenden Fördersystemen «ent-gliedert» werden (Wagener, 2022, S. 41).

2.4.3. Perspektiven für eine inklusive Leistungsbeurteilung

Für den Umgang mit Leistungen in einer inklusiven Schule lassen sich aus den Ausführungen von Streese (2022, S. 45) einige zentrale Punkte ableiten, welche im Folgenden dargestellt werden:

- Ein pädagogisches und dynamisches Leistungsverständnis
- Die bedingungslose **Anerkennung und Würdigung der Leistung** aller Lernenden
- Eine Abwendung von der **sozialen Bezugsnormorientierung**
- Ein **internes Leistungskonzept**, welches geeignete Strukturen, Praktiken und Kulturen festhält
- Der Index für Inklusion:
 - An jedes Kind werden hohe Erwartungen gestellt
 - Allen Kindern wird dieselbe Wertschätzung entgegengebracht
 - Jeder Form von Diskriminierung wird entgegengetreten

Durch die Ausgestaltung eines **Konzepts** für die Leistungsbeurteilung kann Handlungssicherheit gewährleistet und ein reflektierter Umgang mit Leistungen praktiziert werden (ebd.).

Betrachtet man Leistungsbewertungen unter dem Blickwinkel, dass der individuelle Wert einer Leistung zählt, öffnen sich für die inklusive Schule verschiedenste Möglichkeiten für den Umgang mit Leistungen von Kindern. Es wird dadurch vermehrt eine prozessuale Perspektive auf die Lern- und Entwicklungsschritte der Kinder angestrebt, welche Raum für konstruktive Rückmeldungen schafft. Möchte man pädagogisch wirksam mit Leistungen umgehen, sollen prozessorientiert alle Lern- und Unterrichtssituationen in den Blick genommen werden. Zudem soll nicht nur das Produkt in die Bewertung miteinbezogen werden und es sollen kooperative Leistungssituationen geschaffen werden (Streese & Urban, 2021).

Finden hingegen punktuelle Leistungsüberprüfungen statt, die von den Lernenden, den Eltern und eventuell auch von den Lehrpersonen ernster und gewichtiger wahrgenommen werden, besteht die Chance, dass diese den Leistungsbewertungsprozess auch in vermeintlich entspannten Lernsituationen dominieren, da der ganze Unterricht auf die nächste Klassenarbeit ausgerichtet ist (Winter, 2016, zitiert nach Streese & Urban, 2021).

Nachfolgend werden nach Streese und Urban (2021) einige Qualitätsmerkmale für einen pädagogischen Leistungsbewertungsprozess tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 2: Qualitätsmerkmale für einen pädagogischen Leistungsbewertungsprozess (in Anlehnung an Streese & Urban, 2021)

Bereich	Merkmale
Kooperation im Kollegium	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung eines gemeinsamen Leistungsverständnisses • Verständigung über die Partizipation der Schüler:innen • Diskussion, wie Entwicklungsprozesse sichtbar gemacht werden können • Selbstkritische Perspektive auf das eigene Handeln als Lehrperson • Sich über den Umgang mit Vorgaben zur Zieldifferenz und zu Nachteilsausgleichen austauschen <p>«Die gemeinsame Unterrichtsplanung beinhaltet auch die Diskussion, wie Leistungsbewertung im gesamten Unterrichtsvorhaben dokumentiert, reflektiert, fortgeführt und rückgemeldet werden kann, ohne die Individualität der Schülerinnen und Schüler zu vernachlässigen.» (Streese & Urban, 2021)</p>
Mehrdimensionale und prozessbezogene Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Prozessuale und überfachliche Kompetenzen berücksichtigen • Kategorien für die Bewertung definieren • Festlegung der Dokumentation, Präsentation und der Art der Rückmeldung • Formatives Assessment (Lernverlaufsdagnostik) • Klassenarbeiten zu individuellen Zeitpunkten schreiben lassen
Vertrauensvolle Beziehungsstruktur durch Wertschätzung und Anerkennung	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen anerkennen • Rückmeldungen zu erreichten Kompetenzen • Neue Lernschritte aufgrund der Rückmeldungen definieren • Keine entmutigenden und entwertenden Kommentare zu Leistungen
Kompetenzorientierung im Rahmen von Rückmeldungs- und Reflexionsstrukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige Gelegenheiten schaffen für konstruktives Feedback und Feedforward • Fokus auf die Kompetenzen, die Zukunft und Entwicklungsperspektiven ohne Schwierigkeiten zu negieren • Von der Vergangenheit und dem, was bereits gelungen ist, Perspektiven für nächste Schritte ableiten für die Zukunft • Wertschätzende Grundhaltung für die bereits erworbenen Kompetenzen bei Lern- und Entwicklungsgesprächen
Transparenz durch Kommunikation und Partizipation von Schüler:innen	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikativer Austausch, um Bewertungsprozesse nachvollziehbar und annehmbar zu machen • Alle Beteiligten aktiv bei der Entwicklung von Bewertungskriterien, beim Feedback/-forward und der abschliessenden Bewertung einbeziehen • Fairness und Gerechtigkeit mit den Schüler:innen thematisieren unter anderem in Bezug auf Nachteilsausgleiche oder angepasste Lernziele

2.5. Argumente für eine Beurteilung mit Noten

2.5.1. Orientierungsfunktion und Klarheit

Elke Grammerstorf ist Schulleiterin der Grundschule Kaulsdorf, in welcher es ab der ersten Klasse Noten gibt. Sie meint, dass die Zensuren zur Schule unmittelbar dazugehören und steht dafür ein, dass Noten Orientierung bieten und ein undifferenziertes Lob nicht klar genug ausgedrückt werden kann. Mit einem Notenmassstab können Kinder die eigene Leistung viel besser erfassen und abschätzen, wie gross die Differenz zwischen zwei Noten ist (Hermes, 2018). Gemäss Rhynd und Moser (2002, S. 27) ermöglichen Noten leicht verständliche und prägnante Aussagen und entsprechen einem öffentlichen Standard, weshalb sie einfach zu kommunizieren sind und meist keine weiteren Erklärungen brauchen. Sie erweisen sich daher als praktisches Mittel im Unterricht für Lehrpersonen. Zudem erkennen die Lernenden laut Allemann-Ghionda (2002, S. 128) rasch, in welcher Art und Weise die Bildungseinrichtung sie eingestuft hat. Ein weiterer Vorteil von Noten liegt darin, dass sie sich einfach miteinander vergleichen lassen. Zeugnisse mit Noten dienen der Selektion und dokumentieren die Leistungen auch gegen aussen. Überdies können sie auf weiterführende Schulen vorbereiten. Eltern erhalten durch Noten regelmässige Rückmeldungen zum Lernerfolg und es kann frühzeitig auf negative Entwicklungen hingewiesen werden (von Saldern, 2011, zitiert nach Lötscher & Roos, 2021a, S. 97). Gleichzeitig dienen sie als verlässliche Grundlage für die Entscheidung über die Zulassung zu speziellen Ausbildungswegen für leistungsstarke Schüler:innen sowie für die Verpflichtung zu Nachhilfe- oder Förderkursen (Dubs, 2016, S. 140–141).

2.5.2. Vorbereitung auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt

Da die Kinder in einer Wettbewerbsgesellschaft aufwachsen, werden sie auch später immer wieder bewertet werden. Daher soll früh mit der Notengebung begonnen werden. Sonst droht ihnen später ein böses Erwachen. Auch betont Elke Grammerstorf die Wichtigkeit der Schulnoten in der Arbeitswelt. Die Betriebe schliesslich schauen verstärkt auf das Sozialverhalten. In ihrer Schule gibt es auch für Mitarbeit, Ordnung und Fleiss Zeugnisnoten. Dies ist für die Auszubildenden wichtig, da sie auf den ersten Blick sehen, ob sich künftige Lernende benehmen können und pünktlich sind (Hermes, 2018). Da in unserer Gesellschaft eine Bewertungsmentalität (Sportler:in des Jahres, Noten für Bundesrät:innen, beste Schule usw.) herrscht, muss man sich ständig mit Bewertungen auseinandersetzen. Deshalb sollen Schüler:innen in höheren Klassen lernen, mit diesen umzugehen, damit sie vorbereitet sind (Dubs, 2016, S. 141).

2.5.3. Ansporn und Umgang mit Druck

Noten können anspornen und Leistungswillen und Anstrengungsbereitschaft einfordern. Überdies ist es wichtig, dass die Kinder lernen, mit Misserfolg umzugehen und wieder aufzustehen

(Hermes, 2018). Wird die Leistungsbeurteilung professionell durchgeführt, haben Noten, dies zeigen vielerlei Untersuchungen, eine motivierende und lernförderliche Wirkung. Damit die Kinder nicht zu früh unter Druck gesetzt werden, sollte mit der Vergabe der Ziffernnoten erst in der 2. oder 3. Klasse begonnen werden (Dubs, 2016, S. 140–141).

2.6. Kritik an der Notengebung

Durch die kompetenzorientierte Beurteilung, wie sie im Lehrplan 21 gefordert wird, werden die Diskussionen rund um die Noten wieder neu entfacht. Dabei gibt es viele Argumente, welche gegen die Noten sprechen. Allen voran wird betont, dass Noten scheinengenau sind, da gleiche Leistungen in unterschiedlichen Klassen mit verschiedenen Notenwerten beurteilt werden können. Anscheinend werden nur 50 Prozent der Note auch der Leistung des Kindes zugeschrieben. Die andere Hälfte der Bewertung durch eine Note wird durch andere Faktoren bestimmt. Überdies orientieren sich Noten oft an der sozialen Bezugsnorm, weshalb sie an Bedeutung verlieren, wenn die Klassenreferenzgrösse wegfällt. Da die Noten ausserdem keine Informationen enthalten zur Verbesserung des Lernens, sind sie für die Förderung nicht geeignet. Schüler:innen entwickeln Strategien, um eine gewünschte Note mit minimalem Aufwand noch zu erreichen. Langsam Lernende werden öfters mit Misserfolgen durch die Notengebung konfrontiert, da eine Konkurrenzorientierung herrscht, wodurch wiederum die Leistungsbereitschaft sinkt (Lötscher & Roos, 2021a, S. 97–98).

Leistungen werden schon seit mehr als 150 Jahren in Zeugnissen mit Noten festgehalten. Schon Vögeli-Mantovani (1999, S. 26) kritisierte die Vergabe von Ziffernnoten. Denn bei dieser Mitteilungsform wird Genauigkeit vorgetäuscht. Das Zeugnis mit Noten sollte einerseits über den individuellen Lernerfolg Auskunft geben und andererseits als Berechtigung für Schullaufbahnentscheide wie Übertritte oder Klassenwechsel dienen. Diesen beiden Informationsbedürfnissen kann eine Note in ihrer Kurzform nicht nachkommen. Da allerdings die Adressat:innen bis dahin mit dieser knappen Informationsform zufrieden waren und nur minimale Ansprüche gestellt wurden, hielt sich die Note als Mitteilungsform. Sie ist somit bis heute Bestandteil des Zeugnisses.

Bei einer Leistungsbewertung mit Noten, geht es gemäss Winter (2017, S. 14–15) vor allem um eine Einstufung der Leistungen. Diese bleibt meist folgenlos, da danach alle Schüler:innen weiterhin gleich unterrichtet werden, ohne Rücksicht darauf, welche Ergebnisse sie erzielt haben. Keine Firma würde sich eine solche Diagnostik leisten, die schlussendlich nicht zu differenzierten Entscheidungen und Behandlungen führt.

2.6.1. Noten und Fairness

Noten haben einen hohen Einfluss auf den Schulalltag von Schüler:innen und von Lehrpersonen. Sie können einerseits Glücksgefühle und Lernmotivation auslösen, andererseits aber auch Selbstzweifel, Ängste, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Depressionen. In Bezug

auf die Fairness geht es nun allerdings darum, dass bei der Notenvergabe gleiche oder ähnliche Handlungen (Leistungen von Schüler:innen) nicht gleich bewertet werden (Pant, 2020, S. 33). Bei der Leistungsfeststellung und -beurteilung gibt es eine hohe Komplexität und teilweise Intransparenz. Daher kann das Notensystem kein angemessenes oder faires Abbildungsverfahren sein, weil die Lehrpersonen selbst das «Messinstrument» sind und nicht die Noten (Pant, 2020, S. 37). Nölte und Wampfler (2021) halten dabei fest: «Notensysteme sind scheinbar genau, und je differenzierter sie angelegt sind, desto scheinbarer sind sie» (S. 39). Bohl (2022, S. 9) beschreibt, dass Schulnoten oft nicht das tatsächliche Wissen und Verständnis einer Person in einem Fach erfassen. Dies vor allem auch, weil es bei der Beurteilung einige Fehlerquellen geben kann. Diese werden nachfolgend aufgeführt.

Tabelle 3: Fehlerquellen der Beurteilung (in Anlehnung an Bohl, 2022, S. 9)

Fehlerbezeichnung	Beschreibung
Logischer Fehler	Eine Lehrperson zieht aus den Leistungen eines Kindes in einem Fachbereich Rückschlüsse auf dessen Fähigkeiten in einem anderen Fachbereich.
Reihungsfehler	Die Bewertung wird durch die Reihenfolge bestimmter Situationen beeinflusst.
Kontrast- und Ähnlichkeitseffekt	Bei diesem Fehler überträgt eine Lehrperson bewusst oder unbewusst ihre eigenen Kompetenzen auf die Erwartungen bezüglich der Leistungen von Schüler:innen.
Milde- und Strengefehler	Lehrpersonen bewerten bei diesem Fehler Schüler:innen unterschiedlich streng oder mild, je nach individueller Betrachtung.
Halo-Effekt	Der Halo-Effekt beschreibt, dass Eigenschaften von Schüler:innen, welche mit der fachlichen Leistung nichts zu tun haben, sich auf die Beurteilung im Fach auswirken.
Wissen-um-die-Folgen-Fehler	Ein zukünftiges Ereignis beeinflusst die aktuelle Beurteilung.
Pygmalion-Effekt	Dieser Effekt beschreibt die Wechselwirkung zwischen den Annahmen einer Lehrperson, die sich in bestimmten Handlungsweisen manifestieren und das Verhalten der Lernenden beeinflussen.

2.6.2. Rückmeldungen statt Noten

Durch Angst, Frustration, Komplikation, Ablenkung, Störung, Verunsicherung der Lernenden können Lernprozesse behindert werden. Somit erschweren Noten den Fokus auf den Lernprozess und lenken die Aufmerksamkeit auf die Bewertung. Der Sinn des Lernens wird dadurch in der Bewertung statt im Aufbau von Kompetenz gesehen. Noten schaffen Abhängigkeiten und Machtverhältnisse. Dabei könnte durch Gespräche genaue Kritik geäußert werden, welche bei der Weiterentwicklung helfen kann. Die Zielerreichung soll im Vordergrund stehen. Erreichen Lernende diese nicht, werden sie ermutigt, neue Wege zu finden und weiterzuarbeiten. Dazu braucht es keine Noten. Diese zeigen nur entweder eine Zielerreichung an und überlagern die Freude über die eigene Leistung, oder sie markieren einen

Lernrückstand. Somit wird es schwieriger, Defizite anzupacken und aufzuholen, zudem wird die Freude über gute Leistungen durch Noten gemildert. Feedback zu den individuell erbrachten Leistungen wirkt ermutigend, drückt Wertschätzung aus und macht Verbesserungsvorschläge. Somit kann übers Lernen und Arbeiten nachgedacht und Eigenverantwortung übernommen werden. Wichtig bei Rückmeldungen sind dabei offene Dialoge mit einer fragenden Haltung und der Wahrnehmung von Stärken (Nölte & Wampfler, 2021, S. 29–30).

2.6.3. Motivation und Frustration

Beutel (2012, zitiert nach Marx, 2020, S. 59) hebt hervor, dass Noten für die Lernentwicklung nicht förderlich sind, da sie negative Auswirkungen auf die Motivation haben können. Man geht dabei vor allem davon aus, dass statt auf die Beurteilung von Lernwegen mehr ein Fokus auf das Lernergebnis gelegt wird.

Würde zudem Chancengleichheit in Bezug auf eine Note umgesetzt, müssten alle Lernenden am Anfang des Schuljahres dieselbe Chance auf eine gute Note haben. Jedoch beginnen sie dann zu lernen und machen Fehler. Für Fehler erhalten sie jedoch Abzüge bei den Noten und es wird am Schluss eine Endnote gesetzt. Dieses Prinzip ist für die Motivation und das Lernen wenig förderlich. Durch das «auslesende Bildungssystem» machen allerdings momentan viele Personen solch frustrierende Erlebnisse. Somit konzentriert man sich auf die Feststellung von Fehlern und nicht auf Fortschritte und Erfolge (Herold & Herold, 2017, S. 149).

Noten führen aus verschiedenen Gründen zu Frustration. Einerseits orientieren sie sich an einseitigen Kriterien und können Fortschritte und umfassende Aspekte des Lernprozesses nicht abbilden. Die reale Verbesserung von Schüler:innen kann durch eine Note nicht abgebildet werden, da die gelernten Aufgaben nicht oder nur teilweise abgefragt wurden oder Flüchtigkeitsfehler gemacht wurden. Ein weiterer Grund für die Frustration ist der Vergleichscharakter der Noten. Dabei sind Menschen nur dann zufrieden, wenn sie noch besser sind als die Personen aus ihrem Umfeld. Man ist also nur dann zufrieden, wenn die Note einem sagt, dass man besser ist als die Vergleichsgruppe. Allerdings können nur sehr wenige besser sein als alle anderen, was zu Frustration führt. Der dritte Grund für die Frustration ist, dass Bewertungsprozesse Auswirkungen auf pädagogische Beziehungen haben. Notengebung bedingt, dass Unterstützungspersonen verletzen, selektionieren und Fehler und Defizite markieren. Das Vertrauen in eine Lehrperson und die Freude am Lernen können durch die verletzende Bewertung minimiert werden (Nölte & Wampfler, 2021, S. 11–12).

«Wer belohnt, lobt, besticht, bedroht oder bestraft kann kurzfristig Effekte erzeugen, die so aussehen als wären sie wirksam, langfristig untergraben und zerstören sie jedoch Motivation» (Nölte & Wampfler, 2021, S. 33). Bevor Kinder in die Schule kommen, sind sie motiviert zu lernen, weil sie sich selbst als kompetent und autonom erleben und Fortschritte machen (ebd.).

2.7. Lernförderlicher Umgang mit Leistungen

Wie oben beschrieben, gibt es bei der notenbasierten Leistungsbeurteilung häufig keine objektiven Aussagen über die schulische Leistung, da es bei der Vergabe von Noten oft Fehlerquellen gibt und die Fairness der Notenvergabe nicht gewährleistet werden kann. Daher braucht es eine Leistungserfassung und -beurteilung, welche dem Lernen dienlich ist. In diesem Kapitel werden deshalb zuerst Rahmenbedingungen und Konzepte für eine lernförderliche Beurteilungskultur festgehalten und anschliessend einige Methoden zur alternativen Leistungserfassung und -beurteilung genauer ausgeführt.

2.7.1. Rahmenbedingungen für ein Lernen ohne Noten

Alternative Verfahren zur Leistungsbeurteilung bieten umfassendes, direkt lernbezogenes Feedback und ermöglichen tiefere Einblicke in den Lernprozess als Noten. Sie binden die Lernenden aktiv ein, wodurch diese zu Expert:innen ihres eigenen Lernens werden. Studien zeigen, dass notenfreie Verfahren motivations- und lernförderlich sind, aber vielfach nicht vollständig genutzt werden, da Lehrpersonen oftmals nicht ausreichend geschult sind. Die Einführung notenfreier Leistungsbeurteilung erfordert allerdings mehr als nur das Ersetzen von Ziffernoten. Es ist ein vielschichtiger Prozess, der pädagogische, diagnostische und didaktische Massnahmen beinhaltet und eine umfassende Qualifizierung der Lehrkräfte erfordert (Marx, 2020, S. 88). Deshalb werden nachfolgend konkrete Vorschläge gemacht, um einen solchen Prozess vorantreiben zu können. Gemäss Beutel (2020, S. 104) sind konkrete Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen und Leistung, welche stetig weiterentwickelt werden, von hoher Bedeutung, wenn Lernen ohne Noten an einer Schule ermöglicht werden soll. Folgende Aspekte stellen sich für eine Schule als besonders bedeutend heraus:

- Ein schulinternes Lehrprogramm, welches durch seine Strukturen Halt gibt
- Ein transparentes Schüler:innenlogbuch, welches für das selbständige und kompetenzbezogene Lernen gebraucht wird
- Formatives und summatives Feedback
- Handlungs- und Lernmotive werden festgehalten
- Lernen und Leistung wird auch auf sozialer Ebene thematisiert
- Lehrpersonen sollen strukturierte Verfahren suchen, um die Kompetenz- und Leistungsnachweise der Schüler:innen auszuwerten und zu dokumentieren.

2.7.2. Lernförderliche Beurteilungskultur

Im Konzept einer lernförderlichen Leistungsbeurteilung, wie es die Schule IGS Franzisches Feld umsetzt, wird eine veränderte Perspektive der Leistungsbeurteilung angestrebt. Beurteilungen sollten sich weder ausschliesslich auf Noten noch lediglich auf individuelle Ergebnisse konzentrieren, sondern mehrperspektivisch angelegt und transparent sein. Zudem geht es darum, dass Schüler:innen während des Lernprozesses und alltäglichen Aufgabenstellungen

Rückmeldungen von Lehrpersonen sowie den Peers erhalten, welche ihnen zu dem Zeitpunkt weiterhelfen. Ein zentraler Bestandteil einer lernförderlichen Leistungsbeurteilung ist der *Dialog im Klassenzimmer*, bei dem die Lernenden aktiv mitwirken, ihre Ideen und Vorstellungen überdenken, Wissen über Beurteilungen erwerben und selbst lernförderliche Rückmeldungen geben. Dadurch können beispielsweise Kriterien für eine Aufgabenstellung gemeinsam erarbeitet und festgehalten werden. Überdies gibt es eine Präsentationskultur, welche mit dem Unterricht eng verbunden ist, wodurch die Lernenden sehr selbständig, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Während des Arbeitsprozesses ist auch hier wieder zentral, dass die Lernenden die Möglichkeit haben, sich bei der Lehrperson oder den Mitschüler:innen Feedback einzuholen. Neben der Präsentationskultur und dem Dialog im Klassenzimmer werden an der IGS Lernentwicklungsberichte ein Tutoren- und Schüler:innenbericht sowie ein Fachbericht statt Ziffernnoten erstellt. Denn Bewertungen, welche auf Konkurrenzdenken und Vergleich aufbauen, können nicht lerndienlich sein (Bock, 2022, S. 70–71).

William und Thompson (2008, zitiert nach Löttscher & Roos, 2021a, S. 32) halten fünf Strategien der formativen Beurteilung fest, welche für eine förderliche Lern- und Beurteilungskultur als übergreifendes Konzept gesehen werden. Diese wurden umformuliert und sind nachfolgend dargestellt.

1. Die Lehrperson erklärt Lernziele und Kriterien, sodass die Lernenden sie verstehen.
2. Der Lernstand wird durch Aufgaben, Fragen oder Diskussionen erhoben.
3. Die Lernenden sollen dazu angeregt werden, eigenverantwortlich ihr eigenes Lernen zu gestalten.
4. Die Lernenden sollen sich gegenseitig als hilfreiche Ressourcen unterstützen.
5. Die Lehrperson erteilt lernförderliches Feedback.

Im Unterricht mit einem solchen Konzept geht es darum, dass die Schüler:innen von- und miteinander lernen. Fehler dienen dazu, aus ihnen zu lernen. Zudem können die Lernenden sich selbst Ziele setzen und an ihnen dranbleiben. Die eigenen Stärken und Strategien im Umgang mit den Schwierigkeiten sind ihnen bekannt. Die Lehrpersonen sollen dabei die Kinder auf ihren Lernwegen unterstützen und versuchen sie zu verstehen. Ausserdem sind sie bemüht, möglichst oft Informationen zum Wissensstand und zum Können der Lernenden zu ermitteln und sie in ihren individuellen Lebens- und Lernsituationen zu verstehen (Löttscher & Roos, 2021a, S. 32).

Innerhalb einer Querschnittsstudie wurden Lehrpersonen zu alternativen Formen der Leistungsbeurteilung und deren Akzeptanz für Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf befragt (Kopmann et al., 2022, S. 368). Besonders das Lernportfolio wurde für diese Lernenden als geeignet empfunden. Auch Kompetenzraster wurden als angemessen eingeschätzt. Selbstbeurteilungen und Gruppenbewertungen wurden dabei etwas weniger positiv eingestuft. Dies wird dadurch begründet, dass Selbsteinschätzungen vor allem für jüngere

Lernende weniger aussagekräftig und deshalb kritisch zu beurteilen sind. Zudem beruhen Gruppenergebnisse auf viel mehr Faktoren als nur der Individualleistung (Kopmann et al., 2022, S. 392).

Selbsteinschätzungen im Unterricht

Durch die Selbsteinschätzung im Unterricht kann die Lernmotivation gesteigert, metakognitive Prozesse gefördert, die Bewertungen der Lehrperson akzeptiert, sowie die Transparenz gewährleistet werden. Der Unterricht soll so ausgerichtet sein, dass ein selbstgesteuerter, autonomer Lernprozess ermöglicht werden kann. Dabei sollen die Kinder möglichst selbständig individuelle Schritte planen, ihr eigenes Lernen reflektieren und beurteilen. Eine grosse Rolle spielt die Selbsteinschätzung des Lernprozesses, des Lernprodukts und der eigenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Diese Selbsteinschätzung muss allerdings gelernt werden und im Unterricht soll daher über Lernen an sich ausgetauscht werden. Zentral ist hierbei die Reflexion über das Lernen und die Auseinandersetzung mit metakognitiven Lernstrategien (Stadler-Altman, 2022, S. 76).

Individuelles Lernen in einem differenzierten Unterricht kann durch eine realistische Selbsteinschätzung der Schüler:innen ermöglicht werden. Daher ist es essenziell, dass sie ihre Kompetenzen richtig einschätzen und fundierte Entscheidungen treffen, um langfristig ihr Lernen selbstständig zu steuern und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Um ihr Potenzial optimal zu nutzen und weiterzuentwickeln, sollte ihre Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und ihr Fortschritt, beispielsweise in persönlichen Gesprächen, anerkannt werden. Eine realistische Selbsteinschätzung stärkt das Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten und fördert somit die Leistungsentwicklung (Stadler-Altman, 2022, S. 77).

2.7.3. Alternative Konzepte und neue Formen der Leistungsbeurteilung

Für die lernförderliche Leistungserfassung und -beurteilung sind konkrete Methoden gefragt. Daher werden die Methoden zuerst in einem Überblick dargestellt und anschliessend solche zur Leistungserfassung und -beurteilung genauer beschrieben.

Geht es darum, differenzierte Lernarrangements lernförderlich zu beurteilen, helfen Klassenarbeiten und Ziffernnoten wenig. In einem inklusiven Unterricht muss es das Ziel sein, dass Lernende kontinuierlich Fortschritte beim Erwerb von Kompetenzen und in ihrer persönlichen Entwicklung erzielen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Veränderung. Eine davon ist die formative Beurteilung. Diese fokussiert den Prozess des Lernens und bezieht diesen mit ein. Nun ist eine pädagogische Diagnostik gefragt. In dieser sind die Kinder und die Lehrpersonen beteiligt, die Leistungen zu betrachten und zu bewerten. Zudem geht es darum, Ziele für die Zukunft zu formulieren. Somit hat die Leistungsbeurteilung Folgen, gerade wenn es darum geht, zu bestimmen, welche nächsten Schritte für das Kind anstehen (Winter, 2017, S. 14–15).

Tabelle 4: Verfahren im Kontext einer förder- und didaktisch orientierten Pädagogischen Diagnostik (in Anlehnung an Winter 2017, S. 15–17)

	Lerntagebücher, Logbücher
	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende beschreiben, reflektieren und bewerten ihre eigene Arbeit • Einsatz während des Lernens oder direkt danach • Lösungswege beschreiben, fachliche Gedanken erklären • Einsichten aus Lerntagebüchern sollen in den Unterricht einfließen
	Portfolioarbeit
	<ul style="list-style-type: none"> • Werden in einem längeren Prozess selbständig erstellt • Überarbeiten von Produkten mit Hilfen oder Material • Aufgabenstellungen, welche dem realen Leben ähneln • Ideal für formative Beurteilung: Feedback, Fremd- und Selbstbeurteilung • Vorteile: Talente sichtbar machen, persönliche Bedeutsamkeit
	Leistungspräsentationen
	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeiten direkt sichtbar machen und anerkennen • Interesse steigert sich und Lernende erhalten Rückmeldungen • Motivation durch direkte Rückmeldungen und neue Perspektiven
	Feedback, reflexives Lernen, dialogische Beurteilung
	<ul style="list-style-type: none"> • Lerndienliche Diagnostik durch Gespräche • Qualitäten der Arbeiten und Stärken der Lernenden stehen im Fokus • Lerninhalte: Leistungen beurteilen und Rückmeldungen geben
	Beurteilungsraster und Kompetenzraster
	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Kriterien und Dimensionen können angewandt werden, anstelle nur der Gesamtbeurteilung • Wichtige Teilleistungen einer Kompetenz können gut beschrieben werden • Es schafft Transparenz gegenüber den Lernenden • Für die Selbstbeurteilung gut geeignet
	Lernentwicklungsgespräche
	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus fördern • Rückblick und Ausblick über das Lernen und den Stand des Kindes • Fördermöglichkeiten und Beteiligungen daran können besprochen werden

Portfolios

Mit dem Portfolio ist eine strukturierte Sammlung von Lernergebnissen gemeint, welche für die Dokumentation des Lernprozesses und/oder der Lernergebnisse hilfreich ist (Lissmann, 2000, zitiert nach, Marx, 2020, S. 62). Wichtig für die Arbeit mit dem Portfolio ist, dass die Dokumente strukturiert und planvoll ausgewählt und einsortiert werden, damit Lernprozesse analysiert werden können und somit die Selbstreflexion der Lernenden angeregt werden kann (Murphy & Smith, 1992, zitiert nach, Marx, 2020, S. 62–63). Das Portfolio soll genutzt werden, um Lernwege und individuelle Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Dabei ist es von grosser Bedeutung, dass die Schüler:innen in die Planung der Portfolioarbeit einbezogen werden. Das Ziel ist es, dass sie ihr Lernen selbst reflektieren und nicht nur die Lehrperson einen diagnostischen Nutzen hat. Es gibt dabei unterschiedliche Arten von Portfolios, welche für verschiedene Ziele eingesetzt werden können. Hierbei lassen sich grundsätzlich zwei Hauptkategorien unterscheiden. Einerseits gibt es Portfolios, welche der Darstellung von Lernprozessen und Lernprofilen dienen. Andererseits können Portfolios auch für die Beurteilung schulischer Leistungen nützlich sein (Marx, 2020, S. 63–64). Nachfolgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Arten genauer.

Tabelle 5: Arten von Portfolios (in Anlehnung an Marx, 2020, S. 63-65)

Darstellung von Lernprozessen und Lernprofilen	
Entwicklungsportfolio	<ul style="list-style-type: none"> • Wachstum und Veränderung der Schüler:innen aufzeigen • Schüler:innen beobachten und analysieren Lernprozesse und erkennen eigene Lernfortschritte • Dokumente aus allen Phasen des Prozesses, welche auch Schwächen aufzeigen
Arbeitsportfolio	<ul style="list-style-type: none"> • Lerndiagnostik mit aktuellen Stärken und Schwächen der Kinder • Die Lehrperson erhält einen ganzheitlichen Blick auf den Lernprozess der Kinder. • Dienen der Planung des weiteren Unterrichts, der auf den Lernstand und die Bedürfnisse der Schüler:innen ausgerichtet ist • Dokumente: Skizzen, Notizen, Zeichnungen (Dokumentieren den Lernprozess)
Beurteilung erbrachter Leistungen	
Beurteilungsportfolio	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Lernergebnisse und Darstellung des Lernstands • Gemeinsam werden Kriterien für Inhalt und Form und Beurteilungsmassstäbe für einzelne Teile festgelegt • Beurteilungskriterien werden im Vorhinein transparent gemacht oder gemeinsam bestimmt
Vorzeigepportfolio/Talentportfolio	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der besten Arbeiten und spezifischer Stärken oder Interessengebieten • Arbeiten aus unterschiedlichen Fächern und einem längeren Zeitraum • Die Auswahl wird reflektiert und schriftlich begründet.
Bewerbungsportfolio	<ul style="list-style-type: none"> • Eignung für die Übernahme weiterführender/neuer Aufgaben wird geprüft • Darstellung der erreichten Leistungen für die Basis für das weitere Lernen

Lerntagebücher

Bei Lerntagebüchern setzen sich die Schüler:innen regelmässig mit dem Lerngegenstand und dem Lernprozess auseinander. Hierbei können konkrete oder kurzfristige Aufgaben oder auch komplexere Prozesse einbezogen werden. Ziel ist hauptsächlich die Anregung der Selbstreflexion und das Hervorbringen von Erlebnissen im Lernprozess. Sie sollen ein Instrument für die Beschreibung und Entwicklung des Lernens sein, welche den Lehrpersonen einsehbar gemacht werden sollen (Marx, 2020, S. 66). Lerntagebücher können unterschiedlich stark strukturiert sein, wobei stärker strukturierte mit detaillierten Vorgaben als Lernjournal bezeichnet werden (Jürgens & Lissmann, 2015, zitiert nach Marx, 2020, S. 66). Wird ein Lerntagebuch eher offen geführt, kann dies eine grosse Chance für die Reflexionsarbeit der Kinder sein (Marx, 2020, S. 66–67). Für das Schreiben von Lerntagebüchern hält Winter (2004) hilfreiche Leitfragen fest, welche nachfolgend aufgelistet werden.

- Was habe ich/was haben wir gemacht?
- Wie bin ich/wie sind wir vorgegangen?
- Was habe ich/was haben wir dabei erfahren und gelernt?
- Was habe ich dabei gefühlt?
- Wie ist das zu bewerten?

(zitiert nach Marx, 2020, S. 66)

Präsentationen

Mit Präsentationen werden Situationen geschaffen, in welchen die Lernenden öffentlich zeigen können, was sie geleistet haben. Präsentationen haben überdies oftmals positive Auswirkungen auf die Lern- und Leistungskultur (Winter, 2018, S. 197). Vielfach werden Inhalte präsentiert, mit welchen sich die Lernenden selbst stark identifizieren. Für die Leistungsbeurteilung sind Präsentationen hilfreich, da zuvor geleistete Arbeiten sichtbar gemacht werden und sich somit ein Zugang zur Intensität und zur Qualität im Arbeitsprozess eröffnet. Zudem können Präsentationen Anerkennung und soziale Eingebundenheit vermitteln, da sie in der Öffentlichkeit stattfinden (Winter, 2018, S. 199). Für die Leistungsbeurteilung kann von den Mitschüler:innen ebenfalls eine Rückmeldung eingeholt werden. Somit kann die Leistung nicht nur durch die Lehrperson alleine beurteilt werden. Allerdings soll darauf geachtet werden, dass die Kriterien für die Rückmeldungen klar sind, damit diese inhaltlich sinnvoll formuliert werden. Zudem ist es von grosser Bedeutung, dass die Lernenden darauf vorbereitet werden, wie sie eine Präsentation machen sollen. Dabei geht es beispielsweise um die Organisation und den Einsatz nützlicher Medien oder um den Umgang mit Nachfragen vom Publikum (Marx, 2020, S. 68).

Verbalbeurteilungen

Bei Verbalbeurteilungen gibt es gemäss Marx (2020, S. 68) als Rückmeldung keine Ziffernoten, sondern Textzeugnisse oder Lernberichte. Diese Form wurde schon früh eingeführt, wobei es vorrangig um die Verminderung des Leistungsdrucks und des Konkurrenzdenkens unter den Kindern ging. Ausserdem sollte die Individualisierung zu mehr Chancengleichheit beitragen (Tarnai, 2006, zitiert nach, Marx, 2020, S. 68). Weil bei Verbalbeurteilungen die individuelle Bezugsnorm stärker als die kriteriale oder sachliche Bezugsnorm in den Fokus genommen werden kann, nehmen besonders leistungsschwächere Kinder sie als motivierend wahr. Denn es können individuelle Lernfortschritte festgehalten werden, auch wenn die geforderten Ziele noch nicht erreicht werden konnten. Zudem können Rückmeldungen zur Lernentwicklung und Tipps für die Weiterarbeit festgehalten werden (Beutel, 2016, zitiert nach, Marx, 2020, S. 69). Wichtig bei Verbalbeurteilungen oder Textzeugnissen ist, dass sie nicht isoliert von weiteren Massnahmen betrachtet werden und die Lehrperson sich um den Dialog mit den Schüler:innen über ihr Lernen und ihre Leistung bemüht (Winter, 2018, S. 210). Verbalbeurteilungen haben einige Vorteile, welche durch Winter (2018, S. 215) beschrieben wurden. Beispielsweise können Stärken und Schwächen angesprochen werden. Zudem kann die Lehrperson Vorschläge für die weitere Förderung machen, die Schüler:innen ermutigen und ausser den fachlichen weiteren Leistungen, wie künstlerische oder soziale ansprechen. Eine Form von Verbalbeurteilungen sind Textzeugnisse, welche den Lern- und Leistungsstand eines Kindes beschreiben, wobei keine Ziffernoten sondern Worte für das Zeugnis verwendet werden. Allerdings ist das Schreiben von Textzeugnissen mit einem hohen Aufwand für die Lehrpersonen verbunden. Zudem sind sie an verschiedenste Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geknüpft (Winter, 2018, S. 221). Elemente der Verbalbeurteilung werden öfter in verschiedenen Formen im Unterricht angewandt. Beispielsweise gibt es Lehrkräfte, welche zu Prüfungen, Portfolios, für Lernentwicklungsgespräche oder für Schülerakten Beurteilungen in Textform verfassen. Zudem gibt es eine Kombination zwischen Texten und Noten- oder Rasterzeugnissen (Winter, 2018, S. 224).

Lernförderliche Feedbacks

Für Feedbackgespräche kann gemäss Lötscher und Roos (2021a, S. 104) ein Modell angewandt werden, in welchem drei Schritte verfolgt werden.

1. Feed back: Die vergangene Arbeit steht im Zentrum und es wird geklärt, wo das Kind gerade steht und wie es unterwegs ist.
2. Feed up: Es wird geschaut, welches die Zielsetzung ist und wohin der Weg gehen soll.
3. Feed forward: Es werden konkrete Schritte geplant, um die Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können.

Studien zeigen gemäss William (2018, zitiert nach Lötcher & Roos, 2021a, S. 103), dass Feedback effektiver ist, wenn...

- es nicht zusammen mit Noten gegeben wird;
- im Unterricht Zeit eingeräumt wird, um auf Basis des Feedbacks weiter zu üben und zu lernen;
- es Informationen über das korrekte Ergebnis, weiterführende Erklärungen und verbindliche Fördermassnahmen enthält;
- es sich darauf konzentriert, was getan werden muss, um sich zu verbessern.

Die erste Aussage von der oben stehenden Liste, wird durch Hattie und Clarke (2019, zitiert nach Lötcher & Roos, 2021a, S. 107) belegt. Denn sie meinen, dass wenn eine Note zusammen mit einem inhaltlichen Feedback gegeben wird, das Feedback oft nicht beachtet oder verarbeitet wird. Dies liegt daran, dass die Schüler:innen der Note mehr Vertrauen schenken und das verbale Feedback als Austausch von Freundlichkeiten wahrnehmen.

Rasterzeugnisse/Beurteilungsraster

Beurteilungsraster werden im englischsprachigen Raum öfters verwendet und dort auch als «rubrics» bezeichnet. Daher lassen sich diese zwei Begriffe gleichsetzen. Der Vorteil von Beurteilungsrastern liegt darin, dass differenziert bezüglich mehrerer Kriterien und Ebenen eine Rückmeldung gegeben werden kann. Jedoch müssen Raster gezielt und angemessen eingesetzt werden, damit lerndienliche Feedbacks gegeben werden können (Winter, 2018, S. 134). In einem Beurteilungsraster können qualitative Merkmale von Produkten, Verhalten oder Fähigkeiten in Wortform festgehalten werden, die für die Lernzielerreichung wichtig sind. Anstelle der sprachlichen Beschreibung können auch Symbole wie Kreuze, Smileys oder Punktwerte etc. verwendet werden. Jedoch kann die Bewertung dann weniger differenziert ausfallen. Durch Raster kann die Leistungsbeurteilung näher an das Lernen herankommen. Es ist hilfreich, wenn Raster eng auf die Aufgaben bezogen sind, da somit eine gemeinsame, differenzierte und transparente Beurteilung stattfinden kann (Winter, 2018, S. 151–152). Beurteilungsraster können Ansprüche, Ziele und Beurteilungskriterien transparent machen, die Bewertung differenziert darstellen und die Selbsteinschätzung unterstützen. Zudem kann mit ihrer Hilfe ein Austausch über die Leistungsbeurteilung im Team stattfinden und Rückmeldungen können mit den Lernenden offengelegt werden. Beurteilungsraster bringen allerdings auch die Gefahr mit sich, dass sie einzig dafür benutzt werden, eine Gesamtnote zu generieren. Denn mit Hilfe von Symbolen oder Kreuzchen in den Rastern lassen sich sehr einfach Punkte für einzelne Kriterien vergeben und addieren, welche sich wiederum leicht in eine Note umrechnen lassen (Winter, 2018, S. 156–157). Allerdings können sie hilfreich sein, die Beteiligung der Lernenden an den eigenen Bewertungskriterien zu erhöhen. Die Lehrperson könnte den Schüler:innen hierbei eine Vorlage einer Bewertungsmatrix zeigen, über welche im gemeinsamen Dialog

ausgetauscht wird. Dabei können Änderungen vorgenommen werden. Somit kann gemeinsam schon die Herangehensweise geplant werden (Nölte & Wampfler, 2021, S. 64–65).

Lern- oder Coachinggespräche

Lern- oder Coachinggespräche finden mit den Lernenden einzeln und in regelmässigen Abständen statt. Der Fokus liegt bei diesen Beratungsgesprächen auf der mittel- bis langfristigen Perspektive und der individuellen Lernentwicklung des Kindes. Dabei können Zielsetzungen und Vorhaben reflektiert, die Interessen kommuniziert, persönliche Probleme oder Lernschwierigkeiten angesprochen werden (Reusser, 2018, zitiert nach Lötscher & Roos, 2021a, S. 106). Sie ermöglichen zudem einen Austausch auf Augenhöhe zwischen der Lehrperson und dem Kind und häufig auch dessen Eltern (Marx, 2020, S. 71–72). Oft stehen diese Lern- oder Coachinggespräche mit der regelmässigen Arbeit mit Lernjournalen oder Lerntagebüchern in Zusammenhang. In einem Lerncoaching können nicht nur die fachlichen, sondern auch die personalen (kognitiven, metakognitiven und motivationalen) Lernkompetenzen und eine Steuerung des eigenen Lernprozesses im Vordergrund stehen (Lötscher & Roos, 2021a, S. 106). Zudem soll der weitere Lernweg gemeinsam geplant werden, wobei oftmals Vereinbarungen mit konkreten Massnahmen oder Zielen getroffen werden, welche als nächstes erreicht oder umgesetzt werden sollen (Marx, 2020, S. 71–72).

Lern- oder Coachinggespräche haben für die Schüler:innen diverse Vorteile. Das Lernbewusstsein der Kinder wird durch Gespräche gestärkt, indem sie die eigene Lernentwicklung betrachten oder in der Vorbereitung auf das Gespräch Inhalte wiederholen, indem sie Portfolios oder Arbeiten aus dem Unterricht zusammenstellen. Die Lernenden erhalten zudem direkt wertschätzende und anerkennende Rückmeldungen von den Lehrpersonen und werden ernst genommen in Bezug auf das Mitplanen des eigenen Lernens (Winter, 2018, S. 229). Somit ist es Ziel, dass sie immer mehr ihren eigenen Lernprozess selbst gestalten (Hardeland, 2024, S. 32–33).

Formative Assessment

Eine weitere Art, Aufgabenstellungen zu beurteilen ist das formative Assessment. Bei diesem geht es um eine komplexe Lernaufgabe, in welcher die Schüler:innen über einen längeren Zeitraum von der Lehrperson begleitet werden. Die Lernenden setzen sich bei der Methode ein Ziel mit einer bestimmten Note, welche sie erreichen möchten. Während der Bearbeitung der Lernaufgabe können die Kinder allerdings von der Lehrperson und den Mitschüler:innen beliebig viele Rückmeldungen einholen. Ziel der Lehrperson und der Gruppe ist es somit, dass alle Lernenden sehr gute Leistungen erzielen, jedoch auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlicher Geschwindigkeit (Nölte & Wampfler, 2021, S. 51–53).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1. Forschungsdesign

Da inzwischen einige Lehrpersonen in Regelschulen mit alternativen Beurteilungssystemen arbeiten, wurde auf Grundlage der Literaturanalyse ein Interviewleitfaden erstellt, um von Personen aus der Praxis zu erfahren, welche Auswirkungen der notenfreie Unterricht auf das Lernen ihrer Schüler:innen hat.

3.1.1. Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung hat das Gespräch und somit der verbale Zugang zu einem Thema eine grosse Bedeutung. Persönliche Sichtweisen lassen sich mittels Beobachtungen oft nur schwer ableiten. Aus diesem Grund wurde für die Beantwortung der Forschungsfrage das Interview gewählt, da so die Expert:innen selbst zur Sprache kommen und ihre Standpunkte zum gewählten Thema vertreten können (Mayring, 2016, S. 66). Überdies können mit dieser Methode das Wissen und die Sichtweisen von Personen unterschiedlicher Institutionen verglichen werden. Bei dieser Art von Interviews sollen die Erfahrungen als Expert:in für ein bestimmtes Handlungsfeld im Vordergrund stehen (Meuser & Nagel, 2002, zitiert nach Flick, 2007, S. 214–217). Da Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen im Schulalltag sehr fest mit Beurteilungen in Berührung kommen, sind ihre Erfahrungen wichtig für die Beantwortung der Fragestellung.

3.1.2. Untersuchungsgruppe und Auswahl der Expert:innen

Gemäss Scholl (2018, S. 69) sollen die Expert:innen bewusst ausgewählt werden. Denn sie müssen für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich sein, um Zugang zu den betreffenden Informationen zu haben. Bei dieser Befragung kamen Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen zum Zuge, welche als Expert:innen Aussagen über die Zielgruppe der Schüler:innen machten.

In die Interviews wurden Personen eingeschlossen, welche mit einem alternativen Beurteilungssystem arbeiten. Des Weiteren wurden in die Interviews nur Lehrpersonen und SHPs (Schulische Heilpädagog:innen) eingeschlossen, welche aktuell an einer Regelschule in den Kantonen Zürich oder Thurgau arbeiten. Ausgeschlossen wurden Personen, welche nicht im Zyklus 2 tätig sind. Für die Rekrutierung möglicher Interviewpartner:innen wurden der Autorin bekannte Personen angefragt, ob sie jemanden kennen, der die genannten Kriterien erfüllt. Dadurch konnten acht verschiedene Personen ermittelt werden, welche einer Teilnahme zusagten. Aufgrund der zeitlichen Ressourcen wurde eine engere Auswahl getroffen. Da die Sichtweisen von Lehrpersonen sowie SHPs zum Tragen kommen sollten, wurden die beiden angefragten Heilpädagoginnen ausgewählt. Es sollten überdies Erfahrungen aus verschiedenen Kontexten erhoben werden, weshalb es wichtig war, dass die Befragten in

unterschiedlichen Schulhäusern arbeiten. Dadurch konnten mehrere Personen ausgeschlossen werden. So wurden schliesslich 2 Expertinnen aus dem Kanton Zürich und 2 Expertinnen aus dem Kanton Thurgau für die Befragung ausgewählt. In den Interviewberichten, welche im Anhang (siehe Kapitel 8.4) dargestellt werden, ist die Vorgehensweise für die Anfragen noch ausführlicher beschrieben.

3.1.3. Datenerhebung mit dem Leitfadeninterview

Bei einem Leitfadeninterview kann die befragte Person gemäss Scholl (2018, S. 61) offen auf vorformulierte Fragen antworten. Da es sich in dieser Arbeit um Fallstudien mit kleinen Stichproben mit Tiefenperspektive der Befragten handelt, wurde das Leitfadeninterview dem standardisierten Interview vorgezogen. Denn das Ziel war es, fachspezifische Aussagen und keine allgemeinen Regeln des Sozialen Handelns zu generieren (Scholl, 2018, S. 69).

Bei der Erstellung des Leitfadens wurde auf mehrere Punkte von Merton und Kendall (1993, zitiert nach Flick, 2009, S. 114) geachtet. Einerseits war es von hoher Bedeutung, die Interviewpartner:innen nicht zu beeinflussen. Ausserdem wurde versucht die Sichtweise und die Situationsdefinition der Befragten hervorzuheben. Weiter galt es, ein breites Spektrum innerhalb der Thematik zu erfassen und eine Tiefgründigkeit sowie einen personalen Bezugsrahmen für die Interviewpartner:innen herzustellen.

Die Fragen in einem Leitfadeninterview können gemäss Flick (2009, S. 114) offen oder halbstrukturiert sein. Um einen Fokus setzen zu können und eine gute Unterteilung in verschiedene Kategorien zu ermöglichen, wurde der Leitfaden halbstrukturiert erstellt. Entscheidend war es anschliessend, an den richtigen Stellen nochmals nachzuhaken und weiter in die Tiefe zu gehen und dennoch alle bedeutsamen Fragen im Interview zu stellen. Der Interviewleitfaden ist in Kapitel 8.3 im Anhang ersichtlich.

Durchführung von Interviews

Für die Durchführung der Interviews soll ein geeigneter Ort gefunden werden. Gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 258) ist darauf zu achten, dass dieser ruhig und ungestört ist. Es wurden Vorschläge für geeignete Orte gemacht, jedoch konnten die Expertinnen selbst entscheiden, welchen sie bevorzugen. Somit wurden drei von vier Interviews in den Schulzimmern der jeweiligen Interviewpartnerinnen geführt. Eines wurde aus Gründen der Erreichbarkeit für beide Gesprächspartnerinnen in der Wohnung der Interviewerin durchgeführt. Aufgenommen wurden die Interviews durch Mikrofone, welche mit Magneten in der Nähe des Mundes befestigt und mit dem Handy als Aufnahmegerät verbunden werden konnten. Diese wurden vor der Durchführung getestet (Roos & Leutwyler, 2022, S. 258). Nach der Begrüssung wurde jeweils das Einverständnis der Befragten zur Aufnahme und Verwendung der Daten eingeholt. Vor der Aufnahme wurden die Interview-Teilnehmerinnen zudem über die Anonymisierung und die Rahmenbedingungen informiert. Es wurde entschieden, die Interviews

aufgrund der Einfachheit bei der Auswertung auf Hochdeutsch zu führen, womit alle vier Fachpersonen einverstanden waren. Während der Durchführung des halbstrukturierten Interviews wurde darauf geachtet, den Leitfaden mit dem Gespräch zu verbinden, sodass bereits getätigte Aussagen nicht nochmals erfragt wurden. Zudem war es wichtig, einerseits alle zentralen Fragen präsent zu haben und passend zu formulieren und andererseits angemessen auf Äusserungen der Person einzugehen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 259).

Transkription

Für die Verschriftlichung der Interviews wurde jeweils ein Transkript mit Hilfe des Programms MAXQDA erstellt. Da in den Interviews hauptsächlich der Sinngehalt der Aussagen im Fokus stand, erfolgte eine geglättete Transkription. Dies bedeutet, dass zum Beispiel abgebrochene Sätze teilweise ausformuliert oder Seufzer entfernt wurden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 263). Zudem konnten bei dieser Vorgehensweise Satzbaufehler behoben und eine Übertragung in normales Schriftdeutsch gemacht werden. Nachfolgende Tabelle führt die verwendeten Transkriptionszeichen mit deren Erklärungen auf. Die Transkripte sind im Anhang, Kapitel 8.5 zu finden.

Tabelle 6: Transkriptionszeichen (in Anlehnung an Kuckartz & Rädiker 2024, S.200)

(.)	Kurze Pause, ca. 1 Sekunde
(..)	Kurze Pause, ca. 2 Sekunden
(...)	Kurze Pause, ca. 3 Sekunden
(4)	Pause (in Sekunden)
<u>betont</u>	Betont gesprochene Äusserungen
(seufzt) (lacht)	Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen
/	Halbsätze ohne Vollendung
<i>kursiv</i>	Spezielle Ausdrücke

3.2. Datenauswertung

Bei der qualitativen Analyse werden Auswertungskategorien festgehalten, bei welchen das Material nach Themen oder Einzelaspekten geordnet und thematisch zusammengefasst wird. (Schmidt, 2010, S. 474). Hierfür wurde computergestützt mit dem Programm MAXQDA gearbeitet.

3.2.1. Qualitative Inhaltsanalyse

Kuckartz und Rädiker (2024, S. 132–156) schlagen für die inhaltlich strukturierende Analyse sieben Phasen vor. Nach diesen wurde bei der Auswertung vorgegangen. Sie werden anschliessend genauer beschrieben und sind auf der folgenden Abbildung als Übersicht dargestellt.

Abbildung 3: Phasen der inhaltlich strukturierenden Analyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

Bei der ersten Phase der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ging es darum, wichtige Textstellen zu markieren. Mit Hilfe von Memos und Kommentaren konnten zentrale Erkenntnisse festgehalten und besonders wichtig erscheinende Textpassagen hervorgehoben werden.

In der zweiten Phase ging es darum, die Hauptkategorien zu entwickeln. Hierbei wurde entschieden, die Hauptkategorien aus dem Leitfaden und der Forschungsfrage, abzuleiten

und nicht am Material selbst. Dies zeigt, dass eine deduktive Methode verwendet wird, da anhand des theoretischen Bezugsrahmens sechs Hauptkategorien gebildet wurden.

Nachdem die Hauptkategorien definiert waren, wurden in der dritten Phase die einzelnen Textstellen diesen zugeordnet. Dieser Vorgang lässt sich als Codieren beschreiben. Eine Textstelle kann dabei mehreren Kategorien zugeordnet werden, wodurch sich Textstellen überlappen können.

In der vierten Phase wurden die Hauptkategorien ausdifferenziert und neue Subkategorien gebildet. Somit wurden am Material und demnach induktiv neue Subkategorien gebildet.

Das Kategoriensystem, welches daraus entstand, umfasst dabei gemäss Kuckartz und Rädiker (2024, S. 133) alle Kategorien. Es beinhaltet gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 322–324) mehrere Ebenen und lässt sich auch als Suchraster beschreiben, mit dessen Hilfe die Texte durchforscht werden können. Im Kategoriensystem wurden die Kategorien mit dem Namen, der Codierregel und einem Ankerbeispiel dargestellt. Die Ankerbeispiele gelten dabei als Prototypen für die jeweilige Kategorie. Die Regeln wurden so formuliert, dass einzelne Kategorien voneinander abzugrenzen sind und eindeutige Zuordnungen ermöglicht werden (Mayring, 2016, S. 118–119). Das Kategoriensystem kann gemäss Mayring (2022, S. 100) auch als Kodierleitfaden bezeichnet werden. Dieses wird im Anhang (siehe Kapitel 8.6) dargestellt.

Anschliessend wurden in der fünften Phase auch die Subkategorien in einem zweiten Codierprozess den passenden Textstellen zugeordnet.

Sobald das Codieren abgeschlossen war, wurden in der sechsten Phase einfache und komplexe Analysen durchgeführt.

Der Übergang zur letzten Phase geschah fließend, da hierbei die Ergebnisse verschriftlicht wurden (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 142–156).

4. Analyse der Ergebnisse

Im Folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse innerhalb der gebildeten sechs Hauptkategorien, welche nebenan dargestellt sind, beschrieben.

- Kategorie 1: Notenfreier Unterricht
- Kategorie 2: Richtlinien, Reglemente und Gesellschaft
- Kategorie 3: Gemeinsame Beurteilungspraxis
- Kategorie 4: Effekte von Noten
- Kategorie 5: Alternative Beurteilungssysteme
- Kategorie 6: Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht

Da qualitative Forschung allgemeine Prinzipien untersucht und nicht auf konkrete Personen abzielt, ist es wichtig, die Anonymität zu wahren (Roos & Leutwyler, 2022, S. 330). Deshalb wurden nur die Kantonsbezeichnungen und nicht die genauen Ortschaften der einzelnen Schulen genannt und die Namen der Interviewpartnerinnen anonymisiert. Dazu wurden Abkürzungen verwendet, welche in der folgenden Tabelle dargestellt werden. Die Buchstaben hinter der Nummerierung und der Kantonsbezeichnung sind für die Lesenden nicht relevant und dienen lediglich der Autorin für die Zuordnung. Der erste Buchstabe des anonymisierten Namens wurde in den Transkripten als Abkürzung für den Wechsel der sprechenden Person benutzt und kommt im folgenden Kapitel teilweise in Zitaten vor. Für die Nachvollziehbarkeit wurde eine Kurzbeschreibung der Unterrichtssituation der Interviewpartnerinnen gemacht.

Tabelle 7: Kurzbeschreibungen der Unterrichtssituation der Interviewpartnerinnen (eigene Darstellung)

Abkürzung Interview	Interviewpartnerin	Kurzbeschreibung der Unterrichtssituation
TG 1B	T = Tanja	In der Schule von Tanja gibt es verschiedene Lernlandschaften, welche einen ganzen Zyklus umfassen und in welchen mehrere Lehrpersonen arbeiten. Die Beurteilung geschieht im Verlauf des Schuljahres in der Lernlandschaft von Tanja ohne Noten. Es gibt aber Unterschiede in Bezug auf die Beurteilung innerhalb der Lernlandschaften. Tanja arbeitet in ihrer Lernlandschaft als Lehrperson und SHP. Der Unterricht wird dabei oftmals selbstorganisiert und individualisiert gestaltet.
ZH 1Z	K = Katja	Katja arbeitet als Lehrperson in einer altersdurchmischten 3.- 6. Klasse. Sie und die Lehrperson der Parallelklasse erteilen den Schüler:innen im Verlauf des Schuljahres keine Noten. Im Unterricht von Katja lernen die Schüler:innen in einigen Fächern selbstorganisiert.

		In anderen Fächern wird ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand auf individuellem Niveau angestrebt.
TG 2F	E = Emilia	Im Schulhaus von Emilia wird das Ziel verfolgt, immer mehr von einer Beurteilung mit Noten wegzukommen. Dabei haben sich die Lehrpersonen, welche das Fach Englisch unterrichten entschieden, in diesem Fach keine Ziffernnoten mehr zu erteilen. Emilia wendet alternative Beurteilungsformen aber auch in anderen Fächern an und gibt den Kindern oft schriftliche oder mündliche Feedbacks.
ZH 2E	A = Anna	Anna arbeitet als SHP in einem Schulhaus, in welchem zur Beurteilung Farbpunkte anstelle von Ziffernnoten verwendet werden. Diese Farbpunkte weisen aus, inwiefern das Kind die selbst gesetzte Zielnote erreicht hat. Die Lehrpersonen gestalten dabei den Unterricht verschieden.

4.1. Notenfrier Unterricht

4.1.1. Definition aus Sicht der Praxis

Die interviewten Personen wurden gefragt, wie sie einen notenfrier Unterricht aus Sicht der Praxis definieren. Dabei konnte festgestellt werden, dass es gemäss den Befragten darum geht, im Laufe des Schuljahres keine Noten zu vergeben, sondern stattdessen andere Formen der Rückmeldung und Bewertung anzuwenden (ZH 1Z, Pos. 22/ TG 2F, Pos. 20). Tanja drückt dies folgendermassen aus: «*Ganz banal gesagt, würde ich das so definieren, dass die Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Schuljahres keine Noten bekommen. Fertig. Was natürlich nicht heisst, dass sie keine Bewertungen bekommen oder keine Rückmeldungen von den Lehrpersonen zu ihren Leistungen, sondern es geschieht in anderen Formen als eben in Form von Noten*» (TG 1B, Pos. 23). Es scheint für sie von grosser Bedeutung zu sein, dass es keine Ersatzwährung oder skalierte Einschätzung anstelle der Noten gibt. Sie meint dabei eine skalierte Einschätzung, welche direkt in Noten übertragen werden kann. Überdies ist es ihr wichtig, dass sich auch die Lehrperson hintergründig keine Noten mehr einträgt (TG 1B, Pos. 27 & 117).

Anna betont schon zu Beginn des Interviews, dass der Unterricht an ihrer Schule nicht notenfrier ist, die Lehrpersonen aber die Leistungsbeurteilungen von den Zielen der Lernenden abhängig machen und mit ihnen individuelle Zielnoten setzen (ZH 2E, Pos. 6-10). Aus Sicht von Anna wäre ein notenfrier Unterricht allerdings viel individueller und selbstorganisierter, wobei Schüler:innen entlang ihrer Entwicklung beurteilt würden (ZH 2E, Pos. 27-28).

4.1.2. Form der Rückmeldung anstelle von Noten

Die Interviewten berichten von unterschiedlichen Formen der Rückmeldung im notenfreien Unterricht. Tanja beschreibt ihre Praxis folgendermassen: *«Ja, eigentlich wirklich immer, wenn sie eine Rückmeldung, eine Bewertung von uns bekommen oder auch eine Selbsteinschätzung machen, dann machen wir das mittlerweile mit einem Balken. Der war mal [...] dreistufig, der war mal zweistufig, der war schon irgendwie alles, bis wir so unsere Methode hatten. Mittlerweile ist das einfach ein langer Balken. (...) Ganz links bedeutet eigentlich "noch nicht verstanden" und dieses noch nicht verstanden ist mir wahnsinnig wichtig. Und ganz rechts ist "verstanden". Und je mehr rechts dieses Pünktchen ist, desto besser habe ich das verstanden. Je mehr links es ist, desto weniger habe ich es, oder vielleicht noch nicht, verstanden»* (TG 1B, Pos. 75). Katja beurteilt mit Wortprädikaten. Bei ihr gibt es eine Vierteilung, wobei sie «ungenügend», «genügend», «gut» und «sehr gut» verwendet. Das Endergebnis wird jedoch nicht mit einem Wortprädikat gesamthaft beurteilt. Stattdessen werden die Kompetenzen, welche sie zu Beginn festlegt, einzeln bewertet (ZH 1Z, Pos. 43-48). Auch die Beurteilung im Englischunterricht von Emilia geschieht in Worten. *«Wir haben «not yet», das ist einfach Lernziele noch nicht erreicht. Dann haben wir «achieved, good, very good» und «exzellent»»* (TG 2F, Pos. 24). Dabei war es wichtig, neben dem «not yet» vier weitere Prädikate zu haben, damit die Worte nicht mit Noten verglichen werden können und «good» nicht automatisch eine fünf oder «achieved» automatisch eine vier bedeutet (TG 2F, Pos. 26). Die Beurteilung mit den Farbpunkten in Annas Schulhaus läuft so ab, dass sich die Kinder in einem Gespräch mit der Lehrperson individuell eine Zielnote setzen. Danach werden die Leistungen anhand von drei Farbpunkten, welche anzeigen, wie weit das Kind von der Zielnote entfernt ist, beurteilt (ZH Z1, Pos. 6).

4.1.3. Vorgehen für das Erstellen der Zeugnisnoten

Tanja beschreibt, dass an ihrer Schule bis zum vorgängigen Schuljahr die Ziffernnoten zu den Bewertungsanlässen ins Lehreroffice, ein Programm für das Erstellen der Zeugnisse, eingetragen wurden. Mittlerweile wird dies aber nicht mehr so gemacht, da es einschränkt, wenn aus jedem Bewertungsanlass eine Note formuliert werden muss (TG 1B, Pos. 28-31). Bei Katja sieht das Vorgehen so aus, dass sie ein Word-Dokument hat, in welchem sie *«für jedes Kind und für jedes Fach einfach eine Liste mit sehr gut, gut, genügend ungenügend [hat] und [...] dort Sternchen [setzt] und jedes Sternchen steht für ein Lernziel»* (ZH 1Z, Pos. 50). Emilia beschreibt, dass sie für sich selbst teilweise Noten zu Bewertungsanlässen notiert. Zudem meint sie: *«Ich habe aber gemerkt, beim Zeugnis machen, dass mir schriftliche Notizen manchmal fast mehr bringen»* (TG 2F, Pos. 124). Etwas anders ist es bei Anna, welche dies folgendermassen ausführt: *«Bei uns im Hintergrund ist es aber so, dass wir also ganz normale Zehntelnoten machen, [...]. Wir müssen ja am Ende des Semesters ein Zeugnis schreiben im Zyklus zwei und wir wollen das so seriös machen, dass wir wirklich die Leistung der Kinder beurteilen*

und uns nicht irgendetwas zusammendenken. Ja, und deshalb machen wir das so» (ZH 2E, Pos. 10).

4.1.4. Herausforderungen

Herausforderungen beim Übergang in die Sekundarstufe

Für alle vier Expertinnen stellt der Übertritt in die Sekundarstufe eine zentrale Herausforderung dar, da die Lernenden nach der 6. Klasse aufgeteilt und somit nach ihren Leistungen selektio- niert werden (TG 1B, Pos. 57/ ZH 1Z, Pos. 121/ TG 2F, Pos. 128/ ZH 2E, Pos. 16). Vor allem Katja und Emilia äussern dazu, dass es ihnen sehr schwerfällt, die Kinder in die verschiedenen Niveaus der Sekundarstufe einzuteilen und es einfacher wäre, sie nur anhand eines Noten- durchschnitts zuzuordnen. Sobald man allerdings auch überfachliche Kompetenzen miteinbe- zieht und das Kind ganzheitlich betrachtet, was aus Sicht der Interviewten als sinnvoll erachtet wird, erweist sich die Einteilung als sehr schwierig (ZH 1Z, Pos. 91/ TG 2F, Pos. 66, 106). Zudem meint Emilia: *«dass der Übertritt ganz viel Druck ausübt»* (TG 2F, Pos. 128). Katja würde die Selektion gerne abschaffen, da sie sich nicht mit der Inklusion vereinbaren lässt und es keinen Sinn macht, in der Primarstufe einen notenfreien Unterricht zu gestalten, wenn am Ende doch selektioniert werden muss (ZH 1Z, Pos. 63).

Verunsicherung durch die Abwesenheit von Noten

Gerade bei der Einführung in den notenfreien Unterricht gibt es oftmals Unsicherheiten, da es neu ist und eine Umgewöhnung stattfinden muss (TG 1B, Pos. 55). Die Abwesenheit von No- ten verunsichert gemäss Katja nicht an sich, aber die Gesellschaft, welche in Zahlen denkt. Sie erzählt dazu von einer Situation, in welcher ein Mädchen die schriftlichen und mündlichen Rückmeldungen nicht registrierte und dadurch das Gefühl hatte, sie sei schlecht. Katjas Ver- mutung ist, dass das Mädchen sich von der vorhergehenden Schule Ziffernnoten gewohnt ist und sie sich nur dann als sehr gut einstuft, wenn sie eine sechs als Rückmeldung erhält. Ob die Ziffernnoten aber wirklich etwas an der Wahrnehmung des Mädchens geändert hätten, weiss Katja nicht (ZH 1Z, Pos. 117). Noten könnten für die Einschätzung der Kinder, welche die Gymi-Prüfung absolvieren, hilfreich sein, um sich besser vorbereiten zu können (ZH 1Z, Pos. 100-101). Emilia findet es herausfordernd, Rückmeldungen so zu formulieren, dass die Kinder sie wirklich verstehen, da sie gewohnt sind, Noten zu vergleichen und zu interpretieren. Sie betont, dass verbale Rückmeldungen oft schwerer von den Kindern interpretiert werden können. Für die Einteilung in die Oberstufe könnten Noten den Eltern ebenfalls eine bessere Einschätzung ermöglichen (TG 2F, Pos. 107-114, 120). Da die Zielnoten an der Schule von Anna für die Lernenden transparent sind und Punktzahlen sowie die Grundanforderungen aus- gewiesen werden, könnten Noten berechnet werden, was vor allem den Eltern Sicherheit ge- ben kann. Für die Kinder würde die Beurteilung mit oder ohne Noten Annas Ansicht nach aber

vermutlich keinen grossen Unterschied in Bezug auf die Einschätzung machen (ZH 2E, Pos. 135-138).

Zeitliche und organisatorische Herausforderungen

Ein System zu finden, das für die Kinder und die Lehrpersonen Sinn macht, ist sehr zeitintensiv und erfordert viel Energie für die Lehrpersonen (TG 1B, Pos. 56-57). Katja meint, dass ein System ohne Noten bei der Einführung mehr Austausch brauche. Zudem ist es zu Beginn aufwendig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Danach ist der Austausch im Team jedoch nicht zeitintensiver als bei einem Unterricht mit Noten (ZH 1Z, Pos. 69). Allerdings erfordert eine ganzheitliche Beurteilung deutlich mehr Zeit und Denkleistung von Lehrpersonen als das Vergabe von Noten. Denn Noten würden sich sehr einfach durch beispielsweise das Zusammenzählen der Punkte berechnen lassen, was den Aufwand von Lehrpersonen reduzieren könnte, da schriftliche Rückmeldungen mehr Zeit brauchen. Viele Lehrpersonen sind jedoch aufgrund hoher Arbeitsbelastung überfordert, sich auf diese Umstellung einzulassen (TG 2F, Pos. 36, 134,138/ ZH 1Z, Pos. 125 & 127).

4.2. Richtlinien, Reglemente und Gesellschaft

4.2.1. Umgang mit systemischen/politischen/kantonalen Vorgaben

Tanja äussert den Wunsch, dass ihre Schule auf Zeugnisse in Notenform verzichten würde, da der kompetenzorientierte Lehrplan besser zu einer Bewertung ohne Noten passt. Auch wenn die Zeugnisvergabe mit Noten eine Vorgabe des Kantons ist, hofft sie, dass ein solcher Schritt zu Veränderungen auf kantonaler Ebene führen könnte (TG 1B, Pos. 107). Sie meint überdies, dass im Schulsystem genau festgelegt ist, was die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt können müssen, was es nicht bräuchte. Sie wünscht sich stattdessen eine Auflösung mit mehr Freiheiten (TG 1B, Pos. 113). Katja betont, dass das Schulsystem nicht darauf ausgerichtet ist, ohne Noten zu arbeiten und ohne Selektion auszukommen, was sie als Problem empfindet. Sie würde gerne gemäss Lehrplan 21 die Lernziele im Rahmen der Grundansprüche jeweils dem Kind anpassen. Nur leider lässt sich dies nicht vereinbaren mit den äusseren Strukturen (ZH 1Z, Pos. 59 & 63). Darüber hinaus kritisiert Anna das aktuelle Schulsystem, da sie es als zu starr und unflexibel empfindet. Sie bemängelt, dass der Unterricht im 45-Minuten-Takt stattfindet, ohne die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Schüler:innen zu berücksichtigen. Ihrer Meinung nach sollte diese Struktur aufgelöst werden (ZH 2E, Pos. 150-152).

Tanja, Katja sowie Emilia denken, dass auf kantonaler Ebene Entscheidungen getroffen werden müssten. Dabei sollte eine Reduktion auf die Beurteilungsmassstäbe: «erreicht» und «nicht erreicht» in Bezug auf die Kompetenzen des Lehrplans geschehen. Somit könnte eine faire Beurteilung umgesetzt werden. Zudem wäre es ein politischer Auftrag, die Zeugnisse abzuschaffen oder in einem anderen Format darzustellen, um eine kompetenzorientierte

Beurteilung umsetzen zu können, wobei nicht in Zahlen übersetzt werden müsste (TG 1B, Pos. 6 & 113/ ZH 1Z, Pos. 119,125,131/ TG 2F, Pos. 126-128). Emilia beschreibt dies folgendermassen: *«Ein grosser Nachteil ist einfach die Tatsache, dass wir im Zeugnis auch immer noch Noten haben. Und ich glaube, das hindert auch so das Schulhausteam, komplett gänzlich auf Noten zu verzichten. Weil wenn du nachher alles wieder umwandeln musst in eine Zahl, die dann ins Zeugnis passt, das fühlt sich ganz merkwürdig an»* (TG 2F, Pos. 58).

4.2.2. Gesellschaftlicher Wandel und Akzeptanz

Noten sind in der Gesellschaft und den Köpfen der Eltern noch tief verwurzelt, weshalb man bei der Einführung eines notenfreien Unterrichts anfangs häufig Gegner:innen hat und Noten sich scheinbar leichter interpretieren lassen (ZH 1Z, Pos. 125/ TG 2F, Pos. 108). Katja würde bei der Beurteilung ein System mit nur zwei Kategorien «erreicht» und «nicht erreicht» bevorzugen, anstelle der üblichen Notenskala. Allerdings erkennt sie, dass dies in der Gesellschaft noch nicht weit verbreitet ist und Schüler:innen dadurch möglicherweise aus dem Rahmen fallen könnten, da beispielsweise Grosseltern nach einer Bewertung in Noten fragen und sich alternative Rückmeldungen nicht gewohnt sind (ZH 1Z, Pos. 46 & 117).

Tanja beschreibt, dass Umgewöhnungen und Veränderungen oft Unsicherheiten auslösen, sie allerdings auch von positiven Reaktionen berichten kann. *«Gerade auch bei den Eltern, die nichts anderes kannten als Noten. Wobei ich persönlich, also meine ganz persönliche Meinung: Ich finde, das wird ganz oft auch als Ausrede benutzt. "Ja, die Eltern wollen halt Noten. Ja, sie kennen halt nichts anderes." Und ich glaube, wenn wir so vorgehen, dann [...] würde die Schule noch ganz lange so bleiben, wie sie vor 20 Jahren war. Weil wir kennen ja nichts anderes. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass zumindest die Eltern von unseren Schülerinnen und Schülern haben sehr positiv reagiert, auch auf den notenfreien Unterricht»* (TG 1B, Pos. 55). Katja berichtet, dass anfangs bei der Einführung des notenfreien Unterrichts einige Eltern dagegen waren und sich stark aufgelehnt haben, dieser mittlerweile aber *«absolut akzeptiert ist. Als System, als verlässlich, als gut, als transparent»* (ZH 1Z, Pos. 67). Auch Emilia meint, dass es zu Beginn hart war, die Eltern mit ins Boot zu holen und ihnen zu erklären, dass Noten oftmals nicht transparent sind, weshalb ein notenfreier Unterricht sinnvoll wäre (TG 2F, Pos. 60).

Es zeigt sich zunehmend, dass Veränderungen von der Basis aus angestossen werden sollten, da es möglicherweise lange dauern könnte, bis von oben her etwas passiert. Denn Tanja hat festgestellt, dass nun auch Sekundarlehrpersonen in dieselbe Richtung gehen und auf einen notenfreien Unterricht umstellen möchten (TG 1B, Pos. 57). Auch in Bezug auf die Lehrbetriebe hat sie eine ähnliche Haltung: *«Und da gehe ich wieder den gleichen Weg. Wenn wir warten, bis die Lehrmeister sagen: "Ja, ja, das ist gut, wenn die ohne Noten kommen." Dann warten wir noch ewig.»* Es braucht Zeit, bis die Gesellschaft versteht, dass es für Jugendliche

wichtiger ist, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, anstatt sich nur auf ihre Noten zu konzentrieren, wenn sie die Schule verlassen (TG 1B, Pos. 103).

4.3. Gemeinsame Beurteilungspraxis

4.3.1. Entwicklung und Umsetzung einer Beurteilungspraxis

Initiative für Veränderungen

Es braucht Mut, die Beurteilungspraxis schrittweise zu verändern. Tanja hat an ihrer Schule den Prozess angestoßen und vor etwa zweieinhalb Jahren nach den Sommerferien damit begonnen, den Kindern ihrer Klasse keine Noten mehr zu verteilen. Seit diesem Zeitpunkt ist es eine ständige Weiterentwicklung (TG 1B, Pos. 10-12). Bei Katja war es die Parallelklassenlehrperson, welche sie ermutigte, den ersten Schritt in die Richtung eines alternativen Beurteilungssystems zu wagen. Anschliessend setzten sie es zusammen um (ZH 1Z, Pos. 14-16). Im Schulhaus von Emilia hingegen besteht schon länger die Intention, immer mehr von den Noten wegzukommen. Es wurde entschieden, sich schrittweise heranzutasten und im Fach Englisch auf die Noten zu verzichten (TG 2F, Pos. 6). Dies vor allem, weil die Englischlehrkräfte bereit waren, sich darauf einzulassen und den Impuls einer Kollegin im Team aufzugreifen (TG 2F, Pos. 76). Im Zuge der Einführung des Lehrplans 21 beschäftigten sich die Lehrkräfte an Annas Schule intensiv mit der Beurteilung, um das Zielnotensystem zu implementieren (ZH 2E, Pos. 11-16). Sie selbst ist allerdings der Meinung, dass man sich an ihrer Schule auf einem funktionierenden System ausruht, statt die Beurteilungspraxis nochmals neu zu überdenken (ZH 2E, Pos. 52-54).

Gemeinsamer Prozess

Aus Sicht der Interviewten ist die Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen Beurteilungspraxis im Lehrpersonenteam ein komplexer und herausfordernder Prozess, der Zeit und Energie erfordert (TG 1B, Pos. 33, 56-59). Allerdings erweist sich das Arbeiten im Team als sehr hilfreich, da man nicht alleine dasteht und gemeinsam Instrumente und Methoden entwickeln kann. Insbesondere zu Beginn war das Team jeweils eine wichtige Stütze, um das System gegenüber den Eltern zu vertreten. Zudem gibt eine gemeinsame Haltung im Team den Lehrpersonen Sicherheit und Rückhalt. Es scheint, als sei es wichtig, gemeinsam unterwegs zu sein und sich gegenseitig beraten zu können (TG 1B, Pos. 61/ ZH 1Z, Pos. 15-16, 67/ TG 2F, Pos. 70/ ZH 2E, Pos. 60-64). Die Erfahrung von Anna zeigt, dass Einzelkämpfer:innen mit dieser Umstellung eher scheitern würden, während eine ganze Schule, welche die Umsetzung gemeinsam plant, deutlich bessere Chancen hat (ZH 2E, Pos. 60-64).

Abstimmung und Vereinheitlichung

Tanja betont, dass hinter der Diskussion eines notenfreien Unterrichts eine Haltung steht, bei welcher es um viel mehr geht, als nur: «*Ja, wir geben jetzt keine Noten mehr.*» Daher brauche

es eine gemeinsame Abstimmung im Team (TG 1B, Pos. 69 & 117). Es lässt sich aber aus dem Interview mit Tanja schliessen, dass es im Schulhaus unterschiedliche Praktiken gibt, was den Vorteil mit sich bringt, dass sie im Klassenteam entwickeln und ausprobieren können. Allerdings gibt es Herausforderungen bei Eltern mit Kindern in verschiedenen Klassen und bei der schulhausübergreifenden Vereinheitlichung, wenn die Klassenteams unterschiedliche Haltungen entwickelt haben (TG 1B, Pos. 67- 69, 71). Im Kernteam von Tanja gibt es aber eine gut funktionierende Zusammenarbeit und einen regelmässigen Austausch zu Beurteilungsfragen (TG 1B, Pos. 65- 67). Auch Emilia und Katja berichten von gemeinsamen Absprachen im Team und einer Haltung, die von allen Lehrkräften unterstützt wird (TG 2F, Pos. 66/ ZH 1Z, Pos. 65). Im Schulhaus von Anna findet selten ein Austausch über die Beurteilungspraxis statt, was ihrer Meinung nach die Weiterentwicklung erschwert (ZH 2E, Pos. 51-54).

4.3.2. Einbindung und Unterstützung der Schulleitung

Tanja, Katja sowie Anna beschreiben, dass die Einbindung und Unterstützung der Schulleitung entscheidend für die erfolgreiche Einführung der gemeinsamen Beurteilungspraxis im Team war. Die Schulleitungen standen voll und ganz hinter dieser Idee und unterstützten die Lehrkräfte aktiv, beispielsweise durch die Teilnahme an Elternabenden. Dies gab den Lehrkräften die nötige Sicherheit und Rückendeckung, insbesondere zu Beginn, als es teilweise Widerstand von gewissen Eltern gab (TG 1B, Pos. 61 & 71/ ZH 1Z, Pos. 67/ ZH 2E, Pos. 55-58). Anna beschreibt überdies, dass die Schulleitung in ihrem Schulhaus die neue Praxis offiziell kommuniziert und deren Bedeutung für die ganze Schule betont hat (ZH 2E, Pos. 55-58). Emilia erzählt, dass in ihrem Schulhaus schon lange eine Beurteilungskultur verfolgt wird, in welcher es darum geht, sich von den Noten zu lösen (TG 2F, Pos. 6). Dies impliziert, dass auch die Schulleitung dahintersteht. Explizit erwähnt wird es allerdings nicht.

4.3.3. Elternarbeit und Transparenz

Aus allen Interviews geht hervor, dass ein regelmässiger Informationsaustausch und die Einbindung der Eltern in die Beurteilungspraxis entscheidend sind, wenn ein neuer Beurteilungsansatz eingeführt werden soll. Dabei ist es besonders wichtig, die Beurteilungen für die Eltern transparent zu gestalten, um Verständnis und Akzeptanz zu fördern (TG 1B, Pos. 61/ ZH 1Z, Pos. 67/ TG 2F, Pos. 8/ ZH 2E, Pos. 22).

4.4. *Effekte von Noten*

4.4.1. Scheingenauigkeit und Aussagekraft

Die Interviewten kritisieren, dass Noten oft keine aussagekräftige Bewertung der Fähigkeiten von Schüler:innen darstellen (TG 1B, Pos. 10 & 29/ ZH 1Z, Pos. 18, 79). Eine Zahl zeigt nicht, welche Kompetenzen oder Teilbereiche die Lernenden verstanden haben und welche nicht. Zudem können Noten keine differenzierten Rückmeldungen abbilden (TG 1B, Pos. 101/ ZH

1Z, Pos. 20 & 22/ TG 2F, Pos. 8). Ausserdem können zwei identische Ziffernnoten von Lernenden aus unterschiedlichen Klassen oder Schulhäusern völlig unterschiedliche Bedeutungen haben (TG 1B, Pos. 103). Auch Eltern und die Personen aus der Gesellschaft müssten besser verstehen, dass Noten nicht immer eindeutig sind. Denn *«in vielen Köpfen ist es so, dass sie denken: "Ja, aber wenn mein Kind eine Fünf hat, dann weiss ich genau, wo es steht." Und ich glaube, das ist ein Trugschluss»* (TG 2F, Pos. 60 & 130). Dies wird auch in Bezug auf die Auswirkungen der Zeugnisnoten deutlich. Tanja erzählt von einer Schülerin, welche ihrer Meinung nach die Wirkung der Zeugnisse treffend beschrieb: *«Gäll, Sie jetzt kommt dann wieder der Tag, da müssen Sie uns eine Note geben und dann heisst es einfach: Du hast eine Vier, obwohl du dich das ganze Jahr so angestrengt hast»* (TG 1B, Pos. 105). Katja beschreibt den Wert des Zeugnisses ähnlich: *«Ansonsten hat mein Zeugnis, dass ich ja trotzdem alle halbe Jahre ausstellen muss, genau denselben nicht-Wert wie alle anderen Zeugnisse auch. Also wenn sie da rauslaufen, dann ist die Fünf wieder eine Fünf und es weiss niemand, was es bedeutet. Aber meine Kids wissen es und die Eltern wissen es»* (ZH 1Z, Pos. 18).

4.4.2. (De)motivierende Wirkung

Laut den Interviews können Noten manchmal eine motivierende oftmals aber demotivierende Wirkung auf das Lernen von Kindern haben. Noten können für leistungsstarke Kinder eine positive Bestätigung sein, doch für viele andere Kinder sind sie eher kontraproduktiv, da sie hauptsächlich ihre Schwächen aufzeigen (ZH 1Z, Pos. 77, 91, 103, 105/ TG 2F, Pos. 54 & 101-104). Einige Lehrpersonen berichten, dass Kinder Noten sehr stark mit ihrem Selbstbild verknüpfen und trotz grosser Anstrengung schlechte Noten erhalten, wodurch sie demotiviert werden (TG 1B, Pos. 73/ TG 2F, Pos. 101-104). Das Lernen an sich sollte stattdessen im Fokus stehen, nicht die Leistung. Noten fördern oft die extrinsische Motivation, anstatt die intrinsische zu stärken (TG 2F, Pos. 101-104/ ZH 2E, Pos. 132-134). Insbesondere in der 5./6. Klasse, wenn die Noten für den Übertritt und die Selektion relevant werden, ist die Schere zwischen leistungsstarken und -schwachen Kindern am grössten, wodurch sie ein grosses Gewicht bekommen und auch das Zeugnis eine grosse Rolle spielt (ZH 2E, Pos. 16). Die Kinder werden dann gemäss Katja auf die zwei *«nichts aussagenden»* Noten in Mathematik und Deutsch reduziert. Ansonsten haben die Zeugnisse aber kein grosses Gewicht bei den Kindern (ZH 1Z, Pos. 91 & 99). Tanja hat den Eindruck, dass Zeugnisse nur im Moment der Zeugnisabgabe eine grosse Wichtigkeit für die Kinder darstellen. Ansonsten habe es kein grösseres Gewicht, als wenn der Unterricht mit Noten stattfinden würde (TG 1B, Pos. 109).

Druck, um Leistungen zu erbringen

In den Interviews wird betont, dass Noten einen hohen Druck erzeugen können, um entsprechende Leistungen zu erbringen. Emilia und Anna berichten überdies, dass Noten von Eltern und dem Umfeld oft überbewertet werden, was den Druck zusätzlich erhöht (TG 1B, Pos. 101/

ZH 1Z, Pos. 103/ TG 2F, Pos. 8/ ZH 2E, Pos. 132). Rückmeldungen in Form von Noten können dazu benutzt werden, den Schüler:innen aufzuzeigen, dass sie gewisse Kompetenzen noch nicht erreicht haben oder etwas nicht können und sie sich mehr anstrengen sollten. Tanja ist allerdings der Meinung, dass sie dazu keine Noten braucht und sie die Kinder lieber durch Gespräche auf ihrem Lernweg begleitet und ihnen hilft weiterzukommen (TG 1B, Pos. 79).

4.5. Alternative Beurteilungssysteme

4.5.1. Vielfältige Beurteilungsmethoden

Um eine ganzheitliche Beurteilung zu ermöglichen, setzen die Lehrpersonen in den Schulen verschiedene alternative Beurteilungssysteme ein, welche nachfolgend beschrieben werden. Tanja berichtet, dass sie mittlerweile in fast allen Fächern mit Kompetenz- oder Jahresübersichten arbeiten. Diese bilden die Entwicklung der Kinder in den verschiedenen Teilbereichen über mehrere Schuljahre hinweg ab. Die Lernenden können sich dabei selbst einschätzen und erhalten regelmässig Rückmeldungen von den Lehrpersonen (TG 1B, Pos. 35 & 41). Diese Jahresübersichten und die dazugehörigen Lernnachweise werden dabei jeweils in einem Portfolio abgelegt und können dadurch für Reflexionen genutzt werden (TG 1B, Pos. 37 & 47). Auch Anna beschreibt die Arbeit mit Portfolios, bei welchen es darum geht, dass die Schülerinnen sich gegenseitig Arbeiten präsentieren können, auf welche sie besonders stolz sind (ZH 2E, Pos. 32). Überdies kommen Lerntagebücher, Vorträge, Kriterienraster, Standortbestimmungen, schriftliche Rückmeldungen oder Produkte, wie beispielsweise Lapbooks oder Plakate zum Zuge, wobei auch überfachliche Kompetenzen in die Bewertung mit einfließen können (TG 1B, Pos. 50-51/ ZH 1Z, Pos. 31-38/ TG 2F, Pos. 4, 32-36, 96/ ZH 2E, Pos. 30 & 32). Zusätzlich gibt es Möglichkeiten für Peer-Feedback, bei denen die Kinder sich ihre Arbeiten gegenseitig vorstellen und beurteilen, was zum Entwicklungsprozess dazu gehört. Sich dafür bewusst Zeit zu nehmen, bedeutet für Tanja viel, da Rückmeldungen von Mitschüler:innen eine andere Bedeutung haben, wie diese von den Lehrpersonen (TG 1B, Pos. 51/ ZH 1Z, Pos. 123). Ausserdem gehören Selbsteinschätzungen und regelmässiges Reflektieren in verschiedensten Bereichen dazu. Denn durch das Reflektieren, können Lernende sich weiterentwickeln (TG 2F, Pos. 42 & 54).

Viele Bewertungen werden zudem über Beobachtungen gemacht, denn gemäss Tanja brauche es keine Prüfung, um zu sehen, ob das Kind beispielsweise bis 100 addieren kann. Wichtig dabei ist es, die Beobachtungen festzuhalten (TG 1B, Pos. 67). Katja meint, dass die Lernenden in ihrem Unterricht zwar ständig unter Beobachtung stehen, dies jedoch kein Problem für die Kinder darstellt, da Katja darauf achtet, sowohl negative als auch positive Aspekte zu sehen und zu bewerten (ZH 1Z, Pos. 30). Auch Emilia macht viele Beurteilungen über Beobachtungen, indem sie beispielsweise Sätze aus dem Englisch-Heft anschaut und sich dazu Notizen macht (TG 2F, Pos. 43-49).

4.5.2. Lernbegleitung und Coachinggespräche

In Bezug auf die Lernbegleitung und Coachinggespräche geht es vor allem um kontinuierliche Rückmeldungen und Entwicklungsbegleitung, individuelle Lernzielvereinbarungen und die Partizipation der Schüler:innen.

Dem regelmässigen Austausch mit den Kindern wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Dadurch wissen sie, wo sie stehen und Überraschungen können vermieden werden. Somit kann es ermöglicht werden, dass die Kinder fortlaufend ausführliche Feedbacks zu ihren Fortschritten erhalten. Am Ende eines Themas erfolgt eine ausführliche Beurteilung, die den Lernstand detailliert abbildet und überdies an die Eltern weitergegeben wird. Zudem wird betont, dass es wichtig ist, frühzeitig herauszufinden, wo Probleme liegen, um gemeinsam im Gespräch Lösungen zu finden. Dadurch können die Kinder in ihrem Lernprozess eng begleitet und beraten werden. Durch diese enge Begleitung ist eine genaue Einschätzung des Leistungsvermögens durch die Lehrperson möglich. Auch mündliche Rückmeldungen während des Arbeitsprozesses gehören für die Lehrpersonen zum Unterricht dazu (TG 1B, Pos. 44-45, 79, 85, 115/ ZH 1Z, Pos. 18, 24, 36, 61, 110-113, 117/ TG 2F, Pos. 28, 30, 37-40, 92, 94/ ZH 2E, Pos. 6, 22, 30, 36, 46). Die Zeugnisse werden jeweils vor deren Abgabe mit den Kindern besprochen, damit erklärt werden kann, wie einzelne Noten zustande gekommen sind und Unsicherheiten oder Enttäuschungen gemeinsam thematisiert oder sogar in einen Entwicklungsprozess umgewandelt werden können (TG 1B, Pos. 105/ ZH 1Z, Pos. 99/ TG 2F, Pos. 116/ ZH 2E, Pos. 38). Tanja betont überdies, dass es entscheidend ist, die Beziehung zu den Kindern nicht über deren Leistung zu definieren (TG 1B, Pos. 109).

4.6. Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht

4.6.1. Individualisierte Leistungsbeurteilung

Offene Aufgabenformate und Umgang mit Prüfungen

Anstelle von Prüfungen erstellen die Schüler:innen in der Lernlandschaft von Tanja Lernnachweise, in denen sie ihre Kompetenzen anhand selbstgewählter Beispiele darstellen und diese allenfalls mit Bildern oder Material ergänzen. Die Kinder können so ihren Lernweg darstellen. Dies ermöglicht es ihr als Lehrperson, die Lernentwicklung der Kinder differenzierter einzuschätzen als bei klassischen Prüfungen (TG 1B, Pos. 37). Auch die offenen Aufgabenstellungen in den Prüfungen von Katja lassen es zu, dass die Kinder individuelle Antworten auf dem eigenen Niveau geben und gemäss ihrem Lernweg unterwegs sein können (ZH 1Z, Pos. 85).

Beurteilungspraxis für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Lernzielanpassungen oder Sonderschulstatus)

Für Kinder mit individuellen Lernzielen oder Sonderschulstatus werden die Leistungsanforderungen und -nachweise entsprechend angepasst, ohne dass dies für die Mitschüler:innen

ersichtlich ist. Teilweise erhalten sie kürzere Aufgaben oder mehr Unterstützung im Lernprozess (ZH 1Z, Pos. 85/ TG 2F, Pos. 93-96/ ZH 2E, Pos. 95-98). Zudem können Bewertungen angepasst und gemeinsam neue Wege gesucht werden, wenn Kinder den Anforderungen nicht gerecht werden können (TG 2F, Pos. 89-92). Tanja beschreibt die Beurteilungspraxis für Kinder mit besonderen Bedürfnissen folgendermassen: «*Praktischerweise eben genau gleich. Halt einfach auf ihren Kompetenzstufen, die teilweise der Klassenstufe entsprechen, teilweise aber auch nicht. Aber es ist genau das gleiche Formular. Es ist überhaupt gar nichts angepasst, weil das wie die ganze Bandbreite von dritter oder eher von erster bis siebter Klasse abdeckt*» (TG 1B, Pos. 81). Im Unterricht von Katja können die Lernziele je nach Bedarf im Vorhinein auf die individuellen Fähigkeiten angepasst werden. Darüber hinaus können spezifische Hilfsmittel oder Schwerpunkte für einzelne Kinder festgelegt werden (ZH 1Z, Pos. 4, 24, 63, 89). Bei der Beurteilung von Leistungen ist es entscheidend, nicht nur ein Gesamtergebnis, sondern verschiedene Kompetenzen einzeln zu bewerten. So kann ein ungenügendes Ergebnis in einem Bereich durch gute Leistungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Dabei ist es wichtig, die Lernziele so anzupassen, dass in mindestens einem Bereich eine gute Leistung erzielt werden kann (TG 1B, Pos. 73, 101, 103/ ZH 1Z, Pos. 22,30-40,77,107/ TG 2F, Pos. 55-56,93-96).

Ganzheitliche Beurteilung

Die Interviewten erachten es als wichtig, den Schüler:innen ganzheitlich gerecht zu werden, sie zum Reflektieren anzuregen und ihnen kompetenzorientierte Rückmeldungen zu geben (TG 2F, Pos.53 & 61-62). Bei einer ganzheitlichen Beurteilung scheinen die überfachlichen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit oder die Selbstbeurteilung eine wichtige Rolle zu spielen. Die Schüler:innen erhalten dadurch Rückmeldungen zu ihren Stärken und Entwicklungspotentialen (ZH 1Z, Pos. 26, 30, 77, ZH 2E, Pos. 154-156). Wesentlich scheint zudem, dass fortwährend Leistungsbeurteilungen mittels Beobachtungen gemacht werden und nicht nur ein Fokus auf das Endergebnis gelegt wird. Somit ist die Prozess- und Entwicklungsorientierung von grosser Bedeutung, wenn es um eine ganzheitliche Beurteilung geht (TG 1B, Pos. 83, ZH 1Z, Pos. 26, 30, 38-40, TG 2F, Pos. 61-62, ZH 2E, Pos. 38 & 150).

4.6.2. Flexibilisierung des Lernprozesses

Im Schulhaus von Anna können die Lernenden individuell entscheiden, auf welches Fach sie sich in nächster Zeit fokussieren. Somit können eigene Schwerpunkte gesetzt und dadurch Verantwortung übernommen werden (ZH 2E, Pos. 42). Durch das selbstorganisierte Lernen, wie es Tanja und Katja in ihrem Unterricht umsetzen, wird es Kindern ermöglicht, individuell auf dem eigenen Lernweg mit Pausen und Umwegen unterwegs zu sein. Zudem können sie ihr Lernen selbst steuern, Entscheidungen treffen und weitere Schritte planen (TG 1B, Pos. 37, 47,91/ ZH 1Z, Pos. 4, 22, 24).

Im Interview mit Tanja wird deutlich, dass das Lernen im Gleichschritt in inklusiven Schulen oft nicht mehr funktioniert. Es wird berichtet, dass die Schüler:innen sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen und -tempi haben, was eine Individualisierung des Lernprozesses erfordert. Zudem sollten bestehende Strukturen und das Lernen in festen Klassenstufen aufgelöst werden. Denn das Lernen im Gleichschritt stellt insbesondere für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine grosse Herausforderung dar, da sie dann feststellen, dass sie bestimmte Lernziele nicht erreichen oder generell nicht mithalten können. Zudem kann mehr Chancengerechtigkeit ermöglicht werden, wenn die Beurteilung flexibler gestaltet wird und mehr als nur Prüfungen einbezogen werden, da die Unterstützung von Eltern bei der Vorbereitung auf Prüfungen oftmals stark variiert und viele weitere Faktoren die Prüfungssituation beeinflussen (TG 1B, Pos. 87 & 93-95).

Bei Tanja gibt es daher die Möglichkeit, dass die Schüler:innen selbst entscheiden können, wann sie Lernkontrollen ablegen möchten, um ihre Leistungen zu zeigen. Dies ermöglicht es ihnen, den richtigen Zeitpunkt für sich selbst zu wählen und so ihr Potenzial besser auszuschöpfen (TG 1B, Pos. 79 & 91). Die Fremdsprachen werden weniger altersdurchmischter unterrichtet, wobei die Kinder der 3. und 4. Klasse sowie der 5. und 6. Klasse gemeinsam lernen. Die Strukturen sind weniger flexibel als in anderen Fächern, und es gibt weniger Freiheiten für die Schüler:innen. Innerhalb einer Woche können sie selbst entscheiden, wann sie eine Prüfung schreiben möchten, aber es gibt fixe Zeitpunkte für den Themenwechsel. Die unterschiedlichen Lernstände der Schüler:innen sind dabei schwer zu berücksichtigen, weshalb Tanja sich wünscht, dass der Fremdsprachenunterricht zukünftig weiter geöffnet und flexibilisiert wird (TG 1B, Pos. 89-93). Im Unterricht von Katja liegt die Entscheidung, ob die Lernenden das Thema mit einer Prüfung abschliessen oder nicht, häufig bei den Schüler:innen selbst. Dies, da es ihr nicht darauf ankommt, wer wie viele Prüfungen geschrieben hat, weil sie bei Prüfungen sowieso immer mehrere Kompetenzen beurteilt, wodurch es keine grosse Rolle spielt, wie viele Kompetenzen bei einem Kind genau beurteilt wurden. Ausserdem gibt es bei ihr die Möglichkeit, Prüfungen zu zerreißen, falls ein Kind meint, es hätte nicht das zeigen können, was es eigentlich kann (ZH 1Z, Pos. 31-36, 48, 113). Im Englischunterricht von Emilia können Prüfungen zu einem späteren Zeitpunkt nochmals überarbeitet werden, falls sie zur Einschätzung kommt, dass das Kind es besser könne, als es dies in der Prüfung gezeigt hat (TG 2F, Pos. 28). Aus dem Interview von Anna lässt sich schliessen, dass an ihrer Schule Themen oftmals eher klassisch durch Prüfungen abgeschlossen werden, welche meist von allen Kindern gleichzeitig oder im selben Zeitrahmen geschrieben werden (ZH 2E, Pos. 110-114).

4.6.3. Inklusives Lernumgebung und Teilhabe

Tanja beschreibt beispielhaft, wie sie im Fach Mathematik eine Lernumgebung geschaffen haben, in welcher sich alle Schüler:innen bewegen und auf ihrem Niveau selbstständig arbeiten können (TG 1B, Pos. 35-37). In Katjas Unterricht gibt es einen Baustein, in welchem alle Kinder

ihrer Klasse am gemeinsamen Gegenstand arbeiten mit unterschiedlichen Anforderungen, um die Lernziele zu erreichen. Zusätzlich werden Lernziele häufig gemeinsam überprüft, um sich auf die weitere Arbeit vorzubereiten. Der zweite Unterrichtsbaustein von Katja sieht ähnlich aus wie die Lernumgebung bei Tanja, wobei die Schüler:innen an den individuellen Kompetenzen arbeiten und diese dann abschliessen, wenn sie bereit sind (ZH 1Z, Pos. 4, 24, 26, 32-33). Da in Katjas Klasse Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse lernen, ist es selbstverständlich, dass alle unterschiedlich sind. Zudem arbeiten alle an verschiedenen Themen, wodurch es nicht auffällt, wenn ein Kind nicht auf dem Lernstand ist, der gemäss Lehrplan erwartet wird. So können alle ihren eigenen Lernweg verfolgen, ohne dass jemand heraussticht (ZH 1Z, Pos. 89). Damit gewisse Kinder dem Unterricht folgen können, bietet Emilia oftmals Unterstützungen an oder erteilt Ratschläge (TG 2F, Pos. 12). Das Ziel von Anna ist es, einen grösseren Normalitätsrahmen zu schaffen, in der die Verschiedenheit der Kinder zur Normalität wird und alle ihre Fähigkeiten zeigen und ihr Bestes geben können. Dafür ist es ihr wichtig, dass Arbeitsmaterialien und Prüfungen für alle Kinder gleich aussehen, um Stigmatisierung zu vermeiden (ZH 2E, Pos. 86 & 140-144).

Gleichwertige Rückmeldungen an alle Schüler:innen

Tanja und Katja verfolgen das Ziel, dass alle Schüler:innen, unabhängig von ihren individuellen Leistungen gleichwertige Rückmeldungen erhalten. Kinder mit angepassten Lernzielen oder Sonderschulstatus werden genauso beurteilt wie ihre Mitschüler:innen, allerdings auf ihrem jeweiligen Kompetenzniveau. Denn jedes Kind hat es verdient, die eigenen Fortschritte und Erfolgserlebnisse zu sehen. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass sie als andersartig abgestempelt werden (TG 1B, Pos. 73, 80-81/ ZH 1Z, Pos. 77-79). Tanja erzählt von einer Erfahrung mit einem Schüler mit Sonderschulstatus, welchem es sehr geholfen hat, dass er keine Noten mehr erhalten hat. *«Weil es ist plötzlich nicht mehr so, dass alle kriegen eine Note ausser ich, sondern niemand kriegt eine Note und jeder kriegt dieses Pünktchen in diesem Balken drinnen oder was es dann auch immer ist»* (TG 1B, Pos. 73). Anna beschreibt, dass in ihrem System mit den Farbcodes zwei grüne Punkte viel eher als gleichwertig angesehen werden, als beispielsweise eine 5,8 und eine 3,2. Durch diese Gleichwertigkeit werden Erfolgserlebnisse viel mehr ermöglicht, da Vergleiche untereinander wegfallen und es die Bedeutung hat, dass beide Kinder ihr Bestmögliches gezeigt haben (ZH 2E, Pos. 16, 50, 112, 120).

Bei Anna sehen die angepassten Prüfungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ähnlich aus, um zu vermeiden, dass die Kinder ständig bemerken, dass sie anders sind. Jedoch erhalten sie zu ihren individuellen Lernzielen keine Farbpunkte, sondern andere Symbole, wodurch sich die Rückmeldungen von denen ihrer Mitschüler:innen unterscheiden. Anna meint, dass es die Kinder verwirren könnte, bekämen sie auch Farbpunkte als Rückmeldung (ZH 2E, Pos. 95-100).

4.6.4. Förderung der Lernmotivation bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Eine notenfremde und ganzheitliche Beurteilung fördert die Lernmotivation und das Selbstwertgefühl von Kindern mit besonderen Bedürfnissen laut drei Befragten unter anderem dadurch, dass Komplimente zu einzelnen Teilbereichen erteilt und ein Fokus auf Stärken gelegt werden kann (TG 2F, Pos. 82-84 & 128/ ZH 1Z, Pos. 76-77/ ZH 2E, Pos. 71-72). Ohne die Angst vor Noten können sie ihre Fortschritte besser erkennen und sind zufriedener (TG 1B, Pos. 72-73/ ZH 1Z, Pos. 61/ TG 2F, Pos. 128). Katja legt diesbezüglich grossen Wert darauf, dass die Kinder ihr einfach zeigen, was sie gelernt haben. Sie erwartet keine komplizierten Antworten, sondern möchte die Fähigkeiten der Kinder auf unkomplizierte Weise sehen (ZH 1Z, Pos. 87). Anna betont dabei, dass durch die Einbeziehung der Schüler:innen in den Beurteilungsprozess und die Förderung der Selbsteinschätzung die Motivation und Eigenverantwortung der Lernenden gestärkt werden soll (ZH 2E, Pos. 115-116).

Bezugsnormorientierung

Wenn Rückmeldungen auf die individuellen Fähigkeiten und Fortschritte des Kindes ausgerichtet werden, statt alle Kinder nach denselben Massstäben zu beurteilen, kann ein Fokus auf die individuelle Entwicklung des Kindes statt auf den sozialen Vergleich gelegt werden. Ohne eine Ziffernote, welche immer im Kontext zur Klasse steht, kann man besser auf das Kind eingehen und ihm gerechter werden. Dies ermöglicht den Lernenden Erfolgserlebnisse und hält ihre Lernfreude aufrecht (TG 1B, Pos. 73, 106-107/ TG 2F, Pos. 60/ ZH 2E, Pos. 115-116). Eine faire Leistungsbeurteilung misst die Kinder laut Anna an ihren individuellen Zielen, nicht an Klassennormen. Dies fördert die Motivation, da die Kinder ihre Lernwege mitbestimmen können (ZH 2E, Pos. 115-116).

Vergleichbarkeit und Individualität

Für Tanja ist klar, dass man gar keine Noten mehr vergeben kann, wenn ein Unterricht umgesetzt wird, in welchem jedes Kind individuelle Lernwege gehen darf (TG 1B, Pos. 107 & 111). Anna erzählt, dass die Schüler:innen sich vor der Einführung in das neue System, jeweils bei der Rückgabe einer Prüfung untereinander sehr stark verglichen haben. Dieser unmittelbare Vergleich löste bei einigen Kindern Stress aus. Für die Lehrpersonen war es dann sehr schwierig, da sie den Kindern erklären mussten: *«Ja, aber für dich ist diese vier jetzt wirklich eine tolle Leistung, weil du hast ja Schwierigkeiten hier.»* Die Herausforderung war dann, dass die Note trotzdem immer noch eine Vier war. Durch das System mit den Farben konnte der soziale Vergleich reduziert werden. Es geht nun viel mehr darum, das eigene Ziel zu erreichen. Somit kann bei den Lernenden ein gutes Gefühl ausgelöst und Erfolgserlebnisse können ermöglicht werden (ZH 2E, Pos. 16-18, 50, 120).

5. Diskussion

5.1. *Interpretation und Diskussion der Ergebnisse*

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen Analyse aus dem Kapitel 4 interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen von Kapitel 2 verglichen.

5.1.1. Notenfreier Unterricht

Definition und Form der Rückmeldungen

Allgemein lässt sich sagen, dass sich ein notenfreier Unterricht dadurch auszeichnet, dass es während des Schuljahres keine Noten gibt. Es scheint, als gebe es in Bezug auf die Umsetzung eines Unterrichts mit alternativen Beurteilungssystemen grosse Unterschiede. Zwei der vier Personen beurteilen mit Wortprädikaten, wobei es bei Emilia auf die Anzahl Prädikate ankommt, um die Worte nicht direkt in Noten übersetzen zu können. Dies ist auch für Tanja von grosser Bedeutung. Sie betont, dass es anstelle der Noten keine skalierte Ersatzwährung geben darf und definiert dadurch den notenfreien Unterricht sehr eng. Sie verwendet zur Bewertung einen Balken, in welchem Punkte positioniert werden, welche anzeigen, inwiefern die Kinder das jeweilige Ziel erreicht oder noch nicht erreicht haben. Anna betont, dass ihr Unterricht nicht notenfrei ist, sie aber dennoch keine Noten, sondern Farbpunkte auf die Prüfungen schreiben, welche anzeigen, inwiefern die Kinder ihre individuellen Zielnoten erreicht haben (vgl. Kapitel 4.1.1 und 4.1.2).

Vorgehen für das Erstellen der Zeugnisnoten

Die Interviews (siehe Kapitel 4.1.3) zeigen, dass es verschiedene Ansätze gibt, um alternative Bewertungen in Zeugnisnoten umzuwandeln. Im theoretischen Bezugsrahmen wurden keine konkreten Vorgehensweisen beschrieben, da diese scheinbar nicht existieren. Dies könnte damit zusammenhängen, dass jede Lehrperson ein eigenes Verfahren entwickeln muss, das für sie geeignet ist. Aus den Interviews wird diesbezüglich deutlich, dass es ein langer Prozess ist, bis ein passendes System gefunden wird.

Herausforderungen

Aus den theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2.5.1) geht hervor, dass Noten Orientierung bieten und Leistungen mit einem Notenmassstab besser eingeschätzt werden können. Aus den Interviews lässt sich dabei schliessen, dass die Abwesenheit von Noten zu Unsicherheiten führen kann, weil die Gesellschaft noch in Noten denkt und sie Mühe hat, die alternative Beurteilung zu interpretieren. Die Interviewten berichten zudem davon, dass es schwierig ist, wenn die Grosseltern nach den Noten fragen und die Kinder dann nur Auskunft über den Grad der Erreichung einzelner Lernziele geben können (vgl. Kapitel 4.1.5 und 4.4.2). Noten wären zudem einfacher zu berechnen, wodurch Zeit gespart werden könnte. Eine ganzheitliche

Beurteilung hingegen ist aufwendiger und der Workload für gewisse Bewertungsmethoden scheint aufgrund der sowieso vorherrschenden Arbeitsbelastung zu gross zu sein. Wie mehrfach beschrieben, wird jedoch eine Kompetenzorientierung und ganzheitliche Beurteilung durch den Lehrplan 21 gefordert (vgl. Kapitel 4.1.5). Dies impliziert, dass die Beurteilung ohnehin aufwendig und zeitintensiv ist, wenn sie ganzheitlich umgesetzt wird, ob mit oder ohne Noten. Der Übertritt und die damit verbundene Selektion stellt für alle Befragten eine grosse Herausforderung dar, da die Schüler:innen dann nach ihren Leistungen selektioniert werden und eine Einteilung aufgrund eines Notenschnitts einfacher wäre. Darüber hinaus muss der Leistungsstand im Vergleich zur Klasse bewertet werden, was schwer mit der Haltung von Lehrpersonen vereinbar ist, welche die positiven Eigenschaften und Fortschritte der Schüler:innen hervorheben und würdigen möchten. Überdies muss jeweils den Eltern aufgezeigt werden, wo das Kind vergleichsweise steht, um Selektionsentscheide zu treffen (vgl. Kapitel 4.1.5). Gemäss Allemann-Ghionda (2002) können die Lernenden selbst mittels Noten Einstufungen in Bildungseinrichtungen besser einschätzen (vgl. Kapitel 2.5.1). Das Kriterium für die Verteilung auf bestimmte berufliche und soziale Positionen ist die erbrachte Leistung in der Schule. Daher gibt es die Selektionsfunktion der Schule (siehe Kapitel 2.3.1). Für Selektionsentscheide werden dabei gemäss Lötscher und Roos (2021) die Zeugnisse mit Noten als Grundlage benutzt. Daher werden Noten oft mit der Beurteilung verbunden. Diese umfasst jedoch weit mehr und es sollte verstärkt Wert auf die formative Funktion gelegt werden (vgl. Kapitel 2.3.1).

5.1.2. Richtlinien, Reglemente und Gesellschaft

Umgang mit systemischen/politischen/kantonalen Vorgaben

Im Kapitel 2.3.3. werden die Richtlinien der Kantone Zürich und Thurgau genauer ausgeführt. Auf Unterschiede bezüglich dieser Richtlinien wurde in den Interviews nicht genauer eingegangen, weshalb sie auch hier nicht weiter ausgeführt werden. Offen ist beispielsweise, wie die Lehrpersonen dazu stehen würden, dass im Zyklus 2 im Kanton Zürich im Vergleich zum Thurgau zwei und nicht nur ein Zeugnis pro Schuljahr ausgestellt wird. In beiden Kantonen werden sie aber mit Noten versehen. Dies wird in Kapitel 2.3.3. genauer beschrieben. Aus den Interviews (vgl. Kapitel 4.2.1) wird deutlich, dass das Zeugnisformat, so wie es heute ist, für Lehrpersonen, welche eine notenfreie Beurteilung umsetzen möchten, eine Herausforderung darstellt. Die Interviews zeigen, dass sich drei Fachpersonen wünschen, dass auf politischer Ebene Massnahmen ergriffen werden, um eine kompetenzorientierte Beurteilung zu ermöglichen. Dabei wird vor allem eine kompetenzorientierte Form des Zeugnisses gefordert. Auch Wagener (2022) beschreibt, dass etwas auf politischer Ebene verändert werden müsste. Um eine echte Inklusion zu erreichen, müsste das Schulsystem von leistungsbasierten Bildungsgängen und ausschliessenden Fördersystemen befreit werden (vgl. Kapitel 2.4.2). Somit ist zu hoffen, dass durch Veränderungen von unten, die Gesellschaft und dann die Politik mitzieht.

Gesellschaftlicher Wandel und Akzeptanz

Aus dem Kapitel 2.3.2. geht hervor, dass Noten schon vor über 20 Jahren kritisiert wurden, jedoch bis heute an ihnen festgehalten wird. Vögeli-Mantovani (1999) beschrieb damals schon, dass die Aussagekraft der Noten sehr gering ist. Aus den Ergebnissen der Interviews (vgl. Kapitel 4.2.2) wird deutlich, dass Noten in der Gesellschaft immer noch fest verankert sind, weshalb die Einführung eines neuen Beurteilungssystems mit Herausforderungen verbunden ist. Daher ist es gemäss drei Interviewpartnerinnen umso wichtiger, dass man mutig ist, um Veränderungen bewirken zu können. Denn gesellschaftliche Veränderungen können oft lange dauern. Zudem braucht es Zeit, bis die Gesellschaft versteht, dass Noten nichts aussagen und es besser ist, wenn Jugendliche ihre Stärken und Schwächen kennen, statt nur Notenwerte. Daher ist es wichtig, dass Lehrpersonen und Schulen aktiv Massnahmen ergreifen, um positive Veränderungen zu fördern. Anfangs gibt es gewiss Unsicherheiten, welche überwunden werden müssen, um positive Erfahrungen beispielsweise in Bezug auf Reaktionen der Eltern machen zu können. Wenn ganze Schulen die Beurteilungskultur verändern, kann dies aber die Haltung der Eltern und dadurch die der Gesellschaft beeinflussen. Dazu braucht es Aufklärungsarbeit, um ein Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken. Das bedeutet, dass Veränderungen nicht stattfinden können, wenn man aus Angst vor den Reaktionen der Eltern und der Gesellschaft keine neuen Schritte in Bezug auf die Beurteilung wagt. Daher ist es notwendig, Widerstände zu überwinden.

5.1.3. Gemeinsame Beurteilungspraxis

Wichtig erscheint, dass bei einem notenfreien Unterricht nicht einfach die Noten weggelassen werden können, während alles andere unverändert bleibt. Vielmehr erfordert es ein grundlegendes Umdenken im Unterricht, was weit über die reine Abschaffung der Noten hinausgeht (TG 1B Pos. 117). Studien zeigen diesbezüglich gemäss Marx (2020), dass Lehrpersonen oft nicht ausreichend darauf vorbereitet sind, einen notenfreien Unterricht umzusetzen, bei dem nicht einfach nur die Ziffernnoten ersetzt werden. Daher müssen konkrete Rahmenbedingungen geschaffen werden (vgl. Kapitel 2.7.1). Die Einführung erweist sich ausserdem als vielschichtiger Prozess (vgl. Kapitel 2.7.1). Ein alternatives Beurteilungssystem muss demzufolge sorgfältig durchdacht werden. Zudem scheint es von hoher Bedeutung zu sein, Schulungen für Lehrpersonen anzubieten und sie bei der Entwicklung einer neuen Beurteilungspraxis angemessen zu unterstützen.

Entwicklung, Umsetzung und Einbindung der Schulleitung

Die Wichtigkeit nach einer Vereinheitlichung der Beurteilungspraxis im Team wird durch die Fachpersonen stark betont. Erstaunlich dabei ist, dass Tanja allein mit der Umstellung des Systems startete. Allerdings geht aus den Interviews hervor, dass sie, sowie die anderen drei Befragten meinen, dass die gemeinsame Entwicklung einer Beurteilungspraxis Sicherheit gibt,

um sie gegen aussen zu vertreten, wobei es enorm wichtig erscheint, als Team eine einheitliche Haltung zu haben (vgl. Kapitel 4.3.1). Auch Lötcher und Roos 2021 betonen, dass man sich in einem Team zusammenschliessen soll, um die Weiterentwicklung einer kompetenzorientierten diversitätssensiblen Beurteilung gemeinsam voranzutreiben (vgl. Kapitel 2.2.8). Streese (2022) hebt hervor, dass ein einheitliches Konzept zur Leistungsbewertung im inklusiven Unterricht Handlungssicherheit bieten und einen reflektierten Umgang mit Leistungen ermöglichen kann (vgl. Kapitel 2.4.3). Im Beurteilungsreglement des Kanton Thurgau (2021) wird ebenfalls eine abgestimmte Beurteilungskultur gefordert, wobei es das Ziel sein soll, dass die Lehrpersonen sich angleichen. Allerdings braucht die Erarbeitung einer solchen gemäss Zwicker (2021) Zeit (vgl. Kapitel 2.3.2). In den Interviews wird dies ebenfalls deutlich. Denn es wird betont, dass die Entwicklung der Beurteilungspraxis Energie erfordert und zeitintensiv ist. Es braucht deshalb Lehrpersonen, welche bereit sind, eine Extrameile zu gehen, damit im Team innovative Methoden entstehen können. Tanja und Anna meinen, dass es wichtig ist, sich ständig weiterzuentwickeln (vgl. Kapitel 4.3.1). Daraus lässt sich schliessen, dass die Beurteilungspraxis an Schulen ein wiederkehrendes Thema sein sollte. Um den Schritt zu wagen und eine alternative Beurteilung ohne Noten einzuführen, braucht es scheinbar viel Mut und die Unterstützung der Schulleitung, welche hinter dem Team und der Umsetzung steht (siehe Kapitel 4.3.2). Ausserdem scheint es, als brauche es einzelne Personen, welche vorangehen und eine Umsetzung initiieren, damit konkret gestartet werden kann.

Elternarbeit und Transparenz

Die Interviewten heben hervor, dass es wichtig ist, die Eltern aktiv mit ins Boot zu holen und einen regelmässigen Informationsaustausch zu gewährleisten (vgl. Kapitel 4.3.3). Lötcher und Roos (2021) betonen ebenso, dass die Schule eine klare Kommunikation über die aktuelle Entwicklung nach aussen sicherstellen soll, da bei den Eltern oft noch veraltete Vorstellungen über die Beurteilung vorhanden sind (vgl. Kapitel 2.2.8). Daraus lässt sich deuten, dass positive Erfahrungen der Eltern mit alternativen Beurteilungssystemen ein Überdenken der Haltung und somit ein Umdenken allgemein bewirken können.

5.1.4. Effekte von Noten

Scheingenaugigkeit und Aussagekraft

In Bezug auf die Zeugnisse lässt sich festhalten, dass sie gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2022) vier verschiedene Funktionen haben können. Hervorgehoben wird in diesem Abschnitt die Orientierungs- und im nächsten die Motivationsfunktion, denn diese beiden sollen von hoher Bedeutung für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen sein. Die Orientierungsfunktion meint, dass die Beteiligten über den Lernstand der Schüler:innen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne informiert werden (vgl. Kapitel 2.3.1). Die Orientierungsfunktion und Klarheit der Noten wird ebenfalls in Kapitel 2.5.1 beschrieben, wobei Noten als

regelmässige Rückmeldungen dienen und frühzeitig Hinweise auf negative Entwicklungen geben können. Dem widersprechen drei Interviewpartnerinnen (vgl. Kapitel 4.4.1), da Noten ihrer Meinung nach keine differenzierten Rückmeldungen über einzelne Teilbereiche geben können und die Schüler:innen durch das Zeugnis somit nicht über den Lernstand, sondern nur darüber orientiert werden, inwiefern sich ihre Leistung von den anderen ihrer Klassenstufe in Form einer Note unterscheidet. Dabei wird betont, dass die Noten keine Aussagekraft haben, da eine Zahl nicht anzeigen kann, inwiefern die einzelnen Kompetenzen verstanden wurden. Dass Noten scheinbar genau sind und oftmals nicht das tatsächliche Wissen abbilden wird in diversen Quellen betont (vgl. Kapitel 2.6.1). Unter anderem werden dabei einige Fehlerquellen aufgeführt, wodurch Noten ihre Aussagekraft verlieren.

(De)motivierende Wirkung

Bezüglich der Motivationsfunktion des Zeugnisses geht es darum, dass es anspornen kann gute Leistungen im Zeugnis abgebildet zu sehen (vgl. Kapitel 2.3.1). Zudem können Noten die Anstrengungsbereitschaft der Schüler:innen erhöhen und deren Umgang mit Misserfolgen schulen (siehe Kapitel 2.5.3). Allerdings wird vielerorts auch betont, dass Noten negative Auswirkungen auf die Motivation haben und eher zu Frustration führen, da sie leicht verglichen werden können und dadurch zu einem Konkurrenzdenken verleiten. Zudem können sie die Fortschritte und den Lernprozess nicht ausreichend abbilden (vgl. Kapitel 2.6.3). Die Interviewpartnerinnen beschreiben dazu in Kapitel 4.4.2, dass Noten für leistungsstarke Kinder positive Auswirkungen haben können. Für alle andern wirken sie aber eher demotivierend, da sie oft an das Selbstbild der Kinder geknüpft werden. Auch Löttscher und Roos meinen, dass langsam lernende Kinder oftmals Misserfolgserlebnisse durch Noten machen (vgl. Kapitel 2.6). Darüber hinaus werden die Lernenden laut Katja beim Übertritt auf ihre Noten reduziert, wodurch diesen eine grosse Bedeutung zukommt. Anna schildert, dass die Notenrückgabe bei den Kindern vielfach Stress auslöst. Überdies wird beschrieben, dass Noten Druck auslösen können und oft die extrinsische statt intrinsische Motivation fördern (siehe Kapitel 4.4.2). Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass Noten eher negative Auswirkungen auf das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen haben.

5.1.5. Alternative Beurteilungssysteme

Aus der theoretischen Auseinandersetzung geht hervor, dass bei einem kompetenzorientierten Unterricht, wie er im Lehrplan 21 gefordert wird, vielfältige Beurteilungsmethoden zum Zuge kommen sollen (vgl. Kapitel 2.3.3). Dabei machen der aktive Dialog, eine Präsentationskultur und regelmässiges Feedback zum Arbeitsprozess durch die Peers und die Lehrperson eine lernförderliche Beurteilungskultur aus. Für Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf eignen sich besonders das Portfolio und Kompetenzraster (vgl. Kapitel 2.7.2). Winter (2017) beschreibt einige Methoden zur Leistungserfassung und -beurteilung konkret (siehe Kapitel

2.7.3). Es zeigt sich, dass diese Methoden in den Schulen der Interviewten Personen zum Zuge kommen (vgl. Kapitel 5.4.1). Genannt werden Portfolios, Lerntagebücher, Vorträge, Kriterienraster, Standortbestimmungen, schriftliche und mündliche Rückmeldungen und Produkte wie beispielsweise Lapbooks oder Plakate. Für Tanja sind die Kompetenz- oder Jahresübersichten die wichtigsten Instrumente zur Leistungserfassung, da sie eine Zusammenfassung der schulischen Leistungen in den einzelnen Fächern darstellen. Sie ermöglichen es, den Lernstand des Kindes nachzuvollziehen und gezielt an Verbesserungen zu arbeiten. Diese Methoden können für die Selbstbeurteilung und die Reflexion genutzt werden. Emilia legt dabei grossen Wert darauf, dass die Kinder zum Reflektieren angeregt werden, da sie sich dadurch weiterentwickeln können. Es lässt sich deshalb schliessen, dass Reflexionen oft eingesetzt werden sollen. Ausserdem gibt es Möglichkeiten für Peer-Feedback. Es wird überdies deutlich, dass vor allem die Beobachtung im Unterricht sehr wichtig ist, um als Lehrperson während des Lernprozesses Informationen zum Lernstand der Kinder zu erhalten. Wichtig für die Schüler:innen erscheint dabei gemäss Katja, dass nicht nur auf Negatives, sondern auch Positives geachtet werden soll (vgl. Kapitel 4.5.1).

In Bezug auf die lernförderliche Beurteilung scheint die Selbsteinschätzung eine besondere Bedeutung zu haben. Denn dadurch können die Schüler:innen das eigene Lernen steuern, reflektieren und beurteilen. Allerdings ist für eine lernförderliche Beurteilung die Unterstützung der Lehrperson auf dem individuellen Lernweg wichtig (vgl. Kapitel 2.7.2). Die Selbsteinschätzung wird auch an der Schule von Anna wichtig, da die Kinder sich jeweils selbst Zielnoten für den nächsten Zeitabschnitt setzen. Sie werden in diesem Prozess aber durch die Lehrpersonen begleitet (vgl. Kapitel 4.5.2).

Insgesamt zeigt sich, dass regelmässige Gespräche für alle Interviewten von grosser Bedeutung sind, damit die Kinder wissen, wo sie stehen und es keine Überraschungen gibt. Zudem sollen die Kinder eng im Lernen begleitet werden, wodurch man als Lehrperson den Lernstand der Kinder gut einschätzen kann, ohne die Kinder ständig Prüfungen schreiben zu lassen. Ausserdem dient die enge Begleitung dem frühzeitigen Erkennen von Problemen, welche dann gemeinsam angegangen werden können (vgl. Kapitel 4.5.2). Auch Marx (2020) betont, dass tiefere Einblicke in den Lernprozess durch alternative Verfahren ermöglicht werden können (vgl. Kapitel 2.7.1). Nölte und Wampfler (2021) betonen zudem, dass durch Gespräche gezielte Kritik geäussert werden kann, die zur Weiterentwicklung beiträgt. Dabei wirkt Feedback zu den individuell erbrachten Leistungen ermutigend, drückt Wertschätzung aus und bietet Verbesserungsvorschläge. Es ist wichtig, die Stärken wahrzunehmen und offene Dialoge zu führen (vgl. Kapitel 2.6.2). Es wird auch deutlich, dass Feedback nicht zusammen mit einer Note rückgemeldet werden soll, denn so wird es oft nicht beachtet oder verarbeitet, da die Kinder sich viel mehr auf die Note fokussieren (vgl. Kapitel 2.7.3).

5.1.6. Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht

Insgesamt zeigt sich, dass die individualisierte Leistungsbeurteilung im inklusiven Unterricht den Fokus weg von Noten und hin zu einer ganzheitlichen Lernentwicklung verschiebt. Dies bietet vor allem für Kinder mit besonderen Bedürfnissen grosse Vorteile.

Individualisierte Leistungsbeurteilung

Aus dem theoretischen Bezugsrahmen lassen sich für die Leistungsbeurteilung in der Inklusiven Schule verschiedene Punkte ableiten. Dabei soll der individuelle Wert einer Leistung im Mittelpunkt stehen, wodurch ein Fokus auf die Prozessorientierung in verschiedensten Lern- und Unterrichtssituationen gelegt wird und nicht nur das Endergebnis im Zentrum steht. Zudem sollen Leistungen in einer vertrauensvollen Beziehungskultur anerkannt und wertgeschätzt und eine Transparenz durch Feedback und klare Bewertungskriterien hergestellt werden (vgl. Kapitel 2.4.3). Gemäss Hollenweger et al. (2021) wird seit der Einführung des Lehrplan 21 viel mehr eine kompetenzorientierte Beurteilung gefordert, welche auf den Prozess und die Förderung ausgerichtet ist. Dabei sollen regelmässige und individuelle Rückmeldungen gegeben werden (vgl. Kapitel 2.3.3). Die Kompetenzorientierung kann auch als ganzheitlich bezeichnet werden und wird ebenfalls in den Interviews umschrieben, wobei einzelne Kompetenzen und Teilbereiche anstelle eines Gesamtergebnisses beurteilt werden sollen, um unter anderem gute Leistungen oder überfachliche Kompetenzen hervorheben zu können. Zudem kann dadurch eine transparente Beurteilung gewährleistet werden, wobei die Schüler:innen anschliessend wissen, wo ihre Stärken und Entwicklungspotentiale liegen. Dies wird vor allem durch Tanja, Katja und Emilia betont (vgl. Kapitel 4.6.1). Auch Lötscher und Roos (2021) meinen, dass die Schüler:innen ihre Stärken und Schwächen kennen und Strategien für den Umgang mit Schwierigkeiten haben sollen. Wichtig bei einer förderlichen Beurteilungskultur ist zudem, dass die Schüler:innen sich selbst Ziele setzen und an ihnen dranbleiben können (vgl. Kapitel 2.7.2). Überdies sollte gemäss Nölte und Wampfler (2021) die Zielerreichung im Vordergrund stehen. Wenn Ziele nicht erreicht werden, sollen Lehrpersonen die Schüler:innen ermutigen, neue Wege zu finden und weiterzuarbeiten (vgl. Kapitel 2.6.2). In den Interviews wird mehrfach betont, dass die Kriterien im Vorhinein mit den Schüler:innen besprochen werden sollen, damit die Transparenz gewährleistet werden kann. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Lernziele den individuellen Fähigkeiten der Kinder anzupassen (siehe Kapitel 4.6.1). Katja beschreibt, dass sie jeweils keine Punkte für einzelne Kriterien vergibt, sondern selbst entscheidet, wann ein Lernziel mit welchem Prädikat beurteilt wird (ZH 1Z, Pos. 22). Dabei stellt sich die Frage, ob die Bewertung noch transparent ist. Es lässt sich aber vermuten, dass die Schüler:innen ihr durch die enge Begleitung vertrauen und deshalb von einer fairen Beurteilung ausgehen. Demgegenüber steht die Aussage von Anna, welche betont, dass sie als Lehrpersonen die Leistungen im Zeugnis seriös abbilden möchten und deshalb im Hintergrund Zehntelnoten zu den Bewertungsanlässen für sich eintragen (ZH 2E, Pos. 10). Möglicherweise

ist es genau diese Diskrepanz, welche Lehrpersonen auf dem Weg zu einer eigenen Beurteilungspraxis spüren und aushandeln müssen.

Im Unterricht von Katja und Tanja wird eine Prüfungsgestaltung umgesetzt, die auf Inklusion und individuelle Förderung ausgerichtet ist. Dazu können beispielsweise farblich unterschiedliche Aufgaben verwendet werden, um den Leistungsstand der Schüler:innen zu berücksichtigen. Wenn Aufgabenstellungen und Fragen offen formuliert werden, können die Kinder ihr Wissen frei präsentieren, unabhängig vom Leistungsniveau. Das Ziel dabei ist es, dass jedes Kind zeigen kann, was es tatsächlich gelernt hat, auch wenn es nicht dem Niveau der Klassenstufe entspricht (vgl. Kapitel 4.6.1).

Flexibilisierung des Lernprozesses

Nölte und Wampfler (2021) betonen, dass Kinder motiviert sind zu lernen, bevor sie in die Schule kommen, da sie sich als kompetent und autonom erleben (vgl. Kapitel 2.6.3). Dies impliziert, dass ihnen durch das Schulsystem die Motivation weggenommen wird. Daher braucht es scheinbar eine offenere kompetenzorientierte Gestaltung des Lernens, welche die Lernfreude der Kinder über die Schuljahre hinweg erhält. Anna erzählt diesbezüglich, dass sie den Eindruck hat, dass jüngere Kinder noch viel glücklicher und voller Lernfreude sind, es aber schwieriger wird, sobald sie älter werden. Dem könne man entgegenwirken, indem man die Lernwege durch die Selbstorganisation offener gestaltet und somit die Selbstwirksamkeit gefördert werden kann (ZH 2E, Pos. 146). Deshalb ist es so wichtig, den Lernprozess zu flexibilisieren und Strukturen zu öffnen. Dies kann beispielsweise durch selbstorganisiertes Lernen geschehen, wodurch das Lernen im Gleichschritt aufgelöst wird. Tanja und Katja setzen das selbstorganisierte Lernen als Unterrichtsbaustein zunehmend um. An Annas Schule gibt es ein Lernatelier, das eigentlich selbstorganisiert sein sollte, aber laut Anna ist es das noch nicht ausreichend. Dennoch gibt es an ihrer Schule die Möglichkeit individuelle Schwerpunkte beim Lernen zu setzen. Auch im Unterricht von Emilia gibt es eine gewisse Flexibilität, indem beispielsweise Prüfungen überarbeitet werden können. Katja bietet ihren Schüler:innen zudem die Möglichkeit misslungene Prüfungen zu zerreißen. Tanja betont die Notwendigkeit eines Umdenkens im Unterrichten, da das derzeitige System mit einem Lernen im Gleichschritt nicht funktioniere. Denn alle Kinder bringen individuelle Voraussetzungen mit, weshalb Schüler:innen die Möglichkeit haben sollten, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und sich auf ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse zu konzentrieren (vgl. Kapitel 4.6.2).

Inklusive Lernumgebung und Teilhabe

Gubler (2021) beschreibt, dass alle Schüler:innen das Recht auf dasselbe Bildungsangebot haben, sich das Leistungsniveau aber unterscheiden kann. Dabei steht die Partizipation an gemeinsamen Lerngegenständen für alle Lernenden im Fokus (vgl. Kapitel 2.3.3). Aus dem Interview mit Katja wird diesbezüglich deutlich, dass sie denselben Fokus in ihrem Unterricht verfolgt. Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand scheint für sie zentral zu sein (vgl. Kapitel

4.6.3). Gemäss Wagener (2022) stehen Inklusion und schulische Leistung allerdings in einem Spannungsverhältnis, da Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen häufig als leistungsschwach angesehen und somit stigmatisiert werden. Wenn jedoch Stigmatisierung vermieden und eine Pädagogik praktiziert wird, die alle Kinder gleichermaßen unterstützt, kann echte Inklusion erreicht werden (vgl. Kapitel 2.4.2). Damit dies umgesetzt werden kann, wird in einer inklusiven Lernumgebung darauf geachtet, dass den Schüler:innen gleichwertige Rückmeldungen gegeben werden. Dabei wird deutlich, dass dies im Unterricht von Katja und Tanja umgesetzt wird und sie einen Fokus darauf legen, dass jedes Kind es verdient, die eigenen Fortschritte zu sehen. Anna möchte zwar einen breiteren Normalitätsrahmen schaffen. Es lässt sich aber schliessen, dass dieser dort aufhört, wo es um Kinder mit angepassten Lernzielen im Zeugnis geht. Denn sie erhalten zwar jeweils Prüfungen, welche ähnlich aussehen, wie die der anderen, jedoch unterscheiden sich die Rückmeldungssymbole offensichtlich, wodurch sie nicht mehr ganz in diesem Rahmen drin sind (vgl. Kapitel 4.6.3).

Förderung der Lernmotivation bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Im Kontext einer lernförderlichen Beurteilungskultur zeigt sich, dass alternative Bewertungssysteme individuelle Fortschritte sichtbar machen und die tatsächlich erworbenen Fähigkeiten differenziert darstellen können (vgl. Kapitel 2.7.2). Drei Interviewpartnerinnen betonen dabei vor allem, dass die individuelle Bezugsnorm der sozialen bevorzugt werden soll. Zudem wird beschrieben, dass die Kriterien und Lernziele jeweils klar definiert sein sollen, um die Beurteilung anschliessend anhand dieser zu vollziehen (vgl. Kapitel 4.6.4). Dies wird auch durch die theoretische Auseinandersetzung deutlich. Gemäss Streese (2022) sollte man sich von der sozialen Bezugsnorm distanzieren, um den Wert eines Menschen nicht von seiner Leistung abhängig zu machen (vgl. Kapitel 2.4.1). Gubler (2021) stellt dabei die kriteriale und individuelle Bezugsnorm in den Vordergrund (vgl. Kapitel 2.3.3). Lötscher und Roos (2021) unterstreichen ebenfalls, dass Noten auf der sozialen Bezugsnorm basieren und an Bedeutung verlieren, wenn die Klassenreferenzgrösse entfällt (vgl. Kapitel 2.6). Aus den Interviews lässt sich schliessen, dass wenn sich der Fokus weg vom Vergleich hin zur individuellen Entwicklung verschiebt, die individuellen Fähigkeiten in den Vordergrund gestellt werden können. Dadurch können Erfolgserlebnisse ermöglicht und die Lernfreude beibehalten werden. Emilia meint zudem, dass bei einer Überforderung der Kinder, die Motivation rasch sinkt und sie nicht mehr gerne in die Schule kommen (TG 1F Pos. 82). Daher scheint es enorm wichtig, individuell auf die Kinder einzugehen. Überdies kann gemäss den Befragten das Selbstwertgefühl insbesondere von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch Komplimente und den Fokus auf die Begabungen und die Fortschritte gestärkt werden (vgl. Kapitel 4.6.4). Dies wird auch in der Theorie deutlich. Damit Lernende ihr Potential zeigen und weiterentwickeln können, sollten ihre Fortschritte gewürdigt werden. Zudem fördert eine realistische Selbsteinschätzung das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (vgl. Kapitel 2.7.2).

6. Fazit

6.1. Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden soll die Fragestellung, welche dieser Arbeit zu Grunde liegt, beantwortet werden. Aus den obigen Ausführungen wird dabei deutlich, dass es einige Chancen für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Zyklus 2 im notenfremen Unterricht gibt. Herausforderungen gibt es vor allem bei der Einführung und Umsetzung eines solchen Unterrichts. Zudem gibt es im Schulsystem Vorgaben, welche in Bezug auf den notenfremen Unterricht grosse Herausforderungen darstellen. Ein notenfremder Unterricht stellt sich als sehr lernförderlich für alle Schüler:innen heraus, wobei sich nur wenige Herausforderungen ergeben. Nachfolgend werden die Chancen und Herausforderungen tabellarisch dargestellt.

Tabelle 8: Chancen und Herausforderungen im notenfremen Unterricht (eigene Darstellung)

Chancen
Transparenz
<ul style="list-style-type: none">• Wenn einzelne Lernziele oder Kompetenzen den Schüler:innen schon zu Beginn kommuniziert werden, kann eine transparente Beurteilung umgesetzt werden, wodurch die Lernenden gezielt arbeiten können.• Die Lernenden erhalten differenzierte und aussagekräftige Rückmeldungen über den Grad der Erreichung einzelner Kompetenzen oder Teilbereiche.• Anstatt nur auf Ziffernwerte zu schauen, erkennen die Lernenden ihre Stärken und Schwächen.• Wenn ausführliche Feedbacks ohne Beurteilungen mit Noten gegeben werden, kann der Fokus auf die detaillierte Rückmeldung statt der Note gelegt werden, was wiederum hilft, gezielt weiter zu üben.
Vorteile alternativer Beurteilungsmethoden
<ul style="list-style-type: none">• Durch vielfältige Methoden zur Leistungserfassung und -beurteilung wie Portfolios, Lernstagebücher, Kriterienraster, Produktbewertungen, Präsentationen, Lernentwicklungsgespräche und unterrichtsbezogene Beobachtungen kann ein Fokus auf den Lernprozess gelegt werden.• Mit Kompetenzübersichten kann der Lernstand eines Kindes leicht erfasst werden, so dass gezielt bei der Förderung angesetzt werden kann.• Durch alternative Beurteilungsmethoden und die Selbsteinschätzung im Unterricht können Lernende zur Reflexion angeregt werden und ihr Lernen selbstorganisiert steuern.

- Die Schüler:innen erhalten durch regelmässige Lernentwicklungsgespräche kontinuierliche Rückmeldungen während des Arbeitsprozesses und können somit über ihr Lernen nachdenken und gemeinsam mit der Lehrperson die Weiterarbeit gezielt planen.
- Eine enge Begleitung ermöglicht es, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.
- Das Weglassen der Note fördert die intrinsische Motivation, da sich Kinder nicht wegen der Note anstrengen, sondern weil sie etwas dazulernen und Fortschritte machen wollen.

Vorteile in einem inklusiven Unterricht

- Erfolgserlebnisse können durch die Orientierung an Fortschritten und Stärken ermöglicht werden, wodurch Frustration und Konkurrenzdruck, die bei der Vergabe von Noten häufig auftreten, vermindert werden. Dies ist vor allem für leistungsschwächere Schüler:innen oder Lernende mit besonderen Bedürfnissen von hoher Bedeutung.
- Im Unterricht kann eine faire Leistungsbeurteilung durch gleichwertige Rückmeldungen an alle Schüler:innen und das Lernen auf dem individuellen Niveau ermöglicht werden.
- Durch die Einzelbeurteilung verschiedener Kompetenzen können sowohl gute als auch überfachliche Leistungen hervorgehoben werden. Dies verhindert, dass nur das Gesamtergebnis, oft eine ungenügende Note, zurückgemeldet wird und die Kinder demotiviert.
- Die Lernziele können individuell angepasst werden, sodass bei der Beurteilung stets positive Rückmeldungen in einzelnen Bereichen gegeben werden können.
- Alle werden anhand ihrer eigenen Fähigkeiten und Fortschritte beurteilt und nicht nach vorgegebenen Anforderungen der Klassenstufe, was die Selbstwirksamkeit stärkt.
- Werden Aufgabenstellungen und Fragen offen formuliert, können die Lernenden tatsächlich Gelerntes zeigen, unabhängig vom Leistungsniveau.
- Durch die Prozess- und Entwicklungsorientierung verschiebt sich der Fokus weg vom Gesamtergebnis und fixen Prüfungsterminen. Dies ermöglicht es, Themen flexibel abzuschliessen ohne Stress oder Druck auszulösen.
- Wird der Unterricht geöffnet und das Lernen im Gleichschritt aufgelöst kann selbstorganisiertes Lernen in individuellem Tempo und nach eigenen Bedürfnissen ermöglicht werden.

Vorteile als Team

- Eine abgestimmte Beurteilungspraxis im Team kann Sicherheit bieten und einen reflektierten Umgang mit Leistungen ermöglichen. Dabei kann man sich als Team beispielsweise bei Widerständen durch Eltern gegenseitig unterstützen und Halt geben.

Herausforderungen	
Herausforderungen für die Schüler:innen	
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Übertritt und der Selektion werden die Kinder wieder auf Noten reduziert, welche nichts aussagen, was oft zu Misserfolgserlebnissen führt. Der Umgang mit dem Zeugnis stellt sowohl für die Kinder als auch für die Lehrpersonen eine Herausforderung dar. • Zeugnisse in Notenform müssen dennoch erstellt werden, wodurch die Lernenden wiederum anhand der Sozialnorm gemessen werden und die individuelle Anstrengung nicht berücksichtigt werden kann. • Weil die Gesellschaft noch in Noten denkt, kann die Abwesenheit derer zu Unsicherheiten bei der Einschätzung führen. 	
Herausforderungen für die Lehrpersonen	
<ul style="list-style-type: none"> • Ein System zu finden, welches für alle Schüler:innen passt, ist für die Lehrpersonen anspruchsvoll und zeitintensiv, da eine ganzheitliche Beurteilung mit mehr Aufwand verbunden ist als die Vergabe von Ziffernnoten. • Das Zeugnisformat ist nicht auf eine kompetenzorientierte Beurteilung ausgerichtet, sondern auf Noten. Dies wird als Herausforderung gesehen, da Bewertungen jeweils für das Zeugnis in eine Note umgewandelt werden müssen. • Das Schulsystem ist mit der Selektion und den momentanen Zeugnissen nicht auf eine notenfreie Beurteilung ausgerichtet. 	

6.2. Implikationen für die Praxis

Es scheint, als brauche es ein Umdenken im Unterrichten, da jedes Kind in einer Klasse an einem anderen Ort steht und im Zyklus 2 die Heterogenität immer grösser wird, bevor selektioniert wird, um eine scheinbar homogenere Lerngruppe zu ermöglichen. Kinder müssen daher auf dem eigenen Niveau lernen können. Da keine Ressourcen für eine 2:1-Betreuung vorhanden sind, muss das Lernen flexibler gestaltet werden können, wobei einerseits ein selbstorganisiertes Lernen und andererseits ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand mit unterschiedlichen Niveaustufen umgesetzt werden könnte.

Aus der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung lassen sich einige Implikationen schliessen, welche nachfolgend tabellarisch dargestellt werden.

Tabelle 9: Implikationen für die Praxis (eigene Darstellung)

Notenfreier Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Beurteilungen anhand von Wortprädikaten • Anzeige über den Grad der Lernzielerreichung • Keine Ersatzwährung
------------------------	--

<p>Gemeinsame Beurteilungspraxis</p>	<p><i>Ebene der Schule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einheitliches Konzept mit konkreten Rahmenbedingungen für die Beurteilungspraxis im Schulhaus • Neue Beurteilungskultur als Schule vertreten, um Veränderungen auf höheren Ebenen zu bewirken • Die Unterstützung der Schulleitung ist von hoher Bedeutung • Vereinheitlichung der Beurteilung • Transparente Kommunikation gegenüber den Eltern <p><i>Ebene der Lehrpersonen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mut und Bereitschaft, Veränderungen voranzutreiben um ein Umdenken zu bewirken • Zusammenschluss und gegenseitige Unterstützung im Team
<p>Lernförderliche und ganzheitliche Beurteilung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von alternativen Beurteilungsformen wie Portfolios, Lerntagebücher, Vorträge, Kriterienraster, Standortbestimmungen, Produkte wie Plakate oder Lapbooks • Beobachtungen während den Lernprozessen • Enge Begleitung und regelmässige Gespräche • Selbstbeurteilung und Reflexion • Peer-Feedback • Prozess- und Entwicklungsorientierung • Ausführliche schriftliche oder mündliche Rückmeldungen • Differenzierte Rückmeldungen zu den einzelnen Kompetenzen oder Teilbereichen
<p>Inklusive Lernumgebung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Selbstbewusstseins der Schüler:innen, durch den Fokus auf die Stärken auch in überfachlichen Kompetenzen • Individueller Wert der Leistung würdigen und hervorheben • Individuelle Fortschritte würdigen • Fokus auf die Individualnorm anstelle der Sozialnorm • Gleichwertige Rückmeldungen an alle Schüler:innen • Offene Aufgabenstellungen, wodurch alle ihr Wissen zeigen können • Flexibilisierung des Lernprozesses: Alle Schüler:innen arbeiten an den individuellen Zielen auf dem eigenen Niveau • Selbstorganisiertes Lernen statt Lernen im Gleichschritt um auf individuelle Voraussetzungen eingehen zu können • Lernen am gemeinsamen Gegenstand auf individuellem Niveau

6.3. Grenzen und Ausblick für die weiterführende Forschung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Aspekte behandelt, jedoch gab es auch Grenzen. Für zukünftige Forschungen könnte untersucht werden, wie der Übergang in die Sekundarstufe verlaufen würde, wenn in der Primarstufe auf Noten verzichtet wird. Zudem könnte erforscht werden, wie das Lernen ohne Noten in der Oberstufe und in weiterführenden Schulen umgesetzt werden könnte und welche Auswirkungen dies auf die Arbeitswelt hätte. Die Frage, wie alternative Beurteilungen in Zeugnisnoten übertragen werden könnten, wurde in dieser Arbeit nicht umfassend beantwortet. Daher könnte ein besonderer Fokus auf Methoden diesbezüglich gelegt werden. Diese Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die allgemeinen Leistungen von Schüler:innen. Spannend wäre es, vertiefend herauszufinden, wie sich die Leistungsbeurteilung in den einzelnen Fächern unterscheidet und weshalb. Das selbstorganisierte Lernen wurde thematisiert, und darauf könnte weiter eingegangen werden. Zudem bleibt diesbezüglich offen, wie Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf an einem solchen Unterricht teilhaben könnten und wie der Unterricht konkret gestaltet werden könnte, wenn sich das Niveau einzelner Lernenden deutlich von dem der anderen unterscheidet. Beispielsweise könnten im Zyklus 2 Kinder sein, deren Leselernprozess noch nicht abgeschlossen ist. Wie können dann gleichwertige Rückmeldungen gegeben und ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht werden? Somit bleiben noch einige Fragen für die weiterführende Forschung offen.

Dank

Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bei allen Personen bedanken, die mich während des gesamten Prozesses meiner Masterarbeit begleitet haben. Ein herzliches Dankeschön geht an Sabrina Buchli, die mich während dieser Masterarbeit begleitet mich bei Fragen durch wertvolle Ratschläge unterstützt hat. Ebenfalls bedanke ich mich bei meinen vier Interviewpartnerinnen, welche sich die Zeit genommen haben, mit mir die Befragung durchzuführen, wobei ich interessante und lehrreiche Informationen für diese Arbeit erhalten durfte. Ein weiterer Dank geht an mein Schulhausteam, das während dieser Zeit einiges für mich übernommen hat, sodass ich mich ganz auf das Schreiben konzentrieren konnte. Zudem bedanke ich mich herzlich bei all den Personen, die Teile der Arbeit kritisch gegengelesen und mir wertvolle Hinweise gegeben haben. Ein besonderer Dank gilt meinem persönlichen Umfeld sowie meinem Ehemann, die mich im Prozess grossartig mental unterstützt und mir stets Mut gemacht haben.

7. Verzeichnisse

7.1. Literaturverzeichnis

- Allemann-Ghionda, C. (2002). Von der Rute zum Portfolio—Ein internationaler Vergleich. In *Beurteilung macht Schule: Leistungsbeurteilung von Kindern, Lehrpersonen und Schule* (S. 121–141). Haupt.
- Beutel, S.-I. (2020). Lernen und Leistungsbeurteilung—Ein grundlegender Zusammenhang. In *Lernen ohne Noten: Alternative Konzepte der Leistungsbeurteilung* (1. Auflage, S. 90–105). W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-034271-2>
- Birri, T., Nänny, S., & Monn, X. (2021). Vertiefung kantonale Grundlagen—Gesamtbeurteilung der Fachleistungen im Zeugnis. In Amt für Volksschule Kanton Thurgau (Hrsg.), *Handbuch Beurteilung*. https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/handbuch-beurteilung.html/10754#js-accordion_control--05
- Bock, R. (2022). Leistungsbeurteilungen lerndienlich einbinden. In S.-I. Beutel, T. Bohl, K. Bräu, A. Feindt, T. H. Häcker, & B. Wischer, *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 70–71). Friedrich.
- Bohl, T. (2022). Leistungsbeurteilung. In S.-I. Beutel, T. Bohl, K. Bräu, A. Feindt, T. Häcker, & B. Wischer (Hrsg.), *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 6–9). Friedrich.
- Böttinger, T. (2016). *Inklusion: Gesellschaftliche Leitidee und schulische Aufgabe* (1. Auflage). W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-031798-7>
- Criblez, L. (2002). Beurteilen als Grundlage von Promotion, Selektion und Berechtigung im Bildungssystem. In *Beurteilung macht Schule: Leistungsbeurteilung von Kindern, Lehrpersonen und Schule* (S. 83–93). Haupt.
- Dubs, R. (2016). *Bildungspolitik und Schule - wohin? Eine Orientierungshilfe für Schulbehörden und Lehrpersonen* (1. Auflage). Klett und Balmer.
- Fausser, P. (2022). Wohin mit der Leistungsbeurteilung? In S.-I. Beutel, T. Bohl, K. Bräu, A. Feindt, T. Häcker, & B. Wischer (Hrsg.), *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 32–33). Friedrich.

- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (Vollständig überarb. und erw. Neuauflage, Originalausgabe). Rowohlt.
- Flick, U. (2009). Methoden der Datensammlung. In *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge* (5. Auflage, S. 102–142). Rowohlt.
- Good, F., Nänny, S., & Roth, K. (2020). Fachliche Grundlagen-Basiswissen Beurteilung. In Amt für Volksschule Kanton Thurgau (Hrsg.), *Handbuch Beurteilung*. https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/handbuch-beurteilung.html/10754#js-accordion_control--05
- Gubler, M. (2021). Abgestimmte Beurteilungskultur Thesen zuhanden einer abgestimmten Beurteilungskultur. In Amt für Volksschule Kanton Thurgau (Hrsg.), *Handbuch Beurteilung*. https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/handbuch-beurteilung.html/10754#js-accordion_control--05
- Hardeland, H. (2024). *Lerncoaching und Lernberatung: Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen* (9., unveränderte Auflage). Schneider bei wbv.
- Hermes, S. (2018). Pro und Contra Schulnoten—Eine Schulleiterin und ein Schulleiter beziehen Position. *Deutsches Schulportal der Robert Bosch Stiftung*. <https://deutsches-schulportal.de/unterricht/schulnoten-ja-oder-nein/>
- Herold, C., & Herold, M. (2017). *Selbstorganisiertes Lernen in Schule und Beruf: Gestaltung wirksamer und nachhaltiger Lernumgebungen* (3. aktualisierte und erweiterte Auflage). Beltz.
- Hollenweger, J., Leibundgut, S., & Koch, H. (2021). *Kompetenzorientiert beurteilen* (Volkschulamt Bildungsdirektion Kanton Zürich, Hrsg.). Lehrmittelverlag Zürich. <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volkschule/volksschule-schulinfo-unterricht/schulinfo-beurteilung-zeugnis.html>
- IDES. (2024). *Kantonsumfrage: Schülerinnen- und Schülerbeurteilung: Noten, Lernbericht, andere Verfahren. EDK- CDIP - CDPE - CDEP*. <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/b-31-schuelerbeurteilung>

- Kopmann, H., Zeinz, H., & Kaul, M. (2022). Leistungsbewertung in inklusiven Lernkontexten. Wie beurteilen Grundschullehrkräfte die Eignung alternativer Formen der Leistungsbeurteilung in heterogenen Lerngruppen? *Empirische Sonderpädagogik*, 14(4), 368–404. <https://doi.org/10.25656/01:26649>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Juventa.
- Lötscher, H., & Roos, M. (2021a). Grundlagen kompetenzorientierter Beurteilung. In *Kompetenzorientiert beurteilen* (1. Auflage, S. 13–128). hep.
- Lötscher, H., & Roos, M. (2021b). Schlussgedanken. In *Kompetenzorientiert beurteilen* (1. Auflage, S. 383–395). hep.
- Martin, R. (2017, Dezember 17). BEURTEILUNG: Ärger mit neuen Schulzeugnissen. *St. Galler Tagblatt*. <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld-munchwilen/beurteilung-aerger-mit-neuen-schulzeugnissen-ld.949936>
- Marx, A. (2020). Notenunabhängige Leistungserfassung und -beurteilung: Ansätze und Effekte. In *Lernen ohne Noten: Alternative Konzepte der Leistungsbeurteilung* (1. Auflage). W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-034271-2>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Meyer, H., & Junghans, C. (2021). *Unterrichtsmethoden. 2: Praxisband* (17., komplett überarbeitete Neuauflage). Cornelsen.
- Monn, X. (2021). *Handbuch Beurteilung* (Amt für Volksschule Kanton Thurgau, Hrsg.). https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/handbuch-beurteilung.html/10754#js-accordion_control--05
- Nölte, B., & Wampfler, P. (2021). *Eine Schule ohne Noten: Neue Wege zum Umgang mit Lernen und Leistung* (1. Auflage). hep.

- Pant, H. A. (2020). Notengebung, Leistungsprinzip und Bildungsgerechtigkeit. In *Lernen ohne Noten: Alternative Konzepte der Leistungsbeurteilung* (1. Auflage). W. Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-034271-2>
- Reglement über die Beurteilung in der Volksschule, Pub. L. No. 411.115, 7 (2021).
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/411.115
- Rhyn, H. (2002). *Beurteilung macht Schule: Leistungsbeurteilung von Kindern, Lehrpersonen und Schule*. Haupt.
- Rhyn, H., & Moser, U. (2002). Schülerinnen und Schüler beurteilen. In *Beurteilung macht Schule: Leistungsbeurteilung von Kindern, Lehrpersonen und Schule*. Haupt.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Schmidt. (2010). Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In B. Friebertshäuser, A. Langer, A. Prengel, H. Boller, & S. Richter (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollst. Überarb. Auflage*. Juventa.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. bearb. Auflage). UVK.
<https://doi.org/10.36198/9783838549989>
- Stadler-Altman, U. (2022). Woher weiss ich, was ich kann? - Selbsteinschätzungen im Unterricht. In S.-I. Beutel, T. Bohl, K. Bräu, A. Feindt, T. H. Häcker, & B. Wischer, *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 76–77). Friedrich.
- Streese, B. (2022). Leistung in der inklusiven Schule. In S.-I. Beutel, T. Bohl, K. Bräu, A. Feindt, T. Häcker, & B. Wischer (Hrsg.), *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 42–45). Friedrich.
- Streese, B., & Urban, M. (2021). LeistungsbeWERTung in der inklusiven Schule. In *Schule inklusiv: Leistungsbewertung* (S. 2–7). Friedrich.
- Vögeli-Mantovani, U. (1999). *Mehr fördern, weniger auslesen: Zur Entwicklung der schulischen Beurteilung in der Schweiz*. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.

- Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2022). *Beurteilung und Schullaufbahnentscheide—Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen* (5. überarbeitete Auflage). Lehrmittelverlag Zürich. <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/schulinfo-beurteilung-zeugnis.html>
- Volksschulamt, Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2023). *Mit Leitsätzen zu einer gemeinsamen Beurteilungskultur—Ein Instrument für Schulleitungen und Schulteams* (2. Auflage). <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/schulinfo-beurteilung-zeugnis.html>
- Volksschulamt, Kanton Zürich. (2025). *Informationen zu Beurteilung und Zeugnis für Schulen*. Kanton Zürich. <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/schulinfo-beurteilung-zeugnis.html>
- Wagener, B. (2022). Leistung im inklusiven Unterricht. In S.-I. Beutel, T. Bohl, K. Bräu, A. Feindt, T. Häcker, & B. Wischer (Hrsg.), *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 40–41). Friedrich.
- Werning, R. (2017). Aktuelle Trends inklusiver Schulentwicklung in Deutschland. In B. Lütjeklöse, S. Miller, S. Schwab, & B. Streese (Hrsg.), *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Theoretische Grundlagen—Empirische Befunde—Praxisbeispiele*. Waxmann.
- Werning, R. (2020). Inklusive Didaktik—Adaptiven Unterricht realisieren. In *Schule inklusiv: Inklusiver Unterricht*. Friedrich.
- Winter, F. (2017). Neue Formen der Leistungsbeurteilung. *Pädagogik*, 9, 14–18. <https://doi.org/10.3262/PAED1709014>
- Winter, F. (2018). *Lerndialog statt Noten: Neue Formen der Leistungsbeurteilung* (2., überarbeitete und illustrierte Auflage). Beltz.
- Wischer, B. (2022). ... Die Sympathie gilt «stets der Erziehung und nicht der Selektion» Zu den gesellschaftlichen Funktionen schulischer Leistungsbewertung. In S.-I. Beutel, T. Bohl,

K. Bräu, A. Feindt, T. Häcker, & B. Wischer (Hrsg.), *Leistung: Ermöglichen & beurteilen* (S. 16–19). Friedrich.

Zwicker, K. (2021). Abgestimmte Beurteilungskultur Unterwegs zu einer gemeinsamen Beurteilungspraxis. In Amt für Volksschule Kanton Thurgau (Hrsg.), *Handbuch Beurteilung*.
https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/handbuch-beurteilung.html/10754#js-accordion_control--05

7.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kompetenzdefinition (in Anlehnung an Meyer und Junghans 2021, S. 99).....	10
Abbildung 2: Dimensionen der Beurteilung: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Berner, Isler & Weidinger, 2018, S. 243 zitiert nach Good et al., 2020, S. 3)	13
Abbildung 3: Phasen der inhaltlich strukturierenden Analyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132).....	44
Abbildung 4: Stoff- oder lehrplanorientiertes Lernen (Herold & Herold, 2017, S. 113).....	80
Bild Titelseite: (Martin, 2017)	

7.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zu den Kantonalen Richtlinien	21
Tabelle 2: Qualitätsmerkmale für einen pädagogischen Leistungsbewertungsprozess (in Anlehnung an Streese & Urban, 2021)	27
Tabelle 3: Fehlerquellen der Beurteilung (in Anlehnung an Bohl, 2022, S. 9).....	30
Tabelle 4: Verfahren im Kontext einer förder- und didaktisch orientierten Pädagogischen Diagnostik (in Anlehnung an Winter 2017, S. 15–17).....	35
Tabelle 5: Arten von Portfolios (in Anlehnung an Marx, 2020, S. 63-65).....	36
Tabelle 6: Transkriptionszeichen (in Anlehnung an Kuckartz & Rädiker 2024, S.200).....	43
Tabelle 7: Kurzbeschreibungen der Unterrichtssituation der Interviewpartnerinnen (eigene Darstellung).....	45
Tabelle 8: Chancen und Herausforderungen im notenfreien Unterricht (eigene Darstellung)	69
Tabelle 9: Implikationen für die Praxis (eigene Darstellung).....	71
Tabelle 10: Thesen für eine gemeinsame Beurteilungspraxis (in Anlehnung an Gubler 2021, S. 9–10)	80

8. Anhang

8.1. Kompetenzorientierung und Stofforientierung

Abbildung 4: Stoff- oder lehrplanorientiertes Lernen (Herold & Herold, 2017, S. 113)

8.2. Thesen für eine gemeinsame Beurteilungspraxis

Tabelle 10: Thesen für eine gemeinsame Beurteilungspraxis (in Anlehnung an Gubler 2021, S. 9–10)

Grundsatz: Die Beurteilung orientiert sich an Qualitätsmerkmalen wie Kohärenz, Transparenz und Kompetenzorientierung.
Kohärenz Die Beurteilung wird in unserer Schule aufgrund der gemeinsam abgesprochenen Grundlagen erstellt und es kann Besonderheiten in den einzelnen Stufen geben.
Förderorientierung: <ul style="list-style-type: none"> • Beurteilungen sollen Schüler:innen stärken, sie ermutigen und ihr Selbstbewusstsein aufbauen. • Noten unter 3 werden nicht erteilt und eine 6 gilt als sehr gute und nicht als eine perfekte Leistung.
Orientierung <ul style="list-style-type: none"> • Die Lernenden und deren Eltern werden über den Lernerfolg informiert und Veränderungen in Leistungen werden frühzeitig kommuniziert.
Selbstbeurteilung <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder an unserer Schule lernen sich systematisch und entwicklungsgerecht selbst zu beurteilen.
Feedbackkultur

- Wir geben unseren Schüler:innen sachliche, ermutigende und konstruktive Rückmeldungen, um sie in ihrem Lernen zu fördern.
- Lernkontrollen werden zeitnah mit differenzierten Rückmeldungen abgegeben
- Bis zur 6. Klasse erfolgt die Beurteilung ohne Ziffernnoten; stattdessen geben wir Rückmeldungen in schriftlicher Form.
- Wir holen regelmässig Feedback von den Schüler:innen ein, um unsere Prüfungspraktiken zu verbessern.

Transparenz

- Die Kriterien werden im Voraus so kommuniziert, sodass die Schüler:innen wissen, worauf es vor allem ankommt.
- Zeitpunkte summativer Lernkontrollen werden frühzeitig bekanntgegeben und die Lernenden können sich darauf vorbereiten.
- Korrekturen, Noten oder andere Beurteilungen werden nachvollziehbar rückgemeldet.
- Durch das Portfolio wird der individuelle Lernweg und die erworbenen Kompetenzen dokumentiert.

Kompetenzorientierung

- Die im Lehrplan festgehaltenen Kompetenzstufen gelten als Grundlage für das Formulieren von Kriterien.
- Lernende mit besonderem Förderbedarf haben ein Recht darauf, in allen Kompetenzen gefördert zu werden, ohne dabei alle Grundansprüche zu erreichen.
- Die Kompetenzstufen im Lehrplan helfen, den Unterricht gezielt an die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen anzupassen und deren Fortschritte im Erwerb von Kompetenzen nachvollziehbar darzustellen.
- Erweiterte Beurteilungsformen wie Referate, Plakate oder Portfolios werden verwendet, um den Prozess nachvollziehbar darzustellen.
- Durch gezielte Beobachtungen von Spiel- und Lernaktivitäten gewinnen die Lehrpersonen Einblicke in den aktuellen Entwicklungs- und Lernstand der Kinder.

8.3. Interviewleitfaden Expert:inneninterview

Vor dem Interview		
<ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview • Vorstellen der eigenen Person • Information über den Kontext und den Zweck der Befragung • Rahmenbedingungen klären (Ablauf, Zeitdauer) • Einwilligungserklärung • Hinweis auf vertraulichen Umgang mit den Informationen und Möglichkeit für die Anonymisierung 		
Einstieg		
Leitfragen: <ul style="list-style-type: none"> • Wie muss ich mir den Alltag (an einer Schule) mit notenfreiem Unterricht vorstellen? Erzähl bitte einfach mal... 	Konkrete Fragen Steuerungsfragen/Aufrechterhaltungsfragen <ul style="list-style-type: none"> • Seit wann und inwiefern setzt du notenfreien Unterricht in deiner Praxis um, und was waren die Beweggründe, dies zu tun? Oder: <i>Welche Rolle spielt «lernen ohne Noten» in deinem Unterricht?</i> • LP: Hast du in deiner Klasse Kinder mit <i>besonderen Bedürfnissen?</i> (wie viele/Begleitung durch SHP, angepasste LZ) • SHP: Wie viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen förderst du aktuell im Zyklus 2? 	Memos

Hauptteil		
Themenbereich 1: Definition von notenfreiem Unterricht		
Leitfrage: <ul style="list-style-type: none"> Was verstehst du unter "notenfreiem Unterricht"? Wie definierst du diesen Begriff aus deiner beruflichen Praxis? 	Konkrete-Fragen <ul style="list-style-type: none"> Wann ist Unterricht notenfrei bzw. nicht notenfrei? Gibt es eine klare Abgrenzung? Inwiefern ist dein Unterricht notenfrei bzw. nicht notenfrei? 	Memo Begriffsklärung
Themenbereich 2 : alternative Beurteilungssysteme		
Leitfragen: <ul style="list-style-type: none"> Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Unterricht mit alternativen Beurteilungssystemen zu gestalten. Kannst du mir erzählen, wie der Unterricht ohne Noten bei dir konkret gestaltet wird? Wie sieht eine notenfreie Unterrichtsplanung/Lektionsreihe bei dir aus? Welche Vorteile/Nachteile hat der Unterricht ohne Noten aus deiner Sicht? Welche Methoden der Leistungserfassung und -beurteilung haben sich in der Praxis als hilfreich erwiesen? 	Konkrete Fragen <ul style="list-style-type: none"> Wie gestaltest du den Prozess der Leistungsbeurteilung konkret? Welche alternativen Formen der Leistungsbeurteilung wendest du an? Inwiefern werden Rückmeldungen gegeben? Inwiefern gibt es für die Lernenden Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung/ Selbstreflexion? Wie wird der Abschluss von Lektionsreihen gestaltet? Steuerungsfrage: (zu vertieftes Eingehen auf einzelne Methoden) Kannst du mir von weiteren Formen berichten?	<ul style="list-style-type: none"> Fächerbezogen? Portfolio Lerntagebücher Präsentationen Verbalbeurteilungen Beurteilungsraster Lernentwicklungsgespräche (Coachinggespräche) Feedback Beziehung

Themenbereich 3: gemeinsame Beurteilungspraxis im Team		
<p>Leitfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie tauscht ihr euch im Team untereinander über die Leistungen der Schüler:innen und die Beurteilungspraxis aus? 	<p>Konkrete Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inwiefern hilft dir eine gemeinsame Haltung zur Beurteilungspraxis? • Benötigt ein notenfreier Unterricht mehr Austausch im Team? <u>Wenn ja, warum?</u> <u>Wenn nein, warum nicht?</u> • Inwiefern haltet ihr Feedback und Zwischenstände gemeinsam fest? 	<p>Gemeinsame Beurteilungspraxis Austausch im Team Haltung gegenüber Eltern</p>
Themenbereich 4: Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht		
<p>Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche positiven Erfahrungen hast du in Bezug auf das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im notenfreien Unterricht gemacht? • Inwiefern siehst du auch Herausforderungen im notenfreien Unterricht für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen? • Wie sieht bei dir die Beurteilungspraxis für Kinder mit ALZ/ILZ im Zeugnis aus? • Inwiefern differenzierst du Leistungsnachweise (Tests) für SuS mit besonderen Bedürfnissen? <ul style="list-style-type: none"> • Wie könnte eine faire Leistungsbeurteilung deiner Meinung nach aussehen? 	<p>Konkrete Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kannst du von einem konkreten Beispiel in Bezug auf positive Erfahrungen berichten? • Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? • Gibt es bei Übertritten Herausforderungen? • Erhalten sie Rückmeldungen in ähnlicher Form wie die anderen Kinder? • Inwiefern wird die Leistung danach individuell beurteilt? • Gibt es in deinem Unterricht Raum für ein selbstbestimmtes Lernen? • Können Prüfungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschrieben werden? • Kannst du von einem Beispiel berichten, in welchem ein Kind mehr Chancengleichheit aufgrund eines alternativen Beurteilungssystems erfahren konnte? (nur evtl. stellen) 	<p>Fördern, Etikettierung und Zuschreibungen als nicht gut, Vergleich</p> <p>weniger Druck, intrinsische Motivation/Vergleichsdruck (Bezugsnorm)</p> <p>bei der Motivation, der Selbstwahrnehmung oder der Kommunikation mit Eltern)</p> <p>Mehr Zeit, schwierige Aufg. abdecken</p> <p>Unterschiedliches Lern-tempo</p> <p>Chancengerechtigkeit, faire Leistungsbewertung</p>

Themenbereich 5: Effekte von Noten

<p>Leitfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Effekte haben deiner Ansicht nach Noten auf das Lernen von Kindern? • Hast du Situationen erlebt, in denen die Abwesenheit von Noten zu Unsicherheiten oder Schwierigkeiten geführt hat? • Welchen Umgang habt ihr im Schulhaus/hast du in der Klasse mit der Vergabe von Zeugnisnoten? 	<p>Konkrete Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Nachteile/Vorteile gibt es bei der Vergabe von Ziffernnoten? • Weshalb siehst du dies als ein Vorteil/Nachteil an? • Inwiefern haben Noten (Zeugnisnoten) in einem notenfreien Unterricht für die SuS (mit besonderen Bedürfnissen) eine andere Bedeutung? • Werden sie von den Kindern eher weniger/mehr gewichtet? Haben sie eher mehr/weniger Angst vor dem Zeugnis? • Welche Auswirkungen siehst du, wenn Kinder die Beurteilung ALZ/ILZ im Zeugnis erhalten? 	<p>Effekte von Noten/ Kritik an den Noten</p> <p>Eltern, Eltern übertragen es auf die Kinder</p> <p>Gibt es Vorteile von Noten??</p>
--	---	--

Abschluss

- Welchen Handlungsbedarf siehst du an Schulen im Zyklus 2 in Bezug auf das Lernen ohne Noten?
- Was würdest du dir wünschen?
- Gibt es von deiner Seite noch wichtige Aspekte, über die wir noch nicht gesprochen haben und du noch ergänzen möchtest?

Dank!
 Herzlichen Dank für deine interessanten Gedanken und deine ehrlichen Antworten. Es war sehr spannend für mich.

8.4. Interviewberichte

Interviewbericht TG 1B

- Datum: 12.02.2025
- Dauer des Interviews: 16:15 – 17:30
- Ort des Interviews: Primarschulhaus TG
- Interviewerin: Carmen Gysin
- Expertin: SHP und Lehrperson Tanja (Name geändert)

Art des Kennenlernens

Tanja wurde über eine Mitstudierende der HfH ausfindig gemacht. Sie arbeiten gemeinsam in derselben Schule und die Mitstudierende meinte, dass Tanja bei der Einführung des notenfremen Unterrichts im Schulhaus dabei war. Sie antwortete sehr rasch auf die Anfrage per Mail und ein passendes Datum konnte schnell vereinbart werden.

Gespräch vor dem Einschalten des Aufnahmegerätes

Vor dem Interview wurde Tanja begrüsst und die Interviewerin stellte sich kurz vor. Zudem fand ein kurzer, lockerer Austausch statt. Anschliessend folgte ein kurzer Umriss zum Thema notenfreier Unterricht und Informationen zum Zweck des Interviews wurden erteilt. Ebenso wurde Tanja darauf hingewiesen, dass das Interview aufgezeichnet werde, damit keine Informationen verloren gehen. Sie war damit einverstanden. Zudem wurde die schriftliche Einverständniserklärung eingeholt und sie wurde über die Anonymisierung aufgeklärt. Danach wurden die Rahmenbedingungen (Dauer, Ablauf) des Interviews erwähnt. Die interviewte Person wurde ausserdem erneut informiert, dass das Interview auf Hochdeutsch durchgeführt werde. Sie war schon im Vorhinein damit einverstanden.

Gespräch nach der Aufzeichnung

Nach dem Interview erzählte Tanja noch weiteres von ihrem Beruf als SHP und Klassenlehrperson an ihrer Schule. Sie fragte überdies die interviewende Person, ob sie auch an einer Schule arbeite, welche das Ziel habe, ohne Noten zu arbeiten. Es fand ein kurzes Gespräch über die Arbeit als SHP allgemein statt. Danach ging es erneut um den Unterricht ohne Noten und Tanja betonte, dass es für sie eine Frage der Haltung sei, ohne Noten zu arbeiten. Sie meinte, dass man nicht nur einfach die Ziffernnoten weglassen könne, um einen notenfremen Unterricht gewinnbringend zu gestalten. Es sei ausserdem nicht sinnvoll, nur eine Ersatzwährung für die Noten zu haben. Überdies erzählte sie, dass sie als Team in ihrer Lernlandschaft Vorreiter:innen in Bezug auf das Thema seien. Zudem äusserte sie Bedenken, dass sie als Team in ihrer Lernlandschaft Rückschritte machen müssten, wenn sie eine gemeinsame

Beurteilungspraxis im Team entwickeln würden. Sie würde nicht wieder zurück wollen und ihr System, so wie sie es als Lernlandschafts-Team erarbeitet haben, beibehalten wollen. Zum Schluss zeigte Tanja einen Ordner mit einem Portfolio, in welchem die Lernnachweise der Kinder abgelegt werden. Es war zu sehen, dass die Kinder jeweils in den unterschiedlichen Themenbereichen der Mathematik verschiedene Übersichten hatten, welche belegen, welche Kompetenzen die Kinder bereits erworben haben. Diese werden als Jahres- oder Kompetenzübersichten bezeichnet. Zudem gab es verschiedene Kompetenzübersichten im Fach Deutsch. Ausserdem gab es weitere Register zu den Fremdsprachen, NMG und Sport, in welchen jeweils Kompetenzraster mit den Balken zur Bewertung ersichtlich waren. Die Balken zeigten mit einem Punkt an, inwiefern das Kind das jeweilige Ziel oder die jeweilige Kompetenzstufe verstanden hat. Je weiter rechts die Lehrperson den Punkt setzte, desto höher war die Einschätzung zum Verständnis. Tanja meinte, dass sie mit dem Portfolio des Kindes eine hilfreiche Einschätzung habe, um eine Empfehlung für den Übertritt in die Sekundarstufe machen zu können. Sie gewinne anhand der Balken mit den versehenen Punkten sehr rasch eine Einschätzung zum Leistungsstand des jeweiligen Kindes.

Gesprächsverlauf/ (Erzählbereitschaft)

Die Gesprächspartnerin erzählte von sich aus sehr viel, wodurch nicht oft nachgefragt werden musste. Die Erzählbereitschaft war daher sehr hoch. Die Unterhaltung war sehr natürlich und es konnte ein lockeres Gespräch stattfinden. Tanja gab sich grosse Mühe, die Fragen möglichst umfassend zu beantworten.

Zentrale Erkenntnisse

Wichtig erschien vor allem, dass ein Unterricht ohne Noten sorgfältig vorbereitet werden soll und es eine andere Haltung brauche, um einen Unterricht ohne Noten umzusetzen. Wichtig dabei scheint, dass der Unterrichtsinhalt nicht im Gleichschritt von allen Kindern bearbeitet wird, sondern sie individuell in ihrem Tempo arbeiten können. Zudem seien Prüfungen im herkömmlichen Sinne nicht zielführend. Sie könne die Lernstände der Kinder auch während der Lern- und Trainingsphasen beobachten.

Nonverbale Reaktionen

Tanja erzählte sehr frei und offen. Dabei lächelte sie oft und sie wirkte von ihrem Unterrichtskonzept überzeugt und freute sich scheinbar, darüber berichten zu dürfen.

Interviewbericht ZH 1Z

- Datum: 13.02.2025
- Dauer des Interviews: 13:10 -14:15 Uhr
- Ort des Interviews: Primarschulhaus ZH
- Interviewerin: Carmen Gysin
- Expertin: Lehrperson: Katja (Name geändert)

Art des Kennenlernens

Katja wurde über einen Journalbeitrag auf der Webseite Mercator ausfindig gemacht. In diesem Bericht wurde ein Unterrichtstag beschrieben und einige Aussagen von Katja festgehalten. Darin war zu lesen, dass die Kinder in ihrer Klasse jeweils freie Lernzeiten hätten und in ihrem eigenen Tempo arbeiten können. Katja wurde anschliessend per Mail angefragt, ob sie bereit wäre ein Interview zu geben. Sie antwortete sehr rasch auf die Anfrage und es konnte kurzerhand ein Termin für das Interview vereinbart werden.

Gespräch vor dem Einschalten des Aufnahmegerätes

Vor dem Interview wurde Katja begrüsst und die Interviewerin stellte sich kurz vor. Anschliessend wurde Katja darauf hingewiesen, dass das Interview aufgezeichnet werde, damit keine Informationen verloren gehen. Sie war damit einverstanden. Zudem wurde die schriftliche Einverständniserklärung eingeholt und sie wurde über die Anonymisierung aufgeklärt. Danach folgte ein kurzer Umriss zum Thema notenfreier Unterricht und Informationen zum Zweck des Interviews wurden erteilt. Es wurden überdies die Rahmenbedingungen (Dauer, Ablauf) des Interviews erwähnt. Die interviewte Person wurde ausserdem erneut informiert, dass das Interview auf Hochdeutsch durchgeführt werde. Sie war schon im Vorhinein damit einverstanden. Zum Schluss wurde Katja gebeten, möglichst ehrlich auf die Fragen zu antworten.

Gespräch nach der Aufzeichnung

Nach dem Interview folgte ein kurzes Gespräch zum Schulhaus, in welchem Katja arbeitet und zur Schüler:innenschaft, aus vielfältigen sozioökonomischen Hintergründen. Das Gespräch wurde anschliessend auf die Beurteilungsformen gelenkt. Es wurde über die Beurteilung mit Worten gesprochen und erwähnt, dass es auch das System mit einem Balken gebe, bei welchem die Kompetenzen mit Punkten bewertet werden, ob sie bereits verstanden wurden oder noch nicht. Katja meinte, dass sie selbst gerne nur noch «erreicht» oder «noch nicht erreicht» als Bewertung geben würde. Dies allerdings mit den Zeugnissen momentan noch schwer umzusetzen sei. Sie sagte zudem, dass es in Frankreich ein System gebe, bei welchem die Beurteilung «erreicht» mit einem Datum erteilt werde. Zudem meinte sie, dass sie zu Beginn dachte, die Eltern würden sich die Beurteilungen (ungenügend, genügend, gut, sehr gut) der

einzelnen Kompetenzen aufschreiben, um sich anschliessend daraus eine Ziffernote fürs Zeugnis ausrechnen zu können. Dies geschehe aber, soweit sie weiss, nicht. Die Kinder zumindest verbinden mit der Wortbeurteilung von Katja keine Note, meint sie. Sie würden keine Notenlisten führen, da dies unter anderem sowieso zu aufwendig wäre, da ihre Beurteilungen zu einer Prüfung oder zum Lernstand der Kinder aus mehreren Kompetenzen bestehe und die Kinder somit viel mehr Wortprädikate als Prädikate in Form von Noten erhalten. Katja betonte zum Schluss, dass das Unterrichten mit einem alternativen Beurteilungssystem Zeit brauche und sie ihren Unterricht immer weiter entwickeln möchte.

Gesprächsverlauf/ (Erzählbereitschaft)/ Nonverbale Reaktionen

Die Gesprächspartnerin erzählte von sich aus sehr viel, wodurch nicht oft nachgefragt werden musste. Die Erzählbereitschaft war daher sehr hoch und der Erzählverlauf flüssig. Die interviewte Person musste wenige Male kurz überlegen, wie sie auf die jeweilige Frage antworten solle, was den Gesprächsfluss aber nicht beeinträchtigte. Die Unterhaltung war sehr natürlich und es konnte ein lockeres Gespräch stattfinden. Katja gab sich grosse Mühe, die Fragen möglichst umfassend zu beantworten. Beide Gesprächspartnerinnen konnten zwischendurch immer wieder lachen.

Zentrale Erkenntnisse

Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Interview war, dass es im Unterricht vor allem darum geht, den Schüler:innen fair und transparent aufzuzeigen, an welchen Kompetenzen oder Zielen sie noch arbeiten müssen und welche sie schon gut oder sehr gut erreicht haben. Zudem schien das Aufrechterhalten der Motivation und der Lernfreude von grosser Bedeutung, wenn es darum geht, einen notenfreien Unterricht zu gestalten.

Interviewbericht TG 2F

- Datum: 20.02.2025
- Dauer des Interviews: 14.00 – 15:00
- Ort des Interviews: Primarschulhaus TG
- Interviewerin: Carmen Gysin
- Expertin: Lehrperson: Emilia (Name geändert)

Art des Kennenlernens

Bei einem Gespräch zwischen der Interviewerin und einer Freundin wurde das Thema Beurteilung im Unterricht angesprochen. Sie erzählte davon, dass ihre Schwester, welche als Lehrperson arbeitet, Bewertungen teilweise ohne Noten mache. Somit wurde Emilia anschließend per Whatsapp gefragt, wie das Beurteilungssystem in ihrem Schulhaus aussehe und ob sie bereit wäre, an einem Interview teilzunehmen. Sie berichtete, dass sie sich im Schulhaus entschieden haben, im Zyklus 2 im Fach Englisch keine Ziffernnoten zu verteilen. Zudem meinte sie, dass sie selbst ihren Schüler:innen oft Rückmeldungen in Form von Beurteilungsraster gebe. Daher wurde entschieden, dass sie sich als dritte Expertin für ein Interview eignet, da sie teilweise einen notenfreien Unterricht umsetzt und diese Teilschritte analysiert werden können. Sie erklärte sich bereit, am Interview teilzunehmen und erzählte per Sprachnachricht schon im Vornhinein viel, über ihren Unterricht. Ein Termin konnte leicht gefunden werden.

Gespräch vor dem Einschalten des Aufnahmegerätes

Vor dem Interview wurde Emilia begrüsst und die Interviewerin stellte sich kurz vor. Zudem wurde kurz ein geeigneter Platz fürs Interview im Schulzimmer gesucht. Anschliessend wurde Emilia darauf hingewiesen, dass das Interview aufgezeichnet werde, damit keine Informationen verloren gehen. Sie war damit einverstanden. Zudem wurde die schriftliche Einverständniserklärung eingeholt und sie wurde über die Anonymisierung aufgeklärt. Danach folgte ein kurzer Umriss zum Thema notenfreier Unterricht und Informationen zum Zweck des Interviews wurden erteilt. Es wurden überdies die Rahmenbedingungen (Dauer, Ablauf) des Interviews erwähnt. Die interviewte Person wurde ausserdem erneut informiert, dass das Interview auf Hochdeutsch durchgeführt werde. Sie war schon im Vornhinein damit einverstanden. Zum Schluss wurde Emilia gebeten, möglichst ehrlich auf die Fragen zu antworten.

Gespräch nach der Aufzeichnung

Nach der Aufzeichnung zeigte Emilia der Interviewerin noch einige Beurteilungsraster und Prüfungen der Kinder. Zudem tauschten sich die Gesprächspartnerinnen über den Unterricht allgemein und die Beurteilungspraxis aus. Auch wurde über den Unterricht gesprochen, welcher allgemein geöffnet werden könnte, um eine faire Leistungsbeurteilung ermöglichen zu können.

Emilia erzählte überdies, dass es oftmals vorkomme, dass es Prüfungen gebe, bei welchen mehrere Kinder verschiedene Kompetenzen noch nicht verstanden hätten. Sie müsse jedoch dann trotzdem zum nächsten Thema wechseln, da der «paste» oder die Anforderungen in ihrem Schulhaus sehr hoch seien und sie im Schulhaus sehr eng mit den Parallelklassen zusammenarbeiten. Es war ein gewisser Druck von aussen zu spüren. Sie meinte, dies sei vor allem im Fach Mathematik ein grosses Thema. Überdies sagte sie, dass sie eigentlich den Kindern oftmals gerne mehr Zeit zum Üben geben würde und den Kindern individuell nochmals Übungszeit nach behandelten, aber noch nicht verstandenen Inhalten gäbe, es mit diesen Rahmenbedingungen zurzeit aber oftmals schwierig sei. Sie erzählte allerdings auch von einem Beispiel in NMG, wobei sie nach der Prüfung bemerkte, dass die meisten Kinder einen Themenbereich noch nicht verstanden haben. Daher behandelte sie diesen Inhalt nochmals im Unterricht und gab ihnen dieselbe Aufgabe von der Prüfung nochmals zum Lösen, damit diese ihren Lernzuwachs sehen konnten. Zudem meinte sie, dass sie es schwierig findet, wenn sie in der Primarschule Konzepte vollständig mit einem notenfreien Unterricht umsetzen würden und die Kinder dann in die Sekundarstufe kämen, sie es dort zu spüren bekämen und nicht ausreichend darauf vorbereitet wären.

Gesprächsverlauf/ (Erzählbereitschaft)/ Nonverbale Reaktionen

Die Gesprächspartnerin erzählte sehr frei und berichtete ehrlich von ihrer Sicht. Teilweise hakte die interviewende Person nach, um ihre Ansichten noch genauer herauszufiltern. Die Erzählbereitschaft war aber hoch und der Erzählverlauf flüssig. Teilweise überlegte Emilia etwas länger, um anschliessend, wie es schien, durchdachte Antworten geben zu können. Dies beeinträchtigte den Gesprächsfluss aber nicht weiter. Die Unterhaltung war sehr natürlich und es konnte ein lockeres Gespräch stattfinden. Emilia gab sich grosse Mühe, die Fragen möglichst genau zu beantworten. Es schien, als setze sich Emilia gerne mit dem Thema Beurteilung auseinander. Es fiel auf, dass Emilia bei Aufzählungen zweimal mit den Fingern mitzählte und dadurch ihre Meinung bewusst unterstreichen wollte.

Zentrale Erkenntnisse

Bedeutsam bei diesem Gespräch erschien vor allem der ganzheitliche Blick auf das Kind. Überdies konnte festgestellt werden, dass es sinnvoll sein kann ein Konzept für einen notenfreien Unterricht schrittweise einzuführen. Ausserdem scheint es für die Umsetzung eines Unterrichts mit einem alternativen Beurteilungssystem, Lehrpersonen zu brauchen, welche bereit sind, Veränderungen anzunehmen und die den Aufwand nicht scheuen. Es war festzustellen, dass ein solcher Unterricht für Lehrpersonen zumindest am Anfang mit sehr grossem Aufwand verbunden ist.

Interviewbericht ZH 2E

- Datum: 21.02.2025
- Dauer des Interviews: 15:00 – 16:00 Uhr
- Ort des Interviews: Wohnung der Interviewerin, Winterthur
- Interviewerin: Carmen Gysin
- Expertin: SHP: Anna (Name geändert)

Art des Kennenlernens

Im Schulhaus der Interviewerin fand eine Sitzung zum Thema Beurteilung im Unterricht statt. Dabei erzählte die Schulleitung von ihrer ehemaligen Schule, an welcher die Lehrpersonen mit dem Zielnotensystem arbeiten. Anna wurde anschliessend über die Schulleitung als SHP ausfindig gemacht. Sie wurde per Mail kontaktiert und gefragt, ob sie bereit wäre, ein Interview zu geben. Anna antwortete sehr rasch und zeigte grosses Interesse an der Arbeit und am Interview. Es konnte somit zeitnah ein Termin für ein Interview gefunden werden.

Gespräch vor dem Einschalten des Aufnahmegerätes

Vor dem Interview wurde Anna begrüsst und die Interviewerin stellte sich kurz vor. Anna meinte, dass sie sehr gespannt auf die Ergebnisse der Masterarbeit sei und sie grosses Interesse am Thema habe. Anschliessend wurde sie darauf hingewiesen, dass das Interview aufgezeichnet werde, damit keine Informationen verloren gehen. Sie war damit einverstanden. Zudem wurde die schriftliche Einverständniserklärung eingeholt und Anna wurde über die Anonymisierung aufgeklärt. Danach folgte ein kurzer Umriss zum Thema notenfreier Unterricht und Informationen zum Zweck des Interviews wurden erteilt. Es wurden überdies die Rahmenbedingungen (Dauer, Ablauf) des Interviews erwähnt. Die interviewte Person wurde ausserdem erneut informiert, dass das Interview auf Hochdeutsch durchgeführt werde. Sie war schon im Vorhinein damit einverstanden. Zum Schluss wurde Anna gebeten, möglichst ehrlich auf die Fragen zu antworten.

Gespräch nach der Aufzeichnung

Nach dem Ausschalten des Aufnahmegeräts fand noch ein angeregter Austausch statt. Ein Zentraler Punkt war für Anna, dass man das Schulsystem und die Gesellschaft neu denken müsste. Ausserdem müsste sich das Denken der Gesellschaft ändern. Es ist in den Köpfen noch fest verankert, dass alles so bleibt. Das Zeugnis müsste abgeschafft werden, da hat Anna aber noch bedenken. Zu Beginn tauschten sich die Interviewerin und Anna über Selbständiges Lernen und das Lernen allgemein aus. Für Anna ist es ein Entwicklungsweg, da es teils Lehrpersonen gibt, die eher noch denken, dass sie den Kindern Wissen eintrichtern wollen. Anna fragte zudem noch nach, wie die interviewende Person auf das Thema für die Masterarbeit

kam und es fand ein kurzer Austausch dazu statt. Zum Schluss wurde noch viel über das Studium und die Arbeit als SHP gesprochen. Genauer gingen beide auf die Masterarbeit und Diplomarbeit ein. Die Gesprächspartnerinnen waren sich einig, dass sie oft in einem Zwiespalt seien. Sie würden gerne mehr bewirken wollen. Aber wichtig sind eben vor allem auch die kleinen Schritte, die man vorwärts geht. Anna zeigte der Interviewerin zudem Dokumente, welche für das Zielnotensystem an ihrer Schule wichtig sind.

Gesprächsverlauf/ (Erzählbereitschaft)/ Nonverbale Reaktionen

Die Gesprächspartnerin erzählte von sich aus viel, wodurch nicht oft nachgefragt werden musste. Die Erzählbereitschaft war hoch und der Erzählverlauf flüssig. Die interviewte Person musste wenige Male kurz überlegen, wie sie auf die jeweilige Frage antworten sollte oder auch kurz nachhaken, was den Gesprächsfluss aber nicht beeinträchtigte. Die Unterhaltung war sehr natürlich und es konnte ein lockeres Gespräch stattfinden. Da die interviewte Person als SHP und nicht als Lehrperson arbeitet, waren einzelne Fragen für sie eher schwierig zu beantworten. Anna gab sich aber grosse Mühe, die Fragen möglichst genau zu beantworten. Beide Gesprächspartnerinnen konnten zwischendurch immer wieder lachen.

Zentrale Erkenntnisse

Vordergründig erschien die Wichtigkeit die Kinder entlang ihrer individuellen Entwicklungsziele zu beurteilen. Zudem sollte die Norm viel breiter definiert werden dahingehend, dass es normal ist, dass alle Menschen verschieden sind. Überdies scheint das selbstorganisierte Lernen eine bedeutsame Rolle in Bezug auf die Lernmotivation und den Lernerfolg zu spielen.

8.5. Transkripte

1	Transkript Interview TG 1B
2	I = Interviewerin T = Tanja
3	I: Gut. Wir haben heute Mittwoch, den 12. Februar und ich danke dir vielmals für die Teilnahme am Interview und dass du meine Fragen beantwortest.
4	T: Sehr gerne.
5	I: Wir werden gerade einsteigen mit einer Frage und nachher geht es dann zu den Hauptfragen über. Genau. Meine Einstiegsfrage wäre: Wie muss ich mir den Alltag an einer Schule mit notenfremem Unterricht vorstellen? Erzähl doch bitte einfach mal! (..)
6	T: Grundsätzlich würde ich behaupten nicht gross anders als an einer Schule mit Noten. Wir haben verschiedene Bewertungsformen und Beurteilungsformen, die im Verlauf des Jahres immer wieder stattfinden. Teilweise ist das in Form von mehr oder weniger klassischen Tests oder Prüfungen, wobei das mittlerweile der seltenere Fall ist und wir begleiten bzw bewerten die Schülerinnen und Schüler kompetenzorientiert. Und zwar nicht, oder was sicher auch ein grosser Unterschied ist zu Schulen mit Noten oder mit Prüfungen: Es ist bei uns selten bis fast nie mehr der Fall, dass alle Schülerinnen und Schüler zum gleichen Zeitpunkt irgend ein Thema abschliessen, sondern sie machen das dann, wenn sie merken oder wir merken, sie sind bereit für den Abschluss, um eben zur nächsten Kompetenzstufe weiterzugehen. Und diese Bewertungsformen oder (..) Bewertungsformen/ Beurteilungsformen, die sind transparent für die Kinder, für die Eltern. Die gehen auch regelmässig mit nach Hause, sodass die Eltern Einblick haben und auch wissen oder einschätzen können, wo das Kind steht. Was wir leider immer noch machen müssen, ist einmal im Jahr die Zeugnisse, die leider nach wie vor in Form von traditionellen Noten stattfinden.
7	I: Da kommen wir nachher dann auch noch genauer drauf zu sprechen. Genau. Super. Danke vielmals. Seit wann und inwiefern setzt du notenfremen Unterricht um? (...)

8

T: Ich glaube, das ist jetzt seit zweieinhalb Jahren, wo wir wirklich komplett notenfrei zumindest während dem Schuljahr arbeiten.

9

I: Und was waren die Beweggründe, dies zu tun?

10

T: Das ist, um ehrlich zu sein, ziemlich schnell passiert. Irgendwann ist für mich der Moment gekommen, da fühlte es sich für mich persönlich einfach falsch an Noten zu setzen und die Kinder anhand einer Zahl, die überhaupt nichts aussagt, zu bewerten. Und ich hatte damals den Mut, möglicherweise auch ziemlich blauäugig einfach von einem Tag auf den anderen bzw ist das gerade über die Sommerferien entstanden keine Noten mehr zu geben. Um ehrlich zu sein, ohne mir so recht bewusst zu sein, was das alles bedeutet.

11

I: Okay. (..) Das heisst du hast damit begonnen in der ganzen Schule.

12

T: Ja im Zyklus eins haben sie ja sowieso noch keine Noten und ich habe dann eigentlich im Zyklus zwei begonnen. Wobei ich ich unterrichte ja dritte bis sechste Klasse in einem Team und hatte dann den Fokus damals noch vor allem auf die 3./4. Klasse und habe dann eigentlich begonnen, den Dritt- Viertklässlern einfach keine Noten zu geben. Und ja, das war eigentlich von mir so der Anstoss und ja, hat sich zum Glück mittlerweile ziemlich etabliert über die ganze Schule. Oder ist noch dran in der Entwicklung. Ja.

13

I: Okay. Du arbeitest als SHP. Wie viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen förderst du aktuell?

14

T: Also, ich arbeite als Klassenlehrperson und als SHP. Das heisst, in unserer Lernlandschaft haben wir 34 Schülerinnen und Schüler. (...) Geht es darum, allgemein Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder explizit nur solche, die ausgewiesenen Förderbedarf haben?

15

I: Nein, alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen. (6)

16

T: Hm, gute Frage. (...) Ich werde über den Daumen (..) sagen es sind 8 bis 10.

17

I: Okay. (...)

18

T: Ja, acht, sicher. (lachen)

19

I: Na ja, ist schwierig, das einzuschätzen.

20

I: Ja, klar. Und wie viele hast du mit ausgewiesenem Sonderschulstatus oder angepassten Lernzielen Vielleicht auch? (4)

21

T: Drei sind es im Moment. Wobei wir übrigens als Folge aus dem notenfreien Setting auch gemerkt haben, dass wir immer weniger Lernzielanpassungen vornehmen. Sondern, so wie sich unser Unterricht entwickelt hat, merken wir, dass sowieso alle auf ihrem Niveau arbeiten und deshalb die Lernzielanpassungen immer mehr auch für uns ein bisschen überflüssig erscheinen. (..)

22

I: Danke. (lachen)(...) Dann würden wir zu den Hauptfragen übergehen. Und da zuerst eigentlich eine Definition von notenfreiem Unterricht. Da wäre für mich zuerst die Frage: Was verstehst du unter notenfreiem Unterricht oder wie definierst du den Begriff aus deiner beruflichen Praxis? (...)

23

T: Ganz banal gesagt würde ich das so definieren, dass die Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Schuljahres keine Noten bekommen. Fertig. Was natürlich nicht heisst, dass sie keine Bewertungen bekommen oder keine Rückmeldungen von den Lehrpersonen zu ihren Leistungen, sondern es geschieht in anderen Formen als eben in Form von Noten. (5)

24

I: Hhm. Das heisst, du würdest sagen, dein Unterricht ist notenfrei? Nach deiner Definition auch?

25

T: Ja.

26

I: Okay. Gut.

27

T: Darf ich noch ganz kurz ergänzen? (..) Für mich ist er dann notenfrei, wenn ich keine, ich sag dem Ersatzwährung, habe für die Noten. Das heisst, wenn ich statt Noten dann einfach habe: *Sehr gut, gut, genügend ungenügend*, dann ist das für mich eine Ersatzwährung und ich kann gerade so gut bei den Noten bleiben. (..) Genau. Und somit ist für mich dann notenfrei, wenn ich weder von Noten noch von irgendwelchen Skalen ausgehe, die sich in Noten ableiten lassen. Und ebenfalls ist für mich notenfrei erst dann erfüllt, wenn ich nicht irgendwo hinter geschlossenem Vorhang doch noch meine Noten mache und alles so berechne, sondern das gehört für mich wie auch weg. (..)

28

I: Also ihr tragt demnach auch die Noten nicht ins Leheroffice ein, nehme ich an?

29

T: Mittlerweile nicht mehr. Ja, wir haben das bis zum letzten Schuljahr oder sogar noch anfangs dieses Schuljahr gemacht. Und wir merken wie, das schränkt uns wahnsinnig ein in der Arbeit. Wenn wir dann doch aus jedem Bewertungsanlass noch eine Note formulieren müssen, die eigentlich dann schlussendlich wieder nichts aussagt. Deshalb, also ich lasse es jetzt komplett bleiben. Im Team ist es manchmal schon noch so, dass einige tragen die Noten ein, andere nicht.

30

I: Okay. Aber du für dich schreibst wirklich keine Ziffernnoten mehr zu irgendwelchen Bewertungsanlässen irgendwo auf.

31

T: Nein, mache ich nicht.

32

I: Okay,

33

T: Wobei, das ist auch so ein Prozess oder eine Entwicklung, in der wir noch drin sind oder wahrscheinlich noch lange drin sein werden. (..)

34

I: Okay, gut. Kommen wir zum Themenbereich der alternativen Beurteilungssysteme. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, im Unterricht mit alternativen Beurteilungssystemen zu arbeiten. Kannst du mir erzählen, wie der Unterricht ohne Noten jetzt bei dir konkret gestaltet wird? (..)

35

T: Es sieht von Fach zu Fach ein bisschen unterschiedlich aus. Aber grundsätzlich arbeiten wir mittlerweile in fast allen Fächern mit Kompetenzübersichten oder allgemein Jahresübersichten, die nicht nur für ein Schuljahr sind, sondern eigentlich für vier Schuljahre, nämlich die Zeit, die sie in unserer Lernlandschaft verbringen. Das heisst, sie haben beispielsweise für Deutsch, Bereich Schreiben oder Teilbereich Rechtschreibung, haben sie eine Kompetenzübersicht, die sie von der dritten Klasse bis zur sechsten Klasse begleitet. Und da schätzen sie sich immer wieder selber ein. Und ich mache ebenfalls immer wieder eine Einschätzung. In der Mathematik zum Beispiel, da sind wir so unterwegs, dass wir komplett altersdurchmischt arbeiten. Das heisst, wir haben ein Tool entwickelt, mit dem alle Schülerinnen und Schüler von der dritten bis zur sechsten Klasse bzw., wenn wir ehrlich sind, haben wir von den Niveaus her eher so Ende erste Klasse bis siebte Klasse in unserer Lernlandschaft.

36

I: (lacht)

37

T: Ja, und wir haben die Mathematik so aufbereitet, dass alle Schülerinnen und Schüler sich darin bewegen und darin arbeiten können und sie immer wieder, wenn sie ein Thema abschliessen oder eine Kompetenz eben in dem Sinne erworben haben, zeigen sie das in Form eines Lernnachweises. Das ist eigentlich nichts anderes als ein leeres Blatt, da schreiben sie Thema und das Ziel hin, welches sie kennen. Was ich übrigens für notenfreien Unterricht auch oder allgemein für Unterricht mega wichtig finde, dass die Schülerinnen und Schüler auch wissen, an welchem Ziel arbeite ich gerade. Dann steht da zum Beispiel plus bis 1000: Ich kann Additionsterme bis 1000 ausrechnen, oder wie auch immer das formuliert ist. Und dann zeigen sie das anhand von eigenen Beispielen. Das heisst, sie füllen dieses leere Blatt mit Aufgabentypen, die sie kennengelernt haben, mit Material, das sie benutzt haben, um das auszurechnen, sie

machen teilweise Fotos davon, wenn sie irgendwie eine Rechnung legen und stellen so eigentlich ihren Lernweg dar. Und dieser Lernnachweis, dazu macht das Kind dann eine Selbsteinschätzung: "Wie gut ist mir das gelungen?", und ich mache dasselbe. Und da, das war so ein augenöffnender Moment für uns, weil da haben wir gemerkt, anhand von so einem Lernnachweis sehe ich viel mehr als anhand von einer Prüfung. Weil wenn ich zum Beispiel einen Lernnachweis zum Thema Brüche mache und ein Kind kommt zu mir mit seinem Lernnachweis und da sind nur Viertel und Zweitel drinnen in allen Beispielen, dann sagt mir das relativ viel aus oder mehr aus, als wenn ich eine Prüfung habe und das Kind die Hälfte oder Dreiviertel nicht lösen konnte, weil es halt um achtel, zwölftel, zehntel usw geht. Und wenn ein anderes Kind kommt und Beispiele bringt mit zweitel, drittel, sechstel, achtel usw, dann sehe ich relativ- oder ich würde behaupten sehe ich recht einfach auf welcher Kompetenzstufe sind sie unterwegs. Also oder stehen sie eher noch am Anfang oder sind sie eher fortgeschritten unterwegs.

38

I: Ja klar,

39

T: Was war die Frage? Ich weiss nicht, ob ich abgeschweift bin.

40

I: Nein, ist ist super. (..) (lachen) Mich würde da dann noch wunder nehmen: Beim Deutsch hast du gesagt, dort gibt es Kompetenzübersichten. Also in Mathe hast du jetzt gesagt gibt es wie in dem Sinn keine Prüfungen oder Tests. Wie sieht es im Deutsch aus? Oder in den anderen Fächern?

41

T: Genau das Deutsch haben wir so aufgegliedert: Rechtschreibung ist ein Thema, dann der Bereich Grammatik oder Wortarten. Da arbeiten wir mit dem Wortartenmärchen nach Montessori. Da gibt es auch so ein Kompetenzraster. Dann das ganze Schreiben, also Texte schreiben. Auch da sind wir immer längere Zeit, über ein paar Wochen an einer Textsorte dran und schließen dann irgendwann diese Textsorte ab. Und da kriegen sie auch wieder eine Rückmeldung anhand von vorgegebenen Kompetenzen, die wir einschätzen und den Kindern oder eben auch den Eltern als Rückmeldung geben. Und (..)

42

I: Also darf ich schnell nachhaken?

43

T: Ja sicher.

44

I: Da gibt es dann wie eine Abschlussaufgabe in dem Sinne?

45

T: Bei den Texten ist es eigentlich immer so, dass wir, keine Ahnung etwa acht Wochen oder ungefähr ein Quartal lang die gleiche Textsorte üben und dann eigentlich/ sie kriegen auch jede Woche eine Rückmeldung von uns, zu ihren geschriebenen Texten. Und dann schlussendlich kommt der letzt geschriebene Text eigentlich von dieser Textsorte. Dazu kriegen sie eine ausführlichere Rückmeldung und die geht auch nach Hause zu den Eltern. Ja, genau. (..) Ja, für den Bereich Hören jetzt im Deutsch, da sind wir noch im Aufbau von so einem Kompetenzraster ebenfalls, da sind wir im Moment gerade in Entwicklung. Zum Lesen, das heisst wir hatten/ auch durch das ganze Schuljahr arbeiten wir an verschiedenen Lesebereichen, also Leseflüssigkeit, Leseverstehen usw und eigentlich ist da unser Ziel oder an dem wir jetzt gerade dran sind, ist auch so ein Kompetenzraster über die verschiedenen Teilbereiche im Lesen und über die vier Jahre, die sie eigentlich bei uns durchlaufen. Ja, genau, da sind wir noch dran. (lachen)

46

I: Okay, und die Kinder schätzen sich da/ also markieren sich die Kompetenzstufe oder ihr markiert die auch, oder?

47

T: Also wir haben gemerkt, dass diese Jahresübersichten wahnsinnig wertvoll sind. Und wir merken, es ist im Moment noch so, die sind einfach als Papierform bei ihnen im Portfolio vorhanden. Und da ist es nicht bei allen Formen gleich. In der Mathe beispielsweise, da markiert das Kind die Selbsteinschätzung zu einer Kompetenz und ich in dem Sinne die Fremdeinschätzung oder halt die Einschätzung aus Sicht der Lehrperson und die wird dann im Portfolio abgelegt. Und wir haben gemerkt, dass das eigentlich für unseren Unterricht sind das die wichtigsten Instrumente, diese Jahresübersichten. Ja, weil wenn da eine Übersicht verloren geht, dann müssen wir halt wie in einem nächsten Jahr wieder herausfinden, wo steht das Kind, wo geht es weiter. Und eigentlich ist die Idee, dass wir das jedes Jahr auch einfach wieder zücken können. Und sie sehen: "Hier das und das habe ich gemacht", oder "da habe ich zwar ein Thema abgeschlossen, aber die Einschätzungen waren noch nicht so gut, die Rückmeldung passt mir noch nicht." Dann gehe ich vielleicht da nochmals in die Arbeit rein.

48

I: Ja, ja, okay, jetzt hast du gesagt, das ist wie das Wichtigste, also die Jahresübersichten für dich. Gibt es sonst noch etwas, was du jetzt von den Methoden der Leistungserfassung, die du jetzt als besonders hilfreich empfindest? (..)

49

T: Eigentlich sind es schon primär diese Jahresübersichten oder Kompetenzübersichten. Weil das ist eigentlich schlussendlich auch die Zusammenfassung von den schulischen Leistungen in den einzelnen Fächern. Und da, wenn ich da genauer hinschauen möchte, dann sind das natürlich schon die (..) die Produkte in dem Sinne, die dazu geführt/ zu dieser Einschätzung geführt haben. Eben zum Beispiel diese Lernnachweise in der Mathe oder die Texte im Schreiben. Aber eigentlich haben wir das dann in Form von diesem Kompetenzraster schon zusammengefasst.

50

I: Ja. (..) Gibt es auch die Möglichkeit für ein Peer-Feedback?

51

T: Ja, machen wir auch. Bzw. Also ja, machen wir. Nicht ganz so oft. Vor allem, wo es viel Platz einnimmt ist wie vorhin schon gesagt, wir arbeiten in dem Sinne Portfolio-basiert und alle Schülerinnen und Schüler haben ein eigenes Portfolio. Und einmal pro Quartal wählen sie aus dem Portfolio, wir nennen das ihre *Krönchen-Arbeit*, aus. Das ist so die, die eben eine goldene Krone verdient hat, weil sie aus welchen Gründen auch immer ganz speziell wichtig ist: "Weil es mich selber überrascht hat, wie gut mir das gelungen ist, weil ich mir mega Mühe gegeben habe, weil ich dachte, ich kann das überhaupt nicht und es ist doch mir doch gelungen." Das wählt der Schüler/ die Schülerin selber aus und schreibt auch eine entsprechend/ eigentlich wie eine eine Rückmeldung oder eine Begründung: Warum genau ist das meine Krönchen-Arbeit? Und dann gibt es, wir sagen dem ein Portfolio-Marktplatz: So verschiedene Durchgänge, wo sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig diese *Krönchenarbeiten* vorstellen. Und da gibt es/ oder da nehmen wir uns bewusst und auch relativ viel Zeit, um einander wirklich auch Rückmeldungen zu geben, also Feedbacks in dem Sinne zu geben, auch schriftlich. Und das kommt auch in ihr Portfolio. Und das finde ich übrigens noch schön, wenn sie dann diese Rückmeldungen wieder entdecken, die Reaktionen auch zu sehen. Weil ich glaube, eine Rückmeldung von einem guten Freund oder einer guten Freundin hat nochmals eine andere Bedeutung oder Gewichtung.

52

I: Ja, genau deshalb habe ich gefragt, weil du hast gesagt eben die Selbsteinschätzung ist viel in dem Sinn gekommen. Und die Rückmeldung von euch Lehrpersonen ja auch.

53

T: Ja, genau.

54

I: Okay. (...) Siehst du Nachteile bei einem Unterricht ohne Noten? (...)

55

T: Also grundsätzlich bin ich zu 100 % überzeugt davon. Es gibt Herausforderungen, die ich aber nicht als Nachteile bezeichnen würde. Also es ist eine Umgewöhnung und alles was irgendwie neu ist, veranstaltet oft anfangs mal Chaos und Unsicherheiten. Gerade auch bei den Eltern, die nichts anderes kannten als Noten. Wobei ich persönlich, also meine ganz persönliche Meinung: Ich finde, das wird ganz oft auch als Ausrede benutzt. "Ja, die Eltern wollen halt Noten. Ja, sie kennen halt nichts anderes." Und ich glaube, wenn wir so vorgehen, dann bleibt die Schule/ oder würde die Schule noch ganz lange so bleiben, wie sie vor 20 Jahren war. Weil wir kennen ja nichts anderes. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass zumindest die Eltern von unseren Schülerinnen und Schülern haben sehr positiv reagiert, auch auf den notenfreien Unterricht. Ja und sonst, Nein, ich sehe eigentlich echt keine Nachteile.

56

I: Gibt es weitere Herausforderungen? (...) Oder gab es die bei der Einführung?

57

T: Ja, natürlich. Ich habe am Anfang von dieser *Ersatzwährung* gesprochen und es hat bei uns, ich würde sagen, eigentlich zwei Jahre gebraucht, bei uns im Team, bis wir so eine Form gefunden haben, wie sie uns allen passt. Die auch ressourcentechnisch oder aufwandstechnisch irgendwie so ja im Mass ist, die, die Schülerinnen und Schüler verstehen und die eben nicht so ist, dass ich einfach eigentlich auch gerade so gut einfach Noten machen könnte. Das, war sicher in dem Sinne eine eine grosse Herausforderung, die auch mega viel Zeit, Energie gefressen hat. Und was ich schon so als weitere Herausforderung sehe, ist der Übertritt in die Sekundarschule. Das war manchmal auch die Rückmeldung von Eltern, so a la "ja, schön, kriegen sie bei euch keine Noten bis zur sechsten, aber nachher kommt dann so quasi wie die Faust ins Gesicht." und ich bin einfach,- Oder wir haben das schon relativ früh angefangen, den Eltern auch klar zu machen, dass wir mit unseren Sekundar-Lehrpersonen ganz fest dran sind, dass sie auch in diese Richtung ziehen. Und ich bin da einfach der Meinung, wenn wir immer warten bis von oben her eine Änderung kommt, dann warten wir noch lange. Und wenn wir mal das ändern von unten her gedacht, dann ziehen glaube ich, eher andere Lehrpersonen mit. Und das ist übrigens jetzt bei uns auch geschehen, dass also alle Schülerinnen und Schüler, die wir in der sechste Klasse abgeben, die kriegen/ da ist wie so also die Sekundarschule arbeitet auslaufend noch mit Noten. Das heisst, immer wenn ein neuer Jahrgang in der siebten Klasse beginnt,

starten die jetzt auch ohne Noten. Und das finde ich schon eine Erleichterung, zu wissen und auch den Eltern zu sagen: "Hey, nein, auch in der siebten Klasse gibt es keine Noten."

58

I: Ja, okay.

59

T: Aber das war und ist nach wie vor ein langer Weg. Und da erlebe ich, um ehrlich zu sein, Sekundar-Lehrpersonen nochmals ein bisschen zurückhaltender oder gehemmter. Oder ich habe das Gefühl, sie halten sich noch mehr fest an diesen Noten als Primarlehrpersonen. Und auch bei den Primarlehrpersonen ist es nicht nur einfach. Ja,

60

I: Ja, kann ich mir vorstellen. Was hilft,/ oder wie gehst du um mit diesen Herausforderungen?

61

T: Was mir über die ganze Zeit natürlich wahnsinnig geholfen hat, ist: Wir arbeiten in einem Team. Das heisst, ich bin in dem Sinne nie alleine, ich stehe nie alleine da. Also ausser ganz am Anfang, weil ich es einfach alleine gestartet habe. Und so entstehen natürlich auch wahnsinnig, für mich mega tolle Instrumente, tolle Methoden, weil wir die/ weil ich die nicht alle alleine aus dem Boden stampfen muss. Und manchmal kommt eine Idee von mir, dann sagt der Kollege: "Ja, schau mal, wir könnten doch." Und so entstehen wie für mich gute Methoden. Das hat sicher geholfen. Was mir auch geholfen hat, ist eine Schulleitung, die zu 100 % hinter dieser Idee steht und das nie in Frage gestellt hat. (...) Und was natürlich auch geholfen hat, sind Eltern, die uns vertrauen und das wie auch mitgemacht haben. Wobei ich wie gesagt/ also ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ich glaube, wir können schon nicht das Gefühl haben, "jetzt machen wir keine Noten mehr, die Eltern haben nie mehr Einblick in irgendwas, was wir machen in der Schule". Dann funktioniert es nicht. Und das war uns von Anfang an sehr wichtig, dass die Transparenz gegenüber den Eltern **über** die schulischen Leistungen ihres Kindes nach wie vor gegeben ist. Und ich glaube, davon haben wir wahnsinnig profitieren können.

62

I: Schön, Ja. (4) Wir gehen gerade auf den Austausch im Team ein, in dem Sinn für die gemeinsame Beurteilungspraxis. Wie tauscht ihr euch im Team untereinander aus über die Leistungen der Kinder? (...) Und auch über die Beurteilungspraxis selber.

63

T: Du meinst im Team, im gesamten Schulhausteam oder nur/ Bei uns ist halt wir arbeiten im Kernteam in unserer Lernlandschaft. Da sind wir drei bzw im Moment sogar vier Lehrpersonen

mit diesen 34 Kindern. Und dann gibt es aber so diesen Zyklus zwei, ja noch drei Mal, also drei Parallelklassen sozusagen. Ja, also ist gemeint über die Klassen hinaus oder nur bei uns in der Lernlandschaft?

64

I: Beides, in dem Sinne. (lachen)

65

T: Also bei uns innerhalb vom Kernteam, in unserer Lernlandschaft, da finden ganz, ganz viele/ allgemein ganz viele Absprachen, Besprechungen usw statt. (..) Also du hast gesagt, wie gehen wir um mit,- kannst du die Frage nochmals stellen?

66

I: Also wie tauscht ihr euch untereinander aus über die Leistungen oder wie haltet ihr auch Leistungen fest, dass ihr im Team nachher Bescheid wisst? Jetzt eher im kleineren Team.

67

T: Genau. Also grundsätzlich sind diese Jahresübersichten die, von denen ich vorhin erzählt habe, die sind bei den Schülerinnen und Schülern im Portfolio und da haben alle Lehrpersonen Einblick. Und es ist auch so, dass ich verschiedenen Schülerinnen und Schülern diese Rückmeldung gebe, also diesen Kompetenzraster ausfülle, manchmal mache ich das, manchmal macht das meine Kollegin, manchmal mein Kollege. Und dann müssen wir wie so ein gemeinsames Instrument haben, das für alle auch zugänglich ist. (..) Ja, und dann ist es also. Dann habe ich dort wie Einblick in die verschiedenen Sachen. Ich sehe auch,/ oder Dinge, die uns dann auffallen, die tragen wir auch auf Escola ein. Also wenn jetzt gerade bei Bewertungsanlässen irgendwie, oder,/ Ja, ich glaube ganz viele Sachen, die auch in Richtung Bewertung gehen, das mache ich mittlerweile über Beobachtungen aus dem Unterricht. Deshalb bin ich auch der Meinung, ich brauche ja nicht eine Prüfung, um zu sehen kann dieses Kind plus rechnen bis 1000, weil das sehe ich im Unterricht ja auch. Und solche Beobachtungen, gerade weil wir mit so vielen Kindern arbeiten, sind ganz wichtig, dass wir die schriftlich festhalten. Das machen wir jetzt eben über Escola-App. Und über die Lernlandschaften hinaus ist es bei uns an der Schule,/ oder wird grundsätzlich so die Haltung gepflegt, dass wir uns alle./ (..) Wie soll ich sagen? Dass wir alle den Weg gehen dürfen, der für uns als Team passt? Das heisst, es wird so von wegen einheitliche Beurteilungspraxis: Es ist nicht so, dass wir alle im Zyklus 2 das gleich handhaben.

68

I: Okay,

69

T: Das hat/, oder da sehe ich den Vorteil ganz klar darin, dass wir als Dreier- und Viererteam entwickeln dürfen, ausprobieren können, umsetzen können. Da sehe ich den klaren Nachteil vor allem für Eltern, die mehrere Kinder in verschiedenen Klassen haben, dass das sehr schwierig ist, auch zu sehen oder zu verstehen. Da wird das so gemacht, da wird das ganz anders gemacht. Hier gibt es noch Noten, da nicht. Und da sind wir im Moment gerade dran. Oder ja, gab es allgemein in den letzten zwei Jahren regelmässige Austauschtreffen diesbezüglich. Aber da ging es vor allem darum, einander zu zeigen und zu erklären und erzählen: Wo sind wir dran? Wie machen wir das? Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt gerade für die Frühlingsferien-Arbeitstage wieder ein Gefäss geschaffen haben, um da an der gemeinsamen Haltung zu arbeiten. Wobei wir da dann immer wieder an den Punkt stossen, wo wir merken, eigentlich ist die Beurteilung und die ganze Bewertung und Noten/ nicht-Noten ist nur so, das Tüpfchen auf dem i. Weil dahinter stecken wahnsinnig,/ oder steckt eine Haltung. Und wenn ich sehe, wie sich unser Unterricht in den letzten zwei Jahren verändert hat, durch oder unter anderem durch das notenfreie Unterrichten, da steckt halt viel mehr drin als nur "Ja, wir geben jetzt keine Noten mehr." Und das ist dann auch die Herausforderung, wenn wir das über die Klassen hinaus oder über mehrere Teams hinaus angehen.

70

I: Ja. (..) Also. (..) Das wäre die Herausforderung. Und jetzt hast du gesagt, also, es hilft, in dem Sinne die gemeinsame Beurteilungspraxis/ oder eine gemeinsame Haltung zu haben. (..) Gegen aussen, gegenüber den Eltern. Gibt es sonst noch etwas, was hilft? (...)

71

T: Also was sicher schon auch hilft oder mir geholfen hat, ist da mutig zu sein. Wir haben dieses "Go" von der Leitung her und ich würde jetzt ganz frech behaupten, dass wir schon dieses Team sind an der Schule, die da ziemlich weit voraus geritten sind. Das macht es nicht immer nur einfach, weder für uns nicht, noch für die anderen Teams nicht. (...) Ja, da merken wir auch jetzt wieder ist es so wichtig, eigentlich miteinander auf den Weg zu gehen. Also das irgendwie auch zu vereinheitlichen. Wobei da natürlich alle ja irgendwo an einem anderen Punkt sind. Einige wollen da auch nicht weg von diesem Punkt, wo sie stehen. Und ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man immer hat, wenn man komplett öffnet und alle tun ihr Ding so wie sie möchten, und dann möchte man es vereinheitlichen. Da wird es schwierig.

72

I: Kann ich mir vorstellen. (lachen) Ja. Okay. (..) Wir würden noch zum Themenbereich Leistung und Lernen im inklusiven Unterricht vorallem noch kommen. Und da die Frage: Welche positiven Erfahrungen hast du in Bezug auf das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im notenfreien Unterricht jetzt gemacht?

73

T: Also ich habe das Gefühl, genau diesen Kindern kommt das wahnsinnig entgegen. Weil sie kriegen nicht immer wieder wie so mit dem Hammer auf den Fuss. (..) Gehört sozusagen: "Ja, du hast wunderbar gearbeitet, warst mega fleissig und die Note ist eine drei. Bäm." Und ich mache so ganz, ganz vieles kaputt. Und auch wenn ich jetzt Kinder habe mit individuellen Lernzielen, auch die haben oder hatten meiner Meinung nach immer wieder so den Stempel vom Anderssein und oder speziell sein oder,/ Ja. Und ich glaube dem kann, kann man oder können wir mega entgegenwirken, indem halt alle Schülerinnen und Schüler, egal wo sie stehen, ob sie jetzt Überflieger sind oder eher im unteren Durchschnitt unterwegs sind. Sie kriegen alle die gleiche Rückmeldung und wir arbeiten/ oder das geht halt glaube ich auch nur deshalb, weil bei uns die Schülerinnen und Schüler an ihrem Niveau oder Niveau-entsprechend am Arbeiten sind. Und dann kann ich auch ihre Leistungen (..) ja diesbezüglich einschätzen. Und da glaube ich schon/ und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch mit einem integrierten Sonderschüler, der mittlerweile nicht mehr bei uns ist, der zwei Jahre mit Noten beurteilt wurde, dann nicht mehr. Das ist ihm wahnsinnig entgegengekommen. Weil es ist plötzlich nicht mehr so, dass alle kriegen eine Note ausser ich, sondern niemand kriegt eine Note und jeder kriegt dieses Pünktchen in diesem Balken drinnen oder was es dann auch immer ist. (..) Und was ich auch schön finde ist, da kann ich ja den Eltern auch, gerade bei Kindern, die eben so knapp über der Schwelle sind, also keine Lernzielanpassung haben oder keinen Sonderschulstatus haben, sondern einfach sonstigen Förderbedarf aufweisen, da kann ich/ ihnen, kann ich auch einmal eine Rückmeldung geben, eben anhand von Ihren Kompetenzen. "Hey, da warst du dran und das klappt jetzt. Mega super." und es steht nicht jedes Mal in Relation zur Klasse. Also es ist nicht: "Hey du hast super gearbeitet, aber es reicht halt immer noch nicht", sondern: "Super. Du bist einen Schritt weitergekommen." Und natürlich, zeige ich den Eltern dann an einem Standortgespräch halt auch auf, dass das halt eigentlich, keine Ahnung ein fünftklass-Kind ist und es entspricht eigentlich den Anforderungen in der dritten Klasse. Aber es macht Fortschritte und das kann ich so viel besser zeigen, als wenn ich einfach in ihrer Klassenstufe mit Noten beurteilen würde. (...)

74

I: Ich möchte nochmals kurz auf etwas eingehen. Du hast vorhin gesagt, dass sie ein Pünktchen bekommen statt eine Note. (lachen) Was meinst du damit?

75

T: Wir haben eigentlich bei all diesen Jahresübersichten, oder/ Ja, eigentlich wirklich immer wenn sie eine Rückmeldung, eine Bewertung bekommen von uns oder auch eine Selbsteinschätzung machen, dann machen wir das mittlerweile mit einem Balken. Der war mal (.) vierstufig war er nie, der war mal dreistufig, der war mal zweistufig, der war schon irgendwie alles, bis wir so unsere Methode hatten. Mittlerweile ist das einfach ein langer Balken. (..) Ganz links bedeutet eigentlich "*noch nicht verstanden*" und dieses noch nicht verstanden ist mir wahnsinnig

wichtig. Und ganz rechts ist "verstanden". Und je mehr rechts dieses Pünktchen ist, desto besser habe ich das verstanden. Je mehr links es ist, desto weniger habe ich es, oder vielleicht noch nicht, verstanden. Einfach noch als Ergänzung: Am Anfang haben wir mal: "*noch nicht verstanden*", "*verstanden*" und "*übertroffen*". Dann haben wir irgendwann gemerkt/ Also bestes Beispiel: Wenn das Ziel ist: "Ich kann plus rechnen bis 20." Und ich kann das fehlerfrei. Und dann heisst es "*übertroffen*". Wie kann man dieses Ziel denn eigentlich übertreffen? Ja, wenn es schon bis 100 rechnen kann, dann ist es halt nicht mehr die Kompetenzstufe von Rechnen bis 20. Deshalb haben wir gemerkt, das "*übertroffen*" muss für uns ganz klar raus. Dann hatten wir zuerst "*noch nicht verstanden*", als schmale Spalte und "*verstanden*" als breite Spalte, wo ich dann variieren konnte mit dem Punkt. Und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, dass es diese Abstufung nach dem "*noch nicht verstanden*" gar nicht braucht. Es ist einfach ein langer Balken und in diesem Balken kann ich das Pünktchen setzen. Und das machen wir mittlerweile echt eigentlich überall so! Also auch für die Standortgespräche haben sich die Schülerinnen und Schüler in ihren überfachlichen Kompetenzen zum Beispiel auch so eingeschätzt. Und es ist immer: Je mehr rechts, desto besser kann ich es oder habe ich es verstanden. Je mehr links, desto mehr macht es mir noch Mühe.

76

I: Ja, okay. Und in den Fächern gibt es für jede Kompetenzstufe in dem Sinne diese Bewertung nachher?

77

T: Ja, das kann man sich so vorstellen.

78

I: Ja, okay. Spannend. (lachen) (..) Kommen wir wieder zurück. (4) Inwiefern siehst du auch Herausforderungen im notenfremen Unterricht für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen? (..)

79

T: Wo ich die Herausforderungen sehe, (6) Also ich sehe die ehrlich gesagt nicht. Vom Hörensagen her gibt es manchmal Personen, aber schon auch Lehrpersonen, die so finden: Ja, manchmal müsste man halt einfach aufzeigen: "Hey, das ist eine Drei, das reicht halt nicht." So dass die Kinder eigentlich nicht mehr so das Zeichen kriegen, "das reicht nicht". Ich brauche das nicht, wenn ich mit den Kindern arbeite. Ich brauche dieses Zeichen nicht von: "Hey, du kannst das nicht, oder das kannst du noch nicht." Sondern: (..) Wenn ich ja das Gefühl habe, jetzt habe ich da einen Schüler X oder Schülerin Y, die sich da einfach ein bisschen ausruht und überhaupt nicht vorwärts macht, dann brauche ich nachher nicht eine Prüfung, um zu zeigen: "Hier, schau mal, weil du überhaupt nichts gemacht hast, hast du jetzt eine Drei". Sondern da muss ich ja viel

vorher ansetzen und irgendwie mal im Gespräch, oder wie auch immer, herausfinden: "Was ist los, oder wo hapert es im Moment? Warum kommst du nicht ins Arbeiten rein?" Und je nachdem geht es ja dann überhaupt/ Das kommt ja dann noch dazu, es geht ja dann oft überhaupt nicht um, keine Ahnung, die mathematischen Leistungen, sondern es geht um Arbeits- oder Lernstrategien, ums Arbeitsverhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was noch zusätzlich mir so gegen den Strich geht: Bei den Prüfungen ist ja dann oft so, da wird eigentlich nicht unbedingt und nicht nur das mathematische Können, wenn wir jetzt von Mathe sprechen, angeschaut, sondern auch das Arbeitsverhalten. Oder hatte ich halt einfach gerade einen schlechten Tag. Und am Donnerstag um 11 Uhr mag ich sowieso keine Matheprüfung mehr schreiben, weil ich schon den ganzen Morgen wach bin und am Abend vorher Training hatte und zu spät im Bett war oder was auch immer. Ja, und da glaube ich, da kann ich das viel besser auffangen, wenn ich nicht mit Prüfungen arbeite. Ja, also deshalb, ich sehe in dem Sinne keine negativen Auswirkungen. Natürlich war es auch für die Schülerinnen und Schüler am Anfang so, dass sie weiterhin nach Noten gefragt haben, weil sie auch wie die Eltern ja auch nichts anderes kannten. Ja klar, aber das haben wir nicht mehr. Und zwar würde ich sagen schon fast seit zwei Jahren nicht mehr, dass sie nach Noten fragen. Das war am Anfang Thema, logischerweise, aber dann ziemlich schnell, war das eigentlich weg.

80

I: Okay. Wie sieht die Beurteilungspraxis für Kinder mit einer Lernzielanpassung oder einem Sonderschulstatus auch aus?

81

T: Praktischerweise eben genau gleich. Halt einfach auf ihren Kompetenzstufen, die teilweise der Klassenstufe entsprechen, teilweise aber auch nicht. Aber es ist genau das gleiche Formular. Es ist überhaupt gar nichts angepasst, weil das wie die ganze Bandbreite von dritter oder eher von erster bis siebter Klasse abdeckt.

82

I: Okay, ja klar. (..) Wie würde deiner Meinung nach eine faire Leistungsbeurteilung aussehen oder was gehört da dazu?

83

T: (5) Ich glaube schon,/ oder ich habe gerade in letzter Zeit auch immer wieder das Gefühl, dass eigentlich je mehr (..) Leistungsbeurteilungen ich mache, desto fairer kann eine Schlussleistungsbeurteilung eigentlich aussehen. Damit möchte ich nicht sagen. "Je mehr Prüfungen, desto besser." Überhaupt nicht, sondern eben: Ich habe vorhin gesagt, die Texte, die die Schülerinnen und Schüler schreiben, da schauen wir immer den Letzten, nachdem wir ganz viele Wochen eine Textsorte geübt haben, schauen wir den letzten genau an. Und eigentlich fände

ich es viel fairer, wir würden, keine Ahnung, jeden zweiten so anschauen und einschätzen. Weil es ist ja möglich, dass 7 von 10 Texten, die sind eins A und dann halt der Zehnte ist halt so naja.

84

I: Wieder das ähnliche wie bei den Prüfungen. Ein schlechter Tag.

85

T: Ja, genau. Und dann Moment X und der zählt. Und da glaube ich, da könnten wir eben im Sinne von einer fairen Beurteilung mehr rausholen. Ich glaube, was für mich schon auch zu einer fairen Beurteilungspraxis gehört, ist, dass sie transparent ist, dass ich nichts in dem Sinne verheimliche. Und das finde ich aber haben wir genau mit dieser Balken-Methode, wie wir sie mittlerweile haben. Ich habe dieses Jahr kein einziges Kind mehr am Standortgespräch, das über irgendetwas/ irgendwie überrascht oder erschrocken oder wie auch immer geschockt reagiert. Weil sie sehen das ja ständig. Sie haben das in ihrem Portfolio drinnen, da sind wir ständig auch im Gespräch, im Austausch. Es kommt keine Überraschung mehr. Und manchmal hatte ich vorher schon so das Gefühl: Wenn wir dann irgendwann mit diesem Fakt Note kommen, dann ist es so (schnauft angestrengt ein) okay. Und das hatten wir so eigentlich nicht mehr.

86

I: (...) Wie siehst du die Beurteilung in Bezug auf die Chancengleichheit verschiedener Kinder?
(...)

87

T: Also ich glaube, wenn. (...) Wenn die Beurteilung aufgrund von Klassenstufen geschieht, dann sehe ich die Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit (...) sehr schwierig. Übrigens auch wenn es um Prüfungen geht. Weil wenn ich Beurteilungen oder Bewertungen mache, die sich rein auf diese Prüfungen beziehen, dann habe ich Schülerinnen und Schüler, die haben ein super Umfeld zu Hause, da wird eine Woche vorher gesehen in diesem Lernjournal drin: In einer Woche ist die Prüfung X und jetzt werden Portionen gemacht und das wird repetiert und geübt. Und andere, die stehen am Tag X da: "Was, eine Prüfung? Wusste ich gar nicht. Steht gar nicht im Lernjournal drin." Dann sind wir übrigens wieder so bei den überfachlichen Kompetenzen, die dann dazu führen, dass ich verpasst habe, dass eine Prüfung ansteht. (...) Und auch da finde ich eigentlich wieder: Wenn ich regelmässig in kleinen Abständen (...) Beurteilungen/ (...) oder Bewertungen einsetze, dann kann ich das besser auffangen. Oder diese Chancengerechtigkeit besser auffangen. Ich glaube, gerecht ist es nie. (...)

88

I: Ja, Jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen. Du hast gesagt eben "üben und repetieren". Da ist mir gerade Vokabellernen zum Beispiel in den Sinn gekommen, in den Fremdsprachen.

Wie wissen die Kinder nachher, dass sie die Vokabeln auch können? Also wird das irgendwie abgefragt, oder? (..)

89

T: Also über Fremdsprachenunterricht haben wir vorhin gar nicht wirklich gesprochen. Das ist das Einzige, was wir noch, zumindest mehr oder weniger klassisch in den Jahrgangsstufen machen. Das heisst, ich mache Englisch mit den Dritt-/Viertklässlern. Mein Kollege macht Englisch und Französisch mit dem Fünft-/Sechstklässlern. Wobei diese Doppelklassen werden wie gemischt oder machen wir zur gleichen Zeit. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich in der dritten/vierten Klasse im Englisch keine Vokabelprüfungen machen muss, geschweige denn, Vokabeln wirklich zu üben. Also Sie haben diese *Wordcards*. Sie üben damit auch regelmässig in der Unterrichtszeit. Also da sind wir auch recht fest weggekommen davon, dass das nur zu Hause stattfindet, weil warum auch? Ich finde, das soll auch in der Schule stattfinden dürfen. In der fünften/sechsten Klasse, da haben sie noch regelmässig so *Wochenportionen*, die sie üben sollen und die auch immer wieder geprüft werden durch Wochen-Wörtertests. Wobei da jetzt gerade die Schülerinnen und Schüler auch mit einem neuen Vorschlag gekommen sind, dass sie diese gerne anders oder neu getestet haben möchten. Und da haben sie jetzt gerade diese oder letzte Woche einen neuen Versuch gestartet. Genau.

90

I: Also das heisst, die Kinder dürfen auch mitbestimmen, wie die Beurteilung schlussendlich aussieht?,

91

T: Ja, oder zumindest, wie die Bewertungsanlässe aussehen. Aber schon gerade in den Fremdsprachen da/ Also wir arbeiten zum Beispiel im Englisch mit dem Young World und da gibt es ja immer nach jeder Unit auch so Lernkontrollen, die ich auch hilfreich finde, gerade mit den Hörtexten, die brauchen wir auch oft. Wobei auch da ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger zumindest im Verlauf einer Woche entscheiden dürfen: "Wann möchte ich diese Lernkontrolle machen?" Also das ganze *Listening* nicht, weil das müssen wir miteinander hören. Aber wann sie jetzt den Bereich zum *Writing* machen oder zum *Reading*, das spielt mir eigentlich keine Rolle. Und das machen sie dann, wenn sie sich bereit fühlen und einen guten Tag haben, oder wie auch immer. Also einige sind da: "Augen zu und durch oder ich bringe es direkt hinter mich." Andere finden: "Ich warte mal auf den richtigen Moment." Das ist mega unterschiedlich.

92

I: Okay, dort geht ihr aber jetzt weiter nach den Units oder Unités, jetzt im Französisch, und es gibt dann doch einen Zeitpunkt, wo dann alle weitergehen müssen, oder wie ist das?

93

T: Hast du mich ertappt. (lachen) Ja, das ist so. Und also das Englisch ist immer wieder bei uns auch Thema. So "hey, das müssten wir eigentlich dringend auch aufbrechen." Weil/ Also ich glaube, dadurch, dass wir ganz viele andere Strukturen und so die klassischen Klassenstufen in vielen Unterrichtseinheiten aufgebrochen haben, merke ich jetzt gerade umso mehr, wie fest mich das einengt, gerade im Englisch. Weil auch da habe ich ja Schülerinnen und Schüler, die kommen mit einem wahnsinnigen Vorwissen und bei anderen hapert es schon nach dem ersten halben Jahr. Die Aussprache ist schwierig oder was auch immer ist schwierig. Und dann ist es teilweise schon so, dass z.b. ein Fünft-klass-Kind nochmal bei der vierten Klasse mitarbeitet oder so. Aber ja, da funktioniert es noch sehr klassisch und irgendwie./ (...) Den Mut glaube ich, haben wir das aufzubrechen, aber da ist es in unserer Vorstellung im Moment einfach noch schwierig: "Welchen Weg gehen wir damit es da irgendwie auch Sinn macht?" Aber es steht auf meiner Pendenzenliste. (lachen) Ja, da ist dann eigentlich schon sehr fest auch dieses Lernen im Gleichschritt. Weil irgendwann ist es so, dass Moment X kommt und wir diese Unit abschließen, wir machen diese Lernkontrollen. Und das Lernen im Gleichschritt, das funktioniert nicht mehr, das hat nie funktioniert oder funktioniert immer weniger, was auch immer. Und das merken wir dort schon auch recht fest. Ja. (..)

94

I: Gibt es gerade eben für Kinder mit besonderen Bedürfnissen/ Siehst du da auch in dem Sinn Einschränkungen für sie oder Auswirkungen, sage ich mal?

95

T: Ich glaube, dort merken sie es, eben genau deshalb, weil wir in diesem Gleichschritt arbeiten am extremsten. "Ich bin anders und ich kann das nicht." Und wir gehen sehr offen mit Französisch-Dispensationen vor, weil wenn wir merken, in der dritten/vierten Klasse ist es schon so schwierig mit dem Deutsch und Englisch fordert es sie schon heraus. Dann sind wir der Meinung, da muss nicht noch Französisch dazukommen. Und natürlich haben wir dann das Glück, auch weil wir mehrere Lehrpersonen und mehrere Klassen sind, wenn dann mein Kollege Französisch macht, dann nehme ich die zwei, drei oder wie viele Schüler und Schülerinnen auch immer das sind, die kein Französisch haben. Und die arbeiten dann mit uns mit und haben vielleicht noch mehr Deutsch, damit sie da noch mehr üben können. Oder sie können in der Mathe weiterarbeiten, oder je nachdem auch an dem, was sie Lust haben. Weil ich finde immer nur in den Lernfeldern und Baustellen herumtrampeln, das macht uns allen keine Freude. (..) Ja, und ich glaube das bringt schon so eine Entlastung. Und teilweise auch, dass sie im Englisch nochmals ein Jahr mit einer tieferen Klassenstufe mitarbeiten können. Aber ja, da ist so der Moment,

da merken sie auch: "Okay, ich kann es nicht, alle anderen können es. Ich muss noch mal mit den anderen mitarbeiten." Einfach aus dem Grund, weil wir da sehr fest in diesem Korsett sind: " In der dritten Klasse ist jetzt das, in der vierten Klasse das." Und da hat diese Auflösung weniger stattgefunden.

96

I: Ja, halt auch stark nach dem Lehrmittel, oder?

97

T: Genau. Ja, absolut.

98

I: (...) Wir würden noch auf die Effekte von Noten eingehen. (..) Du hast schon ein bisschen etwas geschildert, in dem Sinne, dass es für dich mit Noten oft so ist: "Ich kann es nicht. Ich bin noch nicht so weit." Gibt es noch weitere Effekte von Noten für das Lernen von Kindern?

99

T: Also egal ob positiv oder negativ?

100

I: Ja,

101

T: Ich glaube, Noten erzeugen einen gewissen Druck. Den kann man als positiv oder als negativ gewichten. Was mich schon auch extrem stört an den Noten ist. (..) Es sagt halt einfach nichts aus. Also diese fünf in der Mathematik zum Thema Symmetrien, sagt mir überhaupt gar nichts. Und wenn ich aber Teilbereiche daraus beurteilen kann oder keine Ahnung, wenn ich im Englisch nicht einfach die fünf habe, sondern es steht: "Ich verstehe Wettervorhersagen auf Englisch." Und ja, das kann ich, sagt mir das viel, viel mehr aus, als wenn da einfach eine fünf steht. Vor allem habe ich die Erfahrung gemacht, dass oft ganz viele Teilbereiche in einem bewertet werden. Das heisst eben zum Beispiel Englisch Unit zwei, da kommt lesen, schreiben, hören, sprechen alles rein und am Schluss kommt diese 4.5. Dass aber vielleicht das Sprechen eine sechs war, aber das Schreiben eine drei, das sieht man nicht anhand der Note und das finde ich eine mega Herausfo/ also einfach ein mega Unding eigentlich.

102

I: Ja. (5) Du hast vorhin kurz angetönt, dass es Unsicherheiten gibt bei der Abwesenheit von Noten, vor allem bei den Eltern. Gibt es sonst noch Unsicherheiten?

103

T: Also was natürlich immer wieder ganz fest diskutiert wird, ist wie gehen die Lehrbetriebe dann damit um, wenn Schülerinnen und Schüler ohne Noten sich bewerben. Da höre ich aber schon auch immer wieder von Sekundarlehrpersonen, dass es doch zum Glück ja auch Lehrmeister oder Lehrbetriebe gibt, die schon gemerkt haben, dass Noten nichts aussagen, weil je nachdem aus welchem Schulhaus ein Kind kommt ist ja eine fünf eine ganz andere fünf als aus dem nächsten Schulhaus. Und deshalb/ es gibt ja auch Gründe, warum sie dann mit Multi-Checks oder Stellwerktests oder so arbeiten, die halt irgendwie normiert sind. (..) Und da gehe ich wieder den gleichen Weg. Wenn wir warten, bis die Lehrmeister sagen: "Ja, ja, das ist gut, wenn die ohne Noten kommen." Dann warten wir noch ewig. Und ich glaube, es braucht Zeit bis, eben halt auch in der Arbeitswelt, die Menschen merken/ Also ich bin überzeugt, dass unsere Schülerinnen und Schüler, wenn ich einfach den Verlauf jetzt anschau, seit wir nicht mehr mit Noten arbeiten, habe ich das Gefühl, können die viel, viel besser sagen: "Hey, das kann ich, das macht mir noch Schwierigkeiten. Und schlussendlich glaube ich, dass es für jeden Lehrmeister, jede Lehrmeisterin, ja viel wichtiger ist, wenn die Lehrlinge sagen können, wo sie ihre Schwierigkeiten haben, was ihnen Mühe bereitet und was sie gut können. Als wenn ich einfach weiss, ich habe eine fünf in Mathe. Und das ist halt einfach ein Weg, der Zeit braucht. Aber. ja (.)

104

I: Okay. Was für einen Umgang habt ihr mit der Vergabe von Zeugnisnoten? Weil die müsst ihr ja eben trotzdem machen. (lachen)

105

T: Also bei mir wissen die Schülerinnen und Schüler mittlerweile sehr gut, dass ich es hasse und überhaupt nicht gerne mache. Und sie wissen mittlerweile auch sehr genau warum. Weil, das hat mir letztens eine Schülerin so gut gesagt, so a la: "Gäll, Sie jetzt kommt dann wieder der Tag, da müssen Sie uns eine Note geben und dann heisst es einfach: Du hast eine Vier, obwohl du dich das ganze Jahr so angestrengt hast." Da finde ich: "Ja wunderbar. Da hast du schon mehr verstanden als ganz viele andere." (..) Ich bin ehrlich gesagt auch hin und her gerissen. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich würde am liebsten das Zeugnis einfach geschlossen mit nach Hause geben, im Sinne von: "Hey, schaut, ich muss euch das geben, das gehört leider zu meinem Auftrag dazu." Es macht nichts mit der Beziehung zwischen dir und mir. Das finde ich immer noch so eine Gefahr. Und gleichzeitig finde ich es ja gut, wenn sie dann zu Hause dieses Zeugnis öffnen und dann finden: "Ooh, das ist ja so schlimm." Dann würde ich es lieber ja in der Schule schon auffangen. (..) Im Moment machen wir es nach wie vor so, dass wir mit jedem Schüler, mit jeder Schülerin das Zeugnis kurz besprechen in einem fünf-minütigen, zehn-

minütigen Gespräch. Das finde ich auf der einen Seite schön, weil sie können gerade auch fragen: "Hä, aber warum ist es hier so und warum ist das Kreuz so? Und warum nur die viereinhalb?" oder was auch immer. Oder: "Die fünfteinhalb überrascht mich", oder so. Und gleichzeitig habe ich dann manchmal das Gefühl, ich gebe diesem Zeugnis so eine extra Gewichtung, weil wir setzen uns gemeinsam hin, wir schauen das Miteinander durch und das möchte ich eigentlich auch nicht. (..) Und deshalb so richtig einen Weg gefunden haben wir nicht. Ausser, dass es echt nicht mein Lieblingsmoment ist. (lachen) Und sie wissen das auch. (4)

106

I: Gibt es einen Unterschied, wieder bei den Kindern, wo jetzt eben in einem Fach keine Note drinsteht, weil sie eben angepasste Lernziele oder einen Sonderschulstatus haben? (...)

107

T: Dadurch, dass das echt eigentlich schon das ganze Jahr durch fest Thema ist, ist das wie okay dann, wenn das Zeugnis kommt. Das ist auch keine Überraschung. Sie wissen das in dem Sinne schon. Und (.) also oft kommt ja auch noch so das Argument: "Es braucht Noten, weil es ist auch gut, wenn sich die Kinder vergleichen und das möchten sie. Und so Wettbewerb und eben also sich miteinander vergleichen, das sei so wichtig." Und also ich bin nicht dieser Meinung und ich merke schon manchmal, beim Zeugnis passiert das dann wieder und das ärgert mich, weil ich denke, so das ganze Jahr arbeiten wir daran: "Hey, wir legen den Fokus auf dich und dein Können und auf deine Fortschritte." Und dann kommt der Moment: Mit einer Zahl kann ich wunderbar vergleichen. Unsere Punkte könnten sie eigentlich auch wunderbar vergleichen, aber das machen sie viel weniger. Und ja, also um ehrlich zu sein, manchmal reizt es/ oder würde es mich schon sehr reizen, um als Schule oder als Team einfach irgendwann den Stecker zu ziehen und zu sagen: "Hey, wir machen das nicht mehr. Wir geben diese Zeugnisse in Form von Noten nicht mehr raus." Dann heisst es natürlich von rundherum: "Ja, was, das musst du, das ist eine Vorgabe vom Kanton. Dann finde ich, ja klar, das ist ja auch mein Problem. Aber, ich glaube, wenn wir einfach sagen würden, wir machen das nicht mehr, weil der Lehrplan ist kompetenzorientiert und dann kommt dieses blöde Zeugnisformat. Wenn wir einfach mal sagen würden: "Machen wir nicht." dann hätte ich zumindest die Hoffnung, es würde nochmals etwas gehen, eben auch auf kantonaler Ebene.

108

I: Hast du den Eindruck, dass die Zeugnisnoten dennoch mehr oder weniger gewichtet werden von den Kindern, als wenn es jetzt im Unterricht auch schon Noten gäbe? (..)

109

T: Also ich habe den Eindruck, jetzt einfach über die letzten zwei Jahre gesehen, dieses Zeugnis oder auch die Noten im Zeugnis, die haben kein grosses Gewicht. Also es ist im Moment

natürlich, von dieser Zeugnisabgabe: Ja, und dann ist es wieder weg, wenn sie nach den Sommerferien wiederkommen. Und ich glaube es könnte ja den Eindruck wecken, wenn sie das ganze Jahr durch keine Noten haben, ist die Zeugnisnote umso wichtiger. Das glaube ich nicht. Aber auch da wieder denke ich wieder, das hat natürlich extrem viel mit meiner Haltung als Lehrperson zu tun. Ich definiere mich nicht, die Schüler nicht und die Beziehung zwischen uns definiere ich nicht über ihre Leistungen. Und ich glaube, das spüren sie, oder ja es ist auch mein Ziel, dass sie das merken. (..)

110

I: Gut, dann wären wir so in dem Sinn mit dem Hauptteil durch. Jetzt für den Abschluss: Welchen Handlungsbedarf siehst du an Schulen im Zyklus 2 in Bezug auf das Lernen ohne Noten? (...)

111

T: Ich habe einfach, / auch wenn ich so im Austausch bin mit anderen Lehrpersonen, auch aus anderen Schulgemeinden, dann glaube ich, muss zuerst, (..) vielleicht zuerst, vielleicht auch nicht zuerst, aber es muss wie ein Umdenken im Unterrichten stattfinden. Und das hat es bei uns auch gebraucht. Weil erst da haben wir gemerkt, was das alles bedeutet oder wie wir das auch machen können. Und solange ich der Meinung bin: "Jetzt Mathebuch: Seite 16, Nummer 2, A bis F", und dann ärgere ich mich ja noch darüber, dass die einen schon fertig sind, bis die anderen überhaupt verstehen, was sie zu tun haben. Das ist eigentlich die Bestätigung, dass es eben nicht funktioniert. (..) Also da sehe ich riesigen Handlungsbedarf. Einfach dieses Lernen neu zu gestalten oder umzudenken. So weg von: "*Jetzt alle und zur gleichen Zeit alle genau das.*" Weil es ist ja schon auch so, es gibt Phasen, da interessiert mich irgendwas wahnsinnig und da kann ich auch so die Knoten aufmachen und in einem anderen Moment ist halt überhaupt nicht so meine Mathezeit oder was auch immer. Ja, und ich denke auch, wenn wir wegkommen von diesem *Lernen im Gleichschritt* und so ganz fest in diesem *Klassenstufendenken* sind, wenn wir davon wegkommen, glaube ich, gibt es auch einfach so eine Entlastung auch für die Schülerinnen und Schüler, um in ihrem eigenen Tempo (..) zu arbeiten und eben zu lernen. Und dann, glaube ich, dann ist ja auch logisch, dass ich gar keine Noten mehr machen kann, weil alle individuell unterwegs sind. Und ich glaube, da müssten wir hin oder das müsste zumindest so das Ziel sein oder die Richtung sein, wo es hingeht.

112

I: Sehr schön. Ja, Gibt es etwas, was du dir noch wünschen würdest?

113

T: Also mal abgesehen von der Abschaffung vom Zeugnis, also was heisst Abschaffung des Zeugnis?, Oder einfach in dieser Form. (...) Das wäre wahrscheinlich so im Moment der grösste

Wunsch. Und eben schon so die Sachen, die ich vorhin angesprochen habe. Dass wir wegkommen, irgendwie auch von diesem Druckausüben. Und eine Klammerbemerkung: Ich meine, bis zum Kindergarten, da wird nie gemessen: "Okay, 10 Monate alt, du solltest jetzt das und das und das können." und "Was du bist, keine Ahnung, 17 Monate alt und kannst immer noch nicht gehen." Da fragt niemand. Und dann plötzlich sind sie in diesem Schulsystem drinnen, wo es ist: "Erste Klasse ist plus und Minus rechnen bis 20, zweite Klasse bis 100, dritte Klasse bis 1000." Das braucht es meiner Meinung nach halt einfach nicht oder bräuchte es nicht. Und ich glaube, wenn wir das auflösen, das gibt mega viel Freiheit oder auch Möglichkeiten und zwar ja nicht nur für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf, sondern auch für alle anderen. Es ist schlussendlich, glaube ich, nur ein Gewinn, wenn wir so in diese Richtung gehen.

114

I: Also dass sie sich individuell entwickeln können.

115

T: Ja, genau. (...) Und ich glaube, schlussendlich braucht es dann eine Beurteilung und Bewertung von ihren Leistungen gar nicht. Ob jetzt das gut ist oder schlecht ist oder übertroffen ist oder was auch immer ist. Sondern sie sind am Lernen dran. Und wenn es irgendwo stagniert, oder wir das Gefühl haben: Schüler X lehnt sich nur zurück, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dann muss ich auch da hinschauen und nicht erst, wenn ich dann merke: "Ui letztes Jahr im Zeugnis hatte er noch eine Fünf, jetzt sind wir bei der dreieinhalb. Dann ist ja schon ganz viel verpasst worden."

116

I: Ja klar. (...) Gibt es noch wichtige Aspekte von deiner Seite, die du noch ergänzen möchtest?
(7)

117

T: Ich glaube ergänzen nicht mehr. Mir ist nur wichtig, nochmals zu betonen. (...) Wir können nur weggehen von den Noten im Unterrichten, wenn wir dafür nicht einfach eine skalierte andere Einschätzung haben. Also ich habe schon ein paar Mal von dieser *Ersatzwährung* gesprochen. Und das hatten wir an der Schule auch und das ist wunderbar, das war ein Siebtklässler, der mal bei uns war und dann ist er also jetzt im Sommer in die Sekundarschule gekommen und da hat er jetzt Farben bekommen, so ein Regenbogen. So eben, sie geben jetzt auch keine Noten mehr. Und dann strahlt er mich an und sagt: "Ja es ist wunderbar. Wissen Sie, ich weiss genau das ist eine 4,75." "Hä, warum? Es ist ja nur diese und diese Farbe." Dann sagt er: "Nein. Schauen Sie mal den Regenbogen an. Diese Farbe bedeutet, das hier, diese Farbe das hier, diese Farbe das hier." Und da muss ich sagen, dann lassen wir es bitte einfach sein. Weil dann können wir bei den Noten bleiben. Das finde ich mega wichtig. Und eben schon, dass nur

einfach ohne Noten zu arbeiten, das reicht für mich wie nicht. Also es sind so viele Haltungen dahinter, die eben auch den Unterricht, das Unterrichtsgeschehen betreffen. Und ich glaube, an denen müssen wir unbedingt dranbleiben und dann ist eigentlich nur die logische Konsequenz, so ist es auch bei uns im Team oder mit meinen Teammitgliedern passiert, dann war es nur noch logisch, dass wir keine Noten mehr geben. Und wenn ich einfach sage, es gibt jetzt keine Noten mehr, aber alles andere bleibt. Ich glaube, das ist wie verkehrt herum oder falsch angegangen. Ja, genau.

118

I: Super, dann wären wir am Ende. Danke dir vielmals für die ausführliche Beantwortung der Fragen.

119

T: Danke auch vielmals. Sehr gerne geschehen.

1

Transkript Interview ZH 1Z

2

I= Interviewerin
K= Katja

3

I: Es ist heute, Donnerstag, der 13. Februar, und wir sind beim Interview mit Katja und ich würde gerne gerade beginnen mit der Einstiegsfrage. Und zwar ist die: Wie muss ich mir den Alltag an einer Schule oder mit notenfremem Unterricht vorstellen? Da bin ich froh, wenn du einfach mal erzählst. (..)

4

K: Also ich glaube, der Unterricht unterscheidet sich nicht grundsätzlich von anderem Unterricht. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass ich/ bzw ich kann auch von wir sprechen, also mit der Parallellehrerin zusammen. Was wir wirklich bei jedem Thema machen, ist dass wir vorgängig die Kompetenzen oder wir nennen es Lernziele abgeben, an welchen wir uns orientieren. Und die Lernziele werden auch jeweils zum Ende des Themas danach beurteilt. Ich glaube, das ist der grosse Unterschied, dass die Kinder wirklich wissen, was sie erwartet. Worauf ich achte, worauf sie achten können, was sie lernen. Vorteil ist auch, dass ich da schon anpassen kann, je nachdem, ob ich ein integriertes Kind habe oder ein Kind mit Deutsch als Zweitsprache, kann ich schon die Lernziele anpassen. Auch, dass da keine Berge entstehen von: "Ui, das kann ich, das schaffe ich nicht." Ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Ansonsten vielleicht ganz kurz zu meinem Unterricht. Ich habe zwei Bausteine. Der eine ist das *SOL*, das ist der typische Name, das *selbstorganisierte Lernen* in Mathe und Deutsch. Da ist wirklich jedes Kind auf seinem Lernweg unterwegs, mit Umwegen und Pausen und in seinem Tempo. Und der andere Baustein ist das Arbeiten an einem gemeinsamen Gegenstand auch für alle, dritte bis sechste Klasse arbeiten alle am Gleichen, einfach mit unterschiedlich nivellierten Kompetenzen. Ich weiss nicht, ob das so schon reicht.

5

I: Ja, Super. Genau. Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu. Du hast im Moment dritte bis sechste Klasse, nicht vierte bis sechste?

6

K: Ja. Genau. Leider nur für dieses eine Jahr.

7

I: Okay.

8

K: Lehrerinnenmangel sei Dank für mich jetzt persönlich. Weil ich finde es grossartig, den zweiten Zyklus zu haben. Ist ein bisschen gemein, aber ich hoffe fast, sie finden niemanden ab dem kommenden Sommer. Aber es sind 28 Kinder, sind ein bisschen viele. Das merke ich schon auch. Das ist ein bisschen so im Grenzbereich. Aber ansonsten ist die dritte bis sechste Klasse das, was ich finde. Warum mache ich das nicht schon lange so?

9

I: Ja. Spannend. Okay. Ja. (..) Wenn wir gerade da bei den Kindern oder bei den Kinderzahlen sind. Wie viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen förderst du gerade oder sind in deiner Klasse aktuell? (...)

10

K: Ich müsste durchzählen, wenn schnell, weil es. Grundsätzlich bringt jeder seinen Rucksack mit, aber natürlich nicht so, wie du meinst. (7) Zählt Deutsch als Zweitsprache schon als besonderes Bedürfnis schon?

11

I: Ich würde schon sagen ja.

12

K: Dann würde ich sagen sechs. Ungefähr.

13

I: Okay. (..) Okay. Seit wann und inwiefern setzt du notenfreien Unterricht in der Praxis um?

14

K: Es ist jetzt erst das sechste Jahr. Wir haben vor fünf Jahren, als meine Parallelleherein neu dazukam, neu ins Team stieg, als wir uns kennenlernten beim Vorstellungsgespräch, haben wir darüber gesprochen und gesagt, das wäre doch/ hat sie mich motiviert und gesagt: Wenn du das schon lange willst, warum machst du es dann nicht? Und dann ist sie da hingekommen und seit da haben wir es umgesetzt.

15

I: Okay, eigentlich hat sie das wie so ein bisschen noch angestossen.

16

K: Ja, genau. Weil sonst wäre ich die Einzige gewesen im Team und das traute ich mich dann doch nicht. Obwohl ich schon doch ein älteres Semester bin und eigentlich weiss, dass es gut ist. Aber zu zweit ist es einfach einfacher, auch gegenüber den Eltern das zu vertreten.

17

I: Kann ich mich mir vorstellen. Ja. Was waren die Beweggründe zu wechseln?

18

K: Schlussendlich wirklich, dass das. Ich habe schon schon vorher, vor diesem Wechsel mit den Kompetenzen gearbeitet und habe dann jeweils die einzelnen Kompetenzen, zum Beispiel von einer Matheprüfung, die einzelnen Kompetenzen beurteilt, auch mit den vier, also *ungenügend* *genügend gut* und *sehr gut* und habe dann einfach so diese Beurteilung angeschaut. Sechs oder sieben Kompetenzen: Über den Daumen gepeilt: Das gibt etwa eine 5-6. Und dann habe ich die Note hingeschrieben. Aber eigentlich passt das ja überhaupt nicht zusammen. Und ähm, also ich habe schon lange kompetenzorientiert unterrichtet und so beurteilt, aber eben die Noten/ das Loslassen der Noten kam wirklich erst mit dem, dass ich nicht mehr alleine bin. Sonst habe ich vorher schon oft also schriftliche Feedbacks gegeben oder auch mündlich natürlich, differenzierte Feedbacks. Und schlussendlich geht es mir darum, dass die Schülerinnen und deren Eltern wissen, was ihr Kind oder was sie selber können, was sie beherrschen, was sie noch lernen müssen. Und das ist ja bekanntlicherweise klar, dass eine fünf überhaupt nichts aussagt über deine Fähigkeiten. Und dass zumindest eben meine Schülerinnen und deren Eltern wissen es. Ansonsten hat mein Zeugnis, dass ich ja trotzdem alle halbe Jahre ausstellen muss, genau denselben nicht-Wert wie alle anderen Zeugnisse auch. Also wenn sie da rauslaufen, dann ist die fünf wieder eine Fünf und es weiss niemand, was es bedeutet. Aber meine Kids wissen es und die Eltern wissen es. Und das finde ich, finde ich gut. (...)

19

I: Spannend. Nichts aussagendes Zeugnis.

20

K: Ist so. Es ist wirklich so, es ist ein Mischmasch von Kompetenzen. Ich meine, im Deutsch sind es hunderte von Kompetenzen und ich habe eine fünf oder ich habe eine Vier. Was kann ich dann gut und was nicht? Es sagt wirklich nichts aus. Ja.

21

I: Ja. Okay, gut, dann werden wir in den Hauptteil übergehen. Und zur Definition: Was verstehst du unter notenfremem Unterricht? Oder wie definierst du auch den Begriff aus deiner Praxis?

22

K: Notenfrei insofern, dass ich mein ganzer Unterricht ohne./ Also, ich komme ohne Noten aus, ausser im Zeugnis das muss ich schreiben. (...) Was ich auch nicht habe, ist irgendwelche Punkte bei Prüfungen oder bei Vorträgen. Irgendwie wenn man fünf Punkte hat beim deutlich Sprechen, dann bekommt man dort ein *gut*. Also das habe ich gar nicht. Das ist von dem her gesehen./ (...) Das ist kriterienbasiert, ohne Punkte und von dem her, wie sagt man so ein bisschen,/ wenn ich jetzt kritisch bin, sehr von mir abhängig. Oder dass ich bestimme, wann ist etwas *gut* oder wann ist es *sehr gut*, dass das meine Skala ist im Kopf, die es aber gar nirgends schriftlich gibt. (5) Was ich mir ja für die Schülerinnen und Schüler/ Also vielleicht eine ganz kleine Anekdote dazu: Ich habe die Gymi Vorbereitung, also dieses Jahr mache ich es nicht, aber ich habe es letztes Jahr gemacht. Ich mache es nur, weil man ohne Vorbereitung keine Chance für die Prüfung hat. Sonst würde ich es gar nicht machen, weil eigentlich gehört es in den Unterricht. Und ich habe schon lange./ Die Aufsätze werden mit zehn oder zwölf Kriterien beurteilt. Und dann haben meine Sechstklässler:innen gesagt: "Können Sie uns mal eine Note geben, damit wir wissen, wie das/ was es wäre?" Ja, klar. Ich meine schlussendlich, sie werden die anderen an der Gymi-Prüfung treffen und die werden: "Also, ich habe eine fünf als Vornote." Und sie sagen: "Oh, ich habe./ Ich weiss es nicht so genau." (lachen) Ja, mache ich. Und dann habe ich eine Bewertung gemacht mit Zahlen. Und beim nächsten Aufsatz haben sie gesagt: "Machen Sie wieder eine richtige Beurteilung?" Und somit. "Also, was bedeutet für dich eine richtige Beurteilung?" "Da die, die Sie immer machen, die ausführliche, die, die etwas aussagt." (lachen) Ich glaube, das hat es so auf den Punkt gebracht, dass auch die Kinder, die, für die die Noten schlussendlich wichtig sind, weil sie an die Gymi-Prüfung gehen. Und wenn man Bus fährt um die Zeit, wenn die Gymi-Leute unterwegs sind, dann geht es immer um Durchschnitt und um Noten. Auch die Kinder finden es trotzdem sinnvoller, eine Beurteilung zu erhalten, die ihnen sagt: Okay, meine Wortwahl ist super, aber meine Sätze sind nicht vollständig, oder die Rechtschreibung kann ich, ich habe keine Ahnung von Satzzeichen, und und und und und. Also auch diese Kinder sind sehr daran interessiert, eine transparente und auch eine differenzierte Beurteilung zu erhalten. Und ich glaube, das ist mir das Wichtigste, dass es auch für sie Sinn macht. Und damit sie erkennen, woran sie noch arbeiten müssen, was sie noch lernen sollten. Und so kann ich sie auch viel besser in die Selbstständigkeit loslassen und dass sie ebenso selbstorganisiert lernen, weil sie selber wissen, was sie noch brauchen und was sie schon können. (4)

23

I: Super. Danke. (4) Würden wir zu den alternativen Beurteilungssystemen noch gehen. (...) Da gibt es verschiedene alternative Beurteilungssysteme, oder,/ Ja, da kann man den Unterricht verschieden gestalten. Kannst du mir erzählen, wie der Unterricht bei dir konkret aussieht? (4)

24

K: Ich habe es schon ganz kurz zusammengefasst. Wir haben zwei Unterrichtsbausteine. Das eine ist das Individuelle. Da entscheiden grundsätzlich die Schülerinnen selber, was sie lernen

möchten, als nächstes, oder was sie alles geplant haben. Und darum ist es mir so wichtig, dass sie wissen, was sie schon können und was sie noch lernen müssen. Das sind manchmal auch Themen, die noch zu schwierig sind. Da gebe ich ihnen dann die Tipps: "Aber mache doch das oder das zuerst." Manchmal fragen sie auch mich: "Was würden Sie mir empfehlen, Was soll ich noch lernen?" Das ist so der eine Baustein und dort ist wirklich: Bei jedem Kind besprechen wir auch die die Lernziele im Voraus. Und dort habe ich die Möglichkeit, diese Lernziele anzupassen, sei es jetzt Deutsch als Zweitsprache oder ansonsten, Kinder, die extrem Mühe haben, mit etwas aufs Papier zu bringen und halt mehr im mündlichen Bereich oder mit dem Computer arbeiten, kann ich dort alles anpassen. Und der andere Bereich ist, wenn wir gemeinsam arbeiten, am gleichen Thema mit schlussendlich auch den gleichen Lernzielen, aber mit anderen Anforderungen, um diese zu erreichen. (6)

25

I: Wie gestaltest du den Prozess der Leistung/ also der Beurteilung? Indem Sinne? (..)

26

K: Eben die Kompetenzen oder die Lernziele sind zu Beginn bereit. Dann machen wir es je nachdem. Mit den einen muss ich eigentlich gar nichts machen, die schauen selbstständig und vor allem die fünfte und sechste Klasse, die kennt das schon. Die schauen immer wieder auf die Lernziele und sagen: "Sie ich glaube, ich kann jetzt das. Ich mache jetzt etwas anderes. Ich schliesse das ab." Und zum Teil arbeiten wir auch als Klasse daran. Und dann schauen wir die Lernziele gemeinsam nochmals an mit dem Auftrag: Überlege dir, ob du das schon kannst, ob du noch weiter trainieren musst oder ob du es abschliessen kannst. Aber das ist nicht nur am Schluss./ Also es sind auch Kompetenzen, die natürlich nicht nur auf den Schluss abzielen wie: (...) Fällt mir keines ein. "Die Rechnung stimmt" Sondern der ganze Prozess also: *Ich kann reflektieren, Ich kenne meine Stärken, Ich kann daraus etwas ableiten*. Und das beinhaltet ja auch die Beurteilung des Prozesses. Und der ist auch/ das ist für mich auch extrem wichtig, dass wie der Prozess auch dabei ist und das ist das, was uns im Alltag begleitet. (4) Ja, so ungefähr.

27

I: Ja. Gibt es da Methoden, wo du sagst, die haben sich in der Praxis als besonders hilfreich auch erwiesen? (7)

28

K: Also in Bezug auf/ jetzt musst du mir schnell helfen, in Bezug worauf?

29

I: Auf die Beurteilung oder auf die alternative Beurteilung? (5)

30

K: Ich finde es noch schwierig. Ich meine, es gibt./ Also ich weiss, es ist eigentlich keine Methode für mich, sondern es ist wie etwas, das immer da ist. Was ich selber mir auch schon überlegt habe. Ich meine das sind ja auch Sachen/ Also da hat es auch Lernziele wie: *Ich kann meine Meinung äussern* und *Ich kann in einem Gespräch agieren und reagieren* oder so. Und das sind eigentlich Sachen, die, die man sagt/ oder die ich tagtäglich beobachten kann und ich mir dann schon auch Sorgen gemacht habe: "Ist das nicht zu viel für die Kinder?" Weil sie eigentlich immer unter Beobachtung stehen. Und habe das auch gefragt. Das ist eine Methode: Ich frage immer nach. Ich mache relativ viele Umfragen mit der Klasse, was,/ wie es gerade so geht und was läuft. Ich habe sie gefragt, wie denn das ist, wenn sie halt eben eigentlich andauernd auch bei den Prozessen immer unter Beobachtung stehen. Und dann ist eigentlich wirklich so der Grundsatz oder der Grundtenor als Antwort: "Es ist kein Problem, weil Sie sehen nicht nur das Negative, sondern Sie sind auch alle positiven Sachen, die wir machen." Aber ich glaube, ich habe keine/ es ist wie keine Methode, sondern es ist einfach/ Also Beurteilung, Reflexion gehört einfach zum Schulalltag dazu. Ja, und daraus geht es weiter. Entweder für die einzelnen Kinder oder für uns als Klasse. Aber es ist keine/ Keine Methode. Was ist eine Methode?

31

I: Gut, das reicht mir. Genau. (...) Vielleicht diesbezüglich: Wie wird der Abschluss von Lektionsreihen gestaltet? (4)

32

K: Entweder ist es einfach so, dass wir fertig sind. Oder es resultiert ein Produkt daraus, das sie dann entweder vorstellen, oder wir stellen es aus. Oder wir haben jetzt zum Beispiel im Deutsch gerade Lesespuren gemacht oder selbst entwickelt. Die haben wir jetzt in der letzten Woche vor den Ferien gegenseitig gelesen und beurteilt. Es gibt auch klassische Abschlüsse mit einer Prüfung. Das sind so die Themen, die wir gemeinsam abschliessen. Und dann gibt es ihre Themen, die sie dann abschliessen, wenn sie soweit sind. Und die meisten wünschen dort auch einen Abschluss mit einer Prüfung wie noch zum zeigen, das ist das, was sie können oder für sich selber zu sehen, ob sie es wirklich können.

33

I: Da dürfen Sie aber selber entscheiden?

34

K: Ja.

35

I: Okay. Also, was gibt es noch für andere Möglichkeiten?

36

K: Also, ich begleite sie/ gerade im selbstorganisierten Lernen ist die Begleitung sehr, sehr eng. Das heisst, ehrlicherweise könnte ich auch diese Lernziele alle selber beurteilen, ohne dass sie eine Prüfung gemacht haben. Einfach, weil wir uns so nah sind. Es gibt natürlich die, die unglaublich selbstständig arbeiten, von denen ich selten etwas sehe. Nein, das stimmt nicht. Ich sehe alles, also sie müssen mir alles zeigen, so. Aber die brauchen mich nicht als Hilfe. Die müssen dann höchstens bei./ Es gibt auch Aufträge, wo sie mir etwas erklären müssen. Dann sehe ich sie. Aber bei den meisten, die mich nicht brauchen, als Hilfe, die können das auch meistens sehr gut. Und die Prüfung ist eigentlich mehr noch ein Überbleibsel aus alten Zeiten, und aber auch für sie. Ich glaube, für sie ist es auch gut oder wichtig, so abzuschliessen.

37

I: Ja.

38

K: Und jetzt, wenn ich das so überlege, wahrscheinlich auch gut, Wenn sie nachher wechseln in die Sekundarstufe, egal wohin, aber dass sie den Begriff *Prüfung* kennen. "Und ich muss mich jetzt mal 45 Minuten zusammenehmen und mich konzentrieren, weil es zählt." Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine gute Übung. Aber sie machen es ehrlicherweise hauptsächlich für sich und nicht für meine Beurteilung. Ja, weil ich selten,/ auch wenn es zum Beispiel in der Mathe, da kann es ja wirklich sein, dass sie einen schlechten Tag hat und dann irgendwie alles falsch ist, dann ist ja dann trotzdem, Der Rechenweg ist da und er ist gut oder sehr gut. Also es sind so Beurteilungen, die schlussendlich nicht an einer einzigen und einem einzigen Papier festhängen. Vielleicht eher noch bei einem Vortrag oder bei einer Präsentation mit einem Plakat, wo ich mehr Wert lege auf: (...) *Ich kann es grafisch darstellen oder ich kann es übersichtlich darstellen*. Also das sind eher so Sachen, die man dann wirklich anhand vom Produkt beurteilt.

39

I: Ja.

40

K: Aber oft ist der Prozess mit dabei.

41

I: Ja. Ja, okay. Das heisst aber auch, die einen Kinder haben dann am Schluss mehr Prüfungen in dem Sinn geschrieben als die anderen.

42

K: Ja, das ist so.

43

I: Ja. Und bei einer sage ich jetzt mal Mathe oder Deutschprüfung. Wie sieht dann die Beurteilung von dir aus?

44

K: Das ist eben. Ich habe am Anfang sind die Lernziele und die beurteile ich nachher. Und das heisst also. (...)

45

I: Also mit erreicht oder nicht?

46

K: Nein, nein, also das würde ich sehr gerne einfach *erreicht* oder *noch nicht erreicht*. (...) Aber gerade jetzt auf LinkedIn habe ich so eine Nachricht bekommen: "Das wäre doch super." Und ich habe gerade geschrieben: "Ja, finde ich super, mega." Und im Nachhinein merke ich, / also ich habe immer noch *ungenügend genügend gut* und *sehr gut*. Und ich merke aber in der heutigen Zeit/ oder wenn die Grossmutter fragt: "Wie läuft es denn im Deutsch?" Dann nützt es nichts, wenn ich sagen kann: "Ich habe die Lernziele erreicht." Weil das verstehen sie nicht. Oder "Ich habe sie noch nicht erreicht." Weil wir nach wie vor in Noten denken. Das heisst, die ganze Gesellschaft rundherum. Werde ich glaube nicht so bald. / Also, / wirklich ich glaube vorgestern habe ich gefunden: Ich steige um, ich mache nur noch die zwei *erreicht* und *nicht erreicht*, weil ich das eigentlich super finde. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es noch zu früh. Weil dann die Kinder/ (...) einfach sehr aus dem Rahmen fallen. Und wir so sehr als Schule, oder eben als diese zwei Klassen sehr alleine unterwegs sind, weil es das sonst fast nirgends gibt. Und das fände ich nicht ganz fair.

47

I: Ja.

48

K: Und es ist ja noch ein Unterschied, ob sie/ Also es fragt sich auch, ob sie nachher denken: *Erreicht* heisst so um die vier, oder heisst es eine fünf oder sogar eine sechs. Ich glaube für die Schülerinnen ist es wichtig zu wissen: Ich bin gut, oder Ich bin sehr gut. Und für einen Teil, gerade der Mädchen, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie selber wissen: Ich bin sehr gut und ich kann das sehr gut. Das muss man denen manchmal wirklich so ein bisschen einprägen. Und wenn dann nur erreicht ist, ist es vielleicht zu wenig? Das weiss ich aber nicht. Also das ist ein neuer Punkt für mich, wo ich noch nicht so sicher bin. Aber im Moment finde ich die Verteilung eigentlich gut. Und so wird nachher am Schluss auch beurteilt, also am Schluss vom Thema. Und das sind dann je nach Thema sind es/ Also es gibt Themen, da gibt es vier Kompetenzen oder vier Lernziele und es gibt Themen, da gibt es irgendwie 12 oder 13 Kompetenzen. Und darum kommt es am Schluss auch nicht so darauf an, wer wie viele Prüfungen geschrieben hat, weil wenn ich dann die Noten machen muss, pro Fach irgendwie 40 oder 50 Kompetenzen habe. Und da kommt es nicht so ganz darauf an, ob jetzt beim einen 30 oder bei einer anderen 60 sind. Das ist egal.

49

I: Ja, okay. Trägst du dir die Beurteilung dann irgendwo ein? Ja.

50

K: In einem selbstgebastelten Word-Dokument. Ich hätte da sehr gerne etwas Professionelleres. (lachen) Also ich habe für jedes Kind und für jedes Fach einfach eine Liste mit *sehr gut, gut, genügend ungenügend* und setze dort Sternchen und jedes Sternchen steht für ein Lernziel.

51

I: Ja.

52

K: Das heisst, ich habe zwar auf dem Papier oder irgendwo bei den Akten habe ich dann also eben was steht hinter diesem Lernziel. Aber auf dem Compi habe ich dann nur noch ein Sternchen. Und es wäre natürlich mega cool, ich könnte dann auf ein Sternchen klicken und dann prallt auf: "Ich kann flexibel rechnen", zum Beispiel. Das wäre mega cool, aber das habe ich leider nicht. Und ich bin IT-mässig nicht so stark, dass ich das machen könnte.

53

K: Da warte ich noch auf Hilfe von irgendwo her.

54

I: Das heisst aber, du gibst eigentlich, egal ob jetzt das Kind eine Prüfung schreibt, am Ende von einem Thema oder ob es keine schreibt, du erteilst so oder so eine Beurteilung: *ungenügend, genügend*. (.)

55

K: Ja.

56

I: Okay, also die ist in dem Sinne gleich.

57

K: Ja, genau.

58

I: Okay. Ja, okay. (...) Welche Vor- oder vielleicht auch Nachteile hat der Unterricht ohne Noten aus deiner Sicht?

59

K: Nur Vorteile. (...) (lachen) Nein. Er./ (...) Er hat er Nachteile, weil unser Schulsystem nicht darauf ausgerichtet ist, ohne Noten zu lernen. Das heisst einerseits./ Also wenn ich in den Lehrplan 21 anschau, dann wäre ohne Noten beurteilen ja überhaupt kein Problem. Die Grundansprüche wären so, das *erreicht* oder *nicht erreicht*, *noch nicht erreicht*. Also hätte ich da überhaupt kein Problem. Und wenn ich nicht selektionieren müsste nach der sechsten Klasse, wie es der Lehrplan auch nicht *vorsieht*, dann hätte ich gar kein Problem. Dann wäre das eigentlich die einzige richtige Beurteilungsform, die wir brauchen. Nun ist es leider so, dass es nicht so ist. Das heisst, ich muss trotzdem und das bespreche ich mit den Kindern aber auch regelmässig./ Wenn sie zum Beispiel weil sie Mühe haben im Schreiben und einerseits so ein bisschen auch dem Thema ausweichen und vor allem: *mündlich hören, sprechen*, so etwas machen, wo sie gut sind. Dann muss ich trotzdem sagen: "Solange der Schreiebereich fehlt, kann ich die nicht einfach nur die guten Kompetenzen geben und dir eine 5 oder eine 5-6 geben im Zeugnis. Kann ich nicht, sondern ich muss wie mitberechnen, dass du noch nichts geschrieben hast." Das gibt spannende Gespräche. Und das ist ja so, dass zum Beispiel jetzt nach den Ferien hat der eine Schüler gesagt: "Also gut, ich setze mich dran, ich versuche das jetzt mal mit dem Schreiben." Und da starten wir. Und ich denke, dieser Umweg war für ihn optimal, dass er jetzt ein halbes Jahr praktisch nicht schreiben musste. Aber eben ich kann ihm/ und er hat wirklich wunderbare Beurteilungen erhalten, weil er spricht wunderbar. Er macht mit, er diskutiert mit, ist alles phänomenal, er kann vorlesen, er kann lesen und er hätte von dem her gesehen wirklich eine sehr gute Note, eigentlich (..) verdient. Aber eben ich kann sie ihm nicht geben, weil es sonst auch nicht fair ist den anderen gegenüber. (4)

Wenn jetzt das Schlusszeug/ beim Schlusszeugnis im Sommer habe ich ja einzelne Teilbereiche. Dort hätte ich jetzt beim Schreiben ein *ungenügend* setzen können und dann hätten wir den Rest genauso lassen können wie jetzt. Aber da dass ich jetzt nur eine blöde Zahl habe, konnte ich das nicht mit mir vereinbaren oder mit/ ich denke auch mit seinen Kollegen wäre das schwierig gewesen. Also es ist sicher ein Nachteil, dass ich zum Teil solche Beurteilungen anpassen muss oder auch wenn beispielsweise ein Kind aber sehr, sehr langsam unterwegs ist, aber super abgeliefert, dann muss ich auch da wie in einen Rahmen setzen. (..) Also jetzt komme ich ein bisschen vielleicht zurück: Also wenn es 30 Kompetenzen sind, ist gut, aber wenn es auf einmal nur noch zwei oder drei Kompetenzen sind in einem Fach, die abgeschlossen wurden, dann und alle drei sehr gut, dann kann ich trotzdem keine sechs setzen.

60

I: Ja klar.

61

K: Das ist so das was, was/ und das gibt Gespräche. Das heisst aber auch, da wissen sie auch immer, woran sie arbeiten müssen. Dieses Kind muss wirklich versuchen, am Tempo zu arbeiten. Handkehrum, denke ich aber das Kind ist so glücklich und zufrieden und ist einfach so unterwegs. Auch nicht nur in der Schule, auch sonst ist das ja verträumt oder gemütlich, langsam, sehr genau. Und ich habe eigentlich null Bock, da irgendwie mit Stress auf das Kind einzuwirken.

62

I: Ja.

63

K: Das ist so der Nachteil. Wenn ich, wenn ich einfach so weitermachen könnte und die Selektion nicht da wäre, wäre es natürlich super. Dann sehe ich wirklich keine Nachteile. Ich kann die Lernziele anpassen und solange sie im Rahmen der Grundkompetenzen/ Grundansprüche sind, brauche ich da überhaupt keine Abklärung, sondern kann sie einfach dem Kind anpassen. Und dann sehe ich wirklich gar keine Nachteile. Aber die äusseren Strukturen machen es schwierig. Und eigentlich das Schlimmste ist ja so./ Also das ist so mein Thema zurzeit sowieso. Ich habe am letzten Freitag eine Initiative lanciert zur Abschaffung der Selektion. Weil die Inklusion, die wir auf der Primarstufe tagtäglich umsetzen, lässt sich mit der Selektion nicht vereinbaren. Und das ist ja für mich überhaupt das Hauptproblem. Ich kann noch so auf Noten verzichten und mit dem Lehrplan und den Kompetenzen arbeiten. Aber dann kommt das Schulsystem und macht mir einen Strich durch die Rechnung.

64

I: Ja, ja. (...) Verstehe ich ja. (...) Ich würde gern noch auf die gemeinsame Beurteilungspraxis im Team eingehen. Wie tauscht ihr euch im Team untereinander über die Beurteilungspraxis aus?

65

K: Unser Team ist sehr, sehr klein. Wir sind zwei./ Also wir sind drei Primarklassen, eine 1./2. und zwei 3.- 6. Und also 1./2. macht auch keine Noten unterm Jahr. Aber sie sind beide neu, sie arbeiten auch ohne Kompetenzen. Ich weiss noch nicht/ Ich weiss nicht so genau wie sie es machen. Aber für uns Mittelstufe: Wir machen es genau gleich. Unsere Fachlehrer:innen, die müssen es auch so machen. Sie sind aber zum Glück alle voll dabei. Und ist auch wirklich unproblematisch zum Umsetzen. Wir haben Themen, die wir gemeinsam bearbeiten, zum Beispiel das Französisch und das Englisch. Das heisst, da haben wir auch die gleichen Kompetenzen und besprechen uns je nachdem auch bei der Beurteilung dann. gibt es was/ Also man zeigt sich die Sachen: "Was gibst du da an? Genügend? Oder ist es schon gut?" dass wir diese Sachen besprechen. Oder auch sonst wenn wir uns selber nicht ganz sicher sind, dann können wir das problemlos einander zeigen und besprechen. (...) Ja, wir wissen, wie was, passend wäre. Aber wir sind ein sehr kleines Team, das heisst, es ist auch einfach, diese Absprachen einzuhalten oder diese Absprachen zu machen.

66

I: Inwiefern hilft dir die gemeinsame Haltung?

67

K: Also ich hätte es alleine nicht gemacht. Also ich weiss nicht, wie es heute wäre. Vielleicht hätte ich es heute auch alleine gemacht. Aber es gibt Sicherheit. Unterdessen brauchen wir sie eigentlich nicht mehr. Das war am Anfang, da war der Aufstand gewisser Eltern, also nie von allen Eltern, recht gross und heftig, weil wir da trotzdem auch ein Stück weit zur Region (Ortschaft anonymisiert) gehören, die so Gymi-orientiert ist. Also wir haben eine optimale Mischung. Also wir haben wirklich von ETH-Professorinnentochter bis zu Sans-Papier, alles in der Klasse, was ich super finde. Aber wir haben diejenigen, die ans Gymi drängen, und die haben schon ein bisschen Radau gemacht und das geht gar nicht. Von daher gesehen war ich dazumal sehr, sehr froh. Es war auch eine Mutter, hat es der Zeitung gesteckt, da mussten wir noch für ein Interview herhalten. Da war ich sehr froh um das Team. Und ich war sehr froh um den damaligen Schulleiter, der einfach zu 100 % hinter uns stand und am Elternabend von/, meine Kollegin ist einige Jahre jünger, an ihrem Elternabend dabei war. Wir haben es parallel gemacht, also zur gleichen Zeit. Aber je in unserem Zimmer. War er dort dabei und hat einfach auch dort voll für sie gesprochen. Das finde ich grossartig. Also es ist/ Zum Team gehört bei uns auch die Schulleitung. Wir haben jetzt seit dem Sommer eine neue Schulleiterin. Auch die steht voll hinter uns, ist aber im Moment gar nicht mehr nötig, weil es bei den Eltern absolut akzeptiert ist. Als System, als verlässlich, als gut, als transparent. (...) Wir haben nach anderthalb Jahren, nach der Einführung haben wir eine Umfrage

gemacht, auch bei den Eltern. Inwiefern passt das Zeugnis zusammen mit dem, was sie erwartet haben? Das war gut bis sehr gut von dem her gesehen, also es *verhebt*/ es passt. (..) (lachen) Ja, aber unterdessen. (..) könnte ich es aber auch alleine. Aber als Team ist es einfach schöner. Grundsätzlich ist es schöner, das Team unterwegs zu sein.

68

I: Verstehe ich ja. Benötigt eine notenfreier Unterricht, mehr Austausch im Team? (9)

69

K: Ich glaube nicht. Vielleicht/ Vielleicht zu Beginn, Oder./ Oder für gerade Fachlehrpersonen zum Beispiel/ (...) Es hatte ja einen neuen Sportlehrer im Sommer. (..) Man muss ja wie zuerst lernen: "Wie komme ich zu den Kompetenzen? Wie kann ich die formulieren, dass die Schülerinnen und Schüler sie verstehen?" Dass es wie bei der Umsetzung am Anfang so einen Anschub braucht und sich da mehr Unterstützung und mehr Austausch. Ich glaube aber, nachher ist es./ Wenn man sich mal damit auseinander gesetzt hat, braucht es ungefähr gleich viel Absprachen wie sonst.

70

I: Okay, Ja. Ja. Du hast gesagt, du hast eine eigene Word-Liste für deine Beurteilungen. Also wie haltet ihr da Zwischenstände fest, jetzt gemeinsam im Team oder braucht es das gar nicht? Hast du wie eigentlich den Überblick?

71

K: Ähm, meinst du also im Team, ich habe bei meinen Schülerinnen: Ich habe also die Liste für meine Schülerinnen und meine Fachlehrerinnen, für meine Schülerinnen und ihr Fach. Und wir tragen das nachher am Schluss./ Also jetzt vor den Sportferien haben wir es zusammengetragen. Meine Kollegin ist da einen Schritt weiter: Sie hat das Ganze auf *One-Note* heisst das, glaube ich, wahrscheinlich kennst du das. (lachen) Ein Ding, das ich eben noch nicht kenne. Sie hat es dort drauf. Und dort, soviel ich weiss, haben die Fachlehrerinnen auch Zugriff dazu und können dort direkt ihre Sternchen/ Was sie auch noch nicht hat ist das mit dem verlinken mit dem: Welche Kompetenz steckt dahinter. Aber das kann sie teilen mit ihren Fachlehrern und sie können das dort direkt eintragen. Soweit bin ich noch nicht.

72

I: Ja, okay, also das heisst, ihr tauscht euch eigentlich vor dem Zeugnis, indem Sinne aus.

73

K: Ja, wenn es jetzt darum geht. Genau. Ja.

74

I: Ja. Ja. Okay.

75

K: Also. Also, wir haben sie ja mehr oder weniger zusammen geschrieben. Auch zum./ Ja, wie auch Nachfragen: "Wie schätzt du das ein?" Gerade auch als Fachlehrerin ist das zum Teil auch noch schwierig. Wenn sie je nachdem das Kind irgendwie zweimal pro Woche sehen oder einmal pro Woche. (..)

76

I: Ja, klar (..) Würden noch zu Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht kommen. Welche positiven Erfahrungen hast du in Bezug auf das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im notenfreien Unterricht gemacht? (4)

77

K: Sie haben ihre Erfolgserlebnisse und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste. Weil schlussendlich lernt jedes Kind eben unterschiedlich schnell oder in unterschiedlichen Teilbereichen. Aber sie alle haben es verdient, ihre Fortschritte zu sehen. Und wenn ich an früher denke, also ich habe schon lange mit Kompetenzen gearbeitet, aber dann am Schluss trotzdem die Note hingeschrieben und dann war es halt einfach meistens eine dreieinhalb. (Ich gehe nicht weiter runter.) Und dann kann egal,/ dann steht da oben beim, ich weiss doch auch nicht, beim Rechenweg darstellen steht ein *sehr gut*, aber das Kind sieht unten dreieinhalb, die Eltern sehen die dreieinhalb. Die Grossmutter fragt danach und dann sage ich ist eine dreieinhalb. Dann ist das Ganze wieder kaputt, was, was ich sonst noch alles Positive/ alles positiv erwähnt habe. Von dem her gesehen finde ich es für diese Kinder, also schlussendlich für alle, aber für diese Kinder natürlich ganz enorm einen riesigen Vorteil. Weil ich die Fortschritte beurteilen kann, weil ich die überfachlichen Kompetenzen, die ja gerade auch mit dem Lehrplan 21 einen unglaublichen Wert, eine Werterhöhung erfahren haben, und ich kann diese regelmässig beurteilen. Und das ist doch bei den meisten inkludierten Kindern, sind die meistens gut. Und das heisst sie haben Erfolgserlebnisse, sie haben Freude, sie haben/ auch, sie können mal eine Beurteilung zeigen: "Schau mal, ich habe einen Smiley." oder: "Ich habe ein *sehr gut*." Und ich finde es unglaublich wichtig, um die Lernfreude beizubehalten. Das ist also vielleicht das Wichtigste am Ganzen, das Ja./ Die kommen so motiviert und neugierig in die Schule und wir kriegen es leider hin, ihnen das wieder wegzunehmen, bis am Ende der sechste Klasse, wenn die Selektion kommt. Und mein Job ist es ja eigentlich nur, diese Lernfreude am Leben zu halten. Und da hilft mir diese Art von Beurteilung enorm, weil ja, alles zählt. Ja mindestens bis zum Punkt der Selektion. Aber vorher zählt alles und das hilft allen, aber ganz besonders den inkludierten Kindern, die diese Erfolgserlebnisse wahrscheinlich noch mehr brauchen als alle anderen. (...)

78

I: Du hast gesagt, du gehst nicht unter eine Dreieinhalb, oder du bist nicht gegangen. (lachen) (...)
Jetzt: Gibt es einen Unterschied für die Beurteilungspraxis von Kindern, die jetzt im Zeugnis keine Benotung haben also ALZ, angepasste Lernziele haben?

79

K: Nein, ich mache mit allen dasselbe. Also auch die Drittklässlerinnen, die haben eigentlich nur Mathe und Deutsch als Note. Aber die bekommen genau dieselben Rückmeldungen in allen Fächern, in allen Bereichen, weil sie ja auch dort, ich finde, sie haben es genauso verdient, die Beurteilung zu erhalten und sich freuen zu können über etwas Erreichtes, über etwas Erfolgreiches. Egal was nachher am Schluss im Zeugnis steht, ob eine Note steht, ob keine Note steht, ob ein Lernbericht kommt. Wobei ein Lernbericht ja meistens noch einfacher ist zu schreiben als eine Note, weil der doch auch ein bisschen aussagekräftiger ist. (..)

80

I: Ja, ist zu vergleichen jetzt mit den Kompetenzen.

81

K: Ja, Genau.

82

I: Ja.

83

K: Einfach reduziert vom Platzangebot her. (...) (lachen)

84

I: Ja, ja, Okay. Inwiefern differenzierst du da Tests oder Prüfungen für Kinder mit angepassten Lernzielen? (..)

85

K: Ähm, so, die offiziellen Tests. Die, die ich wirklich mache mit allen Kindern, die haben sowieso/ grundsätzlich sind die farblich unterschiedlich. Also es hat Aufgaben, die grau hinterlegt sind und Aufgaben, die auf normal weiss gedruckt sind. Und die Weissen sind für alle, die grau hinterlegt sind für diejenigen, die ein bisschen stärker sind. Und je nachdem gibt es dann halt einfach noch einzelne Prüfungen, die sehen zwar genau gleich aus, aber sind dann halt für das einzelne Kind. Also dann schreibe ich wie./ (...) In der Mathe oder so muss ich ja wie so etwas abgeben, da schreibe ich andere Aufgaben. Und in der Prüfung zum Beispiel bei NMG: Das sind offene Fragen,

wie zum Beispiel: "Erkläre mir, wie eine Kerze brennt. Mach noch eine Zeichnung dazu." Und da kann ich dann eine Abhandlung bekommen von einem 6.-Klasskind: (..) "Ich zünde den Docht an, der erhitzt den Wachs, der Wachsdampf steigt entlang des Daches auf, der Sauerstoff, bla bla bla bla bla." Und ein 3.-Klasskind oder ein integriertes Kind: "Ich nehme das Zündhölzchen und halte es an den Docht." Das sind dann die verschiedenen Outputs. Aber sie beide sind super. Ja, sie stimmen beide. Also, das heisst, entweder ist die Prüfung inhaltlich so angepasst, dass es verschiedene Prüfungen gibt, oder die Aufgaben sind so gestellt, dass der Output ganz offen ist oder möglichst offen ist. Nicht immer ganz offen, aber möglichst offen. Oder gerade NMG sowieso: "Erzähle, was du gelernt hast." Also: "Erzähl, was du jetzt weisst, über den Dachs oder die Arktis oder was auch immer." Und dass dann jedes Kind bringen kann, was es weiss. Vielleicht auch Sachen, die es gar nicht bei mir gelernt hat, sondern zu Hause erfahren hat oder irgendwo aufgeschnappt hat. So, das wären so klassische Prüfungen.

86

I: Dass das Kind eigentlich zeigen kann, was es wirklich gelernt hat oder was es wirklich weiss.

87

K: Ja. Das sage ich auch immer. Im Französisch sage ich auch immer: "Ihr müsst nicht möglichst kompliziert sein, sondern ihr müsst mir zeigen, was ihr alles könnt." (..) (lachen)

88

I: Ja, Okay. (..) Inwiefern siehst du auch Herausforderungen, gerade für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen? (...)

89

K: Es hat nicht viel mit der Beurteilung zu tun. Es ist einfach/ es ist aufwendiger. Aber ich glaube, das ist klar. (...) Doch, vielleicht schon auch mit der Beurteilung. Ich passe die Lernziele an, mit dem Kind oder für das Kind, je nachdem. Ich versuche es immer mit dem Kind zu machen. Ich passe die Prüfungen an oder ich passe die Aufgaben an. Das heisst, es gibt da einfach ein bisschen mehr zu tun. (4) Aber, also was ich halt sehr schätze, ist durch die 3. - 6. Klasse, es ist also nur schon optisch klar, dass alle anders sind, weil es da wirklich noch 8-jährige bis 13-jährige hat, also rein von dem her. Das heisst, es lernen auch alle anders. Wir sind alle anders. Und es ist eigentlich total egal, ob jetzt ein 6.-Klasskind mal ein Dritt-Klass-Ordner holt und dort sich an einem Arbeitsblatt bedient. Oder ein Viertklässler bei der fünften Klasse. Es ist wie sehr offen und das nimmt ganz viele Herausforderungen weg, weil wir haben keinen grossen Konkurrenzdruck oder überhaupt eigentlich gar keinen Konkurrenzdruck. Es machen einfach alle ihr Bestes, aber es ist eigentlich egal, wo. Und dadurch, dass sie im selbstständigen Teil sowieso auf ihrem eigenen Weg unterwegs sind, fällt es auch nicht auf. Das heisst, / oder wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin nie schreibt, sondern nur mit dem Tablet unterwegs ist oder spricht, auch das fällt

gar nicht gross auf. Weil es hat auch andere Kinder, die Geschichten erzählen oder was auch immer, weil immer alle etwas anderes machen. Und das ist zwar eine Herausforderung im Bezug auf das Vorbereiten oder aufs Material da haben oder bereitstellen. Aber es entlastet im Unterricht selber enorm und es macht eine Inklusion wirklich möglich. (..)

90

I: Okay, den Übertritt hast du schon ein bisschen angesprochen, dass das eine Herausforderung ist. Ja. Wie gehst du damit um? (..)

91

K: Ähm, ja. Schlecht? Nein. Also ich muss es ja jedes Jahr machen und ich glaube darum./ Also mit ein Grund, dass ich jetzt die Initiative endlich lanciert habe ist, ich finde, es geht nicht mehr. Ich habe gesagt, am Montag habe ich/ mit einer Zeitung war ich am Tisch für ein Interview. Es ist genau das, ich habe jetzt Zeugnisse verteilt, vor zwei Wochen ungefähr. Und ich habe zwei in der sechsten Klasse. (..) Nicht inkludierte, aber einfach zwei Jungs, die kognitiv nicht wahnsinnig stark sind. Das ist alles. Sie sind phänomenale Menschen. Ich würde beide sofort adoptieren und nach Hause nehmen, wirklich sie sind grossartig, was sie für unsere Klasse leisten. Es ist unglaublich, wie sie auch mit den inkludierten Kindern umgehen, wie sie sich um sie kümmern. Also sozial sind sie enorm stark. Jetzt haben sie das Zeugnis bekommen und das einzige, was ich jetzt habe, ist,/ Sie sind jetzt seit zweieinhalb Jahren bei mir und kennen ihre Stärken und Schwächen. Sie wissen, dass sie kognitiv nicht stark sind. Sie kennen aber alle anderen Stärken. Aber im Moment des Zeugnisses sehen sie die oberen beiden Noten. Das ist zuerst die Mathe und dann das Deutsch und dann sind sie zwei Häufchen Elend. Und einfach nur: "Das reicht nicht, oder?" Und das tut einfach weh. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil es eben das ist./ Dann werden die beiden reduziert auf die beiden Zahlen, die nichtssagenden Zahlen. Und sie müssen in die Sek B und die Sek B wäre gar nicht grundsätzlich schlimm oder schlecht, wenn es nicht gesellschaftlich so schlecht ist, dass man in die Sek B muss. Grundsätzlich finde ich eben, die haben kleinere Klassen, die haben mehr Unterstützung in den B-Klassen. Das finde ich grundsätzlich gut. Aber warum überhaupt selektionieren? Warum nicht so weitermachen wie also bei uns in der Primarstufe: Alle dort fördern und fordern, wo sie stehen und so weit begleiten, wie es geht. Und nicht wegselektionieren, wer nicht passt. Also das finde ich unglaublich schwierig und das ist es halt einfach./ Es tut einfach weh. Weil das sind jetzt gebrochene Jungs und die haben/ ja sind zwölf Jahre alt und haben erfahren, dass sie der Gesellschaft nicht reichen, so wie sie sind. Und ich finde, das darf man keinem Kind antun. Und bei den inkludierten Kindern ist es genauso, dass sie ja mehr oder weniger in der Stadt ins B oder auf dem Lande dann wahrscheinlich ins C kommen. Es sind auch die Übertrittsgespräche, die ich dann führe mit den abnehmenden Lehrpersonen. Und das letzte Mal für diese Schüler haben beide Sek-Lehrerinnen als erstes gefragt: Was für was für. (..) Wie heisst das? (..) Wenn man so Tests gemacht hat. Und dann? Ah, jetzt fällt mir das Wort ein.

92

I: Also meinst du einen offiziellen Test?

93

K: Ja, Also, wenn ja, welche Diagnosen? So. Welche Diagnosen hat er? Also ist er Legastheniker? Ist er. Hat er sie so eine.

94

I: Abklärung?

95

K: Eine Abklärung dann und dann bekommt man so einen./ Also es gibt dann irgendwann gibt es noch den Nachteilsausgleich. Und sie haben wirklich gefragt: "Was für Diagnosen hat er?" Und ich habe gesagt: "Keine, er ist einfach kognitiv nicht so stark." "Ja, aber Deutsch als Zweitsprache?" "Nein, es ist ein Schweizer-Kind." "Aber hat er wenigstens ein ADHS?" "Nein, hat er auch nicht" Und wenn, dann die Sek B nur noch das Auffangbecken ist für alle, die mit einer Diagnose, dann, dann läuft bei uns definitiv was falsch.

96

I: Ja. (..) Ja.

97

K: Hat für mich zur Folge, dass ich wahrscheinlich nur noch A ausmale. Also das kann nicht sein. (..)

98

I: Das kann ich mir vorstellen. Ja. (..) Jetzt möchte ich da gerade noch kurz anhängen. Inwiefern haben/ also eben Zeugnisnoten musst du ja trotzdem machen in dem Sinn. Inwiefern haben die eine andere Bedeutung für die Kinder? Werden sie mehr oder weniger gewichtet jetzt, weil du den Unterricht selber ohne Noten machst?

99

K: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Einzigste, was jetzt wirklich war, bei diesen zwei Jungs, da sind wir ja schon seit anderthalb Jahren im Gespräch: "Sek A oder Sek B? Und was müsste noch alles kommen, damit es reicht?" Für diese beiden haben die zwei Noten ein Wahnsinnsgewicht. Für alle anderen ist es klar aufregend, weil sie das erste Mal/ gerade die Unterstufe, also die 3./4. Klasse, das erste Mal so viele Zahlen hat. Das finden sie aufregend und spannend. (..) Sie schreiben sich jeweils selber immer zuerst noch das Zeugnis. Das heisst sie schreiben ein Zeugnis mit

Zahlen und ich schreibe eins und dann vergleiche ich sie. Und wenn wir jetzt, also eine halbe Note, finde ich, das passt, wenn wir aber eine ganze Note auseinander sind, dann setzen wir uns zusammen und ich frage nach: "Wie kommst du auf die Beurteilung?" Entweder passe ich mich dann an, oder das Kind findet: "Nein, Sie ich glaube wir machen in diese Richtung." Das heisst, sie wissen auch, was auf sie zukommt. Aber schlussendlich hat es wirklich./ Für die Kinder in der sechsten Klasse hat dieses Zeugnis jetzt Wert. Also für die, bei denen es knapp ist und für die zwei, die die Gymi-Prüfung versuchen, weil da auch die Vornote zählt bei uns im Kanton Zürich. Ansonsten ist es recht unwichtig. Was erstaunlich ist, ist wenn sie dann eine Woche, also nach den Sommerferien, eine Woche in der Sek waren oder im Gymi oder wo auch immer, dann kommen sie zurück und kommen auf Besuch. Dann sagen sie: "Ich habe eine 5,287 in Mathe." Also, da sind sie wieder schon voll wieder in den Zahlen. (lacht) Ich denke: "Super. Wozu habe ich mir jetzt drei Jahre lang Mühe gegeben und versucht, ihnen etwas anderes beizubringen?" Aber wenigstens hatten sie drei Jahre ohne diese blöden Zahlen. Aber sonst hat es wirklich/ für die Kinder ist es halt/ Eben für die sechste Klasse hat es ein Gewicht, das eine Zeugnis. Im Sommer ist es dann auch wieder egal, aber dieses Sportzeugnis hat für die Schwächsten und für die Stärksten der Klasse, hat es eine wichtige Bedeutung. (..)

100

I: Okay, also wo trotzdem./ Also du hast gesagt, am Anfang eben die, die ins Gymi gehen wollten, dann doch deine in Anführungszeichen *richtige Beurteilung* noch haben, oder?

101

K: Ja, also sie wissen ja,/ Sie wissen ja trotzdem, was hinter dieser Note steht. Für sie ist im Moment einfach wichtig./ Also je nachdem, wenn ich mit zehn Punkten, wenn ich zwei Mal eine fünf habe und mit zehn Punkten an die GymiPrüfung kann, muss ich nur noch acht Punkte an der Prüfung machen. Also nur noch zwei Vieren oder so schiessen. Darum ist es wichtig, dass sie dann mathematisch rechnen sich aus: "Ah, eine dreieinhalb reicht im Aufsatz, super, dann habe ich eine Chance." das ist die Überlegung dazu. Ansonsten, ich glaube nicht, dass sie ansonsten einen Mehrwert an der Note sehen, das nicht.

102

I: Jetzt nochmals ganz offen gefragt: Welche Effekte haben deiner Ansicht nach die Noten für das Lernen von Kindern? (6)

103

K: Bei guten oder bei starken Kindern hat es sicher keinen schlechten Nebeneffekt, sondern man bekommt Bestätigung, dass man etwas kann. Und bei allen anderen, und das ist, (..) ein nicht zu vernachlässigender grosser Anteil von Kindern, ist es kontraproduktiv. Weil sie vor allem zeigen, was du nicht kannst. (...) Ja, ja. (..) Was oft gesagt wird: Das ist also wenn man keine Noten gibt,

zählt man meistens/ Da heisst es dann: Du beurteilst gar nicht, das ist so Kuschelpädagogik. Dem muss ich widersprechen. Ich beurteile sehr wohl und auch bei mir gibt es *ungenügend*. Ich beurteile einfach transparenter und neben dem *Ungenügend* hat es vielleicht noch andere Beurteilungen, mit denen man als Kind auch besser umgehen kann. Oft wird gesagt, dass die Noten ein Druckmittel sind. Ich glaube, das ist vor allem dann eher in der Sekundarstufe: Wenn du das und das nicht machst, dann gebe ich dir eine Dreieinhalb oder ich Runde ab oder was auch immer. Und das zeigt eigentlich schon, dass man, also dass es ein Mittel ist, das man missbraucht und auch völlig falsch eingesetzt wird. Und von dem her gesehen./ Ich weiss leider die Frage nicht mehr. (lachen)

104

I: Welche Effekte die Noten haben.

105

K: Ja, also. Wir sind noch dabei. Also ja, grundsätzlich haben sie negative Effekte, ausser, eben es sind gute Schülerinnen. Ich meine, für eine gute Schülerin ist es cool, eine sechs oder fünfeinhalb zu haben. Manche sagen: "Was, nur eine 5-6?" "Ist noch gut." Für die ja, kommt es nicht darauf an, ob jetzt bei mir dann halt sechsmal hintereinander steht: Sehr gut, Sehr gut, Sehr gut, Sehr gut, Sehr gut, oder ob eine Sechs, dort steht. Das kommt bei diesen nicht so drauf an, aber bei allen anderen eben schon.

106

I: Ja, Ja. (..) Du hast gesagt, du machst in dem Sinne eben bei den schwächeren Kindern eben *ungenügend* und aber noch andere Beurteilungen. Was meinst du mit noch andere Beurteilungen?

107

K: Nein. Also ich meine mehr, wenn ich zum Beispiel bei einer Prüfung oder bei einem Thema, das sind jetzt sechs oder sieben Kompetenzen. Und wenn dann eine davon *ungenügend* ist, also so meine ich das, dann hat es nebensächlich/ eben zum Beispiel, Mathe ist einfach das einfachste Beispiel: "Der Lösungsweg ist super, übersichtlich dargestellt." "Das Ergebnis ist falsch, das heisst Ergebnisse: Also "Ich kann korrekt rechnen.", wäre *ungenügend*. "Ich kann den Lösungsweg übersichtlich darstellen.", wäre *sehr gut*. Dann habe ich vielleicht noch: "Ich kann Umwandeln.", ist *gut*. Ich kann einfach nicht nicht rechnen. Also so meine ich das. So ist es, eines ist *ungenügend* und die anderen sind zwischen *genügend* und *sehr gut*. Da ist alles möglich. Und das ist bei allen Kompetenzen möglich. Einfach bei der Mathe ist es am Einfachsten so schnell zu erklären. (..) Darum ist wichtig./ Ich glaube, das ist wie das Wichtigste ist eben, dass ich nicht nur auf einer Prüfung, nicht nur etwas beurteile, sondern immer mehrere Sachen beurteile. Dass eben, dass/ Es kann natürlich auch einmal zwei *ungenügend* haben. Kann auch sein. Aber es ist trotzdem so,

dass eigentlich bei allen/ oder dann hätte ich die Lernziele angepasst, so dass irgendwo sicher etwas *gut* sein kann. Ausser man habe einen schlechten Tag oder überhaupt was, oder so, also dann können wir die Prüfung immer noch entsorgen. Das gibt es auch bei mir.

108

I: Ja.

109

K: Ja. (5)

110

I: Wieso machen die Kinder die Prüfung an einem schlechten Tag? (..)

111

K: Ich weiss es nicht.

112

I: Okay, aber sie dürfen es schon selber entscheiden.

113

K: Sie dürfen selber entscheiden. Also, ich habe, gerade vor den Ferien hat ein Junge, der war eine Woche krank. Dann kommt er und plant sich zwei Prüfungen hintereinander. Also eben sie planen selber. "Aber warum? Warum machst du das? Bist du fit?" "Ja, das kann ich." "Aber du bist das erste Mal nach einer Woche wieder in der Schule." "Doch, doch, ich will. Ich will das jetzt noch abschliessen." "Okay." Und dann hat er schon nach der Ersten gemerkt, Also hat sie abgegeben: "Es ging nicht gut." "Ja, aber, entschuldigung, das war ja klar." "Jaa, aber ich wollte abschliessen." Und dann frage ich: "Entsorgen wir sie?" Und wenn ja, dann zerreißen wir sie gemeinsam und werfen wir sie fort. Dann macht er sie nach den Ferien. Also. Aber ja. Ich weiss nicht, welche äusseren Umstände sie dazu bewegen, es trotzdem zu machen. Es ist.

114

I: Ja gut. Für ihn ist es jetzt eben auch wichtig, die Prüfung noch zu machen, um das Thema abzuschliessen. Aber du könntest eigentlich eine Bewertung für dich schon machen.

115

K: Ich könnte locker eine Bewertung machen. Aber für ihn ist sie wichtig. Also ich glaube durch das, dass er es verhauen hat vorher, also ich weiss es gar nicht, ob es überhaupt stimmt, weil ich habe es nicht angeschaut. Also ich weiss/ ich habe sie nicht korrigiert, sondern er hat entschieden:

Ich will nicht. Also ich will, dass wir sie zerreißen. Aber er will das wie für sich jetzt noch in Ordnung bringen. Und ich finde es eigentlich auch eine unglaubliche Stärke. (..)

116

I: Spannend. Ja. Hast du Situationen schon erlebt, in denen die Abwesenheit von Noten zu Unsicherheiten geführt hat? (...)

117

K: Also ich habe jetzt gerade ein Mädchen. Ähm, bin ich froh, dass sich dann die Mutter gemeldet hat. Sie ist neu seit dem Sommer bei mir und alles, was ich ihr schriftlich an Feedback gebe, das registriert sie wie nicht. Also ich kann, egal was ich schreibe, ich kann sie hoch loben. Sie ist sackstark, aber sie registriert es nicht und hat dadurch das Gefühl, dass sie ganz schlecht sei. Ich weiss nicht, ob, wenn ich jetzt irgendwo eine 6 hingemalt hätte, ob sich das verändert hätte. Aber ich glaube also, ich könnte es mir vorstellen, weil das halt so ist, so *gebrandet* oder eine sechs ist *sehr gut*. Und wenn ich hinschreibe *sehr gut*, oder "Du hast einen phänomenalen Wortschatz." Das hat sie alles zwar gelesen, aber es kam nicht an und ich habe jetzt mit der Mutter./ Zum Glück ist die Mutter gekommen. und ich habe jetzt./ Ich gebe ihr jetzt jeden Tag ein Kompliment, mündlich und schaue sie wirklich an. "Hey, das kannst du." Ich weiss nicht, ob die Zahlen was geändert hätten, aber vielleicht wäre es einfacher gewesen, dass sie das wie besser aufnehmen kann. Das weiss ich aber nicht. (..) Ansonsten. Sie sind höchstens verunsichert, aber mehr noch durch das Rundherum. Also wenn andere fragen oder jetzt auch gerade in der Gymi-Vorbereitung, wenn dann andere Kinder noch dabei sind. "Ich habe einen Schnitt von 5,12." Und meine müssen, die Armen müssen dann sagen, oh ich bin/ Ich bin gut, ich bin gut in dem ich bin/. Und das machen sie dann gar nicht. Sie sagen einfach: "Oh, ich weiss nicht so genau." Aber ich glaube, es ist mehr so, also/ nicht eine Verunsicherung von ihnen als Person, sondern eine Verunsicherung durch die Gesellschaft, die in Zahlen denkt. Oder wenn die Grossmutter fragt: (..) "Was hattest du in der Religion und Kultur-Prüfung?" "Ja, ich kann meine Meinung äussern." Das will sie nicht hören. Sie will eine Zahl hören. Ich glaube, es ist mehr das, das verunsichert. Ansonsten glaube ich nicht, dass Verunsicherung entsteht. (..)

118

I: Okay. (...) Du hast schon das Faire in dem Sinn angesprochen kurz. Wie müsste eine faire Leistungsbeurteilung für dich aussehen? (...)

119

K: Also eigentlich ist es mehr das Reduzieren auf *erreicht* oder *noch nicht erreicht*. Ich glaube, das wäre das, was wirklich vergleichbar wäre. Nicht nur in einem Team oder in einer Schule, sondern wirklich im Kanton, weil die Bildung kantonsmässig ist oder auch schweizweit schlussendlich oder mit dem Lehrplan kompatibel wäre. Weil die Kompetenzen sind relativ genau

formuliert. Wenn ich da nur noch entscheiden müsste, *erreicht* oder *noch nicht erreicht*, dann glaube ich, wäre das relativ fair oder könnte man, könnte man fair umsetzen. (...)

120

I: Kannst du da auch? Oder gibt es da ein Beispiel auch von mehr Chancengleichheit für Kinder?
(8)

121

K: Ich glaube. (...) Wenn wir eine faire Beurteilung hätten, dass wenn man./ Also wenn man das mit dem *erreicht* und *noch nicht erreicht* wirklich durchziehen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch, also fair und dadurch auch chancengerechter ist. Auch jetzt gerade in Bezug auf die Selektion, dass dann halt in der Gemeinde A auch dasselbe erreicht werden muss wie in der Gemeinde B und dass es eben nicht Wohnort abhängig ist, ob ich jetzt ins A oder ins B oder ins C komme. Das wäre sicher chancengerechter. Es wäre chancengerechter, das/ eigentlich auch in die andere Richtung. (Dann müsste aber die/ dürften die Vornoten/ Dann müssten wir die Gymi-Prüfung abschaffen.) Das ist dann das Nächste, was wir machen. Aber dass dann auch dort halt die Zusatzkurse,/ damit ich eben möglichst eine fünfeneinhalb oder sechs habe als Vornote. Auch die dann nichts mehr wert ist, sondern einfach Ziel erreicht oder noch nicht erreicht. Auch dann wäre es chancengerecht, dass auch Geld nicht mehr wahnsinns Einfluss hätte. (...) Das könnte ich mir schon vorstellen. (..)

122

I: Danke. (...) Auf etwas möchte ich noch kurz eingehen. Du hast gesagt, oder, wie ich jetzt herausgehört habe, gibt es viel Feedback von dir an die Kinder oder sie reflektieren sich auch selber in dem Sinn. Gibt es auch Möglichkeiten zum Peer-Feedback?

123

K: Ja. (...) Also einerseits gerade die Lesespuren, die wir jetzt gemacht haben, vor den Ferien, da beurteilen sie auch mit Kriterien, die wir zusammen gesammelt haben vorher, eben auch mit *sehr gut, gut, genügend, ungenügend* und eine freie Kritik: Was ihnen gefallen hat und was nicht. Sie holen auch zu ihren Texten ganz oft Feedbacks oder sie erzählen sich Geschichten und geben sich dort Feedbacks anhand der Lernziele. Also zum Beispiel: "Ich kann Augenkontakt halten." oder wir arbeiten viel mit den Story Cubes, also diese Geschichtenwürfel: "Ich kann mehrere Sätze machen." und sie lernen wirklich, sich gegenseitig zu beurteilen und sich so beim Vorlesen, auch bei Vorträgen sowieso oder bei einer Geschichte vorlesen. Das ist auch/ gehört ständig dazu. Und eben sich selbst beurteilen, gehört auch immer dazu. Aber ich glaube das habe ich schon. Ja.

124

I: Ja. Schön. Danke. Dann wären wir ziemlich beim Abschluss und da die Frage so ein bisschen: Welchen Handlungsbedarf siehst du an Schulen im Zyklus zwei in Bezug auf das Lernen ohne Noten? (..)

125

K: Also grundsätzlich fände ich es natürlich nach wie vor schön, aber das hat wie wenig mit den Schulen zu tun, sondern es ist ein politischer Auftrag, dass wir die Zeugnisse abschaffen und endlich eine kompetenzorientierte Beurteilung haben. Es gibt also vom Volksschulamt her immer noch eine Arbeitsgruppe, die trifft sich nicht regelmässig, weil es hat immer keine Traktanden. Dann werden die Sitzungen wieder abgesagt. Aber sie hätten eigentlich wahnsinnig viel zu tun. Also ich glaube, das wäre das Wichtigste, weil ich glaube, dann ist es einfacher, für Teams, sich auf den Weg zu machen. Ich glaube, für viele ist es schwierig, weil die Noten noch so,/ weil die Noten unglaublich verankert sind in der Gesellschaft, in den Köpfen der Eltern und dass man wahrscheinlich oft zuerst gegen/ Gegnerinnen und Gegner hat. Und das heisst, es braucht ein starkes Team, es braucht einen grossen Willen. Und manchmal denke ich, haben wir, (..) relativ viele Herausforderungen, sonst schon an der Schule. Und dass man sich dann noch auf den Weg macht, die Beurteilung neu zu denken. Also fände ich sackstark, wenn man es macht. Aber ich verstehe alle, die sagen, ich habe im Moment genug anderes zu tun. Und ich glaube, da müsste/ wenn die Politik ein bisschen vorwärts machen würde, hätten wir als Schule oder als Bildungsinstitutionen eine Chance, daran etwas zu ändern. Aber dünkt mich schwierig, nur von uns her. Die PH könnte auch noch ein bisschen etwas dazu lernen. Ich habe/ beim letzten Abschluss, (..) durfte ich dann online gehen und schauen, ob ich ein grünes Häkchen oder ein rotes Kreuzchen habe und das war ihre Beurteilung. Danke vielmals. Hat meine Arbeit überhaupt jemand gelesen? (..) (lachen) Ja. Cool. Also, von dem, war es erreicht, nicht erreicht, das haben Sie gemacht. Aber sonst, einfach Null Feedback.

126

I: Aber nicht differenziert.

127

K: Ja, genau. Aber ich glaube, da könnte die PH auch mehr den Studierenden noch mitgeben, was was machbar ist oder was heute schon machbar ist. Aber also ich gebe/ ich werde regelmässig eingeladen für diese Weiterbildungen, um zu erzählen, wie ich das mache. Die letzte Weiterbildung wurde abgesagt, weil es zu wenig Interessierte hatte. Aber ich glaube, das ist wirklich so, dass doch viele Lehrerinnen und Lehrer am Anschlag sind. Und darum, das vielleicht gerne möchten, aber wie gesagt, also das mache ich dann, wenn es, wenn ich keine *Questler* und keine *Poldis* mehr im Zimmer habe, sondern wenn ich wenn ich wieder Zeit habe. Ja und das verstehe ich voll und ganz.

128

I: Ja. (..) Ist das gleichzeitig ein bisschen auch das, was du dir wünschen würdest. Oder gibt es noch etwas?

129

K: So ganz allgemein? (4) (lachen)

130

I: Schon in Bezug auf das Thema. (...)

131

K: Also ein kompetenzorientiertes Zeugnis fände ich dringend notwendig. Auch das gerade nach der Sekundarstufe, dass man keine Multi-Checks mehr machen muss, sondern dass die abnehmenden Schulen und abnehmenden Lehrmeisterinnen wissen, was die Schülerinnen mitbringen, wenn sie das Zeugnis anschauen und nicht so, wie es heute ist. Das wäre für mich so ein enorm wichtiger Schritt, der ganz vieles mit sich zieht, weil man vielleicht schon dann ein bisschen anders unterrichtet. Und jetzt komme ich auf den Anfang zurück. Da habe ich gesagt, ich unterrichte nicht anders, aber das liegt vielleicht an mir. Ich unterrichte schon lange so, auch mit Noten. Aber ich glaube, das würde vielleicht für einige bedeuten: (..) Dass man darf sich auf das einzelne Kind einlassen, dass man seine Ziele anpassen darf und dass man in dem Fall den Unterricht anpasst und mehr individuelle Lernwege zulässt. Das würde vielleicht/ hätte schon so einen Rattenschwanz der grundsätzlich für unsere Schule super wäre, wenn sie sich da mal ein bisschen bewegen würde. (...)

132

I: Ja, tönt schön. (..) (lachen)

133

K: Ein Lebenswerk, Nein. (lachen)

134

I: Ja. Gibt es von deiner Seite noch wichtige Aspekte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die du noch ergänzen möchtest? (6)

135

K: Nein, ich glaube das, ich glaube, das war das Wichtigste. Ja.

136

I: Gut, dann bedanke ich mich nochmals vielmals für die Beantwortung all meiner Fragen. Ja, dann wären wir somit am Ende. Danke.

137

K: War spannend. (lachen)

1

Transkript Interview TG 2F

2

I= Interviewerin
E= Emilia

3

I: Gut. Wir haben heute, Donnerstag, den 20. Februar, und ich bin hier für ein Interview mit Emilia. Und zuerst möchte ich gerade einsteigen mit der Frage: Wie muss ich mir den Alltag mit notenfreiem Unterricht vorstellen? Da bitte ich dich, einfach mal zuerst zu erzählen. (..)

4

E: Ich weiss gar nicht, ob es so ein/ ob es im Schulalltag an sich so einen grossen Unterschied jetzt für mein Unterricht macht, ob ich Noten gebe oder nicht. Was sicher mehr der Fall ist, ist, dass wir,/ also ich gebe noch oft Rückmeldungen mit so Kriterienraster. Also das fällt halt eher an, dass man so da die Kriterien zum Beispiel besprechen muss, wenn ich eine neue Arbeit einführe. (..) Schon auch den Kindern so ein bisschen die Wichtigkeit versuche mitzugeben, von Noten sind nicht immer das A und O und dass ich schon auch im Unterricht versuche, so mit diesem Rückmeldungsprinzip zu arbeiten, dass ich mal,/ also dass ich Komplimente mache, dass ich Verbesserungsvorschläge gebe. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. (..)

5

I: Gut, danke. Seit wann und inwiefern setzt du notenfreien Unterricht in deiner Praxis um und was waren so die Beweggründe?

6

E: Also ich bin ja jetzt seit zweieinhalb Jahren hier und ich bin ja von/ also ich habe nach der PH gleich hier gestartet. Und im Schulhaus, grundsätzlich ist diese Beurteilungskultur, ist das schon lange ein Thema, dass sie eigentlich bei uns im Schulhaus versuchen, von den Noten immer ein bisschen mehr wegzukommen. Und deswegen bin ich wie schon ein bisschen in diese Kultur reingekommen, was mich natürlich beeinflusst hat, so frisch nach der PH, dass ich/ ja, dass das so die erste Einstellung gewesen ist, die ich so vorgefunden habe. Und vor/ da habe ich ein Jahr unterrichtet. Und also vor eineinhalb Jahren, haben wir dann auch entschieden, dass wir in Englisch wirklich ganz ohne Noten machen. Sonst haben wir ja teilweise, also in Mathe gibt es mal noch Noten oder in Deutsch, aber im Englisch haben wir dann entschieden, wir lassen es ganz weg, weil wir das Gefühl hatten, wir haben es ja/ wir haben uns so schrittweise herangetastet.

7

I: Ja, ja, okay. Weisst du was vom Schulhaus her so die Beweggründe waren, so schrittweise von den Noten wegzukommen?

8

E: Ich glaube schon die Meinung, dass/ oder die Einstellung, dass Noten nicht immer transparent sind. Also eine fünf von Max ist nicht die gleiche fünf, also ist nicht das gleiche wie eine fünf von Moritz. (..) Selbst wenn es jetzt einigermaßen gleichstarke Schüler wären, könnte ja sein, dass Moritz den einen Themenbereich gut verstanden hat und Max einen anderen, aber sie haben nachher die gleiche Note. Also ich glaube, es ging schon fest um diese Transparenz. Und einfach, dass bei uns schon, ich sag mal viele *Akademikerkinder* sind, und einfach der Druck auch gross ist, also der Druck von den Eltern und diese,/ das merkt man auch bei den Kindern, die Einstellung von: "Ich brauche unbedingt eine gute Note." Und manchmal auch wenn ich im Gespräch mit den Kindern bin, dass sie dann mir sagen: "Mein Ziel ist, dass ich in der fünften Klasse in jedem Fach mal eine Sechs schreibe." Oder dass sie mich./ Und ich glaube, es ist auch, das, diese Einstellung vom Quartier, wo das Schulhaus fand das wäre sinnvoll, auch auf andere Beurteilungsarten zu setzen.

9

I: Ja, ja, okay. (..) Hast du in deiner Klasse Kinder mit besonderen Bedürfnissen?

10

E: Diagnostiziert oder nicht diagnostiziert?

11

I: Muss nicht diagnostiziert sein. Also ich definiere es wie ein bisschen so, das heisst einfach, wenn sie in dem Sinn ja, sonderpädagogische Massnahmen, sage ich mal, erhalten oder zusätzliche Unterstützung, zusätzliche Förderung vielleicht auch.

12

E: Also. (..) Ja. (...) Sicher. Zwei. Also, bei einem Jungen ist es diagnostiziert, dass ADS beim anderen Jungen ist es, was auch immer. Und also der Junge mit ADS hat auch Medikamente, ist sonst im Umgang sehr sehr angenehm, ist angenehm angenehm zu unterrichten. Er fragt einfach sehr viel und er braucht/ Also wir machen zum Beispiel gerade so Vorträge und wenn er so selbstständig recherchieren muss, er weiss gar nicht wo anfangen. Dann stellt er mir ganz vielen Fragen und da muss ich ihm wie ein bisschen/ Also muss ich ihm sicher mehr Tipps geben, als jetzt einem anderen Kind. Ja, und beim anderen Jungen: Er hat keine Diagnose. Er ist einfach sehr/ also im Umgang mit den anderen Kindern sehr auffällig. Stösst sie einfach, rülpst sie an, schreit manchmal mitten im Unterricht, pfeift mitten im Unterricht, macht manchmal Tiergeräusche mitten im Unterricht. Also er ist sehr zeitintensiv.

13

I: Kann ich mir vorstellen.

14

E: Und bei ihm ist. Also das ist ein Thema, an dem wir schon. Also an dem wir jetzt in diesem halben Jahr fest dran gearbeitet haben. Und das andere Thema ist so schon die Konzentration. Also er bringt/ er kann vieles gut, wenn er konzentriert ist. Die Konzentration hält einfach, etwa bis ich sage mal, in den ersten zwei Wochen nach den Ferien/ (..) hält sie sicher am Vormittag an und dann/ Und nachher, die restlichen Schulwochen hält sie vielleicht gerade mal so die ersten drei Lektionen bis zur Pause. Und nachher, kann er wirklich 45 Minuten da sitzen und nichts machen oder stören. Oder irgendwie.

15

I: Ja. Ja. Hast du Kinder mit einer Lernzielanpassung?

16

E: Nein, habe ich nicht. Ah (.) und mir ist noch mal etwas eingefallen. Ich habe noch einen Jungen, der auf dem ASS-spektrum ist. Ja, also, er ist nicht klar/ (..) Er war nicht hundertprozentig eindeutig, aber er hat schon bestimmte Tendenzen. Da merkt man auch eben Übergänge, muss ich manchmal schauen, dass ich ihn nicht verliere oder dass er es mitkriegt. Bei Erklärungen verschriftliche ich ganz viel. Und so alles, was ausserhalb des Schulzimmers passiert,/ also zum Beispiel: Wir müssen immer so blockweise schwimmen gehen, das ist für ihn total stressig. Fahrrad fahren ist stressig, er weiss gar nicht, wie soll ich meine Schultasche und die Schwimmflasche organisieren und dann ist das Wasser viel zu kalt im Hallenbad für ihn. Genau.

17

I: Ja, okay.

18

E: Ist mir gerade noch eingefallen.

19

I: Spannend. Kommen wir nachher sicher noch konkreter darauf, wie es dann auf die Beurteilung auswirkt. Jetzt zuerst aber zur Definition von notenfreiem Unterricht. Was verstehst du jetzt unter notenfreiem Unterricht oder wie definierst du den Begriff aus deiner Praxis? (4)

20

E: Ganz einfach gesagt ist es der Unterricht./ Also wenn ich keine Zahl auf die Prüfung schreibe. Und ich glaube, für mich heisst notenfrier Unterricht schon auch, dass ich mir vielleicht manchmal mehr Zeit nehme für die Rückmeldung. Also dass ich mir spezifisch,/ dass ich viel verschriftliche. Also statt einer fünf zu schreiben, schreibe ich dann vielleicht: "Du hast das und das mega gut gemacht. Ich merke dort, bei diesem anderen Thema brauchst du noch Übung." (...) Genau. (4)

21

I: Inwiefern ist dein Unterricht jetzt Notenfrei oder eben nicht Notenfrei kannst du dann noch ein bisschen genauer ausführen? (..)

22

E: Also wir haben es ja gegliedert/ Eben wir haben es je nach Fach ein bisschen anders. Dort, wo wir wirklich vollkommen notenfrier sind, ist im Englisch.

23

I: Wie sieht da die Beurteilung konkret aus?

24

E: Also für die Unit-Prüfungen gibt es keine Punktzahl mehr. Also wir machen wirklich./ Ich mache es mit den Kindern immer so, wenn es wirklich stimmt, ist ein Haken, wenn ich finde, he, ja, ist in Ordnung, aber ich hätte noch etwas ergänzt oder so, mache ich einen Haken im Klammern und ein Punkt wäre dann es stimmt nicht. Und dann machen wir eine Wortbewertung also oder Beurteilung. Wir haben *not yet*, das ist einfach Lernziele noch nicht erreicht. Dann haben wir *achieved*, *good*, *very good* und *exzellent*.

25

I: Ja.

26

E: Extra ein bisschen/ extra vier geteilt, damit die Kinder dann nicht denken: Ah, *good* heisst, jetzt ist es ist eine fünf, weil das machen sie, oder *achieved* ist eine vier, sondern dass es eben nicht in drei Stufen gegliedert ist sondern in vier.

27

I: Okay. Ja.

28

E: Und das machen wir einfach im Englisch. Es macht schon etwas aus, dass man keine Note mehr drauf schreiben muss, weil ich merke, eben ich bin viel mehr dazu verleitet, auch mal ganze Sätze auf eine Prüfung zu schreiben. Oder wenn ich merke: Ui, Also bei einem Kind lief es jetzt gar nicht, dass ich mich freier fühle. Einmal habe ich zum Beispiel bei einem Jungen/ ihm dann einen Teil der Prüfung eine Woche später nochmal hingelegt, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie konzentrationsmässig oder so, eigentlich könnte er es besser. Und ich habe wie das Gefühl, das mache ich eher im Englisch, wo es keine Noten gibt, als jetzt bei einem anderen Fach. Ja.

29

I: Ja. Weshalb?

30

E: Ich weiss nicht. Ich weiss es nicht. Ja. (...) Oder (4) Ich glaube, weil, bei einem anderen Fach ist dann immer die Frage, beziehe ich es jetzt noch in die Schluss/, also in die Note, die auf der Prüfung steht mit ein oder nicht? Wie viele von den Punkten, die noch gemacht werden konnten, rechne ich jetzt dazu? Und ich habe das Gefühl, beim Englisch kann ich dann das schreiben, dann kann ich schreiben: "Hey, ich habe es dir noch mal gegeben. Ich habe dann gemerkt, du kannst den Inhalt an sich. Und ich kann es dann mit dieser schriftlichen Rückmeldung auch den Eltern nach Hause geben. Und es ist vielleicht nachvollziehbarer, weil ich mich besser erklären kann. Weil die Frage, zählt es jetzt bei den Punkten dazu, gibt es jetzt eine bessere Note oder nicht?, gar nicht auftaucht.

31

I: Ja. Ja, also in dem Sinne nachher einfacher und nachvollziehbarer. Ja. Mhm. Wie ist es in den anderen Fächern? Du hast gesagt, da gibt es manchmal noch Noten, manchmal aber auch nicht.

32

E: Also grundsätzlich ist es so, dass es zum Beispiel bei so Standard NMG-Prüfungen, Matheprüfung und Deutschprüfungen gibt es im Normalfall Noten. In Deutsch machen wir es manchmal auch so, dass wir jetzt bei kleinen Themen, zum Beispiel bei der direkten Rede, manchmal machen wir da gar keine herkömmliche Prüfung, sondern wenn wir wie das Gefühl haben, die Kinder hatten in der Schule wirklich genügend Zeit für die Vorbereitung es ist ein kleines Thema. Dann gibt es manchmal DKIs, die sind wie Standorterfassungen, die geben auch keine Note und die Kinder kriegen aber auch keine Lernziele. Es ist aber auch keine Überraschungsprüfung. Das klingt immer so, so gemein ein bisschen nein. Und dann an einem Tag sage ich dann einfach: "Ja, jetzt machen wir eine Standorterfassung. Wo steht ihr ungefähr beim Thema." Und dann ist es aber schon so, dass ich wirklich schaue, dass sie alleine arbeiten und dann füllen sie es aus. Und da geben wir auch meistens, entweder machen wir es mit Kreuzen, also *erreicht* oder *noch nicht*

erreicht oder so oder ich gebe eben, ich schreibe zwei, drei Sätze auf die Prüfung und oder auf das *DKI* und sage: "Hey, die/ da diesen Teilbereich beherrscht du schon mega gut. Dort hast du oft diesen und diesen Fehler gemacht." Und manchmal lege ich dann auch gleich noch mal Übungsmaterial dazu oder mach noch mal eine Unterrichtssequenz. Wenn ich jetzt merke, es häuft sich bei mehreren Kindern an der gleichen Stelle.

33

I: Okay, das heisst, dann machst du je nachdem dann dort nicht eine Prüfung. Und von den *DKIs* gibt es also zu denen gibt es auch keine Noten. Habe ich das richtig verstanden?

34

E: Ja. Und bei uns sonst in NMG arbeiten wir noch oft mit Raster, also so Kriterienraster bei Vorträgen. Vor kurzem haben die Kinder ein Lapbook erstellt. Da gibt es dann auch keine Noten. Und im Deutsch mache ich bei so Geschichten schreiben und so oft, also meistens auch keine Noten. Da gebe ich auch Rückmeldung, also schriftlich Rückmeldung. Und ich glaube das Fach, was wirklich noch am meisten so notenlastig ist, ist die Mathematik. (..)

35

I: Ja. (..) Seid ihr da das am Entwickeln oder wieso gerade Mathematik?

36

E: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also ich glaube, wir sind uns schon am Entwickeln. Ich weiss auch, dass sie mal einen Versuch gestartet haben. Wir haben ja das Mathwelt und da gibt es so Produktbewertungen, die man machen kann. Und ich weiss eine Zeit lang, also bevor ich gekommen bin, haben sie das gemacht. Es ist einfach./ Ich glaube, das Problem dort ist ein bisschen der Workload, den man hat als Lehrperson, weil sie haben gesagt: Also diese Produktbewertungen sind cool, aber wieder mega aufwendig, dass manchmal einfach auch die Zeit fehlt. Also jedem Kind noch ein,/ noch drei Sätze zu schreiben und dann irgendwie zu überlegen: wo ist es jetzt? *erreicht*, *nicht erreicht*, ist manchmal fast anstrengender, als einfach zu sagen: das stimmt das nicht. Ich zähle die Punkte zusammen und dann habe ich die Note. (..)

37

I: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. (..) Du hast gesagt, du gibst Rückmeldungen oft schriftlich. Gibt es auch andere Rückmeldungen?

38

E: Vor allem so im Unterricht selber. Also im Tun gebe ich viel mündliche Rückmeldungen.

39

I: Ja.

40

E: Was ich auch mache, manchmal, wenn ich eben das Gefühl habe irgendwo war da./ Also wenn ich jetzt die DKI oder die Prüfung oder was auch immer anschau und das Gefühl habe, ein Kind konnte sein Potenzial nicht zeigen oder im Unterricht selber konnte es das ganze besser als jetzt. Da suche ich meistens auch das Gespräch. (..) Einfach um nochmal zu fragen: "Hey, wie ging es dir? Was war los? Ich hatte den Eindruck, eigentlich kannst du das." und dass ich dann auch zusammen mit dem Kind eine Lösung suche. Also: "Willst du die Aufgabe nochmal probieren oder passt es für dich?" Ja oder das ich wie mit ihm schau. Vielleicht habe ich auch eine falsche Einschätzung. Vielleicht konnte das Kind das auch wirklich nicht. Und dann ist es auch gut, wenn ich mit ihm darüber spreche und dann noch mal erklären kann.

41

I: Gibt es da auch Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung oder Selbstreflexion für die Kinder?

42

E: Also sie haben am Ende von allen Prüfungen immer so einen kleinen Balken, wo sie einschätzen können, war die Prüfung *einfach*, ich weiss gar nicht, was das mittlere ist, oder *schwierig* irgendwas. Ich glaube, zwei Kreuze dazwischen gibt es auch noch. Das können sie machen. Was ich auch immer mal wieder mache ist, wenn ich so Kriterienraster habe, dass es dort auch noch entweder ein separates gibt für die Selbsteinschätzung, ein separater Kriterienraster oder dass wir, bevor sie es mir abgeben, dass sie zum Beispiel mit einem Farbstift noch ihre Kreuze setzen müssen. Im Sport hatten wir gerade Ring- und Bodenturnen, da mussten sie auch beim Raster selber ankreuzen. Also mussten sie entscheiden, was sie mir zeigen wollen. Ist ja auch eine Form der Selbsteinschätzung, dass sie entscheiden mussten: Was kann ich, was kann ich nicht, so auf die Art Ja.

43

I: Okay, jetzt du hast viel von Rastern oder auch eben den schriftlichen Rückmeldungen gesprochen. Gibt es noch andere Formen, wie du beurteilst?

44

E: Ich glaube, ich mache auch noch viel./ Manchmal beurteile ich, glaube ich auch, ohne dass ich den Kindern nachher etwas rückmelde, also vieles aus der Beobachtung.

45

I: Okay. Ja. Und also inwiefern beurteilst du dann?

46

E: Zum Beispiel, dass ich mal eine Seite im Arbeitsheft, zum Beispiel im Englisch, wo sie fünf Sätze schreiben mussten, dass ich mir das genau anschau und mir dazu Notizen mache.

47

I: Okay, das notierst du dir dann wie für dich im Lehreroffice.

48

E: Genau.

49

I: Für dann auch die Zeugnisnote in dem Sinne.

50

E: Ja.

51

I: Ja. Okay. (..) Du hast jetzt gesagt, der Abschluss von Lektionsreihen, oder ja/ Du hast oft Prüfungen. Gibt es noch andere Varianten, wie du einen Abschluss von Lektionsreihen gestaltest?

52

E: Manchmal gestalte ich ihn auch, zum Beispiel mit gegenseitigem Feedback oder mit einem Rückblick. Also wir hatten zum Beispiel mal im Deutsch so ein Buch. Also eine gemeinsame Klassenlektüre. Dann haben die Kinder eine Rückmeldung zum Buch geschrieben, einfach wie sie es fanden. Was war am spannendsten, was war nicht so spannend. Ja, manchmal mache ich auch solche kleineren Dinge. (...)

53

I: Welche Methoden der Leistungserfassung oder Beurteilung auch haben sich für dich als hilfreich erwiesen? Oder was findest du so besonders hilfreich? (9)

54

E: Ich glaube alles, wo ich das Gefühl habe, ich kann dem Kind irgendwie ganzheitlich gerecht werden. Oder es lernt etwas daraus. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn sie eine dreieinhalb sehen, auf der Prüfung zum Beispiel, dann ist es für sie einfach verbucht unter: Es ist keine gute

Note. Also ich war schlecht. Und wenn sie eine fünf sehen, denken sie einfach: Ich war gut. Sie reflektieren nicht wirklich. Und ich habe das Gefühl, hilfreich für mich ist alles, was die Kinder zum Reflektieren anregt. Weil ich das Gefühl habe, dann entwickeln sie sich weiter. (...)

55

I: Und das ist aus deiner Sicht/ Oder was findest du regt sie besonders an zum Reflektieren?

56

E: Ich glaube überall wo, wo ich konkret sage: Das war schon gut, dort musst du noch mal ran. Ja, ich glaube, aus dem kommt mehr Handlung als aus einer Note. Ja.

57

I: Ja. (...) Welche Vorteile, aber auch Nachteile hat für dich der Unterricht ohne Noten? (7)

58

E: Grundsätzlich an sich, wenn wir jetzt nur im Kosmos *Klasse* denken, sehe ich wenig Nachteile. Ich sehe die Nachteile, vor allem, wenn wir es ausweiten. Also wie ist denn die Beurteilung in der Sekundarstufe? Zum Beispiel, weil. (...) Ein grosser Nachteil ist einfach die Tatsache, dass wir im Zeugnis auch immer noch Noten haben. Und ich glaube, das hindert auch so das Schulhausteam, komplett gänzlich auf Noten zu verzichten. Weil wenn du nachher alles wieder umwandeln musst in eine Zahl, die dann ins Zeugnis passt, das fühlt sich ganz merkwürdig an.

59

I: Kann ich mir vorstellen. (lachen)

60

E: Und ich glaube, auch für die Eltern ist es./ Da mussten wir schon ein bisschen kämpfen, dass sie nachvollziehen können, dass Noten nicht immer,/ also nicht wirklich transparent sind. Ich glaube, in vielen Köpfen ist es so, dass sie denken: "Ja, aber wenn mein Kind eine Fünf hat, dann weiss ich genau, wo es steht." (...) Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Und so ein bisschen den Eltern zu erklären, warum es Sinn macht, nicht immer nur mit Noten zu beurteilen, ist manchmal ein bisschen anstrengend. Oder sie machen dann irgendwas. Ja, und Vorteile, glaube ich einfach, es wird dem Kind gerechter. (...) Also ich kann besser auf das Kind eingehen. Ich kann mal bei einem Kind schreiben. (4) Zum Beispiel ja, sagen wir jetzt mal leistungsmässig war es nicht Megagut im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, aber für sich, wenn sie nicht so stark ist, im Deutsch zum Beispiel, aber für das Kind selbst, also individuell, wäre es eigentlich eine gute Leistung, dann kann ich das in einer notenfreien Beurteilung besser zeigen, als wenn ich eine Zahl draufschreibe. Weil die Zahl ist ja dann auch immer im Kontext mit der Klasse. (...)

61

I: Also kannst du wie mehr individueller eingehen auf das Kind in dem Sinn bei der Beurteilung.

62

E: Ja. Und besser bestärken. Und ich glaube, es nimmt auch den Kindern so ein bisschen./ Ich finde schon/ Wir haben teilweise immer noch so Kinder, die dann immer fragen: "Gibt es eine Note, gibt es eine Note, gibt es eine Note?" Und dann haben wir auch schon darüber gesprochen. Schlussendlich ist die Beurteilung so grossflächig. Es zählt nicht nur das, was eine Note gibt. Es zählt/ Also es zählen auch andere Dinge. Es zählt auch, wie du im Unterricht mitarbeitest. Es zählt auch, wie oft du aufstreckst. Genau, dass der Druck von dieser Einzelsituation auch genommen wird ein bisschen. (..)

63

I: Dass die Kinder in dem Sinne auch merken, wie du vorhin schon gesagt hast, dass sie ganzheitlich beurteilt werden in dem Sinne. So, und das bisschen geht es.

64

E: Ja. (...)

65

I: Würde mich noch Wunder nehmen zur gemeinsamen Beurteilungspraxis im Team: Wie tauscht ihr euch da aus untereinander über die Beurteilungspraxis? (...)

66

E: Also wir sprechen/ Also zum Beispiel, als wir damals darüber gesprochen haben, dass wir im Englisch-Team die Noten weglassen wollen. Das haben wir zum Beispiel mit allen aus der fünften, sechsten abgesprochen. Weil wir einfach wollten, dass alle dahinter stehen können, also auch die Personen, die kein Englisch unterrichten. Falls die Eltern mal irgendwie etwas sagen oder so, dass man wie eine Einheit bildet. Wir besprechen schon auch immer mal wieder: Was sind unsere Erwartungen? also auch bei einer Beurteilung, die jetzt ohne Noten stattfindet. Manchmal tauschen wir uns auch aus. Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich dann, weiss nicht, ein Kreuz setzen musste und ich gemerkt habe, irgendwie schwanke ich total, dass ich mal bei den anderen Klassen nachgefragt./ Also dass ich manchmal das dann hinlege und sage: "Was würdest du jetzt geben?" oder Ja, "Wie findest du es?" Und das ist schon sehr hilfreich, weil manchmal/ ich glaube auch manchmal hilft es, dass die anderen Lehrpersonen, das Kind nicht so gut kennen. Sie sind vielleicht ein bisschen objektiver, oder dass sie dann manchmal auch Dinge sehen, die ich nicht sehe. (..)

67

I: Ja, du hast vorhin ein bisschen angetönt: Dir hilft,/ oder ihr möchtet es auch gegen aussen vertreten. Ist sonst eine gemeinsame Haltung noch hilfreich?

68

E: Also kannst du genauer sagen, was du meinst?

69

I: Also eine gemeinsame Haltung zur Beurteilungspraxis im Team. Wie hilft dir das? (4)

70

E: Ich glaube, es hilft schon, einfach um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Also man ist kein Einzelkämpfer. Oder ja, gerade auch bei Eltern-Rückfragen, zu wissen, ich kann mir Rat holen, weil (..) weil die anderen das ähnlich machen wie ich. Und sie natürlich auch mehr Erfahrung haben als ich. Das hilft auch. (...)

71

I: Benötigt ein notenfreier Unterricht mehr Austausch im Team? (5)

72

E: Finde ich nicht unbedingt. Aber ich habe auch keinen Vergleich.

73

I: Ja. klar. (..) (lachen) Okay. (..) Haltet ihr Feedback oder Zwischenstände auch gemeinsam fest im Team? (..) Respektive: Ich glaube, du hast allein eine Klasse, oder? (...)

74

E: Ah, ob ich./ Also was, was ich schon manchmal mache, ist das/ Bei mir ist vier oder fünf Lektionen in der Woche noch jemand anderes in der Klasse als so Unterstützung, *S und F* heisst das bei uns, Stütz und Förder. Ja, und mit ihr schon. Also dass ich mal mich mit ihr austausche, oder kam auch schon vor, dass sie etwas beurteilt hat. Also wir haben jetzt auch dann Tiervorträge im März und da wird sie auch einen Teil der Kinder also mal zuschauen und beurteilen. So machen wir es.

75

I: Mhm, gut. Jetzt ist mir vorhin noch etwas eingefallen, bezüglich dem Englisch. Du hast gesagt, im Englisch habt ihr angefangen. Wieso habt ihr euch fürs Englisch entschieden? Weisst du das?

76

E: Ich glaube, (lachen) weil wir uns dort einig waren, dass wir das machen könnten. Ich habe wie das Gefühl/ Also, wir sind zu dritt, nein zu viert. Und wir haben eben eine Lehrperson, dann/ eine neue Lehrperson gehabt, die nur Englisch unterrichtet und die im alten Schulhaus auch ohne Noten unterrichtet hat. Und das war wie der Anstoss, dass wir dann fanden, dass/ wir anderen drei fanden das cool. Wir dachten: "Warum nicht mal ausprobieren, wir sind ja sowieso auf dem Weg dazu." Und ich glaube so im Stufenteam, 5./6. gibt es schon noch Lehrpersonen, die nicht einverstanden wären, wenn wir jetzt bei einem Fach die Noten gänzlich weglassen. Darum ist es das Englisch. (..)

77

I: Gibt es da viele Diskussionen? Wenn du sagst eben, es gäbe da, weil du sagst, ihr seid auf dem Weg, aber gibt es da irgendwie. Ja.

78

E: Es geht. Also als wir über das Englisch gesprochen haben, war einfach die Frage so: "Lassen sie es in Französisch auch weg." Und da war dann einfach die Antwort klar: "Nein, wir wollen die Note nicht weglassen.", obwohl sie es auch schon reduziert haben. (..) Ja, und dann/ Es geht, so viel Raum zur Diskussion ist da nicht.

79

I: Okay.

80

E: In dem Fall.

81

I: Ja. (...) Wir würden noch zum Thema Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht kommen. Welche positiven Erfahrungen hast du in Bezug auf das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im notenfreien Unterricht gemacht?

82

E: Schon dass ich eben/ da sind wir wieder mit dem individuell auf das Kind eingehen, dass ich das Gefühl habe, ich kann./ Ich glaube, ganz wichtig bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder bei dem Kind, an das ich gerade denke, das ist manchmal einfach überfordert, heillos. Also es ist einfach zu schwierig oder die Konzentration ist einfach weg und dann geht nichts mehr. Und da glaube ich, da passiert es ganz schnell, dass das Kind nicht mehr gerne in die Schule kommt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei einer Beurteilung, bei einem Feedback noch ein Kompliment sagen kann, noch etwas erwähnen kann, was gut lief, ich glaube, das macht ganz

viel für die Motivation des Kindes. (...) Und ich glaube, es gab jetzt schon einige Situationen, da wäre es bei einer Note einfach eine dreieinhalb gewesen, aber weil ich. (...) Weil es notenfrei war und eben in einer anderen Form von Rückmeldung, konnte ich irgendwo noch eben ein Kompliment einschleusen.

83

I: Oder wie das Gute hervorheben in dem Sinn.

84

E: Ja genau. (..)

85

I: Inwiefern siehst du da auch Herausforderungen eben gerade auch wieder für Kinder mit besonderen Bedürfnissen? (4)

86

E: So eben auch da, so, wenn sie weitergehen. Also die Eingliederung in die Sekundarstufe zum Beispiel oder wie den Eltern./ Also wir hatten mit den Eltern auch einen runden Tisch mit Schulleitung und Schulsozialarbeit und so, und dann habe ich ihnen eben gesagt, das, was ich im Moment im Unterricht sehe, von der Leistung her, das ist einfach/ oder ich habe das Gefühl, das Kind ist überfordert. Und dann haben die Eltern gesagt ja, aber von den Beurteilungen und so sieht es ja noch in Ordnung aus. Und dort so diese/ also diese Balance zwischen: das Gute hervorheben und auch einfach sagen können: "Hey, es läuft nicht. Er versteht den Stoff, den er verstehen müsste nicht. Das finde ich schwierig.

87

I: Also die Diskrepanz in dem Sinne.

88

E: Ja. (..)

89

I: Das heisst, vor allem/ hast du jetzt gerade angesprochen eben bei Übertritten, vor allem für dich auch die Herausforderung. Ja. (...) Und bei dir erhalten eigentlich ziemlich alle Kinder die gleichen Rückmeldungen. (..) Also oder in gleicher Form Rückmeldung, sage ich mal so? (..)

90

E: Eher. Also es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich schon.

91

I: Inwiefern Ausnahmen?

92

E: Eben, wenn ich einfach merke ein Kind ist heillos überfordert. Also es kann gar nicht irgendwie etwas abliefern, was dann auf der Rückmeldung, die es geben würde./ Manchmal liefern sie Dinge ab, die sind fast nicht beurteilbar mit dem, was ich mir überlegt habe. Dort habe ich schon Ausnahmen gemacht. Also dass ich dann keine,/ zum Beispiel gar keine Kreuze setze, sondern wirklich entweder ins Gespräch mit dem Kind und sage: "Schau mal, ich sehe, das und das, das hast du gut gemacht, das und das sitzt noch nicht. Was machen wir?" Manchmal müssen sie dann auch noch mal sich Zeit nehmen. Noch mal dahinter. Oder ich schreibe eben, statt Kreuze zu setzen, schreibe ich es dann ausführlicher in ganzen Sätzen. Ja, so.

93

I: Ja. (...) Inwiefern differenzierst du auch Leistungsnachweise für Kinder mit besonderen Bedürfnissen? (...)

94

E: Manchmal mengenmässig. Also dass sie weniger machen müssen. Wir hatten zum Beispiel das Thema Weltreligionen. Da hatten einige Kinder ein./ Also haben wir wie zwei Arten von Arbeitsmaterialien gemacht. Bei den einen hat es längere Texte, bei den einen hat es kürzere Texte. Oder dass ich vielleicht eher/ oder mehr berate im Prozess mehr unterstütze, also eher mal helfe, beim Lapbook, zum Beispiel etwas auszuschneiden, oder mehr vorbeigehe und wie beim Planen helfe und beim Einhalten der Zeit. (...)

95

I: Ja, fließt das in die Beurteilung nachher rein?

96

E: Wir haben das oft so geteilt. Also zum Beispiel beim Lapbook hatten wir jetzt NMG. Also das es wie ein Raster gab für NMG, einer fürs Gestalten und einer für die Arbeitshaltung. Das wie, wenn das Produkt abgegeben wird, und die Infos sind gut und spannend formuliert, zum Beispiel, dass es in NMG dann vielleicht ähnlich stark ist wie ein anderes Kind, aber dass ich dann zum Beispiel beim Arbeitsverhalten schreibe: "Hey, ich musste dir fest helfen beim Strukturieren."

97

I: (...) Können Prüfungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschrieben werden? (5)

98

E: Nein, die schreiben wir eigentlich alle zusammen.

99

I: Okay. (4) Was ist für dich eine faire Leistungsbeurteilung oder wie könnte eine faire Leistungsbeurteilung aussehen? (...)

100

E: Das weiss ich auch nicht. (..) Also ich glaube, damit es eine faire Leistungsbeurteilung gibt, müsste schon der ganze Unterricht anders machbar sein. Also dann müssten./ Also ich denke mir nur, ich habe 23 Kinder. Ich habe ein Kind, das hätte eigentlich überspringen müssen. Die müsste jetzt eigentlich schon in der Sekundarstufe sein, weil sie kann alles schon. Und dann habe ich Kinder, denen habe ich es schon fünf Mal erklärt und sie verstehen es immer noch nicht. Und ich kann beiden nicht gerecht werden und dann kann ich irgendwie auch nicht beide gerecht beurteilen. Also alleine schon der Gedankengang: Jetzt sind das alles zehn bis elf-jährige Kinder und die müssen zu dem Zeitpunkt, das können und es legen dann alle die gleiche Prüfung ab. Macht ja schon keinen Sinn eigentlich. Oder nur bedingt Sinn für die,/ ja für die Fairness. (..) Das optimale Schulsystem wäre ja eigentlich schon, dass man auf eine Lehrperson zwei Kinder hat und die dann an ihren individuellen Themen arbeiten können, damit der, der die Gross-Kleinschreibung schon längst kann, dann sich mit den verschiedenen Pronomen auseinandersetzen kann und die anderen noch mal vier Wochen Gross-Kleinschreibung üben. Darum finde ich: Wirklich fair ist es eben nicht. (..)

101

I: Ja, kann ich nachvollziehen. Wir würden noch zu den Effekten von Noten gehen. Welche Effekte haben deiner Ansicht nach Noten auf das Lernen von Kindern?

102

E: Sie motivieren. Manchmal. Sie motivieren oder demotivieren. Ich weiss nur nicht, ob die Note das richtige Motivationsmittel ist. (..)

103

I: Inwiefern meinst du?

104

E: Weil ich mir dann denke. (...) Ich glaube, weil man dann die Note auch ganz fest ans Selbstbild knüpft. Also ich hatte nur letztens ein Gespräch mit einer Mutter und dann hat sie gesagt: (...) Das Kind hatte irgendwie nicht so eine gute Note wie sonst in einem Fach, wo das Kind normalerweise gute Noten schreibt, und dann war es am Boden zerstört. Und das ist eben das Ding. Ich glaube, wenn einem die Noten motivieren und man erhält auch die entsprechenden Ergebnisse, ist es schön. Aber sobald das nicht mehr geht, also sobald man alles investiert hat und dann hat man eine viereinhalb, obwohl man sonst immer eine fünfeinhalb hat, dann es ist nicht beständig. Es ist beständiger, wenn das Kind sich entweder motivieren lässt, weil es einfach findet: "Ich finde das Thema spannend. Ich will mich vertiefen." Oder wenn es eine Einstellung hat von: "Hey, ich gebe mein Bestes und das was nachher rauskommt ist in Ordnung." (...) Und ich glaube, die Kinder spüren auch fest, und das beeinflusst auch wieder das Lernen, welche Haltung die Eltern zu den Noten haben. (...) Und das ist dann auch so, nicht immer Hilfreich.

105

I: Kann ich mir vorstellen. Ja. Gibt es aber auch Vorteile, die du siehst bei der Vergabe von Ziffernoten? (6)

106

E: Hm. (17) Ich glaube, wenn man, ist jetzt ein bisschen gemein,/ wenn man als Lehrperson nur auf Noten setzt, dann hat man es./ (...) vielleicht manchmal einfach gedanklich einfacher. Wenn man nicht über den Tellerrand hinausschaut und einfach findet: Es gibt überall eine Note, ich rechne den Durchschnitt aus und dann ist das Kind auch beim Übertritt: Dann ist dieses Kind im E und dieses Kind im G, und dort kommt es ins M. Ich glaube, da muss man weniger denken. Und ich glaube, sobald man das Notengeben ein bisschen hinterfragt, kommen ganz viele neue Aspekte. Eben: "Was ist denn fair? Wie formuliere ich denn jetzt diese Rückmeldung? Wie, gestalte ich es denn, damit die Kinder abwechslungsreiche Beurteilungsanlässe haben? Was mache ich mit einem Kind, das leistungsmässig bei einer 4.75 ist, (...) aber eigentlich total zuverlässig und total motiviert? Kommt das jetzt in die Stammklasse E oder G?" Für jemand, der nur auf den Schnitt schaut, wäre es klar das Kind kommt in die Stammklasse G. Und sobald man mehrere Aspekte mit einbezieht, wird es einfach./ braucht es deutlich mehr Denkleistung. Darum also./ Ja, ich bin nur so halb./ Also, es ist schwierig.

107

I: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. (...) Du hast vorhin gesagt, teilweise gibt es, wenn eben keine Noten da sind, in dem Sinn Unsicherheiten oder Schwierigkeiten in Bezug auf die Eltern, hast du mal gesagt. Gibt es sonst noch irgendwie Unsicherheiten oder Schwierigkeiten, wenn es eben keine Noten gibt? (...)

108

E: Hm, was ich mich manchmal frage:/ Es geht vielleicht ein bisschen in das Gleiche rein wie das, was ich zu den Eltern gesagt habe. Aber dass ich das Gefühl habe, auch für die Kinder,/ Es ist in unserer Gesellschaft schon immer noch so verankert, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Kinder nehmen die Noten dann doch./ (..) Sie können sie eher interpretieren. Also ein Kind, das zum Beispiel ich sage mal, immer, Viereinhalber hat, hat eher, (...) habe ich das Gefühl, vielleicht eher eine Einschätzung, wo es steht in der Klasse als ein Kind, das nur schriftliche Rückmeldungen kriegt.

109

I: Ja.

110

E: Weil ich/ Und das ist vielleicht gar nicht das Problem der notenlosen Beurteilung, sondern dass/ die Tatsache, dass das Schulsystem seit Jahren auf dem aufgebaut wird. Und dass Noten deutlich Vergleiche deutlich einfacher machen. Haben sie das Gefühl, oder. Sie denken dann: "Ja, ich habe eine viereinhalb. Alle anderen meine Klasse haben eine fünf oder eine fünfeneinhalb. Ich war nicht so gut." Und beim Raster oder bei der schriftlichen Rückmeldung geht das nicht so direkt.

111

I: Ja, klar. Ja.

112

E: Und darum frage ich mich dann eben manchmal, wie viel/ Also ich habe an der PH auch mal eine Arbeit dazu geschrieben: "Wie gut verstehen Kinder also die Rückmeldungen dann wirklich? Auch von der Sprache her. Man muss ja dann total schauen: Wie formuliere ich es jetzt kinderfreundlich?"

113

I: Ja. (..)

114

E: Das ist schon auch etwas, was verunsichern kann.

115

I: Spannend. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. (...) Welchen Umgang habt ihr im Schulhaus, oder hast auch du vielleicht mit der Klasse bei der Vergabe von Zeugnisnoten? (...) Weil da müsst ihr ja überall eine Note setzen, auch im Englisch jetzt.

116

E: Ich bespreche die mit den Kindern vor den Sommerferien. Also dann gehen wir in den Gruppenraum und dann lege ich meistens das Zeugnis hin und dann sage ich meistens: Schau es dir mal an. Und dann frage ich meistens nach: "Gibt es gerade einen Punkt, wo du dich an einem anderen Ort siehst?" Meistens./ Manchmal gibt es was, manchmal nicht. Und teilweise oder meistens sage ich dann zu ein, zwei Dingen noch etwas. Gerade dort, wo ich das Gefühl habe zum Beispiel: Es deckt sich nicht mit den Erzählungen von der Klassenlehrperson in den Jahren davor. Also das Kind ist zum Beispiel bei mir und tiefer, was die Note anbelangt als. Also ich finde eine halbe Note kann mal sein, aber wenn es jetzt in der vierten eine fünfeinhalb hatte und bei mir eine viereinhalb, dass ich wie noch erkläre: "Hey, schau mal, so und so ist die Note entstanden." Meistens sind es ja Themen, die die Kinder dann schon mal gehört haben. Ja, also ja. So, ich habe mir auch mal überlegt, ob ich dieses Jahr/ Es gibt ja manchmal so auf Insta sieht man dann die Leute, die noch ein *echtes* Zeugnis mitgeben mit irgendwelchen Zetteln und weiss auch nicht was. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das mal machen soll, aber ich weiss nicht, ob es dann einfach eine Pseudo-übung ist und die Kinder sich sowieso viel mehr fürs fürs Zeugnis interessieren.

117

I: Je nachdem. Ja, ja. (4) Inwiefern haben eben diese Zeugnisse dann vielleicht, (...) für die Kinder eine andere Bedeutung, wenn es eben also jetzt bei dir im Englisch, (...) wenn es dort keine Noten gibt unter dem Jahr? (4)

118

E: Da kommen wir wieder so ein bisschen zur Einschätzung. Ob die Kinder dann, ich weiss nicht, und das ist das Problem, dass wir es dann in Noten übersetzen müssen. Ich weiss nicht, ob es dann für sie immer so nachvollziehbar ist. Oder wenn wenn sie vorher ja das ganze Jahr über Noten gesehen haben und die im Zeugnis ist dann ähnlich. Dann ist es so: "Ja, ich wusste es schon." Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Kinder verunsichert sind und jetzt ihre Leistungen in Englisch gar nicht in eine Note übersetzen könnten, wenn ich sie fragen würde. Und dann eben entsprechend vielleicht enttäuscht sind. Oder sich freuen, wenn es dann je nachdem welche Note dann im Jahreszeugnis steht.

119

I: Ja, klar. Gibt es da./ Oder merkt man da dann Unterschiede in dem Sinn, wenn sie eben die Englischnote, sage ich jetzt mal sehen, im Vergleich zu den anderen Noten im Zeugnis?

120

E: Hatte ich jetzt letztes Jahr nicht das Gefühl. Ich hatte dieses Jahr aber eine Mutter, die beim Übertritts-Gespräch gesagt hat, sie könne es beim Englisch nicht so/ nicht gleich gut einschätzen wie bei den anderen Fächern. Weil die Eltern müssen bei uns auch immer einen Vorschlag machen, wie sie das Kind einteilen würden. Weil auch so ein bisschen/ weil sie gesagt hat: "Bei Mathe weiss ich jetzt, mein Kind hat im Schnitt etwa eine 5,25, Tendenz ist wahrscheinlich beim E." Und im Englisch hat sie schon die Wörter, um es ein bisschen einzuschätzen, aber sie/ oder sie fand es so/ Sie hat es nicht als Kritik gesagt, aber so ein bisschen vielleicht mehr Spielraum, als wenn sie einen Notendurchschnitt hätte. (...)

121

I: Werden die Zeugnisnoten mehr oder weniger gewichtet, wenn also, was denkst du da, wenn der Unterricht selber notenfrei ist? (12)

122

E: Also ich glaube, ein Gewicht hat es sowieso, weil es das Jahresabschlusszeugnis ist. Ich kann jetzt/ Also weniger gewichtet werden sie wahrscheinlich nicht. Ob es mehr ist, kann ich nicht einschätzen.

123

I: Okay. Ja. (4) Im Englisch, macht ihr als Lehrpersonen euch Noten im Lehreroffice, bei den einzelnen Beurteilungen? Oder wie kommt die Note am Schluss, also die Jahres-Zeugnisnote, wie kommt die zustande?

124

E: Ich mache es unterschiedlich. Manchmal mache ich mir selber eine Note. Ich habe aber gemerkt, beim Zeugnis machen, dass mir schriftliche Notizen manchmal fast mehr bringen. Also wenn ich dann entscheide, setze ich eine viereinhalb oder setze ich eine fünf, bringt es mir mehr, wenn ich zwei, drei Einträge habe, wo dann steht: "Hat Bei den Sätzen unterschiedliche Satzanfänge genutzt. Satzstellung stimmt auch. Teilweise noch Mühe in der Rechtschreibung." Da kann ich besser entscheiden: welche Note wird es jetzt und sie auch besser begründen. Darum versuche ich immer./ Manchmal mache ich auch eine Note und mache mir dann nebenan noch Notizen dazu, um einfach noch bestimmte Dinge genauer auszuführen. Ich habe auch schon geschrieben,

zum Beispiel das Kind hatte eben laut Escola eine viereinhalb, dann habe ich auch schon geschrieben: Note nicht aussagekräftig, aus diesem und diesem Grund.

125

I: Okay, spannend ja, dass das eigentlich dann doch wieder zu mehr Klarheit führt oder bei der Übersetzung in dem Sinn wieder hilfreich ist. Ja. (...) Ja, wir wären eigentlich somit in dem Sinn beim Abschluss. Welchen Handlungsbedarf siehst du für Schulen im Zyklus zwei in Bezug auf das Lernen ohne Noten?

126

E: Also ich sehe vor allem Handlungsbedarf beim Kanton, weil sie müssen sich mal entscheiden, was sie wollen.

127

I: Inwiefern?

128

E: Sie müssen sich entscheiden, wollen sie wegkommen von den Beur/, also von den Noten, dann müssen sie mal das Zeugnis anders aufbauen. Weil zu sagen,/ Das ist ja schon ein bisschen der Wind, der im Moment weht, dass man wegkommen will von den Noten. Auch der Kanton. Wenn wir Lehrpersonen nachher wieder übersetzen müssen in Noten, dann ist so ein bisschen/ Ja. Und sonst im Zyklus zwei. (..) Ich glaube einfach, dass der Übertritt ganz viel Druck ausübt. Ich kann jetzt einfach von der fünften, sechsten reden. Es ist ein grosses Thema bei den Kindern. Und ich glaube, gerade auch wenn sie älter werden und in andere Systeme kommen, wo sie fest nach Leistung sortiert werden, ist es schon unsere Aufgabe, sie möglichst auch in ihrem Selbstbild so zu stärken, dass sie dafür gewappnet sind. Und ich glaube, da hilft eine notenfreie Beurteilung oder eben eine ganzheitliche Beurteilung. Ja, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, glaube ich.

129

I: Gibt es etwas, was du dir noch wünschen würdest diesbezüglich? (7)

130

E: Ja, ich glaube schon. Es braucht ein bisschen eine andere,/ also noch mehr gesellschaftliche Aufklärung allgemein. Also ich merke es einfach, wenn ich mit Leuten in meinem Umfeld spreche, die nicht Pädagogen sind. Die beharren ganz fest auf die Noten und die finden dann immer: "Aber wenn man die Noten sieht, dann ist es ja klar, dann ist das Kind gut, wenn es überall Fünfen hat." Und dann muss ich immer sagen: "Ja, aber fünf ist nicht gleich fünf." Und für mich als Lehrperson: Ich kann dem Kind viel gerechter werden, wenn ich ausführlicher beurteilen kann, als einfach nur eine Zahl aufzuschreiben. Und ich glaube, damit Schule besser funktioniert, glaube ich, muss

immer die ganze Gesellschaft mit ins Boot geholt werden. Und da ist einfach Aufklärungsarbeit wichtig. Ja.

131

I: Ja.

132

E: In welchem Rahmen auch immer. Ob es Präsentation, also ob es Vorträge sind für Eltern, die Kinder haben, die in die Schule kommen. Oder eben ob es Schulhäuser sind, die gemeinsam entscheiden: Jetzt wollen wir etwas an der Beurteilungskultur ändern und somit auch die Eltern in ihrem Denken beeinflussen und die dann wieder die Kinder. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ja.

133

I: Ja klar. Sehr schön, finde ich, ja, spannend. Gibt es von deiner Seite noch wichtige Aspekte, über die wir noch nicht gesprochen haben und die du noch ergänzen möchtest? (...)

134

E: Hm. Vielleicht auch so ein bisschen ein Wunsch. Ich merke schon, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, eine ganzheitliche Beurteilung ist oft aufwendiger. Ich weiss noch, als wir damals darüber gesprochen haben, wie wir es im Englisch machen, hat unsere Englisch-Lehrperson, die neu gekommen ist, uns gezeigt, wie sie es macht. Und dann mussten wir als Klassenlehrperson einfach sagen: Keine Chance kriegen wir zeitlich niemals hin. Also sie hat so ganze Raster mit ähm. (...) Sprechen, schreiben, hören und dann schafft sie es wirklich, bei jedem Kind in jedem Feldchen noch was reinzuschreiben und ein Plus oder ein Häkchen oder ein Smiley, wo wir einfach gesagt haben: Das kriegen wir nicht hin. Und ich glaube ja. (...) Das ist noch so ein Aspekt, dass./ (...) Dass einfach eine ganzheitliche Beurteilung mehr Zeit braucht, meiner Einschätzung nach. Weil es eben mehr Denkleistung erfordert, als Punkte zusammenzuzählen und eine Note aufzuschreiben.

135

I: Ja klar.

136

E: Und dementsprechend bräuchte es eben diese Zeit auch für die Lehrpersonen irgendwie. Wir haben ja sowieso zu wenig Zeit überhaupt um, um es dann wirklich gut umsetzen zu können. Ja.

137

I: Ja, klar.

138

E: Und damit überhaupt auch mehr bereit sind, sich umzustellen. Weil alles Neue erfordert ja dann auch wieder Aufwand. (..)

139

I: Ja und Investition, klar. (..) Gut, dann danke ich dir herzlich für deine Zeit und fürs Mitmachen.

140

E: Gern geschehen.

1

Transkript Interview ZH 2E

2

I= Interviewerin
A= Anna

3

I: Gut, dann begrüße ich dich nochmals herzlich zum Interview. Wir haben Freitag, den 21. Februar und sind am Interview mit Anna. Danke dir vielmals für die Bereitschaft.

4

A: Sehr gerne. (..)

5

I: Zum Einstieg würde ich gerne gerade dich fragen: Wie muss ich mir den Alltag mit einem notenfremen Unterricht vorstellen? Da bitte ich dich einfach mal zu erzählen.

6

A: Ja, also unser Unterricht ist nicht notenfrem. Das finde ich wichtig, gerade am Anfang zu sagen. Wir benoten Kinder, wir machen ganz normale Lernzielkontrollen. Die Frage ist nur/ die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Wie kommt diese Beurteilung zum Kind und vor allem, was das dann auswirkt beim Kind? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir Leistungsbeurteilungen von den Zielen der Kinder abhängig machen. Das bedeutet, wir besprechen zu Beginn eines Semesters mit den Kindern, ihre Ziele und verabreden Zielnoten. Und sie bekommen dann im Alltag, also unter dem Jahr, bekommen sie nur einen Farbpunkt auf ihre Prüfung, der anzeigt, ob das Kind auf dem Weg zur Zielnote ist, diese erreicht oder übertroffen hat oder eben noch meilenweit davon entfernt ist. Und so schauen wir mit den Kindern eigentlich ziemlich genau, und auch mit den Eltern, wo die Schwerpunkte liegen, wo das Kind sich besonders anstrengen soll und wo es nicht nötig ist oder wo dass das Kind sagt, da ist es mir nicht so wichtig. Ich setze jetzt hier die Energie hin.

7

I: Ja, okay. Das heisst, ihr setzt in dem Sinn Noten, schreibt die aber nicht auf die Prüfungen?

8

A: Ganz genau.

9

I: Sondern nur die Farben in dem Sinne.

10

A: Genau. Bei uns im Hintergrund ist es aber so, dass wir also ganz normale Zehntelnoten machen, weil wir auch ziemlich für uns selber. Wir müssen ja am Ende des Semesters ein Zeugnis schreiben im Zyklus zwei und wir wollen das so seriös machen, dass wir wirklich die Leistung der Kinder beurteilen und uns nicht irgendetwas zusammendenken. Ja, und deshalb machen wir das so.

11

I: Seit wann setzt ihr das so um, mit diesem Zielnotensystem?

12

A: Seit/ Also im Schuljahr 2018/19.

13

I: Okay.

14

A: Also schon eine Weile. Ja, es ist schon wirklich lange her. Schon fast sieben Jahre.

15

I: Cool. Ja. Was waren die Beweggründe?

16

A: Wir haben uns im Rahmen der Einführung des Lehrplan 21, haben wir uns mit der Beurteilung auseinandergesetzt. Und besonders in der fünften/sechsten Klasse, ist es ja immer so, dass diese Noten eine wahnsinnig grosse Rolle spielen im Alltag der Kinder, weil es für die Gymi-Prüfung oder für die Einteilung in die Oberstufe relevant wird. Und auch dort ist dann auch die Schere am grössten. Also das heisst, nachher werden die Kinder selektioniert. Aber dort ist der Unterschied zwischen den einzelnen Kindern am grössten, der Leistungsfähigkeit. Und wir haben sehr beobachtet, dass jedes Mal, wenn eine Lernzielkontrolle zurückgegeben worden ist, dass die Kinder gefragt haben: "Was hast du, was hast du, was hast du?" Und "Ah so", und dann ist es ja immer ein bisschen schwierig für Lehrpersonen, weil man muss dann (..) mit einem Kind besprechen und sagen: "Ja, aber für dich ist diese vier jetzt wirklich eine tolle Leistung, weil du hast ja Schwierigkeiten hier und so, und es bleibt aber eine Vier. Und mit diesen Farben ist es so, dass wenn ein Kind eine Zielnote fünfeinhalb hat und das andere hat eine Zielnote vier, haben vielleicht beide einen grünen Punkt. Weil beide ihr Ziel erreicht haben. Und das ist viel gleichwertiger, weil eine vier und eine fünfeinhalb sind nicht gleichwertig, aber ein grüner Punkt ist gleichwertig. Und unter den ganz, ganz starken Kindern gibt es./ Jetzt ist es oft noch so, dass sie dann die Punktzahlen vergleichen. Wir weisen die aus, wir weisen auch die Maximalpunktzahl und die

Grundanforderungen, also die vier, aus. Auch für die Transparenz gegenüber der Eltern erschien uns das richtig und wichtig. Und die vergleichen dann die Punkte. Aber das machen noch/ machen vielleicht zwei, drei Kinder pro Klasse und nicht alle okay.

17

I: Und.

18

A: Die anderen können sich wieder rausnehmen. Also die haben ihren grünen Punkt und es ist gut. Und der grüne Punkt ist auch kein Trösterchen oder so, sondern er bedeutet du hast dein Ziel erreicht. Bravo! (..)

19

I: Ja okay. Und sie sehen aber,/ Oder wie sehen sie den grünen Punkt an? Sehen sie dahinter noch die Note?

20

A: Nein. Nein. Es gibt einen grünen Punkt und das ist alles. Also, sie kommen mit keiner Zahl in Berührung.

21

I: Okay.

22

A: Und wir schauen vierteljährlich, also immer zwischen./ In der Mitte der Semester, schauen wir/ gleichen wir ab, die Ziele der Kinder. Und schauen dann auch: Sind sie auf dem Weg, also gesamthaft auf dem Weg zu ihrem Ziel? Oder sind sie meilenweit davon entfernt? Und wenn sie wirklich entfernt sind, also wenn die Zeugnisnote eine halbe Note, mehr als eine halbe Note von der Zielnote abweicht, dann meistens ja dann gegen unten, dann kontaktieren wir die Eltern. Und das ist dann auch ein Thema im Coachinggespräch mit dem Kind. Also es wird dort auch thematisiert und dann wird entweder eine neue Note festgelegt, also wird die korrigiert oder die Kinder machen einfach./ Oder es sind immerhin alle informiert, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Ja.

23

I: Ja. Okay. Wie viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen förderst du aktuell im Zyklus zwei, Kannst du das ungefähr sagen?

24

A: Das ist ganz schwierig. Ähm, also, ich begleite jetzt zwei ISR-Kinder. Also, das sind Kinder mit ganz besonderen Bedürfnissen. Und ich würde sagen, wir legen das nicht mehr so ganz genau fest, wer dann IF hat und wer nicht. Ähm. Ich würde sagen, so zwischen acht und zehn Kindern mit, die auch wirklich enger von mir begleitet werden.

25

I: Mhm. Gut, kommen wir nachher dann noch genauer darauf zurück.

26

A: Ja, genau.

27

I: Du hast gesagt, ihr arbeitet nicht notenfrei. Jetzt dennoch, indem Sinne meine Frage: Was verstehst du, unter notenfreien Unterricht, oder was würdest du darunter verstehen?

28

A: Ja, eine grosse Weiterentwicklung eigentlich. Bei uns ist ja eigentlich alles wie immer, wie früher. Aber wir machen Farben statt Noten in dem Sinne. Oder es geht ja nicht nur um die Farben, sondern dass der Fokus auf die Zielorientierung gelegt wird, also das, was das Kind erreichen will. (..) Einen notenfreien Unterricht würde ich so verstehen, dass er sehr viel selbst organisierter und selbst regulierter wäre, vom Kind aus gesehen. Dass viel mehr Schwerpunkte individuell gesetzt werden würden und das Kind eigentlich entlang seiner Entwicklung beobachtet und beurteilt wird und nicht im Rahmen einer eines Fallbeils, eines einer Lernzielkontrolle, die dann doch alle zur gleichen Zeit machen. (..) Das, finde ich, ist ein grosser Unterschied zu dem, was wir machen.

29

I: Ja. Sehr spannend. Ja, genau. Gut. Wir würden zu den alternativen Beurteilungssystemen noch gehen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im Unterricht mit alternativen Beurteilungssystemen zu arbeiten. Kannst du mir erzählen, wie er bei euch gestaltet wird oder was ihr noch für Methoden einsetzt? (..)

30

A: Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Da ist jetzt nicht sehr viel Neues. Was wir machen, ist sehr viele kriteriengeleitete Beurteilungen, wo die Beurteilungskriterien den Kindern zur Verfügung gestellt werden, am Anfang des Themas. Also da ist von Anfang an klar, wo es hinläuft. Was wir sicher auch noch machen/ Wir machen eine Entwicklungsbegleitung durch Coachinggespräche, die so im Rahmen von 3 bis 4 Wochen mit jedem Kind stattfinden und können auch dadurch so ein bisschen die Entwicklung des Kindes begleiten. Ist aber natürlich keine Beurteilung,

sondern eine Begleitung. Und ansonsten kannst du mir Beispiele nennen. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. (lachen)

31

I: Also Coachinggespräche gehört wie in dem Sinn schon dazu. Also das in dem Sinn auch zu Rückmeldungen gehört. Also ist ja in dem Sinne auch eine Beurteilung, zwar eine mündliche. Aber von dem her würde ich das da auch mit einbeziehen. Aber sonst vielleicht auch noch. Habt ihr Präsentationen, Lerntagebücher, Portfolio oder eben: Du hast jetzt eben auch die Beurteilungsraster, hast du angesprochen, was für mich auch dazu zählt. Kriterienraster? (...) Ja.

32

A: Ja. Also ich bin ja nicht Klassenlehrperson, sondern ich bin Schulische Heilpädagogin. Und als ich noch Klassenlehrperson war. Ich bin das immer wieder so ein bisschen im Wechsel, habe ich sehr viel so mit Lerntagebüchern, mit Portfolios und so gearbeitet. Aber es ist ein bisschen sperrig, das einzuführen bei uns. Deshalb: Es gibt einzelne Klassen, die anfangen, in einem ganz einfachen, in einer einfachen Art und Weise, die also, dass die Kinder so ihre so eine Art *Showcase-portfolio*, wo sie einfach zeigen, wo sie besonders stolz sind usw. dass sie das zeigen. Was wir neu seit diesem Schuljahr machen, ist ein Lernatelier. Und die Kinder eigentlich zwei Stunden lang für sich arbeiten. Es ist auch für mich, für meine Wünsche, viel zu wenig selbstorganisiert. Es ist viel zu viel vorgegeben. Aber sie haben immerhin./ sie können immerhin noch die Reihenfolge wählen. Und während dieser Zeit finden auch die Coachinggespräche statt. Und ja, dort geht es dann wirklich darum, mit den Kindern Entwicklungsziele zu vereinbaren und dass sie dann auch selber evaluieren, wie gut sind sie auf dem Weg. Wir haben ein Lernheft, das für dieses Lernatelier,/ für diese Lernatelier-Lektionen dient, wo sie sich selber eben die Aufgaben einteilen und wo sie dann aber auch reflektieren: Wie gut ist es mir heute gegangen und warum.

33

I: Und so geben sie sich da auch teilweise gegenseitig Feedback?

34

A: Nein, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich es schon gesehen hätte. Ja.

35

I: Ja. Okay. (...) Also, wie ist da jetzt der Prozess? Du hast gesagt, eben, Coachinggespräche habt ihr, wo ihr also die Entwicklungsziele festlegt von den Kindern. Und dann werden die in regelmäßigen Abständen wieder überprüft und auch, ich nehme an, dort werden auch die Zielnoten überprüft. Oder wie läuft das genau ab, dass nachher jedes Kind und die Lehrperson auch dann wissen, welche Farbe jetzt/ oder respektive welche Note gesetzt wird, in welchem Fach?

36

A: Die Zielnoten-Gespräche, also die Festlegung der Zielnoten erfolgt im Rahmen des Zeugnisgesprächs. Also das heisst immer direkt, wenn das Zeugnis da ist, dann wird das besprochen und dann schauen wir immer gleich: Jetzt steht das so da und wie soll es in Zukunft aussehen? Wo willst du im nächsten Semester einen Schwerpunkt setzen? (..) Was ist dir besonders wichtig? Unter dem Jahr versuchen wir eben, das Thema Noten mit den Kindern so wenig wie möglich zu thematisieren, weil sonst verkommt es. Sonst ist es dann eigentlich nur noch eben. Dann kannst du dann auch noch in den grünen 5,2 schreiben, dann wird es dann wie so ad absurdum geführt. Wir wollen ja dieses Thema Noten möglichst weit weg halten, weil wir nicht wollen, dass sie nur für diese Noten leben, sondern wirklich fürs Lernen sich begeistern.

37

I: Und ihre Ziele erreichen.

38

A: Ja, ganz genau. Also sich auch wirklich. Es ist noch spannend. Die Zeugnisgespräche machen wir ja hoffentlich alle Lehrpersonen (lachen) und das verpufft ja dann so. Dann ist dieses Zeugnis steht ja schon da und ist ja schon geschrieben, dann bespricht man das. Und dadurch, dass wir dann direkt danach schauen, wie geht es dann jetzt weiter? Kann man wie so diese Enttäuschung oder auch die Freude in dem Moment kann man in einen Prozess umwandeln. Also jetzt kann man sagen: "Okay, und wie geht es jetzt für dich weiter? Wo willst du im nächsten Semester besonders punkten oder was ist dir besonders wichtig?" und das ist sehr produktiv. Also das ist eben auch für Kinder, die vielleicht nicht so glücklich sind mit ihrem Zeugnis ist es gut. Ausserdem muss ich wirklich auch sagen, die Kinder sind nicht mehr so enttäuscht, wenn sie ihr Zeugnis bekommen. Sie wissen eigentlich, was drinsteht. Das ist noch cool.

39

I: Also dass dann dennoch. Sie wissen trotzdem, was da drinsteht. Ja, auch wenn sie in dem Sinn unter dem Jahr keine Noten bekommen?

40

A: Ja, ich glaube, sie kennen ihre Zielnoten gut, meistens. Also vielleicht nicht ganz in allen Fächern, aber in den meisten. Besonders in denen, die ihnen besonders wichtig sind. Dort wissen sie sie. Und dann wissen sie ganz genau. Und kommen dann auch und fragen: Ah wie weit, zum Beispiel beim gelben Punkt: "Wie weit bin ich entfernt von meiner Note?" Oder vor allem bei einem roten: "Ist es ganz knapp oder ist es sehr weit weg?" Also das bespricht man dann manchmal schon.

41

I: Ja. Ja. Hast du dann das Gefühl, die Zeugnisnoten./ Du hast schon gesagt. (...) Sie werden ein bisschen anders gewichtet in dem Sinn. (...) Ist für die Kinder/ Haben sie auch ein bisschen mehr oder weniger Angst vor dem Zeugnis vielleicht?

42

A: Ja. Also, ich glaube wirklich, sie wissen, was drinsteht. Und was wir natürlich mit Ihnen auch immer wieder thematisieren, ist, dass die Noten ja nicht vom Himmel fallen. Also es ist ja nicht irgendein böses (...) Criminal Mind, das sich das so händereibend in einem Raum überlegt, sondern es ist ja das Ergebnis ihrer Arbeit. Und dadurch, dass wir da wirklich sehr transparent sind, auch: Wie sehr bist du auf dem Weg zu deinem Ziel? Also es kann ja sein, dass ein Kind sagt in der fünften Klasse, im nächsten halben Jahr: "Ich will die Gymi-prüfung bestehen. Ich setze mir eine Zielnote fünfeinhalb weil ich will gute Vornoten haben. Und dann bekommt es eine regelmässige Rückmeldung, ob das überhaupt geht oder nicht. Und dann kann man anfangen, an den Schräubchen zu drehen. Also dann sagt es vielleicht okay, im Deutsch bin ich noch weiter weg als in den Mathe, also setze ich mehr Zeit in die Vorbereitung beim Deutsch. Sie werden plötzlich so,/ sie sind dann am Steuer. Also es fällt ihnen nicht so einfach so hin. Weil für Kinder ist es ja oft so, dass die Vorbereitung auf einen Test der wird dann von den Eltern sehr oft begleitet und dann ist dieser Test. Und eine Woche später kommt er zurück und das ist ein für Kinder sehr schwer zu überblickender Zeitraum. Wie sehr sich ihre Anstrengung dann schlussendlich in einer Beurteilung auszeichnet. Und so ist das viel unmittelbarer, weil sie wissen dann selber gut NMG/ Also ich habe zum Beispiel einen Schüler, der möchte die Gymi-Prüfung sehr gerne bestehen und sagt im Moment: Deutsch ist eher so ein bisschen knapp. NMG ist mir jetzt gerade egal, weil ich schaue jetzt, dass ich regelmässige Texte schreibe und die beurteilen lasse, damit ich mich dort wirklich verbessere, damit ich diese fünfeinhalb habe.

43

I: Da hat er auch die Freiheit.

44

A: Ja, das kann er entscheiden. Ja, und eben nicht die Eltern und nicht wir, die dann sagen: "Streng dich jetzt hier ein bisschen mehr an." Oder er sitzt wie selbst am Steuer. Das ist schon cool, finde ich.

45

I: Ja. Wie macht ihr das, wenn ein Kind jetzt immer nur grüne Punkte erhält oder immer nur rote Punkte erhält? Sag ich mal.

46

A: Also immer nur grüne Punkte ist super. Wir haben uns auch./ Wir studieren immer wieder an blauen Punkten rum, um zu zeigen: Du bist noch viel weiter als deine Zielnote und entscheiden uns immer wieder dagegen, weil wir sagen, wir wollen nicht noch ein neues *Normal* schaffen. Grün reicht. Grün bedeutet, du hast deine Zielnote erreicht. Wenn wir noch blau machen, dann gibt es noch was Besseres. Das wollen wir eigentlich nicht. Und wenn sie immer nur rote Punkte haben, dann ist natürlich etwas nicht gut. Also dann muss man ins Gespräch gehen. Dann bespricht man das mit dem Kind, schaut vielleicht, was sich anpassen lässt, wo vielleicht noch Energie/ woher noch Energie in dieses Thema fließen könnte oder in dieses Fach. Und sonst setzen wir die Zielnote herunter, also in Einverständnis mit dem Kind und mit den Eltern, nicht wir alleine. Sondern wir sagen dann: Das ist ja auch nicht schön. Ja, wir haben Kinder, die setzen sich ihre Zielnoten mega tief und haben dann im Zeugnis sind dann eine oder sogar noch mehr besser, was witzig ist, weil sie sagen: Ich will einfach einen grünen Punkt, So quasi. Das tut mir gut. Andere setzen sich die Zielnoten sehr hoch und so sind ja die Menschen auch unterschiedlich und ich finde das spannend. So lernen sie auch etwas über sich selbst. Also was ihnen gut tut oder was sie brauchen. Anders ist, wenn wir Lernzielkontrollen beurteilen und dann hast du irgendwann diesen ganzen Stapel vor dir, nimmst die Leuchtstifte in die Hand und malst diese Punkte aus. Und wenn du dann sehr oft zum roten Leuchtstift greifst, dann, das beobachte ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass man sich dann überlegt ja, da stimmt was nicht, da sind zu viele sind rot. Entweder stimmt was mit der Prüfung nicht, also habe ich was gefragt, was ich vielleicht gar nicht angekündigt habe, wo sich die Kinder nicht gut vorbereiten konnten. Oder mein Beurteilungsmassstab ist zu hart. Und das setzt etwas in Gang. Ich kann mich erinnern, ich bin so alt, dass wir noch mit Klassendurchschnitten gearbeitet haben, am Anfang meiner Arbeitszeit. Und da hat man ja dann auch wenn der Klassendurchschnitt irgendwie eine 3,9 war, hat man gedacht: Hm. Ähm. Dann hat man die drei Besten angeschaut und gesagt: die haben auch nur eine fünf. Das ist eher ungewöhnlich. Vielleicht müssen wir ein bisschen anheben oder so. Und das ist jetzt in der letzten Zeit verloren gegangen, was ich auch gut finde. Ich will auf keinen Fall mehr zurück zu Klassendurchschnitten. Aber diese roten Punkte, die lösen etwas aus. Wenn du dann wirklich immer: "Ah, der ist rot, der ist rot, der ist auch rot, okay. Sind jetzt ein bisschen viele Rote. Schauen wir es uns nochmals an." Und das ist noch cool. Also zumindest werden dann die Prüfungen für das nächste Mal zum Beispiel die Matheprüfung oder so werden überarbeitet, dass man sagt, das ist zu schwierig gewesen, diese eine Aufgabe.

47

I: Ja. Oder meinst du auch: Schauen wir es nochmals an. Also dass sie es mit den Kindern nochmals anschauen?

48

A: Ja, das sowieso. Ja.

49

I: Ja, ja. Das da dann reagiert wird in dem Sinne auch. Ja. (...) Welche Vor oder Nachteile siehst du bei diesem Unterricht mit den Zielnoten? (...)

50

A: Im Unterricht glaube ich, verändert sich nicht sehr viel. Wie gesagt, das ist./ Man würde das glaube ich nicht sehen, wenn man bei uns auf Schulbesuch kommt, dass da anders beurteilt wird. Man sieht es aber, ähm. (...) Ja. Woran sieht man das? Eigentlich vor allem eben dann, wenn sie die Prüfung bekommen. Einen grünen Punkt sehen, die achtlos wegstecken und denken: "Ist ja alles gut." Also (..) die Vorteile sind, glaube ich wirklich, dass dieses normal ein bisschen abgeschafft worden ist. Du hast in einer Klasse ja immer wieder Kinder, die wahnsinnig besonders leistungsfähig sind, und andere sind nicht sehr leistungsfähig. Und je nachdem sind die ja befreundet. Ein ganz starkes mit einem ganz schwachen Kind. Und das löst in beiden etwas aus, weil der eine hat vielleicht eine 5,8 und ist todunglücklich darüber und der andere hat eine 3,2 und denkt: "Yes!" Und trotzdem ist dieser Unterschied riesig. Und das schnallen sie auch. Sie sind ja wirklich auch schon grösser. Ja, und jetzt bei uns haben dann alle einen grünen Punkt und vielleicht hat einer mit der 5,8 einen gelben und der mit der 3,2 einen grünen. Das schafft ein neues *normal* und es ist vor allem eben nicht mehr so, dass man sich so unmittelbar vergleichen kann. Ja, und der Stress der Kinder: Diese Noten-Rückgabe oder Lernzielkontrolle-Rückgabe, der ist ein bisschen weniger, glaube ich. Und eben, was ich vorher schon gesagt habe: Sie können sich gezielter selber vorbereiten oder sich gezielter selber Schwerpunkte setzen. (..) Nachteile sehe ich eigentlich keine. Ganz marginal grösserer Aufwand, aber es ist absolut leistbar. Wir haben so ein Tool, also haben so codierte Excel Tabellen, wo man die Zielnoten vorne einträgt und dann die Noten aus der Datenbank rüber zieht und dann siehst du gleich, wer rot und wer grün und so ist. Also das ist okay. Das ist noch ein Schritt mehr. Aber also das ist wirklich ein kleiner Aufwand. (...)

51

I: Würden gerade in dem Sinne zum nächsten Thema, eigentlich zur gemeinsamen Beurteilungspraxis im Team. Wie tauscht ihr euch da untereinander auch aus über die Leistungen von den Kindern oder auch über die Beurteilungspraxis allgemein? (..)

52

A: Relativ selten. Was wir haben, ist in der Stufe fünf/sechs, haben wir verschiedene Fachteams, eigentlich für alle Fächer, wo man sich gemeinsam/ (..) Unterrichtsansätze plant und auch eben Beurteilungsansätze vergleicht. Wir haben in der Mathe schon seit Jahren dieselben Lernstandsanalysen und Lernzielkontrollen, die wir machen. Also das geht über die ganze Stufe. (..) Dort sind wir eigentlich sehr nah. Wir machen in der Mathe und im Deutsch machen wir je einmal im Jahr einen Quervergleichstest. Also ein Test den alle gleich machen, gleichzeitig auch. Wo wir ein bisschen gucken./ Das kommt vor allem noch aus der Zeit, wo wir altersdurchmischte gelernt haben. Und dann hat man manchmal, je nachdem, hat man sehr kleine Vergleichsgruppen. Und

da ist es dann wichtig, dass wir diese Quervergleiche hatten, um uns so ein bisschen abzugleichen mit den anderen Kindern. Ja, das ist so ein bisschen das Einzige. Es gibt noch wenig Austausch über Beurteilungspraxis oder eben, ich würde gerne einen Schritt weitergehen, dass man sich die Beurteilung noch einmal neu denkt und nicht nur einfach. Es ist ein bisschen verführerisch bei uns. Oder man ruht sich wie so ein bisschen aus, weil wir jetzt das schon so lange haben und das so gut klappt, hat man das Gefühl, wir sind mit der Beurteilung durch. Da sind wir noch nicht.

53

I: Ja. (...) Also hast du da einen konkreten Wunsch gerade, oder wie du es dir vorstellen könntest?

54

A: Ja, also, ich finde sich austauschen über Pädagogik und Beurteilung ist ein Teil unseres Berufs. Das wäre sehr wichtig. Ich fände es gut, wenn man da noch ein bisschen mehr Gewicht darauf legen würde. Aber wir haben sehr viele Lehrpersonen oder nicht sehr viele, aber einige, die schon lange auch in unserer Schule sind und die sehr unbeweglich sind, sage ich jetzt einmal, ich versuche das möglichst wertungsfrei zu sagen. (lachen) (5)

55

I: Brauchte es am Anfang, wie eine gemeinsame Haltung also als ihr das System eingeführt hat?

56

A: Ja, es wäre nicht gegangen. Also das war ein grosser Prozess. (...) Und es hat sich wirklich/ Es hat sich die ganze Schule dazu bekannt, die Schulleitung auch. Wir geben auch immer so ein ein vierseitiges Dossier nach Hause, wo auf der ersten Seite so eine Art Brief steht, was das überhaupt ist, was die Farben bedeuten. Das geben wir jedes Semester nach Hause, obwohl die Kinder es seit der dritten Klasse eigentlich kennen. Aber ist ja gut, wenn man das immer wieder sagt. Auf der Innen-seite sind dann die Noten des Kindes eingetragen und auch die überfachlichen Kompetenzen. Auch hier ein Ist-Zustand aus dem letzten Zeugnis und auch ein Schwerpunkt setzen für das neue Semester, wo die Eltern dann, das die Eltern dann an den Kühlschrank auch hängen können im Prinzip. Also das ist so wie, dass es auch transparent ist, was dann der grüne Punkt in der Mathe bedeutet. Ja, und dieser Brief ist von der Schulleitung, also vom Schulleiter unterschrieben. Und das finde ich ganz wichtig, weil es ist ja klar, wir machen das als Schule. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir das in allen Fächern machen, also in jedem Fach, auch um diese Gewichtung rauszunehmen. Nicht, dass es dann wieder die wichtigen und unwichtigen Fächer.

57

I: Klar, also von Anfang an?

58

A: Ja, vom ersten Tag an und alle machen das. Alle. Alle. Alle.

59

I: Ja.

60

A: Es gibt keine Noten an unserer Schule. Und ich glaube, alles andere wäre schwieriger. Ich habe einen Kollegen, der hat eine Zeit lang bei uns gearbeitet und ist dann an eine andere Schule weitergezogen. Und der hat das mitgenommen und ist grandios gescheitert, weil er der Einzige war, der es gemacht hat. Und die Eltern natürlich fanden das super doof. Und bei uns gab es wirklich wenig wirklich grossen Ärger. So ein bisschen. Aber also ja, es gab so ein paar Leute, die sich ein bisschen aufgeregt haben, aber nur so ganz am Anfang. Und seitdem ist es einfach so. Ja.

61

I: Ja, und da hast du das Gefühl, wenn alle, oder die ganze Schule da das so macht/

62

A: dann ist das viel einfacher.

63

I: Ja.

64

A: Also ist auch wirklich ein Thema, das glaube auch bei Vorstellungsgesprächen thematisiert wird. Man sagt: So ist das bei uns, kannst du dir das vorstellen? Weil wenn einer ausschert, dann wird es schwierig. Ja.

65

I: Ja. (...) Ja. Wir würden noch zum Thema Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht gehen. (...) Gibt es da. Oder kannst du da von positiven Erfahrungen in Bezug auf das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen jetzt bei eurem System berichten?

66

A: Ja, wir haben sehr viel weniger angepasste Lernziele als vorher. Weil man die Zielnoten tiefer setzen kann. Also im Prinzip, ich finde immer, eine drei ist nicht wirklich mehr ein Ziel. Wenn das dann die Zielnote wäre, dann müsste man schon mal darüber nachdenken, ob man eine

Lernzielanpassung macht. Aber eine dreieinhalb kann durchaus noch eine Zielnote sein, finde ich. Also im Sinne von knapp genügend. Und dadurch gibt es weniger Kinder, die wirklich angepasste Lernziele haben, nur wegen der Note. Natürlich gibt es immer noch viele, die sie brauchen, um eine Lernbegleitung zu haben. Aber es ist nicht mehr ganz so krass, wie es am Anfang war. Ich hatte meine Spitzenzeit, hatte ich 18 Kinder mit individuellen Lernzielen, in vier Klassen. Es waren fast 1/4 aller Kinder.

67

I: Und das sind viele.

68

A: Ja, das sind wirklich viele. Und jetzt sind es zusammen mit den ISR-Kindern etwa noch fünf. Also das ist wirklich ein drastischer Rückgang. (..)

69

I: Welche Bedeutung hat aber dann die Zielnote, jetzt sage ich mal, du hast vorhin von der 3,5 gesprochen. (..) Welche Bedeutung hat dann für diese Kinder doch der grüne Punkt, oder die Farben, sage ich mal?

70

A: Ja, der hat eine grosse Bedeutung, weil wenn es eine dreieinhalb erreicht hat, dann hat es sein Ziel erreicht. Genauso wie der andere, der eben sagt: Ich meine, bei mir ist es die fünfeinhalb.

71

I: Was hast du das Gefühl ist nachher die Auswirkung aufs Lernen für das Kind?

72

A: Ja, Selbstwirksamkeit. Also sie können auf ihren Möglichkeiten oder in ihrem Rahmen können sie sich ein Ziel setzen und das erreichen. Das glaube ich.

73

I: Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen.

74

A: Und das ist auch noch so ein Effekt. Ich weiss gar nicht mehr, ob es zur Frage passt, aber es fällt mir gerade ein. Oft, wenn ich/ wenn wir Projektarbeit machen und dann beurteilen. Und ich finde gut, also dieser Text von diesem Kind, das fällt schon ein bisschen ab und dann sieht man, da ist die Punktzahl im Kriterienraster nicht so hoch und denkt: Hm, hm, hm. Und schaut dann

aber auf die Liste und sieht: Aber es ist immer noch massig grün. Dann gibt das bei mir auch ein gutes Gefühl. Ich denke ja: Er hat sein Bestes gegeben. Das ist ja das, / Also ja, ich sehe es nicht im Vergleich zu anderen Texten, sondern dann wieder sehr auf der Individualnorm des Kindes. Und das gibt auch für mich ein sicheres und besseres Gefühl, weil manchmal schaut man ja so Texte an und denkt: Uj! (..) Hilfe! Ja.

75

I: Und sieht was alles noch nicht gut ist.

76

A: Ja, genau. Und so sieht man plötzlich wieder: Ja, aber das ist das, was sich das Kind vorgenommen hat. Dann ist es ja perfekt. Was nicht heisst, dass man nicht weiter übt aber es ist nicht mehr so./ Das Fallbeil ist nicht mehr da.

77

I: Ist da manchmal nicht auch für gewisse Kinder die Schwierigkeit, zum eben dann doch also weiter zu machen?

78

A: Nein. Nein, glaube ich nicht.

79

I: Also dass, sie wie sagen würden/ Oder ich könnte mir vorstellen, dass es Kinder gäbe, die sagen: "Ja, ich habe ja meinen grünen Punkt erreicht, ich muss ja nichts mehr machen." So in dem Sinne meine ich.

80

A: Das überlege ich mir jetzt gerade. Aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, das wäre./ (...) Eine ähnliche Aussage hat einmal ein Kind getroffen und dann haben wir aber darüber gesprochen. Ich glaube, durch die Gespräche./ Also diese Zielnoten schreiben sie ja nicht einfach auf ein Blatt Papier und geben es ab, sondern das passiert ja im Gespräch. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Lehrpersonen dann auch ein bisschen sagen: "Ja gut, also bist du sicher, dass du mit einer vier in Mathe, sag ich jetzt mal, zufrieden bist? Willst du da nicht noch mehr?" Und ich glaube, so einen gewissen Ehrgeiz haben sie schon auch. Es geht ja nicht nur darum, sich zu verbessern in Bezug auf eine Note, sondern es geht ja darum, besser zu werden. Und ich glaube, das steht vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Fokus.

81

I: Ja.

82

A: Also einmal hat ein Kind zu mir gesagt, als ich gesagt habe: "Du jetzt, morgen Matheprüfung, wir müssen uns das wirklich nochmal anschauen." Dann hat er gesagt: "Ich habe die Zielnote dreieinhalb, wir machen jetzt NMG." Da dachte ich, "Ja gut." Und da habe ich so bei mir gedacht: "Hilfe! Und dann dachte ich: Ja gut, aber ist ja auch eine Entscheidung."

83

I: Ja, ja, klar.

84

A: Das ist jetzt das einzige Mal, dass ich so etwas mitbekommen habe.

85

I: Ja, Spannend. Ja. Inwiefern siehst du auch Herausforderungen in diesem Unterricht mit dem Zielnoten gerade auch wieder für das Lernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen? (...)

86

A: Ich glaube, es ist ein bisschen ein/ Oder das wünsche ich mir, vielleicht ist es auch nur eine Projektion von mir, aber ich wünsche mir eigentlich, dass diese Zielnoten einen breiteren Normalitätsrahmen schaffen. Also sagen, es ist eben für jeden/ (..) Jeder macht das, was er kann und gibt sich Mühe und strengt sich an. Und eben, es ist gar nicht dieser Vergleich so sehr und das ist für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eigentlich eine gute Nachricht, weil es ist dann nicht das Normale und sie sind dann noch so die, die da so hinten rumdümpeln, sondern es gibt einen grossen Normalitätsbezugsraum, da sind sie auch drin. Aber ich bin gar nicht sicher, ob das für die Kinder auch so ist oder ob ich mir das einfach sehr wünsche, dass es so. (lachen)

87

I: Ist. (..) Das würde ich jetzt sagen eher ein Vorteil, oder nicht?

88

A: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.

89

I: Siehst du auch Herausforderungen?

90

A: Ich glaube nicht.

91

I: Okay, Gibt es bei Übertritten Herausforderungen?

92

A: Im Gegenteil. Nein, gibt es nicht. Gerade jetzt die Oberstufe, die arbeiten ja jetzt in den Niveaus. (..) Unsere Oberstufe hat Mathe, Englisch und Französisch in drei Niveaustufen bietet sie an. Und sie arbeiten sehr viel in einer Lernlandschaft, also wo die Kinder sowieso ihre differenzierten Angebote bekommen. Und wir machen eigentlich eine gute Vorbereitung darauf. Also ja, im Prinzip kann ein Kind im Französisch Niveau drei dann auch eine sechs haben, die genau dasselbe ist wie die sechs vom Niveau eins, auch wenn ein himmelweiter Unterschied besteht in der Leistungsfähigkeit der Kinder.

93

I: Ja klar.

94

A: Und wir nehmen das so ein bisschen vorneweg. Genau. (..) Nein das war nicht./ Die Oberstufe hat sich auch überlegt schon mal, ob sie das auch machen möchten. Aber sie haben gesagt: Nein, es macht für sie keinen Sinn. Ja, also es ist. Der Entwicklungsraum ist auch zu kurz in der Oberstufe, weil es ja schon nach einem Jahr eigentlich um diese Lehrstellen und so geht. Dann spielen diese Noten gar nicht mehr so eine grosse Rolle wie/ (..) Eigentlich die, dann ganz feinen Verästelungen: Wo haben die Kinder ihre Stärken? Wie kommt es zur Berufswahl? Ja.

95

I: Ja, klar. (...) Wie sieht bei euch die Beurteilungspraxis für Kinder aus, die jetzt individuelle Lernziele haben im Zeugnis? (..)

96

A: Ähm, Also auf der Stufe fünf/sechs schreiben sie die Prüfungen ganz normal mit. Also ihre eigene angepasste Prüfung, die genau gleich aussieht. Das ist mir extrem wichtig, dass man nicht sieht, dass das eine andere Prüfung ist.

97

I: Darf ich fragen, weshalb?

98

A: Ja, weil es nicht jedes Mal einen Schlag auf den Kopf sein muss. Alle machen diese, und du bekommst jetzt noch die Spezielle. (..) Aber natürlich andere Inhalte abgefragt werden. Die, die wir geübt haben und sie bekommen dann keinen Farbpunkt, logischerweise, weil sie keine Zielnote haben, sondern ein Symbol. Ob sie ihr individuelles Lernziel, bei ihnen ist es ja noch feiner aufgefächert mit einzelnen Lernzielen und ob sie dieses Lernziel erreicht haben oder nicht.

99

I: Okay, das heisst, da also wird symbolisch dann gearbeitet.

100

A: Ganz genau. Und das ist mir wichtig, weil es soll auch nicht./ Wir haben uns auch überlegt, ob die dann auch einen grünen Punkt haben, wenn sie ihr individuelles Ziel erreichen. Aber es schafft eher Verwirrung, glaube ich. Also wir haben dann wirklich uns entschieden: Nein, sie bekommen dann so ein Comicfigürchen, das je nachdem aussieht.

101

I: Also, das sie auch selber wählen dürfen?

102

A: Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Aber es ist eine gute Idee. (..) (lachen)

103

I: Nur weil du gesagt hast, dass sie je nach dem aussehen. Ja.

104

A: Ja. Nein, je nachdem: Du hast dein Lernziel erreicht oder übertroffen oder noch nicht erreicht oder gar nicht.

105

I: Okay. Ja. Gibt es bei euch Raum für selbstbestimmtes Lernen? Du hast ein bisschen etwas, hast du angetönt mit dieser Lernzeit, also, oder/ Ich weiss nicht mehr, wie ihr es nennt.

106

A: Ja mit dem Lernatelier.

107

I: Ja, genau.

108

A: Ja, aber eben. Also, da würde ich jetzt sagen, da sind wir noch bei niedrigen Prozentpunkten. Das selbstorganisierte Lernen ist für mich persönlich ein grosser./ Es ist ein grosses Thema für mich. Ich habe da auch viel/ (...) viel damit gearbeitet und auch schon Weiterbildungen organisiert und mache./ Ich bin so ein bisschen Prophet in der Wüste, was das anbelangt.

109

I: Ja. (...) Gibt es in gewissen Fächern oder gewissen Punkten die Möglichkeit, Prüfungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu schreiben?

110

A: Ja, wir haben jetzt seit diesem Schuljahr auch wieder einen Versuch, so einen Akzelerationsplan in der Mathe, weil wir da eigentlich sehr/ Wir hätten eigentlich also es wäre alles in allen Fächern alles angelegt, um selbstorganisiert zu arbeiten. Wir arbeiten mit der Lernplattform *Learningview* und haben dort eigentlich alle Unterrichtsmaterialien so hinterlegt, dass die Kinder selber daran arbeiten könnten, auch jenseits von einem Fächer-Unterricht, sondern/ Das wäre eigentlich alles bereit, es wird nur nicht so gut eingesetzt. Aber in der Mathe arbeiten viele mit diesen Plänen. Und dort haben wir jetzt wirklich gesagt, es gibt so viele Kinder, die dann eben so ein bisschen warten müssen, weil sie die Sachen eigentlich verstanden haben. Und das wollen wir nicht mehr. Und jetzt gibt es so eine Möglichkeit, dass wenn sie die Lernstandsanalyse gemacht haben und dann geübt haben und wirklich das Gefühl haben, ich kann es. Dann können sie die Prüfung machen und können zum nächsten Themenblock springen. Wir haben diese Themenblöcke von Mathematik, so diese drei, vier Wochen, die dann immer sind. Und wenn sie das Gefühl haben, ich habe das jetzt/ und es auch zeigen, dann können sie zum nächsten Thema. Es gibt natürlich auch Schlaumeier, die das Gefühl haben: "So, ich bin jetzt fertig. Ich mache jetzt die Prüfung." Aber auch dort muss es einen grünen Punkt haben, sonst können sie nicht weiter. Das ist dann so wie die Bedingung.

111

I: Okay. Ja, ja, klar.

112

A: Genau das ist dann halt auch wieder, je nachdem. Also der grüne Punkt bedeutet ja nicht für alle Kinder dasselbe, aber es bedeutet für alle Kinder, dass sie das Bestmögliche gegeben haben.

113

I: Du hast gesagt, sie dürfen weiter, wenn sie es schon verstanden haben. Jetzt im Umkehrschluss: Gibt es auch die Möglichkeit für die Kinder, die jetzt noch nicht so schnell sind, dass sie länger dranbleiben können?

114

A: Ja. Dann können sie noch ein bisschen mehr üben. Mhm. Also, wir haben wirklich./ Wir haben uns das so ein bisschen vorgenommen. Es hat noch nicht in allen Klassen Anklang gefunden, aber in einigen Klassen sehr. Weil es halt immer noch Lehrpersonen gibt die gerne, dass wir jetzt alle heute mit der Addition anfangen. Also so genau. Und dann ist der eine schon bei den Grössen und der andere noch bei den Dezimalzahlen und dann passt das wie nicht. Ja, genau. (...)

115

I: Wie könnte für dich eine faire Leistungsbeurteilung aussehen? (4)

116

A: Ja, immer an dem Entwicklungsziel des Kindes gemessen. Also eine Individualnorm. (...) Weil ich wirklich daran glaube, dass wenn man eben auch mit Mithilfe von Lerntagebüchern oder Portfolioarbeit oder so, wenn man den eigenen Leis/ oder den eigenen Weg mitbestimmen kann, dass man dann mehr Motivation da bleibt. Daran glaube ich sehr. (...) Ja, aber das ist halt wirklich dann eine radikalere Änderung, als einfach nicht mehr die Zahlen auf die Prüfung zu schreiben. (4) (lachen)

117

I: Hast du dennoch das Gefühl, dass es ab und zu fairer sein kann oder für mehr Chancengleichheit zum Beispiel sorgt?

118

A: Also ich glaube wirklich, es sorgt einfach für ein besseres Gefühl. Also die Chancengleichheit, die verändert es nicht, weil es verändert ja nichts am Grundproblem dieser Beurteilungen. Und egal, ob sie jetzt die Matheprüfung zwei Wochen vorher oder zwei Wochen nachher machen können, es bleibt ja trotzdem eben immer diese Abschnitte, die so vorgegeben sind und wo die Kinder am selben Latten gemessen werden. Da ändert sich nichts. Also das ist nicht chancengleicher, aber es ist ein bisschen *kosmetisch* hübscher gemacht, damit es für die Kinder weniger, ja weniger so Schläge auf den Kopf und weniger so Misserfolgserlebnisse bietet. Ich glaube, das ist das einzige, was es wirklich ausmacht. Aber das ist schon viel. Also es gibt Kinder, für die ist das viel.

119

I: Kannst du da ein Beispiel nennen?

120

A: Ja, also immer wieder, dass Kinder wirklich merken: "Hey, und ich habe es geschafft, ich habe Grün." Ja. (...) Also das ist eigentlich immer ein gutes Gefühl, weil wie gesagt: Ich habe mir lange Jahre vorher den Mund fusselig geredet mit Kindern und ihnen gesagt: "Ja, aber eine vier ist für dich doch wirklich schon gut." Aber es ist trotzdem die vier und die nebensache hat eine Fünfeinhalb. Es ist anders, wenn beide einen grünen Punkt haben. Es ist etwas anderes für das Kind.

121

I: Ja, Ja. (...) Und gerade eben die Kinder mit besonderen Bedürfnissen, sage ich jetzt mal. (...) Wie ist es für sie, wenn sie eben eine einen grünen Punkt haben, aber trotzdem wissen, da steht jetzt eine Vier dahinter, oder also ist ihnen das bewusst in dem Moment?

122

A: Ich weiss es nicht. Ich glaube nicht so sehr.

123

I: Okay.

124

A: Und wir reden jetzt immer über die Kinder, die Schwierigkeiten haben beim Lernen. Es gibt aber auch die ganz starken Kinder und für die bietet es auch eine Chance. Die können sich nämlich challengen. Wenn ich nämlich/ Ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern: Wenn ich nach Hause kam mit einer, sag ich jetzt mal viereinhalb, dann gab es schon lange Gesichter bei mir zu Hause. Wenn ich gesagt habe: Der Klassendurchschnitt war aber eine 4,1." dann gab es trotzdem lange Gesichter, weil es hiess immer, ich solle mich nicht nach unten orientieren. Das stimmt schon.

125

I: Ja.

126

A: Und für die Kinder, die wirklich leistungsstark sind, wo wir sagen: "Ja, gut, aber du kannst dich jetzt ein bisschen challengen.", dann, das setzt sich dann/ dieses Kind setzt sich dann vielleicht

eine sehr hohe Zielnote und ist dann auch immer gefordert und ruht sich nicht aus und sagt: "Ja, egal was ich tue, ich bin ja besser als die anderen."

127

I: Ja, ja klar und vergleicht sich mit sich selber in dem Sinne.

128

A: Ja. Und der einzige Moment, wo es wirklich aufgedeckt wird, so ein bisschen ist/ Das ist auch der einzige Moment, wo es vor allem bei den Kindern am Anfang Schwierigkeiten gibt, ist es bei Gruppenbeurteilungen. Weil dann haben alle der Lerngruppe haben eigentlich dasselbe Beurteilungsraster, dieselbe Gesamtpunktzahl. Aber der eine hat rot, der andere gelb und der andere, der dritte grün. Und das sorgt für Irritation. Aber das ist nur am Anfang und dann kann man das jeweils erklären und dann ist es auch wieder okay. Ja.

129

I: Ja, das ist dann da eben, wo dann alle zusammen gemessen werden.

130

A: Ja, genau. Ja, genau so bei der Gruppenarbeit. (..)

131

I: Würden noch zum Thema Effekte von Noten kommen. Welche Effekte haben deiner Ansicht nach Noten auf das Lernen vor allem von den Kindern? (10)

132

A: Noten fördern die extrinsische Motivation. Sie fördern, dass man etwas tut und dafür belohnt wird. Und das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, dass die Kinder lernen wollen um des Lernen Willens, also intrinsisch motiviert werden. Und ich glaube, Noten stehen dem ein bisschen im Weg. Noch mehr, weil Noten sehr oft dann auch noch von aussen noch einmal verstärkt werden, indem es dann noch einen Fünfliber gibt für eine fünf im Zeugnis oder irgendwie sonst irgendeinen Blödsinn, oder die Playstation oder was auch immer. Geht es immer um diese Leistung und nie darum: Was habe ich denn jetzt eigentlich daraus gelernt und gemacht? Deshalb glaube ich, Noten sind nicht gut fürs Lernen.

133

I: Ja.

134

A: Weil sie das Falsche ins Zentrum stellen. (..)

135

I: Okay, Ja, kann ich verstehen. Ja. (lachen) Hast du Situationen erlebt, wo aber die Abwesenheit von Noten zu Unsicherheiten geführt hat?

136

A: Nein. Aber, was wir ja machen, ist eben, wir weisen die Punktzahl aus. Wir weisen eigentlich so quasi die Grundanforderung, also die vier, aus. Das sagen wir den Eltern auch. Mittlerweile fast in allen Klassen und fast zu allen Zeiten wird immer dieselbe Notenformel benutzt. Die, die vorgeschlagen wird von der Erziehungskonferenz. Also das ist wirklich so, dass es wie so klar ist. Im Prinzip können Eltern oder auch Schüler können Noten berechnen bei uns.

137

I: Okay.

138

A: Und ich glaube, dadurch schafft es wenig Unsicherheit. Ich glaube, wenn wir ganz auf Beurteilungen verzichten würden oder so, wäre das unsicherer und ungenauer für die Kinder einzuschätzen, wo sie sich jetzt/ oder vor allem für die Eltern, Ich glaube für die Kinder würde es nicht mal so eine Rolle spielen. Aber für Eltern ist das dann wie so ein bisschen schwammiger, von Zeugnis zu Zeugnis, glaube ich.

139

I: Kann ich mir vorstellen. Ja. (5) Übers Zeugnis haben wir grundsätzlich schon ein bisschen geredet, da waren wir schon. Welche Auswirkungen siehst du, wenn Kinder die Beurteilung eben ALZ im Zeugnis haben, wenn sie Lernzielbefreit sind. (..)

140

A: Die Kinder wissen das. Ich staune immer wieder, wenn mich andere Kinder fragen: Wieso das jetzt Kind X eine andere Mappe hat oder ein anderes Heft hat, in der Mathe oder im Deutsch oder etwas anders machen muss, wie wenig, dass sie darüber Bescheid wissen. Wie gesagt, meine Vision wäre, dass es völlig egal ist. Also dass es einfach eine grössere Normalität gibt, die alles einschliesst. Wenn Kinder nachfragen, dann beantworte ich Fragen. Aber von uns aus wird das nicht kommuniziert. Wir sagen nicht: Und Kind X hat jetzt hier keine Noten und macht dafür im NMG hat eine andere, ein anderes Heft eben. Und ich achte sehr darauf, dass Arbeitsmaterialien

und ähm, Prüfungen genau gleich aussehen. Also dasselbe Titelblatt oder so, dass das nicht direkt auffällt.

141

I: Ja.

142

A: Dass es ist nicht so deutlich ist für die Kinder. (..)

143

I: Und dennoch in dem Sinn, verstehe ich dich richtig, dass wie der Wunsch da ist, dass die Verschiedenheit zur Normalität wird so in dem Sinne?

144

A: Ganz genau. Also das wäre für mich das Ziel der Inklusion, dass es egal ist, dass jeder so ist, wie er ist. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. (5) (lachen)

145

I: Viele Schulen vermutlich. (5) (lachen) Dann wären wir eigentlich schon am Schluss. Jetzt wäre zum Abschluss wie die Frage: Welchen Handlungsbedarf siehst du an Schulen im Zyklus zwei in Bezug auf das Lernen mit alternativen Beurteilungssystemen?

146

A: Ja, ich habe vorhin schon ein Paar genannt. Ich glaube wirklich sehr an das selbstorganisierte Lernen. Ich glaube daran, dass Kinder sich selber, wenn sie sich selber ihre Lernwege aussuchen und auch vor allem ihre Ziele selber setzen können, dann ist das sehr viel motivierender. Ich sehe das wirklich immer wieder, wenn ich/ Wir haben bei uns/ an unserer Schule sind auch die Kindergartenkinder sind im selben Haus. Und ich arbeite als *PICTS* und als Verantwortliche für die Begabungs- und Begabtenförderung wirklich mit allen Klassen so manchmal ein bisschen zusammen. Und dann sieht man so diese jüngeren Kinder, die so voll glücklich und voller Freude und voller Lernfreude dran sind. Und dann kommen sie irgendwann nach ein paar Jahren, kommen sie irgendwie dann in der fünften Klasse an und dann sieht man dann sehr oft lange Gesichter, weil das nicht so einfach ist mit dieser Schule, weil es halt schwierig ist. Und ich glaube, wenn man diese Lernwege ein bisschen offener gestalten würde und ein bisschen mehr den Kindern auch die Fähigkeiten an die Hand geben würde, sich selber zu/ mit sich selber das auszuhandeln und natürlich immer mit den Erwachsenen dazu, Nicht, dass man den Kindern sagt: "Du mach mal, wir kommen dann Ende Jahr wieder und setzen dir eine Note." Aber, dass man sie in dem begleitet und sie eine höhere Selbstwirksamkeit erfahren, glaube ich. Dass sie besser lernen können. Ich sehe es dann daneben, unsere super geniale Oberstufe, die dann wieder den Rahmen

aufmacht und den Kindern sehr viel Selbstorganisation zumutet, aber auch zutraut. Wie die dann wieder aufblühen. Ja, also das ist wie so eine Wellenbewegung der Schande. Nein. (lachen)

147

I: Ja. Du hast jetzt schon gesagt, dein Wunsch ist schon da, weiter zu gehen in diese Richtung, oder, auch in Bezug auf die Beurteilung. Ja. Gibt es sonst noch was, was du dir wünschen würdest?

148

A: Für die Schule im Ganzen?

149

I: Ja in Bezug auf die Beurteilung, in dem Sinne auch.

150

A: Ja, also wenn ich jetzt den Zauberstab hätte, dann würde ich sofort sämtliche Fächer abschaffen. (...) Und dieses Lernen, das ja nicht./ Also nichts in der Welt ist ja so wie in der Schule, dass man zuerst 45 Minuten an der Mathe ist und dann 45 Minuten im Deutsch und dann noch 45 Minuten Sport und dann noch 45 Minuten, ich weiss doch auch nicht, MI. Und das alles in diesen engen Zeiträumen, immer dann, wenn es spannend wird, dann klappt man das Buch wieder zu, weil man zum Nächsten geht. So funktioniert ja das Leben nicht. Und da wünschte ich mir sehr, dass es da ein bisschen mehr./ Ja, und das halt in Bezug auf Beurteilung, dass dann wirklich der Weg dieses Menschen beurteilt wird und seine Entwicklung und weniger eben: Mathe das, Englisch, das, Französisch das. Aber das gibt auch noch ein bisschen zu tun, bis die Gesellschaft dort wäre.

151

I: Ja, ja. (lachen) Wenn du sagst, du würdest dir wünschen, also einige Fächer abzuschaffen, meinst du eben vom Stundenplan her in dem Sinn, dass der geöffnet wird und nicht, dass jetzt du sagst okay, Zeichnen soll weg, also beispielsweise?

152

A: Nein. Um himmels willen. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh ja. Sehr gut, dass du das geklärt hast. Nein, nein. Also, der Fächerkanon oder die Breite soll unbedingt weiter sein. Aber es soll nicht diese 45 Minuten Schritte finde ich grauenhaft. Und ich finde auch grauenhaft, dass man dann Hausaufgaben hat: fünf Minuten Englisch und zehn Minuten Franz und noch eine Viertelstunde NMG. (...) Weil ich wirklich glaube, dass so nicht Lernen funktioniert.

153

I: Okay, gut, dann habe ich dich so richtig verstanden.

154

A: Nein, also ich glaube sogar, dass die Schule noch sehr viel vielfältiger werden könnte.

155

I: Ja.

156

A: In Bezug auf was man dann lernt. Und dass natürlich die überfachlichen Kompetenzen dann noch wichtiger werden. (..) Über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also die finde ich sehr zentral. (4)

157

I: Gibt es von deiner Seite her sonst noch wichtige Aspekte, die du noch gerne ergänzen würdest?

158

A: Nein, ich glaube nicht. Das fällt mir jetzt nichts Grosses ein.

159

I: Gut, dann wären wir am Ende. Und dann danke ich dir herzlich für die Beantwortung meiner Fragen.

160

A: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte sie beantworten und habe nicht zu viel/ Manchmal irre ich sehr herum mit meinen Gedanken.

161

I: Nein. War sehr spannend. Danke.

8.6. Kategoriensystem

Kategorie 1: Notenfreier Unterricht		
Name	Definition/ Codierregel	Ankerbeispiele
1.1 Definition aus Sicht der Praxis	Der notenfrie Unterricht wird aus Sicht der Praxis definiert.	Ganz banal gesagt würde ich das so definieren, dass die Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Schuljahres keine Noten bekommen. Fertig. Was natürlich nicht heisst, dass sie keine Bewertungen bekommen oder keine Rückmeldungen von den Lehrpersonen zu ihren Leistungen, sondern es geschieht in anderen Formen als eben in Form von Noten. (TG 1B, Pos. 23)
1.2 Form der Rückmeldung anstelle von Noten	Aussagen, welche die Informationsform beschreiben, die festhält zu welchem Grad die Ziele oder Kompetenzen erreicht wurden.	Ja, eigentlich wirklich immer wenn sie eine Rückmeldung, eine Bewertung bekommen von uns oder auch eine Selbsteinschätzung machen, dann machen wir das mittlerweile mit einem Balken. Der war mal (.) vierstufig war er nie, der war mal dreistufig, der war mal zweistufig, der war schon irgendwie alles, bis wir so unsere Methode hatten. Mittlerweile ist das einfach ein langer Balken. (..) Ganz links bedeutet eigentlich " <i>noch nicht verstanden</i> " und dieses <u>noch</u> nicht verstanden ist mir wahnsinnig wichtig. Und ganz rechts ist " <i>verstanden</i> ". Und je mehr rechts dieses Pünktchen ist, desto besser habe ich das verstanden. Je mehr links es ist, desto weniger habe ich es, oder vielleicht noch nicht, verstanden. (TG 1B, Pos. 75)
1.3 Vorgehen für das Erstellen der Zeugnisnoten	Die Befragten beschreiben das administrative Vorgehen für das Erstellen der Zeugnisnoten.	Trägst du dir <u>die</u> Beurteilung dann irgendwo ein? Ja. K: In einem selbstgebastelten Word-Dokument. Ich hätte da sehr gerne etwas Professionelles. (lachen) Also ich habe für jedes Kind und für jedes Fach einfach eine Liste mit <i>sehr gut, gut, genügend ungenügend</i> und setze dort Sternchen und jedes Sternchen steht für ein Lernziel. (ZH 1Z, Pos. 49-51)
1.5 Herausforderungen	Die Befragten erläutern Verunsicherungen durch die Abwesenheit von Noten. Die Befragten beschreiben zeitliche oder organisatorische Herausforderungen in Bezug auf das notenfrie Unterrichten. Es werden Herausforderungen in Bezug auf den Übertritt in die Sekundarstufe beschrieben.	Das ist noch so ein Aspekt, dass./ (...) Dass einfach eine ganzheitliche Beurteilung mehr Zeit braucht, meiner Einschätzung nach. Weil es eben mehr Denkleistung erfordert, als Punkte zusammenzuzählen und eine Note aufzuschreiben. E: Und dementsprechend bräuchte es eben diese Zeit auch für die Lehrpersonen irgendwie. Wir haben ja sowieso zu wenig Zeit überhaupt um, um es dann wirklich gut umsetzen zu können. Ja. I: Ja, klar. E: Und damit überhaupt auch mehr bereit sind, sich umzustellen. Weil alles Neue erfordert ja dann auch wieder Aufwand. (..) (TG 2F, Pos. 134-138) Und besonders in der fünften/sechsten Klasse, ist es ja immer so, dass diese Noten eine wahnsinnig grosse Rolle spielen im Alltag der Kinder, weil es für die Gymi-Prüfung oder für die Einteilung in die Oberstufe relevant wird. Und auch dort ist dann auch die Schere am grössten. Also das heisst, nachher werden die Kinder selektioniert. Aber dort ist der Unterschied zwischen den einzelnen Kindern am grössten, der Leistungsfähigkeit. (ZH 2E, Pos. 16)

Kategorie 2: Richtlinien, Reglemente und Gesellschaft		
Name	Definition/ Codierregel	Ankerbeispiele
2.1 Umgang mit systemischen/politischen/kantonalen Vorgaben	Aussagen zum Umgang mit systemischen, politischen oder kantonalen Vorgaben.	Also ich sehe vor allem Handlungsbedarf beim Kanton, weil sie müssen sich mal entscheiden, was sie wollen. I: Inwiefern? E: Sie müssen sich entscheiden, wollen sie wegkommen von den Beur/, also von den Noten, dann müssen sie mal das Zeugnis anders aufbauen. Weil zu sagen,/ Das ist ja schon ein bisschen der Wind, der im Moment weht, dass man wegkommen will von den Noten. Auch der Kanton. Wenn wir Lehrpersonen nachher wieder übersetzen müssen in Noten, dann ist so ein bisschen/ Ja. (TG 2F, Pos. 126-128)
2.2 Gesellschaftlicher Wandel und Akzeptanz	Die Befragten berichten von der Akzeptanz eines notenfreien Unterrichts und Veränderungen diesbezüglich.	Also es ist eine Umgewöhnung und alles, was irgendwie neu ist, veranstaltet oft anfangs mal Chaos und Unsicherheiten. Gerade auch bei den Eltern, die nichts anderes kannten als Noten. Wobei ich persönlich, also meine ganz persönliche Meinung: Ich finde, das wird ganz oft auch als Ausrede benutzt. «Ja, die Eltern wollen halt Noten. Ja, sie kennen halt nichts anderes.» Und ich glaube, wenn wir so vorgehen, dann bleibt die Schule/ oder würde die Schule noch ganz lange so bleiben, wie sie vor 20 Jahren war. Weil wir kennen ja nichts anderes. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass zumindest die Eltern von unseren Schülerinnen und Schülern haben sehr positiv reagiert, auch auf die notenfreien Unterricht. (TG 1B, Pos. 55)
Kategorie 3: gemeinsame Beurteilungspraxis		
Name	Definition/ Codierregel	Ankerbeispiele
3.1 Entwicklung und Umsetzung einer Beurteilungspraxis	Die Befragten äussern sich zur gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung der Beurteilungspraxis im Team. Aussagen zur Schrittweisen Umsetzung eines alternativen Beurteilungssystems und inwiefern es dabei Mut zur Veränderung braucht. Es wird beschrieben, wie Unterrichtsteams oder Schulhausteams sich in Bezug auf die Beurteilungspraxis abstimmen und diese vereinheitlichen.	Also ich hätte es alleine nicht gemacht. Also ich weiss nicht, wie es heute wäre. Vielleicht hätte ich es heute auch alleine gemacht. Aber es gibt Sicherheit. Unterdessen brauchen wir sie eigentlich nicht mehr. Das war am Anfang, da war der Aufstand gewisser Eltern, also nie von allen Eltern, recht gross und heftig, (ZH 1Z, Pos. 67) und ich würde jetzt ganz frech behaupten, dass wir schon dieses Team sind an der Schule, die da ziemlich weit voraus geritten sind. Das macht es nicht immer nur einfach, weder für uns nicht, noch für die anderen Teams nicht. (...) Ja, da merken wir auch jetzt wieder ist es so wichtig, eigentlich miteinander auf den Weg zu gehen. Also das irgendwie auch zu vereinheitlichen. Wobei da natürlich alle ja irgendwo an einem anderen Punkt sind. Einige wollen da auch nicht weg von diesem Punkt, wo sie stehen. Und ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man immer hat, wenn man komplett öffnet und alle tun ihr Ding so wie sie möchten, und dann möchte man es vereinheitlichen. Da wird es schwierig. (TG 1B, Pos. 71)

3.2 Einbindung und Unterstützung der Schulleitung	Aussagen zur Einbindung und Unterstützung der Schulleitung.	Und ich war sehr froh um den damaligen Schulleiter, der einfach zu 100 % hinter uns stand und am Elternabend von/, meine Kollegin ist einige Jahre jünger, an ihrem Elternabend dabei war. Wir haben es parallel gemacht, also zur gleichen Zeit. Aber je in unserem Zimmer. War er dort dabei und hat einfach auch dort voll für sie gesprochen. Das finde ich grossartig. Also es ist/ Zum Team gehört bei uns auch die Schulleitung. (ZH 1Z, Pos. 67)
3.3 Elternarbeit und Transparenz	Es wird beschrieben, inwiefern die Eltern über die Beurteilungspraxis informiert werden.	Also das war ein grosser Prozess. (..) Und es hat sich wirklich/ Es hat sich die ganze Schule dazu bekannt, die Schulleitung auch. Wir geben auch immer so ein ein vierseitiges Dossier nach Hause, wo auf der ersten Seite so eine Art Brief steht, was das überhaupt ist, was die Farben bedeuten. Das geben wir jedes Semester nach Hause, obwohl die Kinder es seit der dritten Klasse eigentlich kennen. Aber ist ja gut, wenn man das immer wieder sagt. Auf der Innen-seite sind dann die Noten des Kindes eingetragen und auch die überfachlichen Kompetenzen. Auch hier ein Ist-Zustand aus dem letzten Zeugnis und auch ein Schwerpunkt setzen für das neue Semester, wo die Eltern dann, das die Eltern dann an den Kühlschrank auch hängen können im Prinzip. Also das ist so wie, dass es auch transparent ist, was dann der grüne Punkt in der Mathe bedeutet. (ZH 2E, Pos. 56)
Kategorie 4: Effekte von Noten		
Name	Definition/ Codierregel	Ankerbeispiele
4.1 Scheingenaugigkeit und Aussagekraft	Die Befragten sagen, dass Noten scheinengenau sind und nichts aussagen. Aussagen zu Verbalbeurteilungen und gleichzeitiger Bewertung mit Noten.	dass Noten nicht immer transparent sind. Also eine fünf von Max ist nicht die gleiche fünf, also ist nicht das gleiche wie eine fünf von Moritz. (..) Selbst wenn es jetzt einigermaßen gleichstarke Schüler wären, könnte ja sein, dass Moritz den einen Themenbereich gut verstanden hat und Max einen anderen, aber sie haben nachher die gleiche Note. (TG 2F, Pos. 8)
4.2 (De)motivierende Wirkung	Es wird beschrieben, inwiefern Noten eine motivierende oder demotivierende Wirkung haben, auf das Selbstwertgefühl einen Einfluss haben oder Druck erzeugen, um Leistungen zu erbringen.	Noten fördern die extrinsische Motivation. Sie fördern, dass man etwas tut und dafür belohnt wird. Und das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, dass die Kinder lernen wollen um des Lernen Willens, also intrinsisch motiviert werden. Und ich glaube, Noten stehen dem ein bisschen im Weg. Noch mehr, weil Noten sehr oft dann auch noch von aussen noch einmal verstärkt werden, indem es dann noch einen Fünfliber gibt für eine fünf im Zeugnis oder irgendwie sonst irgendeinen Blödsinn, oder die Playstation oder was auch immer. Geht es immer um diese Leistung und nie darum: Was habe ich denn jetzt eigentlich daraus gelernt und gemacht? Deshalb glaube ich, Noten sind nicht gut fürs Lernen. (ZH 2E, Pos. 132)

Kategorie 5: alternative Beurteilungssysteme		
Name	Definition/ Codierregel	Ankerbeispiele
5.1 Vielfältige Beurteilungsmethoden und Perspektiven	Die Befragten erzählen, von alternativen Beurteilungsmethoden wie Beobachtungen, Lerntagebücher, Produkte, Präsentationen, Portfolio, Kompetenzraster oder Kompetenzübersichten. Perspektiven der Beurteilung werden beschrieben. Darunter gehören das Peer-Feedback und die Selbsteinschätzung und Reflexion. Aussagen die eine ganzheitliche Beurteilung oder Kompetenzorientierung beschreiben.	wir arbeiten in dem Sinne Portfolio-basiert und alle Schülerinnen und Schüler haben ein eigenes Portfolio. (TG 1B, Pos. 51) Was wir wirklich bei jedem Thema machen, ist dass wir vorgängig die Kompetenzen oder wir nennen es Lernziele abgeben, an welchen wir uns orientieren. Und die Lernziele werden auch jeweils zum Ende des Themas danach beurteilt. Ich glaube, das ist der grosse Unterschied, dass die Kinder wirklich wissen, was sie erwartet. Worauf ich achte, worauf sie achten können, was sie lernen. (ZH 1Z, Pos. 4)
5.2 Lernbegleitung und Coachinggespräche	Es wird berichtet, inwiefern Coachinggespräche oder eine Lernbegleitung der Schüler:innen stattfindet.	Und während dieser Zeit finden auch die Coachinggespräche statt. Und ja, dort geht es dann wirklich darum, mit den Kindern Entwicklungsziele zu vereinbaren und dass sie dann auch selber evaluieren, wie gut sind sie auf dem Weg. (ZH 2E, Pos. 32)
Kategorie 6: Lernen und Leistung im inklusiven Unterricht		
Name	Definition/ Codierregel	Ankerbeispiele
6.1 Individualisierte Leistungsbeurteilung	Aussagen zur Individualisierung bei der Beurteilung. Darunter gehört die Anpassung von Lernzielen oder Prüfungsaufgaben.	Ich passe die Lernziele an, mit dem Kind oder für das Kind, je nachdem. Ich versuche es immer mit dem Kind zu machen. Ich passe die Prüfungen an oder ich passe die Aufgaben an. (ZH 1Z, Pos. 89) kann ich auch einmal eine Rückmeldung geben, eben anhand von Ihren Kompetenzen. "Hey, da warst du dran und das klappt jetzt. Mega super." und es steht nicht jedes Mal in Relation zur Klasse. Also es ist nicht: "Hey du hast super gearbeitet, aber es reicht halt immer noch nicht", sondern: "Super. Du bist einen Schritt weitergekommen." Und natürlich, zeige ich den Eltern dann an einem Standortgespräch halt auch auf, dass das halt eigentlich, keine Ahnung ein fünftklass-Kind ist und es entspricht eigentlich den Anforderungen in der dritten Klasse. Aber es macht Fortschritte und das kann ich so viel besser zeigen, als wenn ich einfach in ihrer Klassenstufe mit Noten beurteilen würde. (TG 1B, Pos. 73)

<p>6.2 Flexibilisierung des Lernprozesses</p>	<p>Die Befragten beschreiben, inwiefern Lernprozesse flexibel gestaltet werden. Dies kann innerhalb von einem selbstorganisierten Lernen stattfinden und steht im Gegensatz zu einem Lernen im Gleichschritt.</p>	<p>Einfach dieses Lernen neu zu gestalten oder umzudenken. So weg von: "Jetzt alle und zur gleichen Zeit alle genau das." Weil es ist ja schon auch so, es gibt Phasen, da interessiert mich irgendwas wahnsinnig und da kann ich auch so die Knoten aufmachen und in einem anderen Moment ist halt überhaupt nicht so meine Mathezeit oder was auch immer. Ja, und ich denke auch, wenn wir wegkommen von diesem Lernen im Gleichschritt und so ganz fest in diesem Klassenstufendenken sind, wenn wir davon wegkommen, glaube ich, gibt es auch einfach so eine Entlastung auch für die Schülerinnen und Schüler, um in ihrem eigenen Tempo (..) zu arbeiten und eben zu lernen. Und dann, glaube ich, dann ist ja auch logisch, dass ich gar keine Noten mehr machen kann, weil alle individuell unterwegs sind. (TG 1B, Pos. 111)</p>
<p>6.3 Inklusiv Lernumgebung und Teilhabe</p>	<p>Aussagen inwiefern eine inklusive Lernumgebung umgesetzt wird, in welcher alle Lernenden teilhaben können. <i>Gleichwertige Rückmeldungen</i>: Die Befragten beschreiben, inwiefern alle Kinder dieselben Rückmeldungen erhalten.</p>	<p>Aber, also was ich halt sehr schätze, ist durch die 3. - 6. Klasse, es ist also nur schon optisch klar, dass alle anders sind, weil es da wirklich noch 8-jährige bis 13-jährige hat, also rein von dem her. Das heisst, es lernen auch alle anders. Wir sind alle anders. Und es ist eigentlich total egal, ob jetzt ein 6.-Klasskind mal ein Dritt-Klass-Ordner holt und dort sich an einem Arbeitsblatt bedient. Oder ein Viertklässler bei der fünften Klasse. Es ist wie sehr offen und das nimmt ganz viele Herausforderungen weg, weil wir haben keinen grossen Konkurrenzdruck oder überhaupt eigentlich gar keinen Konkurrenzdruck. Es machen einfach alle ihr Bestes, aber es ist eigentlich egal, wo. Und dadurch, dass sie im selbstständigen Teil sowieso auf ihrem eigenen Weg unterwegs sind, fällt es auch nicht auf. (ZH 1Z, Pos. 89)</p>
<p>6.4 Förderung der Lernmotivation bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen</p>	<p>Die Befragten beschreiben, inwiefern die Lernmotivation im Unterricht gefördert wird. <i>Bezugsnormorientierung</i>: Aussagen zur Bezugsnormorientierung. Insbesondere zur Individualnorm und Sozialnorm.</p>	<p>Von dem her gesehen finde ich es für diese Kinder, also schlussendlich für alle, aber für diese Kinder natürlich ganz enorm einen riesigen Vorteil. Weil ich die Fortschritte beurteilen kann, weil ich die überfachlichen Kompetenzen, die ja gerade auch mit dem Lehrplan 21 einen unglaublichen Wert, eine Werterhöhung erfahren haben, und ich kann diese regelmässig beurteilen. Und das ist doch bei den meisten inkludierten Kindern, sind die meistens gut. Und das heisst sie haben Erfolgserlebnisse, sie haben Freude, sie haben/ auch, sie können mal eine Beurteilung zeigen: "Schau mal, ich habe einen Smiley." oder: "Ich habe ein sehr gut." Und ich finde es unglaublich wichtig, um die Lernfreude beizubehalten. Das ist also vielleicht das Wichtigste am Ganzen, das Ja./ Die kommen so motiviert und neugierig in die Schule und wir kriegen es leider hin, ihnen das wieder wegzunehmen, bis am Ende der sechste Klasse, wenn die Selektion kommt. Und mein Job ist es ja eigentlich nur, diese Lernfreude am Leben zu halten. Und da hilft mir diese Art von Beurteilung enorm, weil ja, alles zählt. (ZH 1Z, Pos. 77)</p>